

Die Welt gehört allen! Nessuno è straniero!

Schulische Integrationsverfahren von Migrantenkindern in Regelklassen

Ein Vergleich
Zürich-Bologna

A photograph of a white banner hanging in front of a building. The banner has two lines of text: 'LA TERRA è di TUTTI' in green and 'NESSUNO è STRANIERO' in black. The background shows a window with metal bars and some architectural details of the building.

LA TERRA è di TUTTI
NESSUNO è STRANIERO

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung
Schulische Heilpädagogik
Masterthese

Studienjahr 2010/12 VZ

Eingereicht von: Fabienne Geel und Reta Sauer
Begleitung: Prof. Dr. Andrea Lanfranchi
Datum der Abgabe: 10.06.2012

Abstract

Damit die schulische, soziale und kulturelle Integration von neu zugewanderten Kindern erfolgreich verläuft, muss die Lehrperson Wissen über zentrale, die Integration begünstigende, Faktoren besitzen. Rüesch (1999) leitete im Rahmen seiner Literaturstudie die vier Bereiche Schulumfeld, Schule, Unterricht und Elternhaus ab, welche in Wechselwirkung zueinander stehen und dadurch das Lernen des Kindes bedingen. Er betont, dass gerade in sprachlich und sozio-kulturell heterogenen Klassen eine gleichzeitige Qualitätsentwicklung auf allen diesen Ebenen, die Schullaufbahn von Kindern mit Migrationshintergrund entscheidend beeinflussen. Ausgehend von aktuellen Erkenntnissen aus der Forschung im Bereich der Integration von Migrantenkindern wird in der vorliegenden Arbeit ein Vergleich angestellt, der untersucht, welche Interventionsfelder in zwei exemplarischen Schulen in Zürich und Bologna berücksichtigt und welche konkreten Integrationsmassnahmen in diesen Bereichen bereits umgesetzt werden. Dazu werden in Zürich und in Bologna insgesamt dreizehn Interviews durchgeführt.

Die Gegenüberstellung der Erkenntnisse der theoretischen Auseinandersetzung und der Ergebnisse der durchgeführten Interviews in Zürich und Bologna ergab, dass bereits viele Aspekte der einzelnen Bereiche umgesetzt aber keine ganzheitlichen Interventionsstrategien auf allen Ebenen verfolgt werden.

Danksagung

In diesem Werk steckt ein hartes Stück Arbeit. Viele Stunden haben wir damit verbracht zu lesen, zu schreiben und zu redigieren, bis es zum Druck bereit war. Trotzdem hat es sich mehr als gelohnt.

Wir danken an dieser Stelle allen interviewten Personen für ihre Offenheit, Zeit und Bereitschaft uns Rede und Antwort zu stehen. Ihr habt uns einen Einblick in euren Schulalltag gewährt und uns dadurch wichtige Informationen zur Erstellung dieser Masterthese geliefert.

Von ganzem Herzen danken wir Luzia Sauer, die sich durch die Rohfassung unserer Arbeit gekämpft und mit ihren Tipps und Anregungen wertvolle Hinweise geliefert hat, sowie Marko Volic und Natalia Godglück für das Lesen und Korrigieren einzelner Kapitel.

Wir danken Murielle Geel für die Gestaltung unseres Titelblattes und die geduldige und prompte Umsetzung unserer Änderungswünsche.

Ein spezieller Dank geht an Prof. Dr. Andrea Lanfranchi, welcher uns während der Entstehung dieser Arbeit mit gutem Rat zur Seite gestanden hat.

Zum Schluss bedanken wir uns von ganzem Herzen bei unseren Familien und Freunden für ihre Geduld, Unterstützung und Ausdauer. Ihr habt von uns in den letzten Monaten nicht viel zu sehen und hören bekommen. Dies holen wir nun nach.

VIELEN DANK! GRAZIE MILLE!

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	6
2. Vorgehensweise	7
3. Fragestellung	8
4. Ausgangslage	9
4.1 Interventionsfelder.....	9
5. Forschungsmethodik	13
5.1 Forschungsgrundlage	13
5.2 Forschungsdesign	14
5.3 Forschungstechniken	14
5.4 Vorgehen theoretischer Teil	16
5.5 Vorgehen praktischer Teil	20
5.6 Vorgehen Datenaufbereitung und Datenauswertung.....	23
5.7 Vorgehen Dateninterpretation	24
6. Vorverständnis	25
7. Migrationsgeschichte	26
7.1 Europa.....	26
7.2 Schweiz.....	26
7.3 Italien.....	28
8. Das Bildungswesen in der Schweiz und in Italien	30
8.1 Schweiz.....	30
8.2 Italien.....	35
9. Situationsanalyse der ausgewählten Schulen	41
9.1 Zürich	41
9.2 Bologna.....	42
10. Auswertung der Inhaltsanalyse	45
11. Schulhaus	45
11.1 Beschulungsform	45
11.2 Leitbild.....	47
11.3 Haltung der Schule.....	48
11.4 Kooperation im Lehrerkollegium	49
11.5 Kontextgestaltung	49
11.6 Integrationspraktiken	50
11.7 Fazit.....	52
11.8 Auswertung der Interviews.....	52
12. Schulklasse	61
12.1 Bildung der Lehrperson.....	61
12.2 Haltung und Einstellung der Lehrperson.....	63

12.3 Didaktik und Methodik im Unterricht	64
12.4 Individualisierung und Differenzierung des Unterrichts	66
12.5 Förderung der Zweitsprache	67
12.6 Förderung der Erstsprache	70
12.7 Interkulturelle Pädagogik im Unterricht	70
12.8 Unterstützung der Lehrperson	72
12.9 Fazit.....	74
12.10 Auswertung der Interviews	75
13. Elternhaus	88
13.1 Kooperation zwischen Eltern und Lehrpersonen	88
13.2 Prozess- und Strukturmerkmale von Migrantenfamilien	90
13.3 Unterstützung der Eltern	92
13.4 Fazit.....	93
13.5 Auswertung der Interviews	94
14. Schulumfeld	100
14.1 Internationale Normen.....	100
14.2 Finanzielle und personelle Ressourcen	103
14.3 Netzwerk	104
14.4 Fazit.....	104
14.5 Auswertung der Interviews	105
15. Evaluation der Forschungsmethoden	112
15.1 Theoretischer Teil	112
15.2 Praktischer Teil.....	112
15.3 Datenaufbereitung und Datenauswertung	112
15.4 Dateninterpretation.....	113
16. Evaluation der Theorie	114
17. Beantwortung der Fragestellung.....	115
18. Ausblick	120
19. Abbildungsverzeichnis.....	121
20. Literaturverzeichnis	122
I. Anhang.....	128

1. Einleitung

In den vergangenen Jahren haben wir sowohl als ausgebildete Primarlehrerinnen wie auch als Studentinnen der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) einen vielseitigen Einblick in den Schulalltag verschiedener Schulklassen und Schulhäuser im Kanton Zürich erlangt. Dabei ist uns durchgehend aufgefallen, dass die Zahl der Migrantenkinder¹ gegenüber derjenigen der einheimischen Kinder im Integrativen Förderunterricht bedeutend höher ist. Dass diese Beobachtung keine subjektive ist, bestätigt die Bildungsdirektion des Kantons Zürich. Im Jahr 2011 soll der Anteil ausländischer Kinder in besonderen Klassen über fünfzig Prozent betragen haben (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2010, S. 6). Diese Zahlen liessen uns vermuten, dass Kinder mit Migrationshintergrund einem viel höheren Risiko ausgesetzt sind, in Form von Sonderklassen oder integrativem Förderunterricht beschult zu werden. Zudem fragten wir uns, ob die Ursache dafür in einer mangelhaften Ausrichtung des Unterrichts auf die vorfindbare Heterogenität in den Klassenzimmern liegt.

Uns interessiert deshalb, welche präventiven Massnahmen in den Schulen umgesetzt werden müssen, damit der Lernerfolg insbesondere von Migrantenkindern gewährleistet werden kann.

Diese Massnahmen werden vorderhand durch die Auseinandersetzung mit einschlägiger Theorie herausgearbeitet und anschliessend in der Praxis überprüft.

Für die Studie wurden die Integrationspraktiken einer Schule in Zürich und einer Schule in Bologna (Italien) erforscht. Die italienische Schule wurde von Reta Sauer untersucht, die im Rahmen des Erasmus-Programmes während eines Semesters Sonderpädagogik (Pedagogia Speciale) in Bologna studierte. Fabienne Geel führte zwischenzeitlich das reguläre Studium in Zürich fort und ermittelte die Integrationspraktiken einer Zürcher Schule.

Die Gegenüberstellung der Schweizer- und der Italienischen Schule erachten wir als besonders interessant, da die beiden Länder eine sehr unterschiedliche Beschulungsform verfolgen. Während die Schweiz im internationalen Vergleich eine Spitzenposition in der separativen Beschulung einnimmt, ist Italien für seine Pionierrolle in der Integrationspädagogik bekannt.

Ziel der Arbeit ist es, wertvolle Schlüsse für unsere Arbeit als Schulische Heilpädagoginnen ziehen zu können. Neben der Erweiterung des eigenen heilpädagogischen Horizontes ist es uns ebenfalls ein Anliegen, dass multikulturelle Schulen in Bezug auf die Integration von Migrantenkindern von unseren Forschungserkenntnissen profitieren können.

¹ Unter Migrantenkinder und Kinder mit Migrationshintergrund verstehen wir in dieser Arbeit sowohl Kinder, die im Gastland geboren wurden als auch neu zugewanderte Kinder.

2. Vorgehensweise

Im Rahmen dieser Arbeit gilt es herauszufinden, ob und inwiefern aktuelle wissenschaftliche Befunde aus der schulischen Migrationspädagogik an zwei exemplarischen Schulen umgesetzt werden. Weiter wollen wir erforschen, wie diese Schulen von ihrem Umfeld im Hinblick auf diese Thematik wahrgenommen werden. Ausgangslage unserer Forschungsarbeit stellen die Ergebnisse der Literaturstudie von Rüesch (1999) dar. Er befasst sich in dieser Studie mit der Frage, wie Schulerfolg in einer sozial und kulturell stark durchmischten Schülerschaft gewährleistet und gefördert werden kann. Dazu verarbeitet er Forschungsergebnisse verschiedenster Länder zu einer Zusammenschau. Es gingen vier zentrale Interventionsfelder hervor. Sie decken die Bereiche Schulklasse, Schulhaus und Schulumfeld sowie das Elternhaus ab. Rüesch's Studie (1999) bildet denn auch die Grundlage unserer Arbeit.

Mit den von Rüesch (1999) ausgearbeiteten Interventionsfeldern wollen wir uns im theoretischen Teil unserer Forschungsarbeit differenziert und vertieft befassen. Dazu benutzen wir ausgewählte Publikationen, welche die schulische Integration von Migrant*innen thematisieren. Damit die einzelnen Interventionsfelder während des Literaturstudiums berücksichtigt werden, bilden sie die Untersuchungsdimensionen unseres Analyseinstrumentariums. Anhand dieser festgelegten Dimensionen gilt es zu ermitteln, welche präventiven Massnahmen, Praktiken und Instrumente in den einzelnen Feldern institutionalisiert und umgesetzt werden müssen, damit eine schulische Integration gelingen kann.

Im praktischen Teil dieser Masterarbeit führen wir Interviews mit dem thematischen Schwerpunkt der schulischen Eingliederung von Migrant*innen in Zürich und Bologna durch. Sie sollen aufzeigen, welche Integrationsmassnahmen und -konzepte an diesen zwei exemplarischen Schulen aktuell umgesetzt werden. Um an möglichst breit abgestütztes Datenmaterial zu gelangen, werden wir zusätzlich Personen aus den Interventionsfeldern Schulumfeld und Elternhaus befragen.

Die direkte Gegenüberstellung und Interpretation der Ergebnisse der fachthemen Bücher und der Interviews zum Schluss unserer Arbeit soll verdeutlichen, inwiefern die theoretischen Erkenntnisse Eingang in die Praxis finden und in welchen Bereichen Entwicklungsstrategien ansetzen müssen.

3. Fragestellung

Auf den bisherigen Darlegungen basierend, leiten wir folgende Fragestellung für unsere Masterthese ab:

Welche Interventionsfelder nach Rüesch (1999) werden in Bezug auf die schulische Integration von Migrantenkindern in zwei exemplarischen Schulen in Zürich und Bologna berücksichtigt?

Welche konkreten Integrationspraktiken werden innerhalb dieser Interventionsfelder umgesetzt und welche Massnahmen finden noch keinen Eingang in die Praxis?

4. Ausgangslage

Die kulturelle Diversität² in den Schulen nahm in den letzten Jahren in den meisten westlichen Industrieländern markant zu. Wurde nach den Kriegsjahren noch von einer temporären Arbeitsmigration³ ausgegangen, geht der Trend nun Richtung dauerhafter Niederlassung im Einwanderungsland. Als Folge dieser Entwicklung veränderte sich vor allem die kulturelle Zusammensetzung der Schulklassen in den städtischen Ballungszentren. Setzten sich die Schulklassen früher hauptsächlich aus ein paar wenigen Nationen zusammen, weisen diese heute eine grosse sprachliche und sozio-kulturelle Vielfalt auf.

Häufig spiegelt sich diese Heterogenität auch in den Schulleistungen der Kinder wider. Studien zeigen auf, dass die schulischen Anforderungen des Aufnahmelandes viele Migrantenkinder überfordern und sie deswegen tiefere Schulleistungen erzielen. Diese soziale und kulturelle Chancenungleichheit stellt die Schulen vor neue Herausforderungen und verlangt das Beschreiten ungewöhnlicher, meist noch nicht begangener Wege der Innovation und Problemlösung (vgl. Rüesch, 1999, S. 11-12).

Damit diese schwierige Aufgabe professionell angegangen werden kann, befasste sich Rüesch mit verschiedenen internationalen Publikationen, die sich mit Qualitätsmerkmalen multikultureller Schulen auseinandersetzten. Das Ziel seiner Literaturstudie war, schulische Handlungsfelder herauszuarbeiten, die einen entscheidenden Einfluss auf die Schullaufbahn von Migrantenkindern nehmen (vgl. Rüesch, 1999, S. 14-15).

4.1 Interventionsfelder

Rüesch (1999) leitet aus seiner Literaturstudie vier Interventionsfelder zur Qualitätssicherung und -verbesserung multikultureller Schulen ab (siehe Abbildung 1). Er definiert sie anhand der Begriffe Schulumfeld, Schulhaus, Schulklassen und Elternhaus. Diese Interventionsfelder beeinflussen entweder direkt (grün) oder indirekt (gelb) das Lernen des Kindes. Deshalb werden sie in Nah- und Fernursachen unterteilt. Die Nahursachen (proximale Bedingungen) nehmen stärker Einfluss auf die schulischen Lernprozesse des Kindes als die Fernursachen (distale Bedingungen). Zu den Nahursachen zählen die Schulklassen und das Elternhaus. Einflüsse aus dem Schulumfeld und dem Schulhaus werden den Fernursachen zugeordnet (vgl. Rüesch, 1999, S. 27-29).

² Kulturelle Diversität = Eine Vielfalt an unterschiedlichen Kulturen in der Gesellschaft

³ Arbeitsmigranten = Menschen, die auf der Suche nach Arbeit, aus einem wirtschaftlich rückständigen Land in ein wirtschaftlich hoch entwickeltes Land abwandern.

Abb. 1: Rahmenmodell der Interventionsfelder der Schulentwicklung nach Ruesch (vgl. Gomolla, 2009, S. 37)

Die Interventionsfelder sind in ein Gesamtsystem eingebettet und stehen in enger Wechselwirkung zueinander. Sie bilden das Rahmenmodell der Qualitätsentwicklung in multikulturellen Schulen und dürfen deshalb nicht als isolierte Bereiche betrachtet werden (vgl. Ruesch, 1999, S. 21). Nachfolgend werden diese Felder eingehender beschrieben.

4.1.1 Schulhaus

Soll auf der Handlungsebene Schulhaus interveniert werden, muss nach Ruesch (1999) der Fokus auf das Curriculum, die Schulleitung, die Weiterbildung, die Kooperation im Lehrerkollegium sowie auf klare Zielsetzungen und Regeln des Zusammenlebens gelegt werden (vgl. S. 25). Zudem muss das Schulhaus ein Ort sein, an dem die Sprache und die Herkunftskultur von Migrantenkindern im Schulalltag konkret erlebbar ist (vgl. Ruesch, 1999, S. 104). Wie bereits erwähnt, gehört das Interventionsfeld Schulhaus zu den distalen Bedingungen. Dieses nimmt daher indirekten Einfluss auf das Lernen des Kindes.

4.1.2 Schulklasse

Die Schulklasse gilt als die zentrale pädagogische Handlungseinheit. Grundvoraussetzung für ein angenehmes Unterrichtsklima bildet nach Ruesch (1999) die Haltung der Lehrperson. Diese muss Vorurteile und Stereotypen in Bezug auf die kulturelle Herkunft der Kinder aktiv bekämpfen und dekonstruieren. Die Unterrichtsgestaltung ist dann wirksam, wenn die Lehrperson verschiedene Unterrichtsmethoden kombiniert, fähig ist den Lernstoff an die Voraussetzungen der Kinder zu adaptieren, die Lernzeit effizient nutzt und den Unterricht klar strukturiert. Zudem betont Ruesch (1999), dass vor allem leistungsschwache Schülerinnen und Schüler individuellen Förderunterricht erhalten sollen. Als einen weiteren Aspekt effektiven Unterrichts favorisieren verschiedene Studien die Arbeit in heterogenen Kleingruppen. Bedingt durch die Anderssprachigkeit von Kindern mit Migrationshintergrund braucht es zudem eine umfassende schulische Unterstützung in Bezug auf den Erwerb der Zweitsprache (vgl. S. 102-103). Die Erkenntnis, dass die Schulklasse als proximale Bedingung starken Einfluss auf das Lernen des Kindes

nimmt, ist noch relativ jung. Lange Zeit wurde davon ausgegangen, dass ausschliesslich das Elternhaus Einfluss auf die Lernprozesse des Kindes nehmen kann. Mittlerweile weiss man aber, dass die Art der Unterrichtsgestaltung in Wechselwirkung mit den Lernfähigkeiten der Schulkinder steht. Somit gibt es keine einheitlich wirksamen Methoden zur Förderung aller Lernenden. Vielmehr sind Praktiken gesucht, welche den verschiedenen Lernvoraussetzungen der Kinder möglichst gerecht werden (vgl. Rüesch, 2000, S. 14-15).

4.1.3 Elternhaus

Es ist unbestritten, dass das Elternhaus neben der Schule eine zentrale Instanz der Erziehung und der Entwicklung des Kindes darstellt. In diesem Interventionsfeld stehen nach Rüesch (2000) hauptsächlich prozess- und strukturbezogene Faktoren im Zentrum. Prozessmerkmale werden mit der Art und Weise der Interaktion innerhalb der Familie, sowie Erziehungsmethoden, Bildungsaspirationen und schulischen Unterstützungsmöglichkeiten in Verbindung gebracht. Zu den strukturellen Aspekten zählen die ökonomischen Ressourcen, die Wohnverhältnisse, der Bildungsstand der Eltern und die soziale Schichtzugehörigkeit (vgl. S. 12-13).

Da die beiden Umwelten Elternhaus und Schule das Lernen des Kindes unmittelbar beeinflussen, müssen diese miteinander in Einklang stehen. Aus diesem Grund soll nach Rüesch (1999) der Zusammenarbeit mit den Eltern eine grosse Bedeutung eingeräumt werden. Verschiedene Formen der Kooperation werden dabei unterschieden. Ein erster Punkt betrifft die Elternbildung und die Vermittlung von Informationen, welche anhand schulischer Veranstaltungen stattfinden. Die Erziehungsberatung stellt eine weitere Form der Zusammenarbeit dar. Neben der Unterstützung in der Schaffung eines lernförderlichen Klimas soll den Eltern auch gezeigt werden, wie sie ihre Kinder in sinnvoller Weise bei den Hausaufgaben begleiten können. Weiter sollen die Eltern Mitspracherecht und Einsitz in Entscheidungsgremien erhalten sowie als freiwillige Mithilfe in den Schulen assistieren können (vgl. S. 90-91).

4.1.4 Schulumfeld

Das Schulumfeld und der gesellschaftliche Kontext sind für die Rahmenbedingungen verantwortlich und decken das Feld ab, indem Entwicklungen und innovative Prozesse möglich sind (vgl. Rüesch, 1999, S. 21). Nach Rüesch beinhalten die Schlüsselmerkmale im Bereich des Schulumfeldes die Autonomie der Schule, den Einbezug der Eltern in die Schulentwicklung und die Unterstützung durch die Schulbehörden (vgl. 1999, S. 26). Letztere müssen sich darüber bewusst sein, dass Schulentwicklung nur dann stattfinden kann, wenn die notwendigen finanziellen und personellen Ressourcen langfristig zur Verfügung gestellt werden (vgl. Rüesch, 1999, S.108).

4.1.5 Fazit für unsere Arbeit

Obwohl Rüesch (1999) erwähnt, dass Innovationen in jedem Feld stattfinden müssen, damit das Lernen von Migrantenkinder positiv beeinflusst wird (vgl. Klappentext), interessieren uns im Zuge unserer Masterthese hauptsächlich die beiden Bereiche Schule und Schulklasse (siehe Abbildung 2). Wir wollen erforschen, welche präventiven Massnahmen in diesen beiden Bereichen ergriffen und umgesetzt werden

müssen, damit die Integration von Migrantenkindern gelingend ist. Uns ist bewusst, dass das Elternhaus neben der Schulklasse als zweite proximale Bedingung gilt und ebenfalls eine grosse Auswirkung auf das Lernen des Kindes ausübt. Da wir allerdings im Rahmen unserer pädagogischen Arbeit nur wenig Einfluss auf das Elternhaus nehmen können, beschränken wir uns in diesem Bereich auf die Frage, wie die Zusammenarbeit zwischen der Schule und dem Elternhaus gewinnbringend gestaltet werden kann. Dasselbe gilt für das Interventionsfeld Schulumfeld. Obwohl dieses ebenfalls nicht von uns beeinflusst werden kann, unser pädagogisches Handeln jedoch beeinflusst, interessiert uns inwiefern dieses die Interventionsfelder Schule und Schulklasse bedingt.

Durch die Verlagerung des Fokusses in unserer Arbeit auf die beiden Interventionsfelder Schule und Schulklasse, muss das Rahmenmodell nach Rüesch für unsere Arbeit angepasst werden.

Abb. 2: Angepasstes Rahmenmodell

5. Forschungsmethodik

Dieses Kapitel dient der Beschreibung des in unserer Arbeit verfolgten forschungsmethodischen Vorgehens. Anhand der Forschungsgrundlage, des Forschungsdesigns und des Forschungsverfahrens möchten wir zunächst einen Überblick über unsere Vorgehensweise geben. Dabei stützen wir uns mehrheitlich auf die theoretischen Ausführungen Mayrings. Er befasst sich seit vielen Jahren mit der qualitativen Sozialforschung, weshalb wir der Meinung sind, dass seine theoretischen Ansätze für unsere Arbeit ebenfalls relevant sind. Im weiteren Verlauf werden wir die Forschungsmethodik des theoretischen und praktischen Teils unserer Arbeit eingehender beschreiben. Zum Schluss dieses Kapitels setzen wir uns mit der Aufbereitung, der Auswertung und der Interpretation der gewonnenen Daten auseinander und nennen die für unsere Arbeit bedeutsamen Gütekriterien.

5.1 Forschungsgrundlage

Auf der Suche nach einer adäquaten Forschungsgrundlage, welche der Analyse von Texten dient, sind wir auf die Lehre der **Hermeneutik** gestossen. Sie ist eine qualitative Forschungskonzeption, die eine lange Tradition im Umgang mit sprachlichem Material pflegt (vgl. Mayring, 2010, S. 29). „Der Begriff Hermeneutik leitet sich ab vom griechischen „hermeneuein“ (=aussagen, auslegen, übersehen) und verweist auf eine Wissenschaft, die sich mit der Auslegung (z.B. von Texten) befasst, ohne darauf beschränkt zu sein“ (Lamnek, 2005, S. 59). Die Hermeneutik hat also zum Ziel nicht nur Texte, sondern darüber hinaus die sinnhafte Realität auszulegen und zu interpretieren. Zur Anwendung kommt die Hermeneutik in unserer Forschung in verschiedenen Bereichen. Zu Beginn muss das Vorverständnis explizit dargelegt werden. Dabei verschriftlichen wir unsere impliziten Vorannahmen im Hinblick auf die von uns gewählte Thematik (siehe Kapitel 1). Daraus leiten wir eine Fragestellung ab (siehe Kapitel 3) und untersuchen das zur Beantwortung der Fragestellung benötigte Material anhand der Quellenkunde auf seine Entstehungsbedingungen hin (siehe Kapitel 5.4.2). Zum Schluss legen wir die erschlossenen theoretischen Hintergründe explizit dar, wobei wir neben dem manifesten Oberflächeninhalt zusätzlich einen Verstehensprozess latenter Sinngehalte anstreben (vgl. Mayring, 2002, S. 29-32).

Basierend auf der Hermeneutik werden wir nun ein Forschungsdesign und ein Forschungsverfahren ausarbeiten, um unsere Vorgehensweise zu strukturieren. Mayring (2002) postuliert die klare Trennung von Forschungsdesign und Forschungsverfahren, bevor auf konkrete Untersuchungsmethoden eingegangen werden kann. Häufig wird diesen beiden Aspekten zu wenig Bedeutung geschenkt, was oft zu einem Durcheinander an Methoden führt (vgl. S. 40). Da uns in unserer Arbeit ein klarer und verständlicher Aufbau des Forschungsvorgehens wichtig ist, werden wir diese von Mayring vorgeschlagene Trennung in den beiden folgenden Kapiteln ebenfalls berücksichtigen.

5.2 Forschungsdesign

Im Zuge dieser Arbeit führen wir eine Dokumentenanalyse durch. Darunter versteht Mayring (2002) das Erschliessen und Interpretieren von Materialien in schriftlicher Form. Grundsätzlich lässt sich der Ablauf einer Dokumentenanalyse in vier Stufen unterteilen. Zunächst wird eine klare Formulierung der Fragestellung vorgenommen. Ausgehend von dieser Fragestellung muss das Ausgangsmaterial bestimmt und das Material danach gesammelt werden. Um den Aussagewert dieser Dokumente einschätzen und deren Wert für die Beantwortung der Fragestellung bestimmen zu können, setzt nun die Quellenkritik an. Zum Schluss werden die Dokumente im Sinne der zu Beginn formulierten Fragestellung interpretiert (vgl. S. 47-49).

An diese vierstufige Vorgehensweise nach Mayring (2002) halten wir uns in unserer Forschungsarbeit ebenfalls. Basierend auf der Fragestellung entschieden wir uns als Ausgangsmaterial bereits für das Rahmenmodell nach Ruesch (1999). Davon ausgehend befassen wir uns im theoretischen Teil unserer Arbeit mit sechs fachthemen Büchern, deren Aussagewert wir anhand der Quellenkritik einschätzen. Im praktischen Teil gilt es, Datenmaterial anhand von Interviews in zwei exemplarischen Schulen zu sammeln. Das aus dem theoretischen und praktischen Teil gewonnene sprachliche Material wird basierend auf dem Rahmenmodell nach Ruesch (1999) ausgewertet und zum Schluss in einem Vergleich, im Sinne der zu Beginn formulierten Fragestellung, interpretiert.

5.3 Forschungstechniken

Die Verfahren qualitativer Forschung sollen nach Mayring (2002) offengelegt und systematisiert sein, damit sie gegenstandsangemessen eingesetzt und untereinander kombinierbar sind. Die Techniken müssen den Bedingungen und Bedürfnissen des jeweiligen Untersuchungsgegenstandes angepasst werden, damit die Ergebnisse gegenstandsadäquat werden. Mayring (2002) unterscheidet zwischen Erhebungstechniken, Aufbereitungstechniken und Auswertungstechniken, die der Materialsammlung, der Sicherung und Strukturierung des Materials sowie der Materialanalyse dienen (S. 41). Da wir im theoretischen Teil unserer Arbeit auf bereits vorliegendes Datenmaterial zurückgreifen, welches nicht eigens hervorgebracht wurde, fallen die Erhebungstechnik und die Aufbereitungstechnik weg. Im Rahmen der Auswertungstechnik erarbeiten wir auf der Basis der Interventionsfelder nach Ruesch (1999) ein Kategoriensystem, welches uns hilft, das Datenmaterial anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse systematisch zu untersuchen und zusammenfassend darzustellen.

Im praktischen Teil unserer Masterthese muss das sprachliche Material jedoch zunächst erhoben und aufbereitet werden. Als Erhebungstechnik wählen wir das problemzentrierte Interview. Die Daten werden anschliessend anhand einer wörtlichen Transkription aufbereitet und mittels des im theoretischen Teil erstellten Kategoriensystems ausgewertet. Die abschliessende Interpretation erfolgt in Form einer Intensitätsanalyse.

5.3.1 Verlauf des forschungsmethodischen Vorgehens

Um das Forschungsdesign und das Forschungsverfahren unserer Masterthese deutlich zu machen, werden wir nun das forschungsmethodische Vorgehen mit Hilfe der Abbildung 3 visualisieren und anschließend erläutern.

Abb. 3: Verlauf der Forschungsarbeit

Ausgehend von der Fragestellung entschieden wir uns, das Rahmenmodell nach Ruesch (2000) als Grundlage für unsere Arbeit zu verwenden (Ausgangslage). Die von ihm ausgearbeiteten Interventionsfelder bilden die Dimensionen der qualitativen Inhaltsanalyse sechs zentraler, thematischer Fachbücher. Unter Berücksichtigung dieser Dimensionen leiten wir in Form eines deduktiven Vorgehens ein Analyseinstrumentarium ab, das aus kodierten Kategorien besteht (Theoretischer Teil 1). Die gewonnenen Erkenntnisse aus der theoriegeleiteten Inhaltsanalyse bilden die Grundlage unseres praktischen Teils der Forschung. Anhand problemzentrierter Interviews gelangen wir an das Datenmaterial, welches wir zur Beantwortung der Fragestellung benötigen (Praktischer Teil). Dieses wird durch eine wörtliche Transkription aufbereitet und unter Zuhilfenahme des Kategoriensystems durch eine Intensitätsanalyse ausgewertet (Datenaufbereitung und Datenauswertung). Zum Schluss stellen wir einen Vergleich des ausgewerteten Datenmaterials aus der Theorie und der Praxis an und nehmen eine qualitative Interpretation vor (Dateninterpretation).

Im Anschluss werden wir nun detaillierter erläutern, wie die eben beschriebenen forschungsmethodischen Schritte, mit Ausnahme der Ausgangslage, umgesetzt werden. Diese wurde bereits in Kapitel 4.1.5 beschrieben.

5.4 Vorgehen theoretischer Teil

Bevor wir in diesem Kapitel unsere ausgewählten Fachbücher vorstellen und anhand verschiedener Kriterien genauer untersuchen, klären wir, wie wir die qualitative Inhaltsanalyse in unserer Arbeit anwenden.

5.4.1 Qualitative Inhaltsanalyse

Eine zur Hermeneutik gehörende Forschungsstrategie ist die qualitative Inhaltsanalyse. Grundsätzlich beschäftigt sie sich mit der „Analyse von Material, das aus irgendeiner Art von *Kommunikation* stammt“ (Mayring, 2010, S. 11). Im Zusammenhang mit der Inhaltsanalyse spricht Mayring von der Arbeit mit Texten und Bildern. Die Vorgehensweise und die Ergebnisse der Analyse sollen strukturiert, theoriegeleitet und intersubjektiv nachvollziehbar und verständlich sein. Deshalb wird der Bildung eines Kategoriensystems eine besonders grosse Bedeutung beigemessen (vgl. Mayring, 2010, S. 12-15).

Deduktive Kategorienbildung

Es existieren zwei verschiedene Arten von Kategorienbildungen. Werden die Kategorien von theoretischen Vorüberlegungen abgeleitet, wird von einem deduktiven Vorgehen gesprochen. Lamnek (2005) versteht unter Deduktion ein Verfahren der Schlussfolgerung, wobei Einzelaussagen von einem allgemeinen Satz abgeleitet werden. Das deduktive Vorgehen kommt oft in der quantitativen Sozialforschung zur Anwendung. Dabei werden bereits vorhandene Hypothesen und Theorien durch Beobachtungen überprüft (vgl. S. 249).

Induktive Kategorienbildung

Diametral zur Deduktion steht das induktive Vorgehen. Wird das Kategoriensystem aufgrund der Analyse von Textdokumenten aus dem Material heraus erstellt, erfolgt dies nach der Regel der Induktion. Diese Methode hat zum Ziel, aufgrund von Einzelbeobachtungen auf eine diese erklärende Regel zu schließen (vgl. Lamnek, 2005, S. 723). In der qualitativen Sozialforschung wird oft das induktive Vorgehen gewählt. Die aufgrund von Beobachtungen gebildeten Hypothesen und Theorien stehen im Vordergrund (vgl. Lamnek, 2005, S. 249).

Obwohl unsere Forschungsarbeit qualitativer Natur ist, wenden wir, im Gegensatz zu Lamneks (2005) Ausführungen, die deduktive Kategorienbildung an. Grund dafür ist die Verwendung des Rahmenmodells nach Ruesch (2000), das die Ausgangslage unserer Arbeit bildet. Aus diesen theoretischen Vorüberlegungen leiten wir anschliessend unser Kategoriensystem ab.

Abbildung 4 zeigt die Erstellung eines deduktiven Kategoriensystems nach Mayring (2000). Anhand dieses Modells möchten wir den Aufbau unserer qualitativen Inhaltsanalyse erklären.

Ausgangslage des Ablaufmodells deduktiver Kategorienanwendung stellt die Fragestellung dar. Diese wurde bereits in Kapitel 3 ausformuliert. In einem nächsten Schritt legen wir die Strukturierungsdimensionen auf der Grundlage des Rahmenmodells nach Ruesch (2000) fest. Ausgehend davon stellen wir einen ersten Kodierleitfaden zusammen, der durch Ankerbeispiele und Definitionen intersubjektiv nachvollziehbar wird. Dieser wird vorerst anhand von zwei zentralen, thematischen Büchern überprüft und gegebenenfalls ausdifferenziert (formative Reliabilitätsprüfung). Daraus entsteht ein überarbeiteter Kodierleitfaden. Die restlichen vier Fachbücher dienen dem endgültigen Materialdurchgang (summative Reliabilitätsprüfung). Zum Schluss der qualitativen Inhaltsanalyse erfolgt eine zusammenfassende Verschriftlichung der kodierten Textstellen (siehe Kapitel 11-14).

Abbildung 4: Ablaufmodell deduktiver Kategorienanwendung (Mayring, 2000, S. 11).

5.4.2 Wahl der Fachliteratur

Bei der Auswahl der Fachliteratur ist für uns deren Aktualität, die thematische Nähe der Autoren zur schulischen Migrationspädagogik sowie die Berücksichtigung der beiden Länder Italien und Schweiz zentral. Unter diesem Fokus entschieden wir uns für drei italienischsprachige und drei deutschsprachige Fachbücher. Mayring (2002) erachtet die Auswahl von Fachbüchern anhand bestimmter Kriterien als einen ersten wichtigen Schritt der Dokumentenanalyse. Diesen Schritt fasst er unter den Begriffen Quellenkunde und -kritik zusammen. Da wir uns an den von Mayring vorgeschlagenen Ablauf der Dokumentenanalyse halten, überprüfen wir die ausgewählten Fachbücher zusätzlich anhand dreier ausgewählten, von ihm formulierten, Kriterien. Diese sind Herkunft, innere Merkmale und Nähe des Dokuments zum Gegenstand. Durch die Überprüfung der Dokumente anhand dieser Kriterien gelingt es uns deren Aussagewert einzuschätzen und den Wert für die Beantwortung der Fragestellung zu bestimmen (vgl. S. 47-48).

Die folgenden Publikationen wurden von uns ausgewählt und werden in den nächsten Kapiteln anhand der oben genannten Kriterien untersucht:

1. La scuola dell'accoglienza⁴ (Filtzinger & Traversi, 2007)
2. A scuola nessuno è straniero⁵ (Favaro, 2011)
3. Nuovi compagni di banco⁶ (Micciarelli, 2003)
4. Migration und schulischer Wandel: Mehrsprachigkeit (Fürstenau & Gomolla, 2011)
5. Migration und schulischer Wandel: Unterricht (Fürstenau & Gomolla, 2009)
6. Migration und schulischer Wandel: Elternbeteiligung (Fürstenau & Gomolla, 2009)

Es ist durchaus möglich, dass im Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse für einzelne Themenfelder weitere Publikationen beigezogen werden, sofern deren Inhalt für unsere Arbeit von grosser Relevanz ist.

Herkunft

Alle ausgewählten sechs Fachbücher wurden innerhalb der letzten zehn Jahre publiziert und von Autoren und Autorinnen verfasst, welche sich auf die Integration von Kindern mit Migrationshintergrund spezialisiert haben.

Das erste Buch stammt von Otto Filtzinger, welcher Interkulturelle Pädagogik und Erziehungswissenschaften an der Universität Bolzano lehrt. Seine Co-Autorin Miriam Traversi ist die Verantwortliche des interkulturellen Zentrums CD/LEI⁷ von Bologna (vgl. Filtzinger & Traversi, 2007, Klappentext). Das zwei-

⁴ La scuola dell'accoglienza = Die Schule der Aufnahme

⁵ A scuola nessuno è straniero = In der Schule ist niemand fremd

⁶ Nuovi compagni di banco = Neue Banknachbarn

⁷ Es bietet den Schulen die Möglichkeit an, die Arbeit der Lehrpersonen, im Hinblick auf die Integration von Migrantenkinder, anhand bewährter interkultureller Praxen zu unterstützen.

te Buch wurde von Graziella Favaro verfasst, die sich seit Jahren mit dem Themenbereich der Migration beschäftigt und wissenschaftliche Verantwortliche des Centro COME⁸ in Mailand ist (vgl. Favaro, 2011, Klappentext). Das dritte Buch stammt von Elisabetta Micciarelli, welche Ausbilderin an der regionalen Schuldirektion der Marken ist und sich im Rahmen von Forschungsarbeiten mit dem Themenbereich der Integration befasst (vgl. Micciarelli, 2003, Klappentext).

Die deutschsprachigen Fachbücher (4-6) wurden allesamt in den letzten drei Jahren von Sara Fürstenau und Mechtild Gomolla geschrieben. Beide arbeiten unter anderem am Institut für Erziehungswissenschaft der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Fürstenau setzt sich dort als Professorin für Erziehungswissenschaft schon lange mit dem Schwerpunkt der interkulturellen Pädagogik auseinander. Gomolla ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am gleichnamigen Institut und vertritt zurzeit an der Goethe-Universität Frankfurt/M eine Professur am Fachbereich Erziehungswissenschaften (vgl. Fürstenau & Gomolla, 2009, S. 173).

Innere Merkmale

Die italienischen Fachbücher diskutieren die Integration von Kindern mit einem Migrationshintergrund. Sie streben neue Pfade von Integrationsmassnahmen an, in einer Gesellschaft die vom kulturellen Wandel geprägt ist. Neben theoretischen Grundlagen zur Integrationsdidaktik werden auch praktische Beispiele genannt. Dabei wird in einigen Publikationen Bezug zu aktuellen Forschungsergebnissen genommen und somit auf die gegenwärtige Realität in multikulturellen Schulen in Italien eingegangen.

Die deutschsprachigen Bücher stammen aus der Lehrbuchreihe „Migration und schulischer Wandel“. Die Autorinnen wollen damit in die aktuellen Erkenntnisse der Schul(qualitäts)forschung einführen und zugleich aufzeigen, welche Perspektiven für eine inklusive Bildungspraxis in der Einwanderungsgesellschaft bestehen. Aus diesem Grund erschienen zu den sechs zentralen Feldern der Schul- und Unterrichtsentwicklung in den Jahren 2009 - 2011 sechs Bücher mit den Vertiefungsschwerpunkten Leistungsbeurteilung, Mehrsprachigkeit, Organisationskultur, Stadtteilkooperation, Unterricht und Elternbeteiligung. Für unsere Arbeit haben wir uns auf die drei oben beschriebenen Bücher beschränkt. Kriterium für die Wahl war die Nähe zur Forschungsfrage.

Nähe zum Gegenstand

Die Verfasser der drei italienischen Fachbücher lehren und arbeiten zurzeit im Norden von Italien. Alle Autoren verfügen über eine Ausbildung im pädagogischen Bereich und stehen in direktem Bezug zur Praxis. Die Verfasserinnen der deutschsprachigen Bücher setzen sich durch ihre Arbeit am Institut für Erziehungswissenschaft schon länger intensiv mit den Themen Migration und schulischer Wandel, Interkulturelle Pädagogik und Bildungsungleichheit auseinander. Die Herausgeberinnen der deutschen Fachbücher, Sara Fürstenau und Mechtild Gomolla, haben bei der Wahl der Beiträge neben Deutschen auch Schweizer Forscher berücksichtigt. Aus diesem Grund sind wir der Meinung, dass die Erkenntnisse aus den Büchern auch für die Schweiz von grosser Relevanz sind.

⁸ Das Zentrum möchte die soziale und kulturelle Integration von immigrierten Kindern vorantreiben. Dabei steht die schulische Integration, die Beziehung und der Austausch von kulturellen Gütern in der Klasse im Zentrum.

5.5 Vorgehen praktischer Teil

Im praktischen Teil unserer Arbeit führen wir problemzentrierte Interviews mit Personen zweier exemplarischer Schulen durch und werten diese anhand des erstellten Kategoriensystems durch eine Intensitätsanalyse aus. Im folgenden Kapitel werden deshalb das Erhebungsverfahren sowie die Datenaufbereitung-, auswertung und –interpretation genauer erläutert.

5.5.1 Problemzentriertes Interview

In der qualitativen Forschung spielen verbale Erhebungsverfahren für die wissenschaftliche Erkenntnisgewinnung eine grosse Rolle (vgl. Mayring, 2002, S. 66). Da wir in der Praxis mehrere Gespräche mit Betroffenen durchführen, wählen wir für die Datenerhebung in den Interventionsfeldern Schulhaus, Schulklasse, Elternhaus und Schulumfeld die Methode des problemzentrierten Interviews (vgl. Mayring, 2002, S. 66-71).

Witzel, welcher den Begriff des problemzentrierten Interviews geprägt hat, nennt drei Prinzipien die für die Konstruktion des Leitfadens und des Interviewablaufs vorrangig sein sollen:

- Das erste Prinzip ist die *Problemzentrierung*, bei welcher der Interviewer den Fokus auf eine bestimmte Problemstellung legt, welche er vorgängig analysiert hat.
- Als zweites Merkmal erwähnt Witzel ein *gegenstandsorientiertes Vorgehen*. Die Konstruktion des Interviews soll auf das zu erörternde Thema abgestimmt sein und muss deshalb spezifisch für die Situation hergestellt werden.
- Schlussendlich wird als dritter Grundsatz die *Prozessorientierung* erwähnt. Diese betrifft den gesamten Forschungsablauf. Denn erst durch die stetige Reflexion des Gehörten kristallisieren sich Zusammenhänge mit den theoretischen Erkenntnissen heraus (vgl. Mayring, 2002, S. 68).

Mayring (2002) ergänzt dieses Verfahren durch einen weiteren wichtigen Punkt, denjenigen der Offenheit zwischen dem Interviewer und der befragten Person. Der Interviewte soll die Möglichkeit haben, frei und ohne Antwortvorgaben auf Fragen Auskunft geben zu können. Durch diese Offenheit kann der Befragte seine persönliche Ansicht offen legen, sowie kognitive Strukturen und Zusammenhänge während dem Interview entwickeln. Der Interviewer erhält die Möglichkeit zu überprüfen, ob die von ihm gestellten Fragen verstanden wurden und kann die konkreten Bedingungen der Interviewsituation zur Sprache bringen. All das läuft auch darauf hinaus, dass das Vertrauen zwischen dem Befragten und dem Interviewer gestärkt wird (vgl. S. 68).

Die folgende Abbildung 5 zeigt den genauen Ablauf eines Problemzentrierten Interviews auf.

Abb. 5: Ablaufmodell des problemzentrierten Interviews nach Mayring 2002, S.69; leicht modifiziert

Im folgenden Unterkapitel beschreiben wir die konkrete Umsetzung des unter Abbildung 5 aufgeführten Ablaufmodells nach Mayring (2002).

Problemanalyse

Anhand der zu Beginn durchgeführten Dokumentenanalyse sechs ausgewählter, themenspezifischer Werke, werden Aspekte herausgearbeitet, welche die Integration von Kindern mit Migrationshintergrund begünstigen. Auf der Grundlage dieses theoretischen Hintergrunds werden die Interviewleitfäden formuliert. Dadurch soll diesen einerseits eine grobe Struktur verliehen und andererseits Raum für ein offenes und vertrauensvolles Gespräch gelassen werden.

Aufbau und Beschreibung der Leitfadenkonstruktion

Der Aufbau unserer Leitfäden folgt den theoretischen Ausführungen Reinders (2005), welcher schreibt, dass Leitfäden „ein wichtiges Brückenstück zwischen der Fragestellung einer Studie und den durchzuführenden Interviews“ (S. 172) darstellen. Laut Reinders (2005) ist die Vorgehensweise bei der Erstellung eines Leitfadens grundsätzlich immer die gleiche. Wesentlicher Bestandteil ist die Unterteilung des Leitfadens in die drei Bereiche „Warm-Up“, „Hauptteil“ und „Ausklang“. Diese werden in den folgenden Abschnitten näher beschrieben. Nicht zu vergessen ist die Tatsache, dass der konstruierte Leitfaden nicht mit dem tatsächlichen Interviewablauf identisch ist. Er soll lediglich als Orientierung für das interessierende Thema dienen und nicht Punkt für Punkt abgearbeitet werden (vgl. Reinders, 2005, S. 158).

Warm-Up

Jedes Leitfaden-Interview braucht eine Aufwärm- oder Initialisierungsphase. Dazu stellt der Interviewer eine sehr offene Einstiegsfrage, welche möglichst allgemein gehalten ist, den Interviewten zu Narrationen anregt und ihm oder ihr hilft, sich mit der ungewohnten Situation vertraut zu machen. Zudem eignet sich das Warm-Up auch sehr gut dazu, das Thema des Interviews vorzubereiten.

Hauptteil

Im Hauptteil werden die Fragen gestellt, welche für die Beantwortung der Fragestellung gebraucht werden. In unserem Fall basieren diese auf den Interventionsfeldern Schulhaus, Schulklasse, Elternhaus und Schulumfeld (Dimensionen). Eine Differenzierung erfolgt in einem nächsten Schritt. So entstehen Subdimensionen wie zum Beispiel Integrationsinstrumente (Kategorien). Durch dieses Vorgehen entsteht also die Möglichkeit der Fokussierung auf Teilaspekte unserer Dimensionen (vgl. Reinders, 2005, S. 160-161).

Ausklang

Genauso wichtig wie die Aufwärmphase ist der Ausklang. Mittels geeigneter Fragen werden die Interviewten langsam aus der Interviewsituation herausgeführt. Zudem erhalten die Befragten in diesem Teil die Möglichkeit, noch nicht beachtete Aspekte aufzugreifen, Themen zu ergänzen oder zu vertiefen (vgl. Reinders, 2005, S. 162).

Pilotphase

Die ausformulierten Interviewfragen werden auf der Grundlage des Kategoriensystems erstellt. Wichtig ist dabei, dass die italienischen und die deutschen Leitfäden die gleichen Fragen beinhalten, damit die Ergebnisse möglichst verglichen werden können. Um die Verständlichkeit der Fragen in der italienischen Sprache zu testen, führen wir einen Probe-Testlauf mit einer italienisch sprechenden Person durch. Dieser Pre-Test zeigt auf, ob die Fragen grundsätzlich gut formuliert sind, durch ein paar spezifische Fragen ergänzt oder Anpassungen in den Formulierungen vorgenommen werden müssen. Nachdem auch die deutschen Leitfäden auf ihre Verständlichkeit getestet worden sind, können die Interviews in beiden Ländern durchgeführt werden. Im Anhang ist ein exemplarischer Leitfaden unter Punkt I.IV aufgeführt.

Interviewdurchführung

Innerhalb der von uns ausgewählten exemplarischen Schulen wollen wir ein möglichst detailliertes Bild der Ist-Situation im Bereich der schulischen Eingliederung von Kindern mit Migrationshintergrund erhalten. Dazu werden in Bologna, sowie in Zürich jeweils sieben Interviews durchgeführt. Für die Interviews befragen wir Personen aus jedem Interventionsfeld nach Ruesch (1999). Im konkreten Fall sind dies die folgenden Personen:

Schulumfeld: eine pädagogische Mitarbeiterin eines Schulhortes oder einer Aufgabenhilfe, ein/ eine Universitätsprofessor oder -professorin

Schulhaus: eine Klassenlehrperson, eine Schulische Heilpädagogin, eine Schulleiterin

Schulklasse: ein Kind mit Migrationshintergrund

Elternhaus: eine/ein Mutter/ Vater des Kindes mit Migrationshintergrund

Aufzeichnung

Mit dem Einverständnis der befragten Personen werden die Interviews auf Tonband aufgezeichnet. Im Anschluss daran transkribieren wir das Gesagte wortwörtlich (siehe Anhang unter Punkt I.V).

5.6 Vorgehen Datenaufbereitung und Datenauswertung

Der Schwerpunkt der qualitativ orientierten Forschung soll neben der Erhebung auch auf dem Aufbereitungs- und Auswertungsverfahren liegen, da nur so nützliche Ergebnisse erzielt werden können (vgl. Mayring, 2002, S. 85). In den folgenden zwei Kapiteln werden wir uns deshalb mit der Technik der Aufbereitung und Auswertung auseinandersetzen.

5.6.1 Technik der Datenaufbereitung

Die schriftliche Fassung von Interviews wird Transkription genannt. Es ist eine sehr aufwändige Methode, die in der qualitativen Forschung jedoch unabdingbar ist. Sie ermöglicht das Vergleichen von Textstellen und stellt die Basis für Interpretationen dar. Im Rahmen unserer Arbeit verwenden wir die wörtliche Transkription. Im Hinblick auf die Beantwortung unserer Fragestellung ist für uns ausschliesslich die inhaltlich-thematische Ebene und nicht die sprachliche Färbung oder der Dialekt der einzelnen Interviewpartner von Belang. Deshalb beschränken wir uns auf die Übertragung der Aufzeichnungen ins normale Schriftdeutsch. Dabei bereinigen wir den Dialekt und beheben Satzbaufehler. Dies gilt auch für die italienischen Interviews, welche direkt ins Schriftdeutsche übersetzt werden (vgl. Mayring, 2002, S. 91-94).

5.6.2 Technik der Datenauswertung

Die wörtlich transkribierten Interviews werden in unserer Arbeit anhand einer Intensitätsanalyse nach Mayring (2010) ausgewertet, damit die erhobenen Daten qualitativ verglichen und interpretiert werden können. Nach der Formulierung der Fragestellung wird die Materialstichprobe bestimmt. In unserer Arbeit stellen die Interviewtransskripte das Material dar, das anhand eines Kategoriensystems kodiert wird. Vorgängig werden im Kategoriensystem (siehe Anhang unter Punkt I.I) die zu untersuchenden Variablen aufgestellt, definiert und skaliert. In unserer Arbeit erfolgt die Skalierung des schriftlichen Datenmaterials anhand einer dreistufigen Einschätzskala mit den Skalenpunkten hoch, mittel, tief. (vgl. S. 15). Nachdem die zu bestimmenden Textbestandteile anhand dieses inhaltsanalytischen Verfahrens analysiert wurden, erfolgt die Darstellung der Ergebnisse. Das Darstellungsmittel soll nach Mayring (2002) dem Gegenstand angemessen und möglichst vielfältig sein. So können neben einem schriftlichen Text auch graphische Darstellungen wie Diagramme hinzugezogen werden. Je vielfältiger die Darstellungsmittel sind, desto einfacher sind der Verstehensvorgang und die Auswertung des Materials. In unserer Arbeit machen

wir von beiden genannten Darstellungsmitteln Gebrauch (vgl. S. 85-88). So werden die Ergebnisse einerseits in einem Fliesstext beschrieben und andererseits mithilfe von Balkendiagrammen dargestellt.

5.7 Vorgehen Dateninterpretation

Mayring (2002) nennt die qualitative Messung der Forschungsergebnisse anhand vorgängig formulierter Gütekriterien als wichtigen Standard empirischer Forschung. Dabei sollen die gewählten Gütekriterien den Methoden angemessen sein. Mayring (2002) zählt sechs allgemeine Gütekriterien für die qualitative Forschung auf: *Verfahrensdokumentation*, *argumentative Interpretationsabsicherung*, *Regelgeleitetheit*, *Nähe zum Gegenstand*, *kommunikative Validierung* und die *Triangulation* (vgl. Mayring, 2002, S. 140-147). Wir haben drei, für unsere Arbeit relevante Gütekriterien, ausgewählt, anhand derer wir am Schluss (siehe Kapitel 15.4) die Ergebnisse einschätzen und überprüfen werden. Diese werden nachfolgend vorgestellt.

5.7.1 Verfahrensdokumentation

In der qualitativ orientierten Forschung werden in der Regel das Vorgehen und die gewählten Methoden spezifisch auf den zu untersuchenden Forschungsgegenstand entwickelt oder angepasst. Umso wichtiger ist es deshalb, das Verfahren genau zu dokumentieren, damit es auch für andere nachvollziehbar ist. Dies impliziert die Klärung des Vorverständnisses, eine Zusammenstellung des Analyseinstrumentariums, sowie die Darstellung der Durchführung und Auswertung der Datenerhebung (vgl. Mayring, 2002, S. 144-145).

5.7.2 Argumentative Interpretationsabsicherung

Qualitativ orientierte Forschung bedient sich oft der Interpretation. Gerade weil sich Interpretationen nicht beweisen lassen, ist es wichtig, dass sich ein Gütekriterium der Qualitätseinschätzung widmet. Bei der argumentativen Begründung der Interpretationen soll sich die forschende Person von den folgenden Kriterien leiten lassen. Da eine Interpretation nie ganz vorurteilsfrei möglich ist, muss das Vorverständnis in Bezug auf den Forschungsgegenstand vorgängig geklärt sein. Dies ermöglicht eine sinnvolle, theoriegeleitete Deutung. Des Weiteren soll die Interpretation in sich stimmig sein. Falls dies nicht möglich ist, bildet die Suche und Überprüfung von Alternativdeutungen ein weiteres wichtiges Kriterium (vgl. Mayring, 2002, S. 145).

5.7.3 Nähe zum Gegenstand

Nicht die Arbeit im Labor, sondern das Eintauchen in die natürliche Lebenswelt der Beforschten ist ein Leitgedanke dieses Ansatzes. Im Zentrum der qualitativ-interpretativen Forschung steht die Nähe zum Gegenstand, die Ansetzung an konkreten sozialen Problemen und die möglichst nahe Anknüpfung an der Alltagswelt der beforschten Subjekte. Durch die Berücksichtigung dieses Gütekriteriums können die Forscher ein offenes und gleichberechtigtes Verhältnis herstellen (vgl. Mayring, 2002, S.146).

6. Vorverständnis

Wir sind der Ansicht, dass spezifische Kenntnisse der Migrationsgeschichte und des Bildungswesens der beiden Länder Schweiz und Italien sowie der beiden exemplarischen Schulhäuser in Zürich und Bologna nötig sind, um an ein ganzheitliches Verständnis der Ergebnisse der Inhaltsanalyse und der Auswertung der durchgeführten Interviews zu gelangen.

Dies begründen wir damit, als dass die Migrationsprozesse der einzelnen Länder und die staatlichen Bildungssysteme den Rahmen der fokussierten Interventionsfelder Schulhaus und Schulklasse darstellen und deshalb die pädagogische Arbeit der Lehrpersonen bedingen. Die ausgewählten Schulen dürfen demnach nicht isoliert davon beschrieben und betrachtet werden.

Auffallend ist, dass die beiden Länder Italien und Schweiz trotz ihrer direkten Nachbarschaft eine sehr unterschiedliche Migrationsgeschichte aufzeigen. So grenzen sie sich durch verschiedene Zeitpunkte der Immigrationsphasen, der Durchmischung der ethnischen Gruppen, der Anteile an Immigranten und durch den Umgang mit der Diversität voneinander ab. Diese divergierenden Prozesse beeinflussen nicht zuletzt die Bedingungen, Umstände und Konstellationen, die wir in den besuchten Schulen und Klassen vorfanden.

Zum anderen stehen die vorhandenen Bildungssysteme und Beschulungsformen der beiden Länder in einem starken Gegensatz zueinander. Wie bereits in Kapitel 1 erwähnt, nimmt die Schweiz im internationalen Vergleich eine Spitzenposition in der separativen Beschulung ein. In Italien wird seit den siebziger Jahren eine inklusive Beschulung verfolgt. Im Zuge der folgenden drei Kapitel interessiert uns, weshalb sich die Systeme dieser Länder so unterschiedlich entwickelt haben und welche Ereignisse diesen Werdegang prägten.

Vor dem Hintergrund dieser theoretischen Ausführungen wird abschliessend im Kapitel 9 ein Einblick in die zwei von uns ausgewählten Schulen gegeben.

7. Migrationsgeschichte

In diesem Kapitel erfolgt eine zusammenfassende Darstellung der Migrationsgeschichte Europas während des letzten Jahrhunderts, sowie der nationalen Wanderzyklen der Schweiz und Italien. Dabei wird deutlich, dass Migrationsprozesse schon immer stattgefunden haben und kein neuzeitliches Phänomen darstellen.

7.1 Europa

Die Multikulturalität in Europa hat das Aussehen aller europäischen Staaten verändert. Dieser Wandel erfolgte aufgrund konsistenter Migrationsprozesse in den letzten Jahrzehnten. Periodische Immigrationen und Emigrationen zwischen verschiedenen europäischen und nicht europäischen Regionen und Ländern hatten zur Folge, dass die Multikulturalität eine Charakteristik der Staaten in Europa wurde.

Direkt nach dem zweiten Weltkrieg verstärkte sich die Immigration in England, Frankreich und den Niederlanden mit Menschen aus den ehemaligen Kolonien. Deutschland wiederum erlebte eine starke Immigration ausländischer Arbeitnehmer in den fünfziger Jahren. Diese sogenannten Gastarbeiter waren zuvor in der Regel von staatlichen Behörden in verschiedenen mediterranen Ländern angeworben worden. Migrationen, die mit dieser Immigrationsperiode zusammenhingen, betrafen auch andere zentraleuropäische Länder wie die Schweiz, Österreich und Luxemburg. Nach dem ersten Vertrag zur Anwerbung ausländischer Arbeitsmigranten zwischen Italien und Deutschland vor fünfzig Jahren, folgten weitere Verträge mit Ländern, wie dem heutigen Ex-Jugoslawien, Griechenland, Spanien, Portugal, der Türkei und Marokko. Darüber hinaus verzeichnete Deutschland eine Emigration von Millionen von Flüchtlingen aus ursprünglich Deutschen Gebieten, aber auch eine Rückwanderung durch zuvor emigrierte Staatsangehörige aus osteuropäischen Ländern.

Neuere kriegerische Konflikte, politische Verfolgungen und wirtschaftliche Notstände waren Faktoren einer aufsteigenden Immigration aus aussereuropäischen Ländern.

Im Zuge dieser europäischen und globalen Migrationsprozesse veränderten sich Italien, Spanien und Griechenland als vormals typische Emigrationsländer innerhalb weniger Jahrzehnte zu Immigrationsländern.

Unterdessen ist es üblich, in einer multikulturellen Gesellschaft mit Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern und den verschiedensten kulturellen, sprachlichen und religiösen Charakteristiken zusammenzuleben (vgl. Filtzinger, 2007, S. 95-96).

7.2 Schweiz

Die Schweiz erlebt im Vergleich zu grösseren europäischen Ländern bereits seit Jahrhunderten eine relativ starke Zuwanderung. Als eine mögliche Ursache kann einerseits die Sprachenvielfalt der Schweiz angesehen werden und andererseits ihre geographische Lage. So werden drei der vier Schweizer Landessprache ebenfalls in den umliegenden Staaten Deutschland, Österreich, Frankreich und Italien gesprochen. Andererseits liegt die Schweiz im Herzen Europas und wird von wichtigen Nord-Süd-Transitrouten durchquert.

Im 17. und 18. Jahrhundert gab es viele Arbeits- und Siedlungswanderungen. Zu dieser Zeit war die Schweiz Zuwanderern gegenüber weder sozial noch politisch freundlich gesinnt und offen. Wer in die

Schweiz kam, musste sich mit wenig geschätzten Berufen zufriedengeben und hatte geringe Chancen auf einen sozialen Aufstieg. Nebst ökonomisch motivierten Wanderbewegungen gab es zwischen dem 16. und dem Beginn des 18. Jahrhunderts eine grosse Zuwanderung protestantischer Flüchtlinge aus den umliegenden Ländern. Aus Angst vor einer prekären Wirtschaftslage nahmen Ende des 17. Jahrhunderts fremdenfeindliche Reaktionen zu und Neuzuwanderer wurden abgewiesen. Parallel zu diesen Zuwanderungen fanden ab dem 18. Jahrhundert auch viele Abwanderungen statt. Bedingt durch Hungersnöte und Wirtschaftskrisen, geringem Erwerbsangebot und Bevölkerungsdruck verliessen viele Schweizer ihr Land und suchten ihr Glück als Söldner, Handwerker und Kleinbauern zuerst in anderen europäischen Ländern und später vermehrt auch in Nord- und Südamerika sowie Australien.

In der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg erlebte die Schweiz eine lange Phase des ökonomischen Aufschwungs. Da durch den wachsenden Arbeitskräftebedarf die Löhne anstiegen, wurden ausländische Arbeitskräfte von den Schweizer Behörden angeworben, um diese Entwicklung zu bremsen und Kosten sparen zu können. Kamen die Gastarbeiter zuerst hauptsächlich aus Italien, weiteten die Schweizer Behörden ihre Anwerbemassnahmen im Laufe der Zeit auf weiter entfernte Länder aus. Dazu gehörten Spanien, Portugal, Jugoslawien, Griechenland und die Türkei.

Ein Konjunkturunbruch Anfang der neunziger Jahre führte zu einer Rückwanderung Zehntausender ausländischer Arbeitskräfte, da ihre Aufenthaltsbewilligungen nicht verlängert worden waren. Dies hatte allerdings keine hemmenden Auswirkungen auf die Zuwanderung Nichterwerbstätiger und der Zunahme an Flüchtlingen.

Während in den siebziger Jahren vor allem die italienischen Zuwanderer fremdenfeindliche Reaktionen und Projektionen zu spüren bekommen hatten, richteten sich diese zu Beginn des 21. Jahrhunderts gegen die Asylbewerber aus Afrika und den Balkanländern. Wohingegen die Italiener, Portugiesen und Spanier weithin als akzeptiert und integriert gelten.

Die Schweiz unterzeichnete zusammen mit den EU-Mitgliedstaaten die bilateralen Verträge über die Personenfreizügigkeit. Die Verträge, welche 2002 in Kraft traten, sollen es höher qualifizierten Staatsangehörigen aus Nicht-EU-Ländern ermöglichen, in die Schweiz einzuwandern, während die Migranten aus afrikanischen, asiatischen oder lateinamerikanischen Ländern davon mehrheitlich ausgeschlossen werden (vgl. Vuilleumier, 2007, S. 190 – 203).

Aus einem Bericht des Bundesamtes für Statistik geht hervor, dass seit dem Jahre 1945 zwei Millionen Menschen in die Schweiz eingewandert sind (vgl. Haug, 2003, S. 7). Wie aus der Abbildung 6 ersichtlich wird, lassen sich dabei drei Herkunftsgruppen unterscheiden: die grösste Gruppe stammt nach wie vor aus den südeuropäischen Ländern und dem Balkan. Eine stark wachsende Gruppe stellen die Länder aus Nord- und Westeuropa dar, wobei die meiste Zuwanderung in dieser Gruppe aus Deutschland kommt. Die dritte, ebenfalls grösser werdende Gruppe, besteht aus afrikanischen, lateinamerikanischen und asiatischen Ländern.

Ständige ausländische Wohnbevölkerung 2010

Nach Staatsangehörigkeit

Abb. 6: Anteil der ständigen ausländischen Wohnbevölkerung im Jahr 2010 in der Schweiz (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2012).

Diese grosse sprachliche und kulturelle Heterogenität ist besonders in den grösseren Städten wie zum Beispiel Zürich spürbar. Zürich ist mit einer Wohnbevölkerung von über 390'082 Personen (Stand Ende 2011) die grösste Schweizer Stadt. Seit 2000 wuchs die Bevölkerungszahl um mehr als 24'000 Personen an, was hauptsächlich auf die Zuwanderung von ausländischen Personen zurückzuführen ist. Ende 2011 lebten 121'017 Menschen aus 167 verschiedenen Nationen in der Stadt Zürich, was einem Anteil von 31 Prozent an der gesamten Wohnbevölkerung entspricht und den multikulturellen Charakter der Stadt mitprägt. Die grösste Nationalitätengruppe bilden mit 31'124 Personen die Deutschen, gefolgt von Italien mit 13'144 und Portugal mit 8'225 Personen (vgl. Stadt Zürich, 2012).

7.3 Italien

Die italienische Migrationsgeschichte vom 16. Jahrhundert bis in die Gegenwart lässt sich grob in drei Phasen unterteilen. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts hielten sich Ein- und Auswanderungen in etwa die Waage. Nach der Bildung des Nationalstaates im Jahre 1861 entwickelte sich Italien hauptsächlich zu einem Auswanderungsland und verzeichnete eine aussergewöhnlich hohe Emigrationsrate im Vergleich zu anderen europäischen Staaten. Viele Italiener erhofften sich bessere wirtschaftliche, soziale oder politische Verhältnisse in ihren Zielländern. Erst in den Jahren nach 1973 verzeichnete Italien erstmals wieder eine positive Wanderungsbilanz. Dies war zu Beginn vor allem auf die Rückkehr von italienischen Staatsbürgern zurückzuführen. Allmählich wurde Italien aber auch Destination für Auswanderer aus verschiedenen Staaten in Afrika, Asien, Ost- und Südeuropa sowie Lateinamerika. Wie aus der Abbildung 7 zu entnehmen ist, stieg alleine in den Jahren zwischen 2004 bis 2011 der Anteil der ausländischen Staatsangehörigen von circa zwei Millionen auf circa viereinhalb Millionen an. Diese Daten entsprechen einer prozentualen Zunahme des Ausländeranteils von 4.1 Prozent im Jahr 2005 auf 7.5 Prozent im Jahr 2010, Tendenz steigend.

Die grössten Zuwanderungsgruppen stellen mittlerweile die Albaner, Marokkaner und Rumänen dar. Währenddem sich die albanischen Staatsangehörigen in ganz Italien verteilen, lassen sich die Marokka-

ner hauptsächlich in den Provinzen Lombardei und Emilia Romagna nieder und die Rumänen bevorzugen die Provinzen Latiunum und Piemont (vgl. Bertagna & Maccari-Clayton, 2007, S. 205-218).

Abb. 7: Zunahme der ausländischen Staatsangehörigen in Italien bis ins Jahr 2011 (vgl. Tuttitalia, 2012).

Auch in Bologna, der Hauptstadt der Provinz Emilia Romagna spiegelt sich diese Tendenz wider. Nach dem die Zahl der Einwohner Bolognas in den achtziger Jahren stark ab, steigt sie seit Beginn des 21. Jahrhunderts dank der Zuwanderung vieler Immigranten wieder an. Dies wird in Abbildung 8 deutlich. Seit Anfang des Jahres 2011 zählt die Bevölkerung Bolognas über 380'000 Einwohner, der Anteil der ständigen ausländischen Bevölkerung beträgt dabei 48'466. Agglomerationen, die direkt an das Stadtgebiet anschliessen, erreichen bereits eine Einwohnerzahl von über 750'000 Menschen (vgl. Wikipedia, 2012).

Abb. 8: Entwicklung der Wohnbevölkerung von Bologna bis ins Jahr 2010 (vgl. Tuttitalia, 2012)

8. Das Bildungswesen in der Schweiz und in Italien

In den beiden folgenden Kapiteln widmen wir uns vorerst dem Schweizer Bildungswesen und anschließend dem Italienischen. Dabei nehmen wir Bezug auf deren Entwicklung, deren Kompetenzbereiche, die Bildungsstufen sowie sonderpädagogischen Aspekten. Das Kapitel wird mit einigen Zahlen und Fakten abgeschlossen.

8.1 Schweiz

8.1.1 Die Entwicklung des Bildungswesens

In der Schweiz, wie in den übrigen europäischen Ländern des Mittelalters auch, galt die Vermittlung kultureller und religiöser Traditionen an die oberste Schicht der Bevölkerung als Inbegriff der Bildung, war diese doch eng an die Kirche gekoppelt. Erst im Zuge der Reformation entstand die Idee einer allgemeinen Volksbildung. Durchsetzen konnte sich dieser Gedanke allerdings erst nach dem Zusammenbruch des Ancien Régime 1798 und der Gründung der Helvetischen Republik. Nicht nur staatspolitisch gesehen befand sich die Schweiz in dem sich zu Ende neigenden 18. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Umbruch, sie war auch im Begriff, sich von einem Agrar- in einen Industriestaat zu verändern. In dieser Zeit war das erklärte Ziel der damaligen Regierung, ein nationales Unterrichtswesen zu entwickeln. Dazu wurde ein Schulgesetz ausgearbeitet, welches ein gesamtschweizerisches, einheitlich abgestuftes Schulsystem von der Primarstufe bis zur Gründung einer nationalen Universität vorgesehen hatte. Nach dem Sturz des Direktoriums wurde dieser Entwurf jedoch nicht mehr weiterverfolgt. Die Kantone erlangten dank der Mediationsakte⁹ ihre Autonomie zurück und erhielten dadurch auch wieder mehr Autonomie im Bereich der Bildung. Trotz dieser Unruhen verbesserte sich die Volksschulbildung stark. Aus dieser Zeit stammen denn auch die drei Grundsätze für die Volksschule, welche bis heute ihre Gültigkeit beibehalten haben und 1847 zusammen mit dem Primarunterricht in der revidierten Bundesverfassung verankert wurden: die Schulpflicht, die Unentgeltlichkeit und die Laizität¹⁰ (vgl. Staatssekretariat für Bildung und Forschung SBF & Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK, 2007, S. 13).

8.1.2 Kompetenzbereiche im Schulsystem

Grundsätzlich teilen sich Bund, Kantone und Gemeinden die Verantwortung für das Schweizer Bildungswesen, wobei dem Subsidiaritätsprinzip eine wichtige Rolle zukommt: Die nächst höhere Ebene erlässt nur dann Vorschriften und übernimmt entsprechende Aufgaben, wenn die nächst tiefere Ebene dazu nicht in der Lage ist.

Die Hauptverantwortung für das Bildungswesen tragen in erster Linie die 26 Kantone. In der Regel wird diese Aufgabe vom Erziehungs- oder Bildungsdepartement übernommen. Dieses bestimmt Struktur und Inhalt der Bildung, überprüft die Umsetzung der eigenen Schul- und Bildungsgesetze und legt die Lehrpläne, Lehrmittel und Klassengrößen fest. Weil die Kantone dadurch über weitgehendste Autonomie für die obligatorische Schule (Primar- und Sekundärstufe) verfügen, existieren in der Schweiz 26 unter-

⁹ Dokument Napoleons, welches die föderalistische Struktur der Schweiz wieder herstellte

¹⁰ Damit ist grundsätzlich die Trennung von Kirche und Staat gemeint. Bezogen auf die Schule, soll diese ein Ort der Religionsfreiheit sein.

schiedliche Schulsysteme. Die Gemeinden übernehmen die Organisation des Schulbetriebs. Dank dieser lokalen Verankerung sind angepasste Lösungen vor Ort möglich.

Aufgrund der kantonalen Souveränität im Bildungsbereich werden auf nationaler Ebene praktisch nur Rahmenbedingungen gesetzt. Dazu gehören die einheitliche Handhabung des Schuleintrittsalters und die Dauer der obligatorischen Schulzeit, welche zurzeit noch neun Jahre beträgt. Zudem stellt der Bund sicher, dass ein ausreichender und kostenloser Grundschulunterricht in den Kantonen angeboten wird.

Zusammen mit dem Bund regeln die Kantone den nachobligatorischen Bildungsbereich: gymnasiale Maturitätsschulen, Berufsbildung und Hochschulen (vgl. EDK, 2012).

Dem kantonalen Erziehungs- oder Bildungsdepartement, welches nicht selten auch für Sport und Kultur zuständig ist, steht jeweils ein Mitglied der Regierung vor, die Erziehungs- oder Bildungsdirektorin/ -direktor. Diese 26 kantonalen Erziehungsdirektorinnen/-direktoren bilden zusammen eine politische Behörde, welche seit 1897 besteht: Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK). Sie vertritt die Kantone gegenüber dem Bund, beteiligt sich an der internationalen Zusammenarbeit, vollzieht bestehende interkantonale Vereinbarungen, führt national tätige Fachagenturen und das Informations- und Dokumentationszentrum IDES. Die EDK ersetzt nicht das fehlende nationale Bildungsministerium, sondern positioniert sich bewusst als Koordinationsbehörde (vgl. EDK, 2008, S. 1-2).

8.1.3 Bildungsstufen

Wie aus der Abbildung 9 ersichtlich wird gliedert sich das schweizerische Bildungswesen in die folgenden Bildungsstufen:

Kindergarten, Primarstufe, Sekundarstufe I, Sekundarstufe II und Tertiärstufe.

Abb. 9: Das Bildungssystem Schweiz (EDK, 2012).

Kantonale Unterschiede gibt es hauptsächlich in der Dauer der einzelnen Stufen. So kann die Primarstufe (inkl. Kindergarten) vier bis (mehrheitlich) sechs Jahre dauern. Darauf folgt eine drei- bis fünfjährige Sekundarstufe I. Nach der obligatorischen Schulzeit erfolgt der Eintritt in die Sekundarstufe II, die sich in zwei Ausbildungsgänge unterteilen lässt: den drei bis vier Jahre dauernde allgemeinbildenden Ausbildungsgang mit dem Ziel der Maturität oder die Absolvierung einer Berufsbildung (zwei – vier Jahre). Beide Ausbildungsgänge bereiten auf die Tertiärstufe vor. Dieser gehören sowohl Universitäten als auch weiterführende höhere Fachschulen an (vgl. EDK, 2012).

8.1.4 Statistik

Gesamtschweizerisch besuchen im Schnitt circa 770'000 Schülerinnen und Schüler die öffentliche Schule (Vorschule und obligatorische Schule), was einem Anteil von 95% aller in der Schweiz wohnhaften schulpflichtigen Kindern entspricht. Der Unterricht wird in der Regel in Jahrgangsklassen erteilt. Gemeinden in dünn besiedelten Gebieten können Mehrklassenschulen schaffen. Dies bedeutet konkret, dass Kinder mit verschiedenen Jahrgängen in der gleichen Klasse unterrichtet werden. Im Schuljahr 2005/2006 wurden 19.5% der Primarschülerinnen und -schüler in einer Mehrklassenschule unterrichtet (vgl. SBF & EDK, 2007, S. 64). Die Schweiz weist im internationalen Vergleich den dritthöchsten Anteil an Lernenden mit Migrationshintergrund aller OECD¹¹-Länder auf. Bei einer durchschnittlichen Klassengrösse von zurzeit 19.5 Kinder pro Klasse, macht der Anteil der ausländischen Schülerinnen und Schüler 23.6% aus (Stand 2009) (vgl. Bundesamt für Statistik, 2012). So haben rund ein Drittel der Lernenden im Kanton Zürich eine nicht deutsche Muttersprache. In der Stadt Zürich ist es sogar mehr als die Hälfte (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2011, S. 3).

Ein Schuljahr dauert 38 bis 39 Schulwochen und beginnt im Sommer, je nach Kanton zwischen Mitte August und Mitte September. Während die Erstklässler zwischen 21 und 25 Unterrichtslektionen haben, steigen diese bis zum Ende der Primarstufe auf mehrheitlich 26 bis 30 Wochenstunden an. Je nach Kanton dauert eine Lektion 45 oder 50 Minuten (vgl. SBF & EDK, 2007, S. 66-68).

8.1.4 Sonderpädagogik

Obwohl im Schweizerischen Schulsystem eine bestmögliche Integration aller Kinder mit Migrationshintergrund in das Bildungswesen angestrebt wird, sind es doch gerade Kinder ausländischer Herkunft, welche in Sonderklassen und Sonderschule übervertreten sind. Um zu verstehen, wie es dazu kommt, dass die Schweiz trotz der Integrationsbemühungen der letzten Jahre immer noch über ein stark separierendes Schulsystem verfügt, muss ein Blick auf die geschichtliche Entwicklung der Sonderpädagogik geworfen werden.

1959 entstand durch die Einführung der Invalidenversicherung (IV) und des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) schweizweit ein flächendeckendes Netz an Sonderschuleinrichtungen. In der Regel spezialisierten sich diese Institute auf eine bestimmte Behinderungsart, was mitunter ein

¹¹ Der OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) gehören weltweit 34 Länder an. Ihr Ziel ist es, die Regierungen beim Kampf gegen die Armut und bei der Förderung von Wohlstand zu unterstützen (vgl. OECD, 2012).

Grund dafür ist, weshalb die Schweiz bis heute über ein breites Schul- und Therapieangebot für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen verfügt. Diese Sonderschuleinrichtungen wurden von privaten Stiftungen, Vereinen, aber auch den Gemeinden oder Kantonen aufgebaut und getragen. Seit 2011 sind neu die Kantone vollumfänglich für eine ausreichende Sonderschulung aller behinderter Kinder und Jugendlicher bis zu ihrem 20. Lebensjahr verantwortlich. Somit fällt die gesamte rechtliche, fachliche und finanzielle Verantwortung für den Bereich der Sonderpädagogik bei Kindern und Jugendlichen in die Zuständigkeit der Kantone. Im Folgenden werden die verschiedenen sonderpädagogischen Angebote und Arten von Bildungseinrichtungen vorgestellt, wobei sich auch hier die Angebote von Kanton zu Kanton stark unterscheiden können (vgl. SBF, 2007, S. 239).

Heilpädagogische Früherziehung

Diese therapeutische Massnahme kommt bei Kindern mit Behinderungen, Entwicklungsverzögerungen, -einschränkungen oder –gefährdungen zum Tragen und kann ab Geburt bis maximal zwei Jahre nach Schuleintritt andauern. Dabei fällt den Heilpädagogischen FrüherzieherInnen nicht nur die Förderung der Kinder, sondern auch die Beratung und Unterstützung des Umfeldes zu (vgl. SBF & EDK, 2007, S. 247).

Integrative Schulung

Bei der integrativen Schulung geht es um die Eingliederung von Lernenden mit besonderem Bildungsbedarf in den Regelunterricht. Sie erhalten dabei individuelle Unterstützung durch therapeutische Massnahmen wie zum Beispiel Logopädie oder Psychomotorik, sowie schulische Unterstützung durch Schulische Heilpädagogen/ Heilpädagoginnen. Die praktische Umsetzung wird unterschiedlich gehandhabt: Klassenlehrperson und heilpädagogische Fachperson unterrichten gewisse Lektionen gemeinsam. Die Lernenden mit besonderem Bildungsbedarf werden innerhalb der Klasse im „Einzelsetting“ oder in Gruppen unterrichtet. Ferner existiert auch die Beratung der Lehrpersonen durch die schulische Heilpädagogin/ Heilpädagogen. Selbstverständlich können die genannten Formen auch gemischt zur Anwendung kommen. Tendenziell werden eher Kinder aus Sonderklassen in die Regelklassen integriert, als Lernende aus Sonderschulen. Wie die integrative Schulung auszusehen hat, definieren die kantonalen Grundlagen und Richtlinien (vgl. SBF & EDK, 2007, S. 247).

Sonderklassen

Besteht bei einem Lernenden einer Regelklasse die Gefahr, dass er in seiner Entwicklung gefährdet ist und kann er innerhalb der Klasse nicht adäquat gefördert werden, ist eine Versetzung in die Sonderklasse möglich, sofern diese überhaupt von der Gemeinde geführt wird. Die Sonderklasse ist eng mit der Regelschule verbunden, wird von speziell ausgebildeten Lehrpersonen geführt und die Klassengrössen werden klein gehalten (bis ca. 12 Kinder). Der Unterricht verläuft im separativen Kontext, die Schülerinnen und Schüler nehmen allerdings an klassenübergreifenden Projekten, z.B. Projektwochen, Sporttage etc. teil. Kantonal unterschiedlich sind die Zielgruppen der Sonderklassen. So gibt es Einschulungsklassen, Klassen für Fremdsprachige oder verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler (vgl. SBF & EDK, 2007, S. 249).

Sonderschulen

Grundsätzlich von einer eigenen Trägerschaft unterstützt, sind die Sonderschulen auf bestimmte Lern-, Verhaltens- und Behinderungsformen ausgerichtet. In der Regel sind sie räumlich getrennt von den Regelschulen und führen Klassen von fünf bis zehn Kindern. Seit dem Rückzug der IV im Jahre 2008 aus der Regelung und Finanzierung der Sonderschulen, sind die Kantone für diesen Bereich verantwortlich (vgl. SBF & EDK, 2007, S. 249).

Ambulante Förder-, Beratungs- und Therapieangebote

Die Regelschulen, wie auch die Sonderschulen bieten ein breites Angebot an sonderpädagogischen Massnahmen an. Zu den schulischen Angeboten zählen u.a. Hausaufgabenhilfe, Stützunterricht sowie spezielle Förderung bei Teilleistungsschwächen, während Logopädie und Psychomotorik eher als therapeutische Massnahmen angeschaut werden können (vgl. SBF & EDK, 2007, S. 247).

8.2 Italien

8.2.1 Die Entwicklung des Bildungswesens

Das italienische Schulsystem geht auf ein Gesetz des Grafen Gabrio Casati aus dem Jahre 1859 zurück, wurde vorerst nur für das Königreich Piemont-Sardinien und die Lombardei geltend gemacht und erst mit der politischen Vereinigung Italiens im Jahre 1861 in allen anderen Regionen eingeführt. Durch dieses Gesetz wurde die schulische Ausbildung erstmals der Kontrolle des Staates unterstellt, womit die Vorherrschaft der Kirche eingeschränkt wurde. Mit der obligatorischen und unentgeltlichen Schulpflicht konnte die Analphabetenquote deutlich gesenkt werden. Ein grosses Problem bei der Umsetzung des Gesetzes von Casati stellte die Zuständigkeit der Gemeinden für die Finanzierung der Einrichtungen der Schulen dar. Diese konnten das Geld oftmals nicht aufbringen, um den erwünschten Voraussetzungen für den Schulunterricht nachzukommen.

Das Gesetz Orlando aus dem Jahre 1904 setzte einen ersten Meilenstein in der Geschichte des Bildungswesens in Italien. Es hatte zur Folge, dass der Pflichtschulbereich nicht nach Schuljahren, sondern durch das Lebensalter der Schülerinnen und Schüler bestimmt wurde. Durch die Schulpflicht bis zum zwölften Lebensjahr konnte der weitverbreiteten Kinderarbeit in der ersten Industrialisierungsphase von Italien entgegengewirkt werden.

Eine nächste grosse Reform erfuhr das italienische Schulsystem durch das Gesetz Daneo-Credaro aus dem Jahre 1911 dar. Erstmals wurden alle Grundschulen durch den Staat finanziert. Somit konnten die Missverhältnisse der Kommunen ausgeglichen werden. Durch die Einführung dieses Gesetzes wurde die Analphabetenquote innerhalb von zehn Jahren von 47 Prozent auf 27 Prozent gesenkt werden.

Der Schulreformer Giovanni Gentile führte im Jahre 1923 eine umfassende Schulreform ein. Diese hatte eine strikte Schülersauslese und eine Elitebildung im Sinne der faschistischen Ideologie zur Folge. In der scuola elementare (Grundschule) wurden kulturelle, ethische und politische Grundsätze vermittelt. Des Weiteren wurde die Schulpflicht bis zum 14. Lebensjahr verlängert (vgl. Brinkmann, 2007, S. 223-226).

Die nächste grosse Überarbeitung des Bildungssystems erlebte Italien erst im Jahre 2003 wieder. Der Auslöser für die „Riforma Moratti“ lag im gesellschaftlichen Entwicklungsprozess der letzten Jahrzehnte, in denen sich das Verständnis vom Lernen und Lehren verändert hatte. Die Bundesministerin Letizia

Moratti wollte, dass fortan ein stärkerer Fokus auf der Förderung der unterschiedlichen Begabungen jedes Individuums gelegt wurde. Deshalb arbeitete sie während ihrer Amtszeit diese Reform aus, welche im Jahr 2003 vom italienischen Parlament genehmigt wurde und eine grundlegende Reformation des Schulsystems zur Folge hatte. Grundsätzlich blieb die bisherige Strukturierung des Schulsystems in seinen Grundzügen erhalten. Das gesamte Bildungssystem wurde allerdings neu in Grund-, und Oberstufe und die Hochschule gegliedert. Zudem verlängerte sich die obligatorische Schulpflicht von acht auf zehn Jahre. Erstmals wurde die „Riforma Moratti“ im Jahr 2005/2006 als Pilotprojekt erprobt und später im Jahr 2006/2007 flächendeckend und verpflichtend für alle italienischen Schulen eingeführt (vgl. Vinschgerwind, 2005).

Die Durchsetzung der Reform war mit heftigen Protesten und Demonstrationen verbunden. Durch die Gleichsetzung der Privatschulen mit den öffentlichen Schulen verlagerten sich die Finanzmittel vermehrt in den Privatschulbereich. Die Folge waren radikale Einsparungen im Bildungsbereich. Die Regierung wurde dazu aufgefordert innerhalb von 24 Monaten die Durchführungsbestimmungen der Reform zu definieren. So verlangten sie von den Schulen, dass diese ihr eigenes Schulprogramm entwickeln, was mit viel Arbeit und Ansprüchen einherging. Die Moratti-Reform wurde aufgrund der mangelnden Finanzmittel und des grossen Aufwands seitens der Schulen von den meisten Regionen abgelehnt und somit auf Eis gelegt (vgl. Schule-Südtirol, 2003, S.4).

Den neuesten und aktuellsten Umbruch im Bildungssystem erfuhr Italien im Jahre 2008 mit der „Riforma Gelmini“. Mariastella Gelmini, Bildungsministerin in der Regierung Berlusconi, führte durch das Dekret Nr. 137 „dringende Massnahmen im Bereich Unterrichtswesen und Universität“ ein. Auf Widerstand stiess vor allem die Wiedereinführung des „maestro unico“, des einzigen Lehrers. Bisher wurden die Klassen durch verschiedene Fachlehrkräfte unterrichtet. Mit der Verabschiedung dieser Reform forderte Gelmini die Klassenlehrpersonen dazu auf, ab 2009/2010 sämtliche Fächer zu unterrichten. Durch die Einführung des „maestro unico“, die Abschaffung von Team-Teaching-Stunden und die Kürzungen des Stellenplans wurde es möglich, Vollzeitprimarschulen à 40 Wochenstunden einzurichten. Teilzeitstellen können aufgrund dieser Reform nicht mehr angetreten werden, bei Neueinstellungen soll eine 24 Stunden Woche verbindlich sein. Hinzu kam ein Abbau der Assistenz- und Vertretungslehrer, die nur über einen befristeten Arbeitsvertrag verfügen. Die Reform wurde verabschiedet um die Finanzregelung des Gesetzes Nr. 133 einzuhalten. Das Gesetz sieht für die Jahre 2009 bis 2013 einen rigorosen Finanzplan vor. Für das laufende Schuljahr wird durch die „Reform Gelmini“ ein Manko an 87'000 Lehrerstellen und 44'500 Assistenzstellen erwartet (vgl. Landoni, 2008).

8.2.2 Kompetenzbereiche im Schulsystem

Italien unterscheidet öffentliche (scuole pubbliche) von privaten Institutionen (scuole private). Die privaten Schulen werden nicht vom Staat verwaltet und mehrheitlich durch Privatpersonen finanziert. Seit dem Jahr 2000 können die privaten Institutionen in Italien aufgrund des Gesetzes Nr. 62 eine Parität verlangen und somit Teil des nationalen Schulwesens werden. Aufgrund dieser Zugehörigkeit erhalten sie ebenfalls finanzielle Unterstützung durch den Staat, was mit grossen Protesten seitens der öffentlichen Schulen verbunden war. Im Jahr 2010 wurden die staatlichen Gelder, die in private Institutionen fliessen, verdoppelt, und diejenigen der öffentlichen Schulen gekürzt (vgl. Repubblica, 2010).

Öffentliche Schulen werden neben dem Staat zusätzlich durch ihre Provinz und Stadt finanziell unterstützt. Das Ausmass des Budgets wird aufgrund der Anzahl Schülerinnen und Schüler berechnet. Für aussergewöhnliche Aktivitäten werden Gelder aus diversen Fonds ausgezahlt (vgl. Frizzoni & Krapf, 2005, S. 49).

8.2.3 Bildungsstufen

Wie aus der Abbildung 10 ersichtlich wird gliedert sich das italienische Bildungssystem grundsätzlich in vier Stufen. Die fakultative Kindergartenstufe (*scuola dell'infanzia*) bildet die erste Stufe, anschliessend besuchen alle Kinder die fünfjährige Grundschule (*scuola primaria*) und die dreijährige erste Stufe der Sekundarbildung (*scuola secondaria di primo grado*). Danach entscheiden sie sich entweder für die obere Sekundarschule (*liceo*) oder die Berufsausbildung (*formazione professionale, istituto tecnico*). Daran kann ein Hochschulstudium (*Università*) gehängt werden.

Abb. 10: Das Bildungssystem Italiens (Wikipedia, 2012)

Bereits im Alter von zweieinhalb Jahren dürfen Kinder in Italien die Vorschule besuchen. Ab sechs Jahren erfolgt der obligatorische Schuleintritt in die Grundschule, die insgesamt fünf Jahre dauert. Nach der ersten Stufe der Sekundarbildung, die im Alter von elf bis vierzehn Jahren durchlaufen wird, entscheiden sich die Schülerinnen und Schüler für den Besuch einer Berufsausbildung oder einer oberen Sekundarschule. Letztere bereitet die Kinder vor allem auf das Hochschulstudium vor. Die unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkte der oberen Sekundarschule wurden im Jahr 2010 auf sechs verschiedene Zweige reduziert (liceo artistico, classico, linguistico, musicale, scientifico, scienze umane). Entscheidet man sich für eine Berufsausbildung, kann man zwischen folgenden Ausbildungsformen wählen: Technische Schulen (istituti tecnici), berufliche Schulen (istituti professionali) und Kunst- und Handwerksschulen (istituti d'arte). Neben der Berufsausbildung gibt es auch die Möglichkeit, einer betrieblichen Ausbildung (apprendistato) nachzugehen. Zum Hochschulstudium gehört ein umfangreiches Studienangebot unterschiedlicher Fachrichtungen. Neben der Universität können auch Akademien oder höhere technische Ausbildungsstätten besucht werden (vgl. Bundesagentur für Arbeit, 2012).

8.2.4 Statistik

Von den insgesamt 8'961'634 schulpflichtigen Kindern besuchen 87,6 Prozent die öffentlichen Schulen in Italien. Dies bedeutet, dass rund 12,4 Prozent in privaten Institutionen unterrichtet werden (vgl. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 2011, S. 18). Eine Schulwoche besteht aus 40 Wochenstunden. Jede Lektion dauert 60 Minuten. Das italienische Schuljahr beinhaltet 15 Wochen Ferien, davon 2 Wochen Winterferien und 13 Wochen Sommerferien. Innerhalb der letzten zehn Jahre stieg die Anzahl ausländischer Kinder an den italienischen Schulen von 1.5 Prozent auf 7.5 Prozent. Mit 36 Prozent hat die Primarschulstufe den grössten Prozentsatz aller ausländischen Schülerinnen und Schülern. Davon sind jedoch nur 8 Prozent neu zugezogene Kinder, die restlichen 28 Prozent ausländischer Kinder wurden bereits in Italien geboren. Mit 91.1 Prozent besucht die Mehrheit der Migrantenkinder die öffentliche Schule (vgl. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 2011, S. 87-88).

8.2.5 Sonderpädagogik

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war es in Italien die Aufgabe von christlichen Institutionen, Menschen mit einer Behinderung zu betreuen. Der Staat war nicht bereit die Verantwortung für diese Menschen zu übernehmen.

Im Jahre 1900, im Rahmen der Reformpädagogik, wurde durch Giuseppe Montesano erstmals eine Lehrerbildungsanstalt mit einer heilpädagogischen Fachrichtung eingerichtet. Dieses Ausbildungszentrum war hauptsächlich auf Taubstumme und geistig behinderte Menschen ausgerichtet. Maria Montessori, welche diese Institution leitete, forderte bereits damals eine soziale Einbettung jedes Kindes und eine Einheitsschule als Bildungs- und Erziehungseinrichtung für alle. Wenige Jahre danach wurden erste Sonderklasse in Rom und später in weiteren Städten eröffnet. Im Zuge der Schulreform „Gentile“ im Jahre 1923 institutionalisierten sich erste Sonderkindergärten für verschiedene Behinderungsarten. In der Nachkriegszeit richtete der Staat dann erstmals ein neues Schul- und Bildungssystem auf demokratischer Ebene ein. Durch das neue Menschenbild, das während dieser Zeit entstand, wurden alle Personen unabhängig von Herkunft, Glauben, politischer Ausrichtung und Sprache als gleichberechtigte

Staatsbürger angesehen. Ab Mitte der fünfziger Jahre verbreiteten sich Sonderklassen und Sonderschulen vor allem im Norden Italiens und erreichten bis 1968 einen enormen Aufschwung. Die Zuteilung erfolgte aufgrund der Ausprägung des Intelligenzquotienten. In den nächsten zehn Jahren stieg die Anzahl geistig- und körperbehinderter Kinder in Sonderschulen um das Dreifache und der lern- und verhaltensgestörter Kinder um das Vierfache an. Gründe dafür sind in der Verbreitung von Sonderschulen in randständigen Umgebungen sowie der ansteigenden Binnenwanderung in Italien in den sechziger Jahren zu finden. Diese wurde durch eine hohe Arbeitslosigkeit im Süden Italiens ausgelöst und hatte eine Abwanderung in den Norden zur Folge. Zur selben Zeit richtete man in vielen Primarschulen sogenannte Hilfsklassen ein. Aufgrund unterschiedlicher sprachlicher und kultureller Merkmale wurden die süditalienischen Kinder oftmals in Sonderschulen überwiesen. Durch die starke Überbelegung der Sonderklassen verlangte man bald nach einer Änderung des italienischen Schulsystems und strebte Alternativen an. Zudem entstand das Bewusstsein, dass diese stark separierenden und isolierenden Einrichtungen nicht mit der sonderpädagogischen Denkweise in Einklang gebracht werden konnten.

Mit dem Integrationsgesetz Nr. 517 im Jahre 1977 wurden die staatlichen Sonderschulen innerhalb des italienischen Schulsystems radikal abgeschafft. Fortan wurde von einer integrativen Beschulung innerhalb der Regelklassen Gebrauch gemacht, die bis heute andauert. Aus der gesetzlichen Verordnung geht hervor, dass die Kinder ihren Kompetenzen und Bedürfnissen entsprechend unterrichtet werden müssen (vgl. Filippini, 1995, S. 65-70). Dies bedeutet, dass „nicht das Kind bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss, um Zugang zu erhalten, sondern es von der Schule erwartet wird, dass sie die Bedingungen schafft, damit alle lernen können“ (Brem & Rampa, 2007, S. 35). Diese Denkweise wird bis heute in den meisten italienischen Schulen angestrebt und in vielen bereits als Normalität gelebt (vgl. Brem & Rampa, 2007, S. 33-35).

Neben den Klassenlehrpersonen sind in den Regelschulen spezialisierte Stützlehrer (*maestro di sostegno*, *educatore*) und ein sozio-psycho-pädagogischer Dienst für das Wohl der Kinder verantwortlich. Alle Kinder erhalten bei nachgewiesenen Fortschritten der Persönlichkeitsentwicklung einen Abschluss der Grundschule (*licenza elementare*) und der ersten Stufe der Sekundarbildung (*licenza media*) (vgl. Brinkmann, 2007, S. 237).

9. Situationsanalyse der ausgewählten Schulen

Im Rahmen dieser Situationsanalyse möchten wir die exemplarischen Schulen in Zürich und Bologna vorstellen. In einem ersten Schritt erläutern wir vorherrschende situative Bedingungen im Umfeld dieser Schulen. Anschliessend beschreiben wird die Schule in Bezug auf ihre verfolgten pädagogischen Ziele und nennen einige Eckdaten. Zum Schluss dieses Kapitels geben wir einen Überblick über die kulturelle Zusammensetzung der Klassen, in denen wir neben der Lehrkraft auch die Schulische Heilpädagogin, ein ausgewähltes Kind und dessen Mutter zum Thema Integration befragen.

Zu betonen bleibt, dass wir uns im Hinblick auf unsere Fragestellung bewusst dafür entschieden haben Schulen anzufragen, welche über einen hohen Prozentsatz an ausländischen Kindern verfügen. Wir legten Wert darauf, dass die exemplarischen Schulen mit dem Thema der Integration von Migrantenkindern tagtäglich konfrontiert werden, da uns Praktiken, Massnahmen und Verfahren interessieren, welche sie aufgrund dieser Gegebenheiten in den letzten Jahren entwickelt haben.

9.1 Zürich

9.1.1 Schulkreis

Nachdem die Stadt Zürich nach 1893, aufgrund der vollzogenen Stadtvereinigung mit den Aussengemeinden, zu einer beachtlichen Grösse angewachsen war, bedurfte es auch einer Neuorganisation des bisherigen Gemeinderechts. 1931 trat das „Vereinigungsgesetz“ in Kraft, welches eine Einteilung des Stadtgebietes in die Verwaltungs- und Schulkreise erlaubte. Waren es anfänglich nur fünf Schulkreise, entstanden nach der Neuordnung deren sieben¹², welche bis heute gelten. Die für die Masterarbeit ausgewählte exemplarische Primarschule S.¹³ gehört zum Schulkreis Glattal¹⁴ und steht auf Boden des Quartiers Affoltern (vgl. Schul- und Sportdepartement, 2012).

9.1.2 Schule

Die Primarschule S. ist eine öffentliche, seit zehn Jahren geleitete Schule. Die 280 Primarschüler und Schülerinnen, wie auch Kindergartenkinder werden von einem Lehrpersonenteam bestehend aus 40 Leuten in 11 Jahrgangsklassen und 3 Kindergärten unterrichtet. Das Leitmotto, eine Schule für alle zu sein, bildet den Kern des pädagogischen Verständnisses dieser Schule und steht deshalb auch als Titel auf dem präzise formulierten Leitbild. So hat sich die Schule S. beispielsweise zum Ziel gesetzt, ihren Schulkindern bestmögliche Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Lernen zu bieten. Wobei eine positive Fehlerkultur und die Freude am Lernen im Vordergrund stehen. Die Kinder sollen in ihrer individuellen und persönlichen Entwicklung gestärkt und unterstützt werden. Lernende mit besonderen schulischen Bedürfnissen erhalten individuelle Förderung und Unterstützung durch eine Schulische Heilpädagogin. Zudem besteht auch die Möglichkeit, Logopädie- oder DaZ¹⁵ Lektionen zu besuchen. Die Schule stützt sich dabei auf das aktuelle sonderpädagogische Konzept, welches eine individualisierende und integrative Förderpraxis fordert. Grossen Wert legt die Schule S. auch auf die Kooperation mit den Eltern.

¹² Die sieben Schulkreise sind: Glattal, Letzi, Limmattal, Schwamendingen, Uto, Waidberg, Zürichberg

¹³ Aus Gründen der Anonymität verzichten wir darauf den Namen der Schule auszusprechen. Deshalb wird auch keine Literaturquelle angegeben.

¹⁴ Zum Schulkreis Glattal zählen die früheren Gemeinden Oerlikon, Seebach und Affoltern.

¹⁵ Deutsch als Zweitsprache: Hier wird Kindern einer Minderheitensprache die Deutsche Sprache separiert in extra Lektionen unterrichtet.

Dazu wurde ein Elternrat institutionalisiert, welcher allen Eltern offen steht und ihnen so eine aktive Mitgestaltung an der Schule ermöglichen soll.

Aufgrund der sprachlichen und sozio-kulturellen Heterogenität der Schülerschaft beteiligt sich die Schule am kantonalen QUIMS-Projekt¹⁶. Überall im Schulhaus fällt der Blick des Besuchers auf Plakate, Girlanden und Bilder welche zeigen, dass die Schule stolz darauf ist, viele verschiedene Nationalitäten, Sprachen und Kulturen unter ihrem Dach vereinen zu können. Sie sieht diese Diversität also nicht nur als Herausforderung, sondern fokussiert bewusst auf deren Bereicherung.

Um möglichst optimale Bedingungen für den Schulstart zu schaffen, bot die Schule den Kindern und ihren Eltern die Möglichkeit, einen Deutschkurs zu absolvieren. Dieser wird unterdessen von der Stadt Zürich angeboten. Dabei wird den Erwachsenen gleichzeitig das öffentliche Schulsystem und die Schweizer Kultur näher gebracht. Für die ausserschulische Betreuung können die Eltern für ihre Kinder das Angebot des Morgentisches, sowie des Mittag- und Abendhortes in Anspruch nehmen. Diese befinden sich in unmittelbarer Nähe zur Schule.

9.1.3 Klasse

Multikulturell und international präsentiert sich auch die für diese Arbeit gewählte exemplarische sechste Klasse. 18 Kinder, zwölf Jungen und sechs Mädchen aus acht Nationen gehen hier zusammen in die Schule. An der Wandtafel ist der aktuelle Wochentag in sieben verschiedenen Sprachen notiert, an einer anderen Wand hängt eine grosse Weltkarte.

Abgesehen davon, dass nicht alle Zwischengespräche auf Schweizerdeutsch stattfinden, wähnt man sich in einem typischen Schulzimmer einer sechsten Klasse.

Wie im Kanton Zürich üblich, werden die Schulklassen nach der dritten Primarschule neu zusammengesetzt. Dadurch kennen sich die meisten Schüler in dieser Konstellation seit der vierten Klasse. D., mit welchem das Interview durchgeführt wurde, lebt erst seit anderthalb Jahren in der Schweiz und ist seit neun Monaten in dieser Klasse. Zuvor besuchte er während einem Jahr die Aufnahmeklasse¹⁷ in einem anderen Schulhaus.

9.2 Bologna

9.2.1 Schulkreis

Die exemplarisch gewählte Primarschule Romagnoli ist eine von sechs Schulen des „istituto comprensivo 11“¹⁸ von Bologna und befindet sich in der Zone Pilastro im Quartier San Donato. Letzteres ist eines von neun Quartieren der Gemeinde Bologna. Es ist im östlichen Teil des Bezirks angesiedelt. Die Zone Pilastro zeichnet sich durch seine hohe Anzahl an Bewohnern ausländischer Staatsbürgerschaft aus.

Die grösste Entwicklung erreichte das Quartier San Donato in den Jahren 1951-1971 aufgrund vieler öffentlicher Bauvorhaben. In dieser Periode wuchs die Anzahl der Wohnungen von 2'544 auf 8'051 an. Im Vergleich zu anderen bolognesischen Ortsteilen ereignete sich diese Bauexplosion zwar verspätet jedoch in einer viel ausgeprägteren Form. Die Planung der Zone Pilastro wurde eingeleitet, um auf den

¹⁶ Die Abkürzung QUIMS steht für „Qualität in multikulturellen Schulen“. Das Projekt wurde von der Bildungsdirektion des Kt. Zürichs lanciert und hat die Förderung der Sprache, des Schulerfolgs und der sozialen Integration zum Ziel.

¹⁷ Neu zugewanderte Kinder besuchen im Kanton Zürich zuerst eine Aufnahmeklasse. Der Schwerpunkt der Förderung liegt dabei auf dem möglichst raschen Erwerb der Deutschen Sprache.

¹⁸ Ein „istituto comprensivo“ kann mit einer Schuleinheit verglichen werden, die aus verschiedenen Schulhäusern besteht.

steigenden Wohnbedarf der Bevölkerung zu reagieren. Ausgelöst wurde diese Dringlichkeit durch die grosse Welle von Immigranten aufgrund der rasanten wirtschaftlichen Entwicklung von Bologna. In den späten sechziger und Anfang der siebziger Jahre besiedelten neben Bolognesern vor allem auch Südtaliener und Flüchtlinge aus Nordafrika die Zone. Eine Ghettoisierung der Zone war die Folge des beträchtlichen Zuzugs von Migrantenfamilien in den Folgejahren. Aus diesem Grund beschloss die Stadtverwaltung anhand neuer Wohnbauten dieser Tendenz entgegen zu wirken. Diese Wohnungen wurden errichtet, um die soziale Durchmischung zu begünstigen, weshalb ein Teil davon speziell an Personen mit höherem Einkommen zugewiesen wurde. Auch heute noch ist die Zone stark besiedelt und wird durch Menschen unterschiedlicher sozialer und kultureller Hintergründe geprägt (vgl. Istituto Comprensivo 11, 2012).

9.2.2 Schule

Die Primarschule Romagnoli ist eine Ganztageschule, in der 200 Schulkinder durch 19 Regelklassenlehrpersonen, fünf Heilpädagogen und drei Erzieherinnen in zehn Jahrgangsklassen unterrichtet werden. Aufgrund der oben beschriebenen Situation des Quartiers versucht die Schule innerhalb ihres pädagogischen Handelns angemessene Antworten auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der heterogenen Schülerschaft zu finden. Dadurch will sie ihren Schülerinnen und Schülern wirksame kulturelle und bildungsspezifische Möglichkeiten bieten. Das Institut nennt die Bildung des Menschen und des Staatsbürgers als ihre wichtigste Zielsetzung. Für das anstehende Schuljahr hat es deshalb beschlossen, Projekte durchzuführen, welche die Integration von Migrantenkindern oder die Förderung von Kindern mit Lernschwierigkeiten berücksichtigen. Weitere Zielsetzungen werden im Schulprogramm des Instituts beschrieben. Zum einen sollen die kulturellen Ressourcen aus der Umgebung wertgeschätzt und der Unterricht vereinheitlicht werden, damit die Kinder eine harmonische Entwicklung erfahren. Zum anderen soll die Interaktion mit der Familie und der Gemeinschaft gepflegt werden, damit die wechselseitigen Beziehungen unter dem Bewusstsein der Bedürfnisse und der Sichtweise des anderen, gefördert werden. Durch die Vielfalt der möglichen Ausgangslagen sollen zudem gemeinsame oder ähnliche Ziele durch angemessene und individuelle Lernwege verfolgt werden. Die Zweitsprache von ausländischen Kindern und Fahrenden soll gefördert werden, um ihre soziale und kulturelle Integration unter der Wahrung ihrer Identität zu gewährleisten (vgl. Istituto Comprensivo 11, 2012).

Kommissionen

Innerhalb der Schule gibt es vier verschiedenen Kommissionen, die Kommission des Lehrplans, die Projektkommission, die Eingliederungskommission und die Kommission H¹⁹. Das Ziel dieser Kommissionen, welche aus Lehrpersonen bestehen, ist die Schulentwicklung und die Qualitätssicherung. Folgend wird ausschliesslich die Eingliederungskommission beschrieben, da sie im Rahmen dieser Arbeit als besonders bedeutsam angesehen wird. Die Eingliederungskommission sorgt sich um die Überwachung der Integration von Migrantenkindern, führt das Eingliederungsprotokoll und arbeitet Vorschläge aus, um die Eingliederung zu verbessern. Weiter organisiert sie die Zweitsprachkurse, die interkulturellen Projekte und den Nachhilfeunterricht. Zu Beginn der Einschulung des neu zugewanderten Kindes führt die Ein-

¹⁹ Die Kommission H nimmt sich des Monitorings von Kindern mit einer Behinderung an

gliederungskommission Eingangstests durch, um die vorhandenen Fähigkeiten und Ressourcen des Kindes zu erheben. Diese Eingangstests werden allerdings nur bei Kindern der ersten Klasse durchgeführt und haben eine ausgeglichene Klassenbildung dank einer ersten Beobachtung der Beziehungsdynamiken zum Ziel.

Für die Realisierung von Aktivitäten bedient sich die Schule unterschiedlicher ökonomischer Ressourcen des Staates, der lokalen Behörden und der freiwilligen Beiträge durch die Eltern. Zudem profitiert sie von der Zusammenarbeit mit Behörden und örtlichen Vereinen (vgl. Istituto Comprensivo 11, 2012).

Zweitspracherwerb

Der Zweitsprachkurs der Schule Romagnoli wird nur für die Kinder der dritten, vierten und fünften Klasse angeboten. Er vermittelt den Migrantenkindern in erster Linie Basiselemente der italienischen Sprache. Es handelt sich dabei um flexible und differenzierte Kurse, die in einem bestimmten Zeitraum stattfinden und die Ziele und Inhalte auf die Kompetenzen und Bedürfnisse der Kinder abstimmen. Der Kurs soll wenn möglich Bezug auf die Unterrichtsplanung der Lehrpersonen nehmen (vgl. Istituto Comprensivo 11, 2012).

9.2.3 Klasse

Die von Reta Sauer besuchte vierte Klasse präsentiert sich heterogen und multikulturell. Denn die zwanzig Kinder, dreizehn Mädchen und sieben Knaben, stammen aus sechs verschiedenen Nationen. Der Ausländeranteil beträgt fünfzig Prozent.

Die Klassenzusammensetzung bleibt über die gesamte Primarschulzeit genau gleich. Zudem werden Kinder während dieser Zeit durch dieselben Lehrpersonen unterrichtet. Seit der ersten Klasse wurden vier der zwanzig Kinder aufgrund einer Immigration in die Klasse integriert. Eines davon während der Zeit der Forschungsarbeit von Reta Sauer (vgl. Istituto Comprensivo 11, 2012).

10. Auswertung der Inhaltsanalyse

Wie bereits in Kapitel 5.4.2 erwähnt, werteten wir sechs fachthematische Bücher anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse aus. Grundlage dafür war ein ausgearbeitetes Kategoriensystem. Im Anschluss daran wurden auf der Basis dieser theoretischen Auswertung Leitfäden konstruiert und in Zürich wie in Bologna insgesamt dreizehn Interviews durchgeführt. Schliesslich wurden die Transkripte der Interviews anhand einer Intensitätsanalyse ausgewertet.

In den folgenden vier Kapiteln werden die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse anhand der Interventionsfelder Schulhaus, Schulklasse, Elternhaus und Schulumfeld dargestellt und den ausgewerteten Interviewdaten gegenübergestellt und interpretiert.

In jedem Kapitel erfolgt zuerst eine kurze Einführung in das jeweilige Interventionsfeld. Im Anschluss daran werden die theoretischen Ergebnisse aus jeder Kategorie zusammenfassend dargelegt. Danach werden die Interviewdaten aus Zürich und Bologna mittels Balkendiagramm dargestellt und im Hinblick auf die theoretischen Erkenntnisse qualitativ interpretiert. Darauf aufbauend stellen wir zum Schluss der einzelnen Kapitel einen Vergleich der Ergebnisse aus Zürich und Bologna an.

11. Schulhaus

Obwohl das Interventionsfeld Schulhaus nach Rüesch (1999) zu den distalen Bedingungen gehört und deshalb lediglich einen indirekten Einfluss auf das Lernen des Kindes ausübt (vgl. S. 15), liegt dieses Feld neben der Schulklasse im Zentrum unserer Aufmerksamkeit. Es geht uns darum zu erforschen, welche präventiven Massnahmen in diesem Bereich ergriffen und umgesetzt werden müssen, damit die Integration von Migrantenkinderen gelingen kann.

Das Interventionsfeld Schulhaus beeinflusst durch seine vorhandenen Ressourcen und seine organisatorischen und strukturellen Bedingungen massgebend den Unterricht der Lehrperson. Da die Menge an zur Verfügung gestellten Ressourcen aber hauptsächlich vom Staat oder dem Kanton gesprochen werden (siehe Kapitel 8), möchten wir den Fokus in diesem Kapitel vor allem auf die Organisation und die Struktur eines Schulhauses legen. Dabei sind vor allem Aspekte der Beschulungsform, des Leitbildes, der Haltung der Schule, der Kooperation im Lehrerkollegium, der Kontextgestaltung sowie der konkreten Integrationspraktiken von zentraler Bedeutung. Nachfolgend gehen wir nun chronologisch auf diese genannten Punkte ein.

11.1 Beschulungsform

In den meisten europäischen Ländern gibt der Staat oder der Kanton die Art der Beschulung von Kindern vor. Während sich die Schweiz zurzeit auf dem Weg von der separativen zur integrativen Beschulung befindet, setzt Italien seit über dreissig Jahren eine inklusive Pädagogik um.

Während unserer bisherigen Berufserfahrung stellten wir fest, dass die tatsächliche Umsetzung der vorgegebenen Beschulungsform in den einzelnen Schulen sehr flexibel und individuell gehandhabt wird. Oftmals ist diese von der pädagogischen oder persönlichen Haltung der Schulleitung und der einzelnen Lehrpersonen abhängig. Im Rahmen unserer Feldforschung gilt es deshalb herauszufinden, inwiefern die exemplarischen Schulen diese staatlichen oder kantonalen Vorgaben in der Praxis umsetzen. Aus

diesem Grund möchten wir uns in den beiden folgenden Kapiteln eingehender mit der separativen und der inklusiven Beschulungsform befassen.

11.1.1 Inklusiv Beschulung

In jüngster Zeit wird in der Politik und der Forschung vermehrt die Tatsache anerkannt, dass die Bildungspolitik migrationsbedingte, sprachliche und sozio-kulturelle Verschiedenheiten nicht länger in Form zusätzlicher kompensatorischer Massnahmen behandeln kann. Dies bedingt, dass schulische Strukturen, Programme und Praktiken grundlegend verändert werden müssen. Denn nicht nur eine hohe Qualität des fachlichen und sozialen Lernens ist wichtig, sondern auch ein Unterricht, der gleiche Bildungschancen für alle gewährleistet (vgl. Gomolla, 2009, S. 22). In Schulen, die sich durch eine grosse sprachliche und sozio-kulturelle Heterogenität der Schüler auszeichnen, ist primär von einem inklusiven Ansatz auszugehen (vgl. Halfhide, 2009, S. 117). Denn dieser ist dem Anspruch nach demokratisch und sozial gerecht, will allen Beteiligten Gehör verschaffen und die soziale Partizipation, sowie die herrschenden unterschiedlichen Chancen auf Bildungserfolg ausgleichen (vgl. Fürstenau, 2011, S. 42).

Nach Favaro (2011) soll eine qualitativ hochwertige inklusive Schule die drei Aspekte Integration, Interaktion und Anerkennung beachten. Die Integration umfasst eine effektive Einschulung der Kinder, indem auf ihre Bedürfnisse und Voraussetzungen eingegangen wird. Wichtig dabei ist, dass die Familie in die Planung miteinbezogen wird.

Des Weiteren muss die Schule ein Lernort werden, indem Kinder unterschiedlicher Herkunft miteinander interagieren können. Dabei müssen Stereotypen und gefestigte Sichtweisen in Bezug auf kulturelle, religiöse und soziale Aspekte aufgedeckt und revidiert werden. Die Pflege „guter“ Beziehungen darf sich nicht auf den Moment limitieren, sondern muss zu einem permanenten Schwerpunkt des Unterrichts werden.

Unter Anerkennung versteht Favaro (2011) die Bewusstmachung, dass jede Person in ihrem Wesen einzigartig und doch ein Teil eines Ganzen ist, weshalb sie in Bezug auf ihre Geschichte respektiert werden muss. Wird die Differenz als Unzulänglichkeit gesehen, hat dies geschlossene und in der Repetition fixierte Bildungswege zur Folge. Etwas anzuerkennen bedeutet nämlich, etwas zu bestätigen, zu schätzen, zu unterstützen und als vertraut zu empfinden (vgl. S. 167-170).

Um von der Integration zur Inklusion zu gelangen, muss man jedoch über die didaktischen Techniken hinaus fähig sein, die Zukunft neu zu gestalten (vgl. Favaro, 2011, S. 28). Eine inklusive Schule muss sich mit Mitteln und Instrumenten ausstatten, die es erlauben, dass alle Kinder von der Verschiedenheit anderer lernen und dass sie in Respekt zusammenleben können. Die Inklusion soll alles, was bisher erreicht wurde, integrieren, aber auch einen neuen Blickwinkel und eine Klärung der noch offenen Fragen zur Folge haben (vgl. Favaro, 2011, S. 167). Wenn sich die Geschichten und Erwartungen der Kinder an die Zukunft ändern sollen, dann müssen nach Favaro (2011) auch die Linsen, durch die sie betrachtet werden, ausgetauscht werden. Ansonsten besteht das Risiko, dass auf eine veraltete Art und Weise vorangeschritten wird und man dadurch den Bedürfnissen und Wünschen dieser Kinder nicht mehr gerecht werden kann (vgl. S. 167).

11.1.2 Separative Beschulung

Studien der EU zeigen, dass sich die separative Beschulung hemmend auf die Integration von Kindern mit Migrationshintergrund auswirkt.

So hat eine Separation in Form von Aufnahmeklassen zur Folge, dass die Kinder zwar bereits nach kurzer Zeit einfache Konversationen führen können und somit über rudimentäre Kenntnisse der Alltagssprache²⁰ verfügen, in der Regel jedoch keine guten Kenntnisse in der Bildungssprache²¹ aufbauen können. Letzteres ist aber gerade für den schulischen Erfolg von grosser Relevanz.

Fakt ist, dass die Alltagssprache und die Bildungssprache in der Interaktion mit einheimischen Kindern schneller erlernt werden können, indem sie mit ihnen spielen und handeln. Insbesondere im Anfangsstadium einer Eingliederung ist der Aufbau von Beziehungen deshalb besonders wichtig. Durch eine separative Beschulung wird jedoch genau diese Bildung von Freundschaften zwischen allochthonen²² und autochthonen²³ Kindern gehemmt (vgl. Favaro, 2011, S. 76).

Ein weiterer Grund der gegen eine Separation spricht, betrifft die bereits erworbenen schulischen Kompetenzen des Kindes in seinem Heimatland. Nicht selten verfügen die neu zugewanderten Kinder über Fachkompetenzen auf demselben oder gar einem höheren Niveau als ihre gleichaltrigen Klassenkameraden im Aufnahmeland. Der Aufenthalt dieser Kinder in einer separierten Klasse würde demnach das Lernen verzögern, anstatt dieses voranzutreiben. Hinzu kommt, dass sich die Kinder beim Eintritt in die Regelklasse erneut in der Situation der neu zugewanderten Kinder befinden (vgl. Favaro, 2011, S. 77-78). Je früher die Bildungspolitik diese Segregation also neutralisiert, desto besser ist die schulische Erfahrung des Kindes (vgl. Favaro, 2011, S. 76).

11.2 Leitbild

Das Studium der ausgewählten Fachbücher zum Thema Eingliederung von Migrantenkindern verdeutlicht, dass alleine die Verankerung der Multikulturalität im Leitbild einer Schule nicht ausreicht, um eine effektive Integration gewährleisten zu können. Es müssen zusätzlich konkrete Massnahmen und Vorgehensweisen definiert werden. Deshalb soll neben der Sprachförderung auch die Interkulturelle Pädagogik, welche die Pluralität der Lebensformen thematisiert, Eingang in das Curriculum finden.

11.2.1 Gemeinsame Formulierung des pädagogischen Curriculums

Da in vielen europäischen Schulen bis jetzt noch keine einheitlichen Integrationsrichtlinien vorliegen, sind grosse Unterschiede erkennbar. Während in einigen pädagogischen Institutionen konkrete Eingliederungsmethoden angewendet werden, nehmen die Migrantenkinder in anderen Institutionen noch immer eine Randposition ein. Einige Schulen betreiben gar eine Assimilationspolitik, um eine möglichst schnelle Herstellung von Homogenität innerhalb der Schulklassen zu erreichen, anstatt die Heterogenität als Normalität anzusehen.

Solange die Bildungspolitik also nicht klar definiert, wie die Integration aller Kinder in das Schulsystem konkret umgesetzt werden soll, besteht das Risiko, dass die Integration ein Phantom-Modell bleibt, wel-

²⁰ Unter Alltagssprache wird die Sprache der Kommunikation in der alltäglichen Interaktion zwischen Menschen verstanden.

²¹ Von der Bildungssprache wird vor allem in Institutionen Gebrauch gemacht. Sie zeichnet sich durch ihren spezifischen Fachjargon aus und ist deshalb in ihrem Aufbau viel abstrakter als die Alltagssprache.

²² Allochthone Kinder: In der Regel mehrsprachige Kinder aus eingewanderten sprachlichen Minderheiten (vgl. Fürstenau, 2011, S. 27)

²³ Autochthone Kinder: So werden die einheimischen Kinder des Aufnahmelandes genannt.

ches auf Kosten von Experimenten und langatmigen Projekten innerhalb der Schulen an Wert verlieren wird (vgl. Favaro, 2011, S. 32-34).

Unterrichtsentwicklung hat vor allem dann eine Chance, wenn sich Schulteams zur Gestaltung des Curriculums gemeinsam austauschen (vgl. Hild, 2009, S. 100). Zusammen soll überlegt und festgehalten werden, wie neu zugewanderte Kinder optimal in die Schulklassen eingegliedert werden können, aber auch wie bereits Erreichtes gesichert und erweitert werden kann (vgl. Hawighorst, 2011, S. 177). Weiter ist eine Anpassung der strukturellen Rahmenbedingungen erforderlich. Forschungsarbeiten aus verschiedenen Disziplinen bestätigen den engen Zusammenhang zwischen Schülerleistungen, Unterricht und dem Curriculum. So werden unterrichtliche Innovationen in der Regel dann erfolgreich umgesetzt, wenn ein sorgfältiger Einbezug der festgelegten Leitlinien stattfindet (vgl. Fürstenau & Gomolla, 2009, S. 14).

11.2.2 Interkulturelle Pädagogik

Nach Filtzinger (2007) muss die Interkulturelle Pädagogik in einer expliziten Form als organisatorische, programmatische und didaktische Dimension in das Leitbild und den Lehrplan jeder einzelnen Schule integriert werden. Anhand staatlicher Gesetze, die sich auf Empfehlungen des Europarates stützen, wurden die italienischen Schulen bereits in den neunziger Jahren dazu aufgefordert, die Interkulturelle Pädagogik in ihrem Leitbild beziehungsweise in ihrem Lehrplan zu verankern (vgl. Favaro, 2003, S. 66). Filtzinger (2007) spricht gar davon, dass diese die didaktische Grundlage jeder multikulturellen Schule darstellen soll. Die Diversität muss aber auch dann thematisiert werden, wenn eine Schule über eine geringe kulturelle und sprachliche Heterogenität verfügt, da sie als eine positive Ressource für das Wachstum der Gesellschaft angesehen wird (vgl. Filtzinger, 2007, S. 37-38).

11.2.3 Sprachbildung

Nur wenn die Sprachbildung im Leitbild einer Schule verankert ist, wird sie auch für alle Lehrenden verbindlich und erhält den Status eines übergeordneten Ziels (vgl. Hawighorst, 2011, S. 177). Damit es zu einer aktiven Auseinandersetzung mit der sprachlich-kulturellen Heterogenität im Unterricht kommt, braucht es deshalb als zentrale Bedingungen explizite Erläuterungen im Schulprogramm (vgl. Gomolla, 2009, S. 34).

11.3 Haltung der Schule

Annedore Prengel hat bereits vor mehr als zehn Jahren darauf hingewiesen, dass die Ursache der sozialen und kulturellen Heterogenität unserer modernen Gesellschaft keineswegs in der Migration liegt. Vielmehr unterscheiden sich die Menschen bereits auf eine natürliche Weise durch die unterschiedliche Sozialisation in ihren Erfahrungen, Prägungen und Einstellungen. Die migrationsbedingte Heterogenität fügt der sowieso bestehenden Vielfalt also lediglich ein paar Facetten hinzu.

Aus diesem Grund sind die Schulen dazu aufgefordert, eine Grundhaltung zu entwickeln, welche die Heterogenität als Normalfall betrachtet. Dadurch wird auch die sprachliche Heterogenität nicht mehr als Hindernis, sondern als Chance für das schulische Lernen angesehen. Damit sich innerhalb einer Schule ein solch angemessener Umgang mit der Diversität entwickeln kann, müssen die in der Schule etablier-

ten Normalitätserwartungen, welche zu Diskriminierungen und Benachteiligungen führen, hinterfragt werden (vgl. Hormel & Scherr, 2009, S. 47-49). So sollen Vorurteile, Stereotypen und Ängste öffentlich von den Schulen demontiert werden (vgl. Filtzinger, 2007, S. 99).

Dass der Übergang von einer monokulturellen Bildung zu einer interkulturellen Bildung Zeit braucht, ist nicht von der Hand zu weisen. Deshalb soll die Schule auch als Baustelle der Multikulturalität verstanden werden, in der neue methodische und didaktische Modelle ausprobiert werden (vgl. Filtzinger, 2007, S. 99-102). Wichtig dabei ist, dass die verwendeten Unterrichtsmodelle die Kinder in der Weiterentwicklung ihrer kommunikativen und interkulturellen Kompetenzen unterstützen und gemeinsame Werte den Unterricht prägen (vgl. Filtzinger, 2007, S. 128).

11.4 Kooperation im Lehrerkollegium

Wie aus den vorangehenden Textstellen hervorgeht, können nur dann schulische Entwicklungsprojekte erfolgreich und nachhaltig umgesetzt werden, wenn sie vom gesamten Schulteam mitgetragen werden. Deshalb reicht es nicht aus, wenn nur einzelne Lehrpersonen für die Erstellung von Integrationsrichtlinien und das Leitbild einer Schule verantwortlich sind (vgl. Filtzinger, 2007, S. 132). Die Eingliederung von Migrantenkindern muss folglich zu einer Praxis werden, welche von allen an der Schule tätigen Lehrpersonen geteilt und gemeinsam geplant wird (vgl. Traversi, 2007, S. 47). Die Schulleitungen sind dazu aufgefordert, die Teamarbeit innerhalb ihrer Schule zu stärken. Denn Lehrpersonen können insbesondere dann mit der sprachlich sozio-kulturellen Heterogenität professionell umgehen, wenn sie in Teamstrukturen eingebunden sind. Dazu sollen Gefässe geschaffen werden, welche Raum und Zeit für die gemeinsame Arbeit bieten (vgl. Gomolla, 2009, S. 31). Beispielsweise können Arbeitsmaterialien, welche einen individualisierenden Unterricht gewährleisten, innerhalb der Fachkollegien gemeinsam entwickelt, ausgetauscht, evaluiert und verbessert werden (vgl. Hawighorst, 2011, S. 176-177). Zudem sollen die Lehrpersonen die Gelegenheit erhalten, sich gegenseitig innerhalb dieser Teams zu beraten oder zusammen mit professionellen Beratern (zum Beispiel Kulturvermittler oder Zweitsprachlehrpersonen) zusammenzuarbeiten. Die Verantwortung für die Klasse und die Kinder muss aber bei den Lehrpersonen bleiben (vgl. Traversi, 2007, S. 47). Folglich lässt sich die Qualität des schulischen Unterrichts also nur durch eine enge Zusammenarbeit und eine gemeinsame Nutzung von Ressourcen und Kompetenzen steigern.

11.5 Kontextgestaltung

Nach Bettinelli (2003) soll die sprachliche und kulturelle Diversität einer multikulturellen Schule nicht nur gelebt, sondern auch innerhalb des Schulhauses visualisiert werden. So können beispielsweise Plakate in verschiedenen Sprachen, interkulturelle Kalender oder Weltkarten zusammen mit den Lernenden gestaltet werden (vgl. S. 110). Weiter schlägt Traversi (2007) vor, dass jede Schule ein eigenes multikulturelles Bücherregal einrichtet, das allen Kindern, Eltern und Lehrpersonen zugänglich ist. Ausgestattet wird es unter anderem mit bilingualen Büchern, ausländischer Literatur, verschiedensprachigen Wörterbüchern und selbst geschriebenen Geschichten der Kinder. Die Eltern können sich dort anhand plurilingualer Dokumente über die Schule und das vorhandene Schulsystem informieren (vgl. S. 47). Den Lehr-

personen soll das Büchergestell die Möglichkeit geben, bereits ausgearbeitete Unterrichtsvorschläge, didaktische Materialien und Projekte einsehen und verwenden zu können (vgl. Bettinelli, 2003, S. 107). Weiter soll die Schule interkulturelle Projekte organisieren, um den Bedürfnissen und Ressourcen von Kindern mit Migrationshintergrund gerecht zu werden und den Austausch zwischen allochthonen und autochthonen Eltern zu unterstützen (vgl. Traversi, 2007, S. 56). Durch die Organisation solcher Projekte wird die Integration von Migrantenkindern nach Filtzinger (2007) weniger problematisch erlebt, da sie auf eine positive und natürliche Art und Weise erfolgen kann (vgl. S. 125).

11.6 Integrationspraktiken

In diesem Kapitel beziehen wir uns ausschliesslich auf italienische Fachliteratur, da nur diese Bezug auf Integrationspraktiken nimmt. Wie in diesem und den folgenden Kapiteln zu lesen sein wird, wurden in Italien bereits etliche konkrete Modelle und Instrumente für eine gelingende Integration von Migrantenkindern ausgearbeitet und angewendet. Leider bilden die bis jetzt vereinzelt realisierten und erprobten Praktiken nach Favaro (2011) noch kein einheitliches System. Sie bestehen in der Regel aus vielen verschiedenen Instrumenten und Zielsetzungen, sind auf die lokalen Bedürfnisse angepasst, engmaschig und wenig greifbar (vgl. S. 25). Folgend werden einige bestehende Instrumente und Praktiken aufgezählt.

- Instrumente und Vorrichtungen für die schulische Integration
 - die Aufnahmekommission
 - das Eingliederungsprotokoll
 - Integrationsmonitoring
 - mehrsprachige, informative Borschüren (zum Beispiel über das Schulsystem)
 - mehrsprachige, durch die Eltern auszufüllende, Informationsbögen über ihr Kind

- Instrumente und Materialien für den Unterricht
 - Eingangs- und Zwischentests
 - das Sprachenportfolio für den Zweitsprachunterricht
 - vorgefertigte Unterrichtsplanungen
 - didaktische Einheiten für den Anfangsunterricht
 - niveau- und altersdifferenzierte Materialien
 - Unterrichtsmaterialien in verschiedenen Sprachen
 - mehrsprachige Glossare

Es muss betont werden, dass diese Instrumente und Praktiken nicht in allen Schulen vorhanden sind. Es wäre jedoch wünschenswert, wenn alle Lehrpersonen von den gemachten Erfahrungen anderer profitieren könnten (vgl. Favaro, 2011, S. 25-26).

Aus diesem Grund werden wir nun die beiden meistgenutzten Praktiken, die Aufnahmekommission und das Eingliederungsprotokoll kurz erläutern. Es handelt sich dabei um exemplarische Vorgehensweisen, die von jeder Schule einfach verwendet und verändert werden können (vgl. Traversi, 2007, S. 50).

11.6.1 Die Aufnahmekommission

An vielen italienischen Schulen arbeiten Kulturvermittler, welche sich um die neu zugewanderten Kinder kümmern. Ihre Arbeit kann durch die Institutionalisierung einer Aufnahmekommission unterstützt und dadurch effektiver gestaltet werden (vgl. Filtzinger, 2007, S. 49). Die Kommission setzt sich aus Lehrpersonen, autochthonen sowie allochthonen Eltern zusammen. Sie kümmert sich um Planungs- und Leitungsaufgaben im Bereich der Eingliederung von Migrantenkindern und der interkulturellen Pädagogik und übernimmt neben dem funktionalen Aspekt auch die Öffentlichkeitsarbeit der Schule (vgl. Bettinelli, 2003, S. 107).

Folgende Punkte umfassen den Aufgabenbereich der Aufnahmekommission nach Filtzinger (vgl. 2003, S. 52 - 54):

- Sie nimmt den Einschreibungsantrag entgegen
- Sie stellt bilinguale Unterlagen zur Verfügung, um die nötigen Informationen über das Kind zu sammeln
- Sie stellt eine schulische Biographie des Kindes zusammen
- Sie sammelt Informationen, um das Kind in eine Klasse (normalerweise aufgrund des Alters) einzuteilen und mögliche Förderangebote zu bestimmen
- Sie klärt die Schulleitung vorzeitig über die Einschulung auf
- Sie führt ein Eingliederungsprotokoll zu verschiedenen Zeiten im Schuljahr (siehe Kapitel 11.6.2)
- Sie nimmt Kontakt mit interkulturellen Zentren und deren Kulturvermittlern auf
- Sie bestimmt das Datum für ein Erstgespräch mit den Eltern des Kindes
- Sie stattet die Eltern mit Materialien in Bezug auf Informationen über das Schulsystem und die Schule in ihrer Sprache aus
- Sie organisiert interkulturelle Projekte

Während die meisten Aufgaben zu Beginn einer Integration veranlasst werden müssen, wird das Eingliederungsprotokoll über einen längeren Zeitraum hinweg geführt. Dies bedeutet, dass gesammelte Dokumente über die Laufbahn der Kinder laufend registriert und archiviert werden (vgl. Filtzinger, 2007, S. 56). Im folgenden Abschnitt zeigen wir auf, welche Aspekte das Eingliederungsprotokoll beinhalten kann.

11.6.2 Das Eingliederungsprotokoll

Das Protokoll (siehe Anhang unter Punkt I.III) wird, wie bereits erwähnt, von der Aufnahmekommission verwaltet. Die Lehrpersonen sollen allerdings Mitspracherecht haben, da Entscheidungen, die aufgrund der Präsenz von Kindern mit Migrationshintergrund im Unterricht gefällt werden, nicht nur Angelegenheiten administrativer Art sind. Das Protokoll beinhaltet Kriterien, Prinzipien und Hinweise, welche die Eingliederung betreffen und definiert Rollen und Aufgaben, die durch die Mitglieder der Aufnahmekommission ausgeführt werden sollen (vgl. Bettinelli, 2003, S. 108 - 109).

Das Eingliederungsprotokoll umfasst nach Bettinelli (2003) folgende vier Aspekte der Organisation (S. 109):

- Den Bereich der Administration (Einschreibung, Klassenzuweisung)
- Den Bereich der Kommunikation und Beziehung (Gespräche um die Eltern und das Kind kennenzulernen)
- Den Bereich der Didaktik (Zeitpunkt und Form der Eingliederung, Zweitspracherwerb)
- Den sozialen Bereich (Beziehungen und Zusammenarbeit mit dem Umfeld, den Vereinen und den Behörden, Aufbau eines Netzwerks, das die Integration vereinfacht)

11.7 Fazit

Wenn in einer multikulturellen Umgebung Kinder eingegliedert werden, ist es wichtig, dass die Schule über Kenntnisse auf mehreren Ebenen verfügt.

So wird die Beschulungsform vom Staat oder dem Kanton zwar häufig vorgegeben, in der Praxis jedoch selten einheitlich umgesetzt. Verschiedene Studien zeigen auf, dass eine inklusive Beschulung die Integration von Migrantenkindern in Regelklassen begünstigt und beschleunigt. Dazu ist eine stetige Weiterentwicklung der Integrationspraxis von Nöten, damit sie ihren wesentlichen Zielen gerecht werden kann. Die separative Beschulungsform hingegen bringt viele Nachteile mit sich und sollte nur in Ausnahmefällen zum Zug kommen.

Damit eine schulische Integration von Migrantenkindern gelingt, muss sie systematisch angegangen werden. Die Schule arbeitet dazu Integrationsrichtlinien und konkrete Umsetzungsmöglichkeiten aus und hält diese im Curriculum fest. Zudem müssen alle Mitarbeitenden einer Schule regelmässig ihre Haltung in Bezug auf die Heterogenität reflektieren. Denn das Ziel soll nicht darin bestehen, die Heterogenität zu homogenisieren, sondern diese als Chance zu nutzen. Nur so kann mit der sprachlichen und soziokulturellen Diversität angemessen umgegangen werden.

Durch eine enge Zusammenarbeit im Lehrerkollegium können Ressourcen, Erfahrungen und vorhandene Kompetenzen innerhalb des Teams genutzt und dadurch ein professioneller Unterricht angeboten werden.

Die multikulturelle Kontextgestaltung innerhalb der Schule widerspiegelt schliesslich die Selbstverständlichkeit, Migrantenkinder einzugliedern, und ihre unterschiedlichen Kulturen und Lebensweisen als gegeben zu betrachten.

11.8 Auswertung der Interviews

In den beiden folgenden Balkendiagrammen wird die Auswertung der Intensitätsanalyse der durchgeführten Interviews in Zürich und in Bologna aufgezeigt. Zuerst werden die einzelnen Darstellungen beschrieben und auf die oben dargelegten Erkenntnisse der theoretischen Auseinandersetzung mit den sechs ausgewählten Fachbüchern bezogen. Zum Schluss wird ein Vergleich zwischen den Auswertungen der beiden Diagramme gezogen. Diese Vorgehensweise wird bei der Evaluation aller nachfolgenden Diagramme auf dieselbe Art und Weise vollzogen. Sollte sich eine befragte Person nicht zu einer Kategorie geäussert haben, wird dies mit der Intensität 0 gewertet. Es erscheint kein Balken in der jeweiligen Kategorie.

Abb. 11: Diagramm Schulhaus Schweiz

Kategorie 1: Leitbild

In der ersten Kategorie „Leitbild“ interessierte uns, ob der Interviewte erwähnt, dass die Multikulturalität im Leitbild stark (3), mässig (2) oder gar nicht verankert ist. Eine schriftliche Verankerung der Multikulturalität ist deshalb so wichtig, da die Umsetzung dieses Themas dadurch für alle an der schulischen Integration Beteiligten verbindlich wird. Da sich aber keine der interviewten Personen auf diese Kategorie bezogen hat, kann diese Kategorie nicht ausgewertet werden.

Kategorie 2: Haltung der Schule

Anhand dieser Kategorie wollten wir ermitteln, ob die Schule in Bezug auf die Integration eine positive, unterstützende (3), eine neutrale (2) oder eine nicht unterstützende Haltung (1) hat. Die Schulen müssen demnach die migrationsbedingte Heterogenität als Normalität betrachten, stereotype Vorstellungen aktiv dekonstruieren und einen Unterricht bieten, welcher sich an den individuellen Voraussetzungen jedes Schulkindes orientiert. Zu dieser Kategorie äussert sich lediglich die Schulleiterin, welche die migrationsbedingten Heterogenität als bereichernd und interessant empfindet (3). Zudem betont sie, dass die Multikulturalität bei ihr an der Schule gar kein Thema mehr ist. „Also, wir diskutieren gar nicht mehr über Multikulturalität an sich. Es ist einfach so“ (Transkript A2, Zeilen 257-258).

Kategorie 3: Austausch innerhalb oder zwischen den pädagogischen Institutionen

Ob ein regelmässiger (3), ein spontaner und unregelmässiger (2) oder gar kein Austausch (1) innerhalb oder zwischen den pädagogischen Institutionen stattfindet, interessierte uns in der dritten Kategorie. Dieser ist nämlich sehr wichtig, damit das Lehrerteam mit der sprachlich sozio-kulturellen Heterogenität der Schulklassen professioneller umgehen kann. Synergien und Ressourcen können genutzt werden und durch die Zusammenarbeit werden die eigenen unterrichtlichen Handlungsmöglichkeiten erweitert. Die Schulische Heilpädagogin wie die Klassenlehrerin erwähnen, dass sie sich regelmässig mit den anderen Lehrpersonen der Schule über den Unterricht oder einzelne Kinder austauschen (3) *„Also es gibt Gefässe, die regelmässig genutzt werden um sich zu treffen. Und da wird über Unterricht gesprochen“* (Transkript A3, Zeilen 199-200). Allerdings würde sich die Schulische Heilpädagogin wie die Hortmitarbeiterin die Einführung regelmässig geplanter Fachschaftssitzungen wünschen, in welchen spezifischer über die Integration der einzelnen Kinder mit Migrationshintergrund gesprochen wird (2). Auch die Schulleiterin äussert sich zu dieser Kategorie. Sie erwähnt zwar im Gespräch andere Institutionen, mit welchen die Schule zusammenarbeiten könnte, muss aber zugeben, dass sie keinen grossen Austausch mit diesen pflegt (1).

Kategorie 4: Kontextgestaltung

Die vierte Kategorie befasste sich damit, ob sehr viele (3), viele (2) oder wenige interkulturelle Projekte und Aktivitäten in der Schule umgesetzt werden.

Die Schulen sind dazu aufgefordert, interkulturelle Projekte durchzuführen um damit einerseits die Integration von neu zugewanderten Kindern flüssiger zu gestalten und um andererseits den Eltern die Möglichkeit zum Kennenlernen und Austausch zu geben. Die Hortmitarbeiterin und die Schulleiterin erwähnen beide im Gespräch interkulturelle Projekte und Aktivitäten, welche sie umsetzen. So veranstaltet die Schulleiterin jedes Jahr eine Singshow, an der die Kinder Lieder aus ihrem Heimatland vortragen können (vgl. Transkript A2, Zeile 290-291). Die Hortmitarbeiterin erwähnt Quartiernachmittage, welche einmal im Monat stattfinden und immer unter einem speziellen Motto stehen (vgl. Transkript A5, Zeilen 350-362). Auch die Klassenlehrerin nimmt im Gespräch Bezug auf diese Kategorie. Allerdings werden innerhalb ihres Unterrichts nicht spezifische interkulturelle Aktivitäten durchgeführt. Falls so etwas stattfindet, dann in Form einer Projektwoche (vgl. Transkript A4, Zeile 111).

Kategorie 5: Integrationsinstrumente

Die fünfte Kategorie sollte uns Aufschluss darüber geben, ob die Schulen konkrete (3), individuelle (2) oder gar keine Instrumente (1) bei der schulischen Integration von Migrantenkindern anwenden.

Eine Schule sollte über einheitliche, erprobte und für alle gültige Instrumente verfügen. So könnte sie Einfluss darauf nehmen, wie die Eingliederung von Migrantenkindern innerhalb der Schule gehandhabt werden soll. Wie aus der Theorie ersichtlich ist, kennen nur die Italiener solche Instrumente. Dies schlägt sich auch bei der Auswertung der Daten nieder. Weder der Schulleiterin, der Schulischen Heilpädagogin, der Hortmitarbeiterin noch der Mutter sind konkrete Instrumente für die schulische Integration von Migrantenkindern bekannt. Die Hortmitarbeiterin erwähnt, dass sie in diesem Bereich einfach auf ihre Erfahrung zurückgreift und es sowieso ein individuelles Vorgehen bei jedem Kind braucht. Es ist ihr aber

bewusst, dass bei einem allfälligen Stellenwechsel viel wertvolles Wissen verloren gehen könnte und deshalb eine Niederschrift ihres Wissens wichtig wäre (vgl. A5, Zeilen 287-288).

Kategorie 6: Beschulungsform

Die letzte Kategorie dieses Interventionsfeldes sollte aufzeigen, ob die Schulen eine inklusive (3), eine integrative (2) oder eine separative (1) Beschulung verfolgen. Halfhide sagt, dass insbesondere Schulen mit einer grossen sprachlichen und sozio-kulturellen Heterogenität einen inklusiven Ansatz der Beschulung verfolgen sollen (vgl. 2009, S. 117).

Die Schulische Heilpädagogin, die Hortmitarbeiterin, die Mutter sowie das Kind sagen übereinstimmend, dass die Schule einen integrativen Ansatz verfolgt. Zum Beispiel erwähnt die Schulische Heilpädagogin, dass in einer dritten Klasse der Zweitsprachunterricht integriert im Deutschunterricht stattfindet. Während diesen Lektionen sind der Klassenlehrer, die Zweitsprachlehrerin sowie die Schulische Heilpädagogin gleichzeitig in der Klasse anwesend (vgl. Transkript A3, Zeilen 58-62). Die Klassenlehrerin erwähnt allerdings im Gespräch, dass in der Stadt Zürich neu zugewanderte Kinder, welche der Deutschen Sprache noch nicht mächtig sind, zuerst in einer Aufnahmeklasse unterrichtet werden (vgl. Transkript A4, Zeile 146-147). Diese separierende Beschulungsform hat hauptsächlich einen raschen Aufbau der Alltagssprache im Aufnahmeland zum Ziel.

Aus der ersten Kategorie geht hervor, dass das Leitbild bis jetzt bei den Befragten nicht aktiv mit der Multikulturalität in Verbindung gebracht wird. Den Interviewten scheint nicht bewusst zu sein, dass es nicht nur eine Handlungsfrage ist, ob der Multikulturalität in der Schule Rechnung getragen wird, sondern es auch Richtlinien bedingt, welche in einem für alle verbindlichen Curriculum festgehalten werden müssen.

Auf die zweite Kategorie hat nur eine Person Bezug genommen. Dies kann bedeuten, dass es für alle anderen Befragten gar kein Thema ist, welcher Art die Haltung sein muss oder dass dieses Thema noch zu wenig in den Köpfen der Menschen bewusst vorhanden ist. Obwohl die Schulleiterin einerseits betont, dass sie die Multikulturalität an ihrer Schule als bereichernd anschaut, stellt sie gleichzeitig klar, dass für sie dieses Thema gar nicht mehr relevant ist. Die Frage besteht, ob es sich hier wirklich um eine tolerante Einstellung handelt oder diese Haltung ihre Ursache in einer gewissen Passivität hat.

Aus der Evaluation der dritten Kategorie wird klar, dass die Schulen bereits Gefässe institutionalisiert haben, welche einen regelmässigen Austausch innerhalb des Lehrerteams ermöglichen. Allerdings wird der Wunsch auch nach Gefässen für die einzelnen Fachschaften geäussert.

Während innerhalb des Schulhauses und des Hortes gewisse interkulturelle Aktivitäten vorhanden sind, finden diese nur in Form von Projektwochen Eingang in die Schulklassen. Möglicherweise fehlt in diesem Bereich die Verbindlichkeit der Umsetzung. Dies würde sich wiederum daraus erklären, dass das Leitbild wie in Kategorie eins erwähnt, zu wenig als ein verbindliches Instrument genutzt wird.

Wie bereits in den theoretischen Ausführungen über das Vorhandensein von Integrationsinstrumenten erwähnt wurde, kennen nur die Italiener konkrete Integrationsinstrumente. Dies spiegelt sich auch in den Interviewantworten der befragten Personen aus der Schweiz wider. Es bestehen keine einheitlichen Instrumente, welche von allen Lehrkräften genutzt würden. Viel mehr geht jede Lehrperson individuell bei der Integration vor. Insbesondere in diesem Bereich scheint es uns wichtig, dass ein Austausch stattfindet. Lehrpersonen, welche schon länger im Bereich der Integration von Migrantenkinder arbeiten, verfügen über ein grosses Wissen. Die Schulleitung muss darum besorgt sein, dass dieses Wissen nicht verloren geht, sondern innerhalb des Schulteams weitergegeben wird.

Die exemplarisch gewählte Schule S. verfolgt einen integrativen Ansatz. Dies wird in der Kategorie sechs von den Befragten einhellig bestätigt. Separiert wird eigentlich vorgängig, wenn ein Kind ganz neu in die Stadt Zürich zieht und der Deutschen Sprache noch nicht mächtig ist. Favaro sagt allerdings, dass ein Kind sofort in die Regelklasse integriert werden soll, damit es möglichst schnell nicht nur die Alltags-, sondern auch die Bildungssprache lernt. Hinzu kommt, dass die Kinder durch die Separation keine langfristigen sozialen Beziehungen pflegen können und sich deshalb beim Eintritt in die Regelklasse erneut in der Rolle des neuzugewanderten Kindes befinden. Zudem ist die Gefahr der Unterforderung in der separierenden Klasse viel höher (vgl. 2011, S. 77-78). Die Schule S. müsste sich somit aktiv für die Auflösung der Aufnahmeklassen bei der Bildungsdirektion einsetzen, um dem Problem der schulischen Unterforderung der neu zugewanderten Kinder entgegenwirken zu können.

11.8.2 Italien

Abb. 12: Diagramm Schulhaus Italien

Kategorie 1: Leitbild

Zum Leitbild hat sich in Italien nur der Professor geäußert, welcher dezidiert der Meinung ist, dass die Interkulturalität im Leitbild verankert sein müsste. Allerdings fügt er gleichzeitig an, dass dies in den Schulen leider immer noch nicht der Fall ist (vgl. Transkript B1, Zeilen 159-160).

Kategorie 2: Haltung der Schule

Auffallend ist die Diskrepanz zwischen den Aussagen der Hortmitarbeiterin und denen, des Professors und der Schulischen Heilpädagogin. Die Hortmitarbeiterin betont im Gespräch, dass es ihr sehr wichtig ist, die Kinder mit Migrationshintergrund bei ihr im Hort umfassend zu unterstützen (3). Sie selber hat somit eine sehr unterstützende Haltung. Mit Blick auf die Schule prangert sie allerdings deren Desinteresse den Kindern mit Migrationshintergrund gegenüber an. *„Auch die Kinder sind ein Notfall, aber sie [die Lehrpersonen, Anm. d. Verf.] interessieren sich nicht für sie“* (Transkript B5, Zeile 268). In die gleiche Richtung zielen die Aussagen des Professors. Er bemängelt, dass sich die italienischen Schulen zu sehr auf den Schulstoff und die Erreichung der Bildungsziele konzentrieren und sich dabei nicht mehr an den Bedürfnissen der Kinder orientieren (1). *„An erster Stelle steht die Ökonomie. Die menschlichen Beziehungen stehen an letzter Stelle“* (Transkript B1, Zeilen 235-236). Bei der Befragung zu diesem Thema meint die Schulische Heilpädagogin, dass *„die Schule muss also das Maximum geben und sich anpassen und die besten Antworten offerieren“* (Transkript B3, Zeilen 391-392). Eine Aussage, welche grundsätzlich von einer positiven und unterstützenden Haltung der Schule ausgehen lässt. Im weiteren Verlauf des Gesprächs erwähnt die Schulische Heilpädagogin allerdings, dass die Schule nur bei neu zugewanderten Kindern des ersten Schuljahres ein Screening macht, um geeignete Unterrichtsmassnahmen für das Kind treffen zu können. Kinder, welche neu zuwandern und in höheren Klassen eingestuft werden, erhalten diese Möglichkeit nicht mehr (vgl. Transkript B3, Zeilen 296-297).

Kategorie 3: Austausch innerhalb oder zwischen den pädagogischen Institutionen

Bei den in der Schule tätigen Personen, der Schulleiterin, der Klassenlehrerin und der Schulischen Heilpädagogin besteht Konsens darüber, dass ein regelmässiger Austausch innerhalb oder zwischen den pädagogischen Institutionen stattfindet (3). Die Schulleiterin erwähnt zum Beispiel, dass sie oft mit einer vierten Klasse aus einem anderen Schulhaus zusammen arbeiten und Projekte durchführen (vgl. Transkript B2, Zeilen 337-338). Kritischer sieht dies der Professor. Er meint, dass es nur dann eine Zusammenarbeit gibt, wenn sich die Schulen an einem europäischen Projekt beteiligen. Ansonsten gibt es nichts institutionalisiertes, der Kontakt ist sehr unregelmässig. *„Das ist sehr schlimm“* (Transkript B1, Zeile 139). Überhaupt nicht gleicher Meinung ist die Hortmitarbeiterin. Sie wirft den Schulen vor, dass diese überhaupt kein Interesse an einer Zusammenarbeit zeigen und sich nur für ihre Belange interessieren. *„Die Schule weiss von uns, aber wir haben es nicht geschafft eine fruchtbare Zusammenarbeit zu stabilisieren. Was bringt es, wenn alle separat agieren?“* (Transkript B5, Zeilen 52-53).

Kategorie 4: Kontextgestaltung

Die Schulleiterin wie die Schulische Heilpädagogin zählen im Gespräche viele verschiedene interkulturelle Projekte auf, welche ihren festen Platz in der Gestaltung des Schuljahres haben, auch wenn es, aufgrund der finanziellen Kürzungen, längst nicht mehr so viele wie früher sind (3). „*Wir versuchen jedes Jahr ein Projekt zu machen*“ (Transkript B2, Zeile 345) meint dazu die Schulleiterin. Das Thema der finanziellen Kürzung in diesem Bereich greift auch der Professor auf. Dabei prangert er die Regierung an, welche vermehrt auf Projekte setzt und finanziert, die auf das Erlernen der Zweitsprache ausgerichtet sind (1). „*Sie trennen die italienischen von den ausländischen Kindern.Das ist kein interkulturelles Projekt. Für mich ist das nicht einmal ein Sprachprojekt, weil man auf diese Art und Weise keine Sprache lernen kann*“ (Transkript B1, Zeilen 91-94).

Kategorie 5: Integrationsinstrumente

Im Interview erwähnen die Schulische Heilpädagogin wie die Schulleiterin, dass sie die neu zugewanderten Kinder zuerst testen um damit herauszufinden, was diese Kinder schon können und wozu sie fähig sind (vgl. B3, Zeilen 168-169). Ebenfalls werden im Hort Standortbestimmungen durchgeführt mit der Idee, im Anschluss daran für die Kinder individuelle Lernprogramme auszuarbeiten (3). Leider scheiterte dieses Projekt an der mangelnden Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen (vgl. Transkript B5, Zeile 24-35). Es werden also in den Schulen konkrete allgemein gültige Instrumente verwendet. Trotzdem reicht dies dem Professor noch nicht (2). Er findet, dass innerhalb der Schule immer noch zu viel experimentiert wird und zu wenig Verbindlichkeit herrscht (vgl. B1, Zeile 274-275). In Italien werden die Kinder entsprechend ihres Alters eingestuft. Dies prangert die Mutter an. Sie würde es viel besser finden, wenn das Kind zuerst getestet werden würde und dann entsprechend seiner Leistungen eingestuft wird (vgl. Transkript B6, Zeilen 6-10). Für sie werden also innerhalb der Schule noch keine konkreten Integrationsinstrumente angewendet (1).

Kategorie 6: Beschulungsform

Seit der Auflösung der Sonderschulen in Italien werden alle Kinder in die öffentliche Schule integriert. Es kann also von einer integrativen Beschulung gesprochen werden (2). Wobei die Umsetzung dieser Integration so gehandhabt wird, dass die Kinder innerhalb des Unterrichts so oft wie möglich in leistungshomogene Gruppen separiert werden. Unter einer Integration versteht die Klassenlehrerin die Arbeit an der Sozialisation und den Beziehungen. „*Meiner Meinung nach arbeiten wir in Bezug auf diesen Punkt sehr gut*“ (Transkript B4, Zeilen 228-229). Während es die Schulische Heilpädagogin als Vorteil ansieht, wenn möglichst oft in separierenden Gruppen gearbeitet wird (vgl. Transkript B3, Zeilen 245-246), prangern dies die Mutter wie der Professor an. Die Mutter meint dazu: „*Wie sollen sie denn in der Arbeitswelt zu recht kommen, wenn sie immer einem speziellen Programm folgen?*“ (Transkript B6, Zeilen 174-175).

Bis auf den Professor erwähnt in der ersten Kategorie niemand der Befragten, dass die Interkulturalität im Curriculum verankert sein müsste. Es stellt sich die Frage, ob dieses Wissen bis jetzt nur auf der Ebene der Wissenschaft behandelt wurde oder bei den Befragten einfach noch nicht genügend Gewicht erhalten hat. Hier müsste wahrscheinlich die Schulleitung aktiv werden, indem sie dieses Thema innerhalb der Lehrerschaft thematisiert und dafür sorgt, dass die Interkulturalität im Leitbild verankert wird.

Aus der Auswertung der zweiten Kategorie ergibt sich, dass die Schulen insgesamt keine unterstützende Haltung in Bezug auf die Eingliederung der Migrantenkinder haben. Obwohl die Schulische Heilpädagogin erwähnt, dass es die Aufgabe der Schule ist, die Kinder bei ihrer Integration zu unterstützen, folgen keine Taten. Es scheint, als ob das Schulpersonal zwar gerne darüber spricht, wie die Haltung sein müsste, aber bei der Umsetzung eine passive Haltung einnimmt.

Aus der Evaluation der dritten Kategorie wird klar, dass die Wahrnehmung, wie eine Zusammenarbeit auszusehen hat, vom pädagogischen Personal innerhalb der Schulen anders definiert wird, als von den Personen, welche indirekt mit der Schule zu tun haben. Während innerhalb der Schule ein regelmässiger Austausch stattfindet, wünschten sich der Professor wie die Hortmitarbeiterin ebenfalls eine engere Zusammenarbeit mit den Schulen. Es scheint, als ob die Schulen nur dann den Kontakt suchen, wenn sie die Möglichkeit erhalten an einem subventionierten Projekt teilzunehmen. Hier müsste eventuell die Wissenschaft aktiver werden und den Schulen aufzeigen, welche Vorteile es besonders für sprachlich und kulturell heterogene Klasse bringt, wenn die vorhandenen Ressourcen genutzt werden.

Aus der Datenauswertung der Kategorie vier wird deutlich, dass in der exemplarisch gewählten Schule viele interkulturelle Projekte umgesetzt werden. Aufgrund der stetigen finanziellen Kürzung im Bildungswesen besteht allerdings die Gefahr, dass es einen Rückgang dieser Projekte gibt. Denn die Regierung fördert und unterstützt zurzeit mehrheitlich Sprachprojekte. Diese gehören aber laut den Aussagen des Professors nicht mehr in die Kategorie der interkulturellen Projekte. Die Lehrpersonen sind also dazu aufgefordert, sich für den Erhalt der bereits institutionalisierten Projekte in den Schulen einzusetzen und nicht auf die Kompromisslösung der Regierung einzusteigen.

Wie bereits in den theoretischen Ausführungen über das Vorhandensein von Integrationsinstrumenten erwähnt wurde, kennen nur die Italiener konkrete Integrationsinstrumente. Interessanterweise geht aus den Interviews allerdings nicht hervor, ob, bis auf die durchgeführten Standortbestimmungen diese auch zur Anwendung kommen. Ein möglicher Grund könnte darin liegen, dass hauptsächlich die Aufnahme-kommission diese Instrumente verwendet und die Lehrkräfte deshalb praktisch nicht damit in Berührung kommen. Wäre dies der Fall, dann bräuchte es eine Aufklärung aller Lehrpersonen über diese Instrumente, damit alle an der Integration beteiligten Personen auf dem gleichen Informationsstand sind.

In der Kategorie sechs ging es um die Art der Beschulung. Es liegt im Gesetz begründet, dass die Schule Romagnoli ihre Schüler integrativ beschulen muss. Bei der Umsetzung dieses Ansatzes erscheint es aber so, dass innerhalb dieser Integration eine Separation stattfindet. Die Lernenden werden so oft wie möglich in leistungshomogenen Gruppen unterrichtet und arbeiten an separaten Programmen. Aus den Interviews geht allerdings hervor, dass die in der Schule tätigen Personen unter dieser Art des Unter-

richts Integration verstehen und dies so gut finden. Hier bräuchte es dringend Aufklärungsarbeit. Den Lehrpersonen muss gezeigt werden, wie sie ihren Unterricht gestalten können, damit Lernen am gemeinsamen Gegenstand stattfinden kann.

11.8.3 Vergleich der Forschungsergebnisse

An beiden Schulen besteht noch kein Bewusstsein darüber, dass das Leitbild ein wichtiger Faktor für die verbindliche Umsetzung der Interkulturalität darstellt. Hier hat sicherlich die Wissenschaft die Aufgabe noch stärker auf die Wichtigkeit der Verankerung der Interkulturalität hinzuweisen. Nicht gut schneidet die italienische Schule in der zweiten Kategorie „der Haltung“ ab. Die Lehrpersonen reden zwar davon, dass man die Migrantenkinder unterstützen muss, setzen aber nichts in die Tat um. Auch aus den Interviewdaten der Zürcher Schule wird nicht ganz klar, wie viel konkrete Unterstützung den Eltern gewährt wird. Es äussert sich nur die Schulleiterin zu dieser Kategorie. Vor allem da die Schulleiterin betont, dass für sie die Multikulturalität gar kein Thema mehr sei. Es bleibt offen, ob trotzdem jedem Kind eine individuelle Unterstützung gewährt wird oder unter dem Deckmantel dieser Aussage keine spezifische Förderung der Integration stattfindet. Beide Schulen pflegen einen regelmässigen Austausch innerhalb der Institution. Gemeinsam wird dabei der Unterricht geplant oder über einzelne Kinder diskutiert. Die Arbeit mit externen Institutionen wird aber noch sehr unregelmässig gehandhabt und auf italienischer Seite nur in Anspruch genommen, wenn sie sich an irgendwelchen Projekte und Anlässen beteiligen können. Beide Schulen verhalten sich also in diesem Bereich noch ziemlich passiv und nutzen die in den Städten vorhandenen Ressourcen zu wenig. Möglicherweise scheuen sie den zeitlichen Mehraufwand, welcher durch eine solche Zusammenarbeit entstehen kann und sehen den Mehrwert, welcher sich aber auch daraus ergibt, nicht. Bei der Durchführung von interkulturellen Projekten und Anlässen ist die italienische Schule der klare Gewinner. Während an der Zürcher Schule sehr unregelmässig etwas zu diesem Thema gemacht wird, gehören interkulturelle Projekte zum festen Bestandteil des Jahresprogramms. Damit solche Anlässe auch in der Schule S. regelmässiger stattfinden würden, müssten diese ebenfalls fest in die Jahresplanung der Schule integriert werden. Nur so könnte eine gewisse Verbindlichkeit hergestellt werden. Wie bereits schon durch die Theorie deutlich wurde, kennen nur die Italiener konkrete Instrumente für die Umsetzung der schulischen Integration. Dies wird auch bei der Auswertung der Interviews deutlich. Während in der Zürcher Schule nur die Hortmitarbeiterin sagt, dass bei ihnen individuelle, nicht allgemein gültige Integrationsinstrumente zur Anwendung kommen, erwähnen die italienischen Lehrpersonen, dass sie bei den neu zugewanderten Kindern Standortbestimmungen durchführen. Ein Instrument, welches auch von Favaro erwähnt wird. Gerade in diesem Bereich hat die Zürcher Schule noch stark Aufholbedarf. Solange jeder Lehrperson selber überlassen bleibt, wie sie die schulische Eingliederung der Migrantenkinder gestalten möchte, wird diese uneinheitlich und diffus bleiben.

Beide Schulen unterrichten ihre Schülerschaft auf der Grundlage des integrativen Ansatzes. Der Unterricht beinhaltet trotzdem noch separative Elemente. Besonders die italienische Klassenlehrerin separiert so oft wie möglich und lässt die Kinder an individuellen Programmen arbeiten. Dies geschieht weniger oft in der Zürcher Schule. In einer Klasse findet sogar der Mehrsprachenunterricht integrativ statt. Dies ist allerdings noch die Ausnahme. Also auch wenn die Schule dem Namen nach integrativ arbeitet,

hängt es stark von den Lehrpersonen ab, in welcher Art und Weise diese innerhalb der Klasse umgesetzt wird. Hier wären die Schulleitungen gefordert, welche klarere Richtlinien vorgeben müssten, in welcher Art und Weise die Integration vonstattengehen muss. Zudem müssen die Lehrpersonen noch besser darin unterrichtet werden, wie sie ihren Unterricht gewinnbringend integrativ gestalten können.

12. Schulklasse

Das Interventionsfeld Schulklasse steht neben dem vorangehenden Feld „Schulhaus“ ebenfalls im Fokus unserer Arbeit. Denn es gilt herauszufinden, welche Aspekte innerhalb des Unterrichts berücksichtigt werden müssen, damit eine Integration von Migrantenkindern gelingen kann.

Ein erster Aspekt stellt die Bildung der Lehrperson dar. Denn durch professionelle Handlungsweisen kann sie die Integration von Migrantenkindern positiv beeinflussen. Aus diesem Grund ist sie dazu aufgefordert, den Kindern nicht nur in Form einer unterstützenden Haltung entgegenzutreten, sondern auch durch adäquate methodisch-didaktische Zugriffsweisen, Inhalte und Organisationsformen die Bedürfnisse der Kinder zu berücksichtigen. Dazu bedarf es zusätzlich einer Individualisierung und Differenzierung des Unterrichts.

Weiter wirkt sich die integrierte Förderung der Mehrheitssprache im Regelklassenunterricht besonders günstig auf das Lernen der Kinder aus. Durch diese Massnahme kann gewährleistet werden, dass die Kinder die Zweitsprache nicht durch isolierte Lerninhalte erwerben. Gleichzeitig darf aber nicht vergessen werden, dass Kenntnisse in der Erstsprache den Zweitspracherwerb vereinfachen.

In multikulturellen Klassen treffen häufig verschiedenartige Lebensformen aufeinander, weshalb die Lehrperson einen angemessenen Umgang damit finden muss. Die Interkulturelle Pädagogik stellt eine Möglichkeit dar, nicht nur Unterschiede sondern auch Gemeinsamkeiten zu thematisieren. Die Schwierigkeit besteht aber darin, die Gleichwertigkeit nicht mit der Gleichheit zu verwechseln.

Lehrkräfte, welche in einem sprachlich-kulturell heterogenen Umfeld tätig sind, werden demnach vor viele Herausforderungen gestellt. Deshalb ist es nötig, dass sie Unterstützung durch das Lehrerkollegium oder durch externe Fachpersonen erhalten.

Nachfolgend stellen wir diese verschiedenen Aspekte, die den Integrationsprozess von Migrantenkindern begünstigen, eingehender dar.

12.1 Bildung der Lehrperson

Favaro (2011) betrachtet die Professionalisierung der Lehrpersonen als eine grundlegende Voraussetzung für den schulischen Wandel (vgl. S. 10). Lanfranchi (2002) geht insbesondere davon aus, dass die Kompetenz von Lehrpersonen im Umgang mit der Diversität einen signifikanten Einfluss auf die schulische Leistung von Kindern ausübt. Neben dem Erwerb von interkulturellen Kompetenzen ist vor allem auch die „persönlichkeitsbildende“ Fähigkeit im Hinblick auf eine positive Haltung und Einstellung der Lehrperson gegenüber den pluralen Lebensformen und Denkmodellen ausschlaggebend. Ins Gewicht fällt dabei die Bildung eines individuellen, institutionellen und politischen Bewusstseins. Damit der Erwerb der interkulturellen Kompetenz nicht ausschliesslich bei der Feststellung von Unterschieden hängen bleibt, sind das kommunikative Handeln, der interkulturelle Dialog und das interkulturelle Verständ-

nis ebenfalls von Bedeutung. Dies bedeutet, dass sich Lehrpersonen vermehrt mit der Eingliederung, als mit der Herkunft der Kinder beschäftigen sollen.

Damit aus monolingualen und monokulturellen Schulen multikulturelle Schulen werden, müssen diese grundlegenden Kompetenzbereiche in allen pädagogischen Studiengängen angeboten werden (vgl. Lanfranchi, 2002, S. 206). In der Schweiz stieg in den letzten Jahren die Tendenz, an den Pädagogischen Hochschulen Themenbereiche der Migration, der Multikulturalität und der Interkulturellen Pädagogik ins Curriculum zu integrieren. Viele europäische Länder konzentrieren sich aber im Rahmen der Lehrerbildung immer noch darauf, Module im Bereich des Zweitsprachunterrichts anzubieten. In Italien soll es nach Favaro (2011) bis jetzt noch keine langfristigen Bildungsprojekte für angehende Lehrpersonen geben, die über die Interkulturelle Pädagogik unterrichtet (S. 32). Filtzinger (2007) geht noch weiter und vergleicht die Suche nach einer pädagogischen Hochschule in Italien, welche Module mit diesem Schwerpunkt anbietet, mit der berühmten Stecknadel im Heuhaufen (vgl. S. 125-126). Die Aus- und Weiterbildung entwickelt sich in Bezug auf diese Thematik also nur langsam, obwohl die sprachliche und soziokulturelle Heterogenität weiter zunimmt (vgl. Lanfranchi, 2002, S. 220). Der Umgang mit der Diversität wird nach Favaro (2011) deshalb vor allem in der Praxis erlernt, dort aber noch wenig diskutiert und exploriert (vgl. S. 32).

Um die Herausforderungen, die mit der Integration und der Heterogenität der Klassen zusammenhängen, anzugehen, müssten die pädagogischen Hochschulen den Erwerb neuer Kompetenzen vorantreiben. Lanfranchi (2002) nennt in diesem Zusammenhang fünf Bereiche, über die eine professionelle Lehrperson verfügen muss. In den folgenden Abschnitten möchten wir diese fünf Curriculumbereiche Differenz, Kommunikation und Antirassismus, Didaktik, Integration und Schulerfolg, Mehrsprachigkeit sowie Elternkooperation eingehender erläutern.

12.1.1 Curriculumbereich Differenz

Innerhalb dieses Bereichs sollen Lehrpersonen die Fähigkeit entwickeln, sozio-kulturelle Gemeinsamkeiten und Differenzen in Bezug auf die unterschiedlichen sozialen Systeme zu erfassen. Gleichzeitig ist es aber von grosser Wichtigkeit, dass sie diese Unterschiede im Sinne von Globalisierungsprozessen sowie der pluralen Lebensformen relativieren und ein Gleichgewicht innerhalb des Spannungsfeldes gesellschaftlicher Widersprüche finden. Die Konfrontation mit der Gratwanderung zwischen der Stereotypisierung und der Vereinheitlichung stellt die grösste Herausforderung in der pädagogischen Tätigkeit einer Lehrperson dar (vgl. Lanfranchi, 2002, S. 220-221).

12.1.2 Curriculumbereich Kommunikation und Antirassismus

Die Kompetenz, mit Menschen unterschiedlichen Ursprungs zu kommunizieren und Diskriminierung oder Rassismus vorzeitig bekämpfen zu können, stellt ein zentraler Aspekt des Curriculumbereichs der Kommunikation und des Antirassismus dar. Lehrpersonen sollen Kenntnisse über die Entstehungsmechanismen von Vorurteilen, Stereotypen, Diskriminierung und Rassismus haben. Ausgehend von diesem Wissen müssen sie fähig sein, mit Menschen unterschiedlicher soziokultureller Herkunft und differierenden Wertvorstellungen zu kommunizieren und Konflikte präventiv vorzubeugen oder diese kon-

struktiv zu bewältigen. Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse ist es notwendig, dass Lehrpersonen ihre Denkmuster und Wertvorstellung reflektieren, damit sie im schulischen Umfeld Formen der Diskriminierung und des Rassismus verhindern können (vgl. Lanfranchi, 2002, S. 222-223).

12.1.3 Curriculumbereich Didaktik, Integration und Schulerfolg

Damit eine erfolgreiche Integration von Migrantenkindern erfolgen kann, muss die Lehrperson zentrale Interventionsfelder des Schulerfolgs im multikulturellen Kontext kennen, damit eine qualitativ hohe Unterrichtsqualität gewährleistet werden kann. Um Kinder in ihrem Lernen unterstützen zu können, muss die Lehrkraft den Unterricht an die individuellen Voraussetzungen der heterogenen Schülerschaft anpassen. Speziell zu beachten ist, dass eine soziale Eingliederung aller Kinder erfolgen muss. Die Lehrperson muss zudem fähig sein, Leistungen zu erfassen, zu interpretieren und zu beurteilen. Dazu erforderlich ist das Wissen über individuelle Lernprozesse und die Integration von verschiedenen didaktischen Konzeptionen (vgl. Lanfranchi, 2002, S. 224-225).

12.1.4 Curriculumbereich Mehrsprachigkeit

Damit die Lehrenden einen sprachfördernden Unterricht gestalten können, brauchen sie Kenntnisse im Bereich der Spracherwerbsstufen. Sie müssen sich über die Wichtigkeit der Kompetenzen in der Erstsprache als Ausgangslage für den Erwerb der Zweitsprache bewusst sein. Nur dann kann der Unterricht für alle vorhandenen Sprachen geöffnet und die mehrsprachige Identität aller Kinder gestärkt werden. Durch eine steigende Kompetenz in der Erst- und der Zweitsprache erhöht sich die schulische Leistung in allen Fächern (vgl. Lanfranchi, 2002, S. 226).

12.1.5 Curriculumbereich Elternkooperation

Im Umgang mit der Elternzusammenarbeit und –partizipation wissen die Lehrkräfte, welche Möglichkeiten und Grenzen die Kooperation an sie stellen. Sie verfügen über ein Repertoire an geeigneten Interaktionsstrategien, um das System Schule und das System Elternhaus aufeinander abzustimmen. Bestehen Verbindungen zwischen diesen beiden Lebenswelten, vermindert sich die Gefahr, dass Kinder mit Migrationshintergrund im Umgang mit divergierenden Botschaften, Erwartungen und Ansprüchen auf sich alleine gestellt sind. Wenn Lehrpersonen also einen aktiven Kontakt mit dem Elternhaus pflegen, leisten sie einen wesentlichen Beitrag zum Abbau emotionaler Diskrepanzen. Des Weiteren wissen sie um die Wichtigkeit des Einbezugs von Übersetzer und kulturellen Mediatoren, um sozio-kulturelle und sprachliche Hindernisse überbrücken zu können (vgl. Lanfranchi, 2002, S. 227-228).

12.2 Haltung und Einstellung der Lehrperson

Im Kapitel 12.1 wurde die Wichtigkeit der Haltung und Einstellung der Lehrperson gegenüber pluraler Lebensformen bereits erwähnt. Besonders in einer sozio-kulturell und sprachlich heterogenen Schulklasse darf sich die Lehrperson nach Favaro (2011) den Hintergründen der Migrantenkinder gegenüber nicht gleichgültig verhalten. Auch in Bezug auf eine wirksame Elternarbeit gilt es die eigene Haltung und die Einstellung zu reflektieren und gegebenenfalls zu revidieren (vgl. Lanfranchi, 2002, S. 209). Die Hal-

tung und Einstellung der Lehrperson wird deshalb im Hinblick auf den Unterricht und die Elternzusammenarbeit konkreter definiert.

12.2.1 Kind

Viele Kinder haben im Zusammenhang mit ihrer Migrationsgeschichte schmerzhaft Erfahrungen gemacht, fühlen sich in ihrem neuen Umfeld unwohl oder desorientiert. Die Entwicklung einer gewissen Resilienz gegenüber diesen negativen Erlebnissen sowie eine positive emotionale und kognitive Befindlichkeit hängt unter anderem von der Haltung der Lehrperson ab. Denn es ist bekannt, dass nur schon eine Person, die während der schulischen Laufbahn von Migrantenkindern eine positive Rolle spielt, einen begünstigenden Einfluss auf ihr schulisches Lernen hat (vgl. Favaro, 2011, S. 50-61). Solche Schlüsselfiguren haben nach Lanfranchi (2002) eine verständnisvolle aber auch fordernde Haltung gegenüber den Kindern (S. 209).

Die Beziehung zwischen der Lehrperson und dem Kind soll demnach einen vertrauenswürdigen Charakter haben, stabil und kontinuierlich sein. Denn gerade aufgrund ihrer individuellen Migrationsgeschichten brauchen diese Kinder in der Schule viel Zeit und Aufmerksamkeit (vgl. Favaro, 2011, S. 52). Zudem stellt eine anerkennende und wertschätzende Haltung der Lehrperson gegenüber der Kompetenzen und der Individualitäten von Kindern aus sprachlichen Minderheiten eine wichtige Voraussetzung für Lernerfolg dar. Dies kann erreicht werden, wenn das kulturelle, sprachliche und religiöse Wissen der Kinder bewusst in den Unterricht miteinbezogen (vgl. Gomolla, 2009, S. 34) und die Mehrsprachigkeit der Kinder nicht als Defizit oder Hindernis, sondern als Chance angesehen wird (vgl. Fürstenau & Niedrig, 2011, S. 84). Ein solcher Unterricht unterstützt die Lehrperson darin, den Vorurteilen, welche gegenüber anderen Kulturen vorhanden sind, entgegenzutreten (vgl. Boschetti, 2007, S. 85).

12.2.2 Eltern

Im Hinblick auf die Elternarbeit muss von der Lehrperson ein integrativer Blickwinkel angestrebt werden. Dies bedeutet, dass sie mit einer vielfältigen Elternschaft zusammenarbeitet und nicht mit „Migranteltern“ im Sinne einer festen Einheit. Deswegen ist das Konzept einer reflexiven interkulturellen Kompetenzentwicklung wichtig (vgl. Westphal, 2009, S. 93-98). Elternkooperation setzt voraus, dass die Lehrpersonen eine Haltung des offenen Erkundens der unterschiedlichen Lebenswelten praktizieren und den Eltern, wie auch den Kindern auf Augenhöhe begegnen (vgl. Gomolla, 2009, S. 40).

12.3 Didaktik und Methodik im Unterricht

Allgemein gilt, dass angemessene Variationen von Methoden und Sozialformen und ein adaptiver Lehrstil, welcher die unterschiedlichen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt, günstige Bedingungen für das Lernen in sprachlich-kulturell heterogenen Schulklassen darstellen. Aus der Unterrichtsforschung geht klar hervor, dass die Verbindung verschiedener Methoden in offenen und lehrer gelenkten Handlungssituationen einen „guten Unterricht“ ausmachen (vgl. Fürstenau, 2009, S. 79-80). Bei der Vorbereitung des Unterrichts soll die Lehrperson also aus der Fülle an möglichen Zugriffsweisen, Inhalten und Organisationsformen diejenigen wählen, welche den Lernenden, der Klasse und der aktuellen Unterrichtssituation am besten entsprechen (vgl. Schründer-Lenzen, 2009, S. 123).

In den folgenden Abschnitten wird auf die drei Lehr- und Lernarrangements Interaktion, Kooperation und Frontalunterricht eingegangen, welche insbesondere in sprachlich-kulturell heterogenen Klassen häufig zum Einsatz kommen sollen.

12.3.1 Interaktion

Seit einigen Jahren werden die Auswirkungen von Migration auf die Bildung in der Öffentlichkeit bewusster wahrgenommen und diskutiert. Vor allem die Frage, wie das Potenzial aller Kinder genutzt und optimal gefördert werden kann, um gleiche Bildungschancen für alle zu ermöglichen, beschäftigt Bildungspolitiker, Forscher und Lehrkräfte (vgl. Fürstenau & Gomolla, 2011, S. 7).

Eine mögliche Antwort darauf kann vor allem im Bereich der Interaktionen, die in den Bildungsinstitutionen gepflegt werden, zu finden sein. Sie sind ausschlaggebend dafür, ob sie die Schüler aus sprachlichen Minderheiten in ihrer Persönlichkeit und in ihrem Lernen stärken oder schwächen (vgl. Fürstenau, 2011, S. 43). Gerade für neu zugewanderte Kinder ist das wiederholte Eingebundensein in sozial bedeutsame Aktivitäten wichtig. In solchen Situationen kann eine konkrete und kontextualisierte Zweitsprache für die Kommunikation in der Alltagssprache viel schneller erlernt (vgl. Favaro, 2011, S. 73). Das rasche Erlernen der Alltagssprache im Aufnahmeland fördert zudem die Eingliederung in die Gesellschaft. In der Regel erlernen die neu zugewanderten Kinder diese mehrheitlich ausserhalb des Klassenzimmers. Um aber allen Schülerinnen und Schülern eine erfolgreiche Schullaufbahn zu ermöglichen, besteht eine zentrale Aufgabe des Unterrichts darin, die Bildungssprache der Kinder aufzubauen. Dies geschieht durch Interaktionen in denen gemeinsames Wissen entwickelt wird, damit alle Schüler Zugang zu Kenntnissen und Fähigkeiten erhalten, die für den Schulerfolg ausschlaggebend sind (vgl. Fürstenau, 2009, S. 67).

Während sich bei den älteren Kindern die metalinguistischen Aufgaben und die Lernherausforderungen sofort mit dem Erwerb der Bildungssprache verbinden, ist es insbesondere bei kleinen Kindern wichtig, dass man sie handelnd, spielend und interagierend die Sprache erfahren lässt (vgl. Favaro, 2011, S. 71). Durch das Spiel wird nach Boschetti (2007) ein lebendiger Kontext produziert, indem Beziehungen viel freier und weniger formal entstehen können und verborgene Fähigkeiten entdeckt werden (vgl. S. 87-88).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass man den Beziehungen, Interaktionen und zwanglosen Spielmomenten im Unterricht häufig zu wenig Raum lässt. Da es sich bei der Interaktion um einen versteckten Aspekt der Integration handelt, muss ihm die Schule mehr Aufmerksamkeit schenken (vgl. Favaro, 2011, S. 27).

12.3.2 Kooperation

Wie aus dem vorangehenden Kapitel hervorgeht, muss die Lehrperson für Lernanlässe sorgen, die neben der kognitiven auch die soziale Entwicklung fördern (vgl. Boschetti, 2007, S. 84). Das Arbeiten in heterogenen oder kooperativen Gruppen stellt eine spezifische und sehr konkrete Lernform der Interaktion dar (vgl. Filtzinger, 2007, S. 98).

Kooperatives Lernen wird innerhalb der Interkulturellen Pädagogik schon lange diskutiert, erforscht und reflektiert. Mehrfach wurde wissenschaftlich bewiesen, dass kooperatives Lernen im Vergleich zu her-

kömmlichen Gruppenarbeiten im multikulturellen Kontext grosses Potenzial birgt (vgl. Hild, 2009, S. 86-88). Kooperatives Lernen stellt eine Umgebung dar, in der unterschiedliche Kompetenzen und Fertigkeiten für die Gruppenarbeit von Bedeutung sind. Damit eine solche positive Abhängigkeit entstehen kann, braucht es gemeinsame, verbindliche Ziele, welche von allen Kindern der Gruppe verfolgt werden müssen. Durch diese Wechselbeziehung kann nach längeren Lerneinheiten ein Zusammengehörigkeitsgefühl entstehen, das insbesondere für die Integration von Migrantenkindern von Bedeutung ist. Über das herkömmliche Verständnis des kooperativen Lernens als wirksame Gruppenarbeit hinaus, kann es demzufolge auch als Intervention zum Abbau von Statusunterschieden innerhalb der Klasse benutzt werden (vgl. Hild, 2009, S. 88-91).

12.3.3 Frontalunterricht

Was das Lernen von Migrantenkindern betrifft, stellt Lanfranchi (2002) die Hypothese auf, dass Kinder mit tiefen Leistungsvoraussetzungen von einem lehrerzentrierten und direktiven Unterricht mehr profitieren können, als von einem offenen Unterricht. Studien zeigen nämlich auf, dass ein hoch strukturierter und eng begleiteter Unterricht das Lernen von Kindern mit einem niedrigen Kompetenzniveau aus benachteiligten sozialen Schichten vereinfacht (vgl. S. 213). Insbesondere in einem Unterricht der das „eigenverantwortliche Lernen“ der Schüler zum Ziel hat, ist eine aktive Unterstützung und Strukturierung der Lernprozesse durch die Lehrperson für leistungsschwache Kinder wichtig. Dabei geht es nicht um Belehrung, sondern um das Vorantreiben der Konstruktions- und Lernprozesse der einzelnen Schüler (vgl. Fürstenau, 2009, S. 69-78).

12.4 Individualisierung und Differenzierung des Unterrichts

Individualisieren und Differenzieren zählen zusammen mit der sozialen Kooperation zu den drei klassischen Prinzipien im Umgang mit Heterogenität (vgl. Schröder-Lenzen, 2009, S. 128). Die Grundschulstudie SCHOLASTIK des Max-Planck-Instituts konnte aufzeigen, dass schulische Lernerfolge in weitaus höherem Masse vom Vorwissen der Kinder als von ihrer Intelligenz abhängen (vgl. Fürstenau, 2009, S. 78). Deshalb ist auch in sprachlich-kulturell heterogenen Klassen ein schülerorientiertes und -zentriertes Unterrichtsgeschehen wichtig. Dies bedingt für die Lehrperson, dass sie den Unterricht an die jeweiligen Lernvoraussetzungen und die unterschiedlichen Vorwissen der Schülerinnen und Schüler anknüpfen muss (vgl. Schröder-Lenzen, 2009, S. 123). Nach Hormel und Scherr (2009) bedeutet dies aber auch, dass die biografischen und aktuellen Erfahrungen der Schüler in pädagogisch geeigneter Weise im Unterricht aufgegriffen werden, damit die Lernenden die Schule als einen Ort wahrnehmen können, der für sie relevante Fragestellungen und Themen verhandelt (vgl. S. 47). Die Fähigkeit auf die unterschiedlichen lernspezifischen und linguistischen Bedürfnisse zu reagieren und gleichzeitig die eigenen Ziele zu verfolgen, stellt für viele Lehrpersonen, die in sprachlich und kulturell heterogenen Klassen arbeiten, eine grosse Herausforderung dar (vgl. Favaro, 2011, S. 68).

Um auf lernspezifische Anforderungen reagieren zu können, muss die Lehrperson die Aufgaben schrittweise differenzieren, damit sie unterstützend wirken. Sie dürfen das Kind mit Migrationshintergrund also nicht benachteiligen, in dem sie zu einfache oder viel zu schwierige Aufgaben an sie stellen (vgl. Favaro, 2011, S. 96). Dieser inklusive Blick, der jedem einzelnen Kind entgegengebracht werden soll, verlangt

von der Lehrperson die Kompetenz, den Unterricht flexibel zu gestalten. Die dementsprechend sehr offene Didaktik übt auch einen Einfluss auf die Zielsetzungen aus, welche ebenfalls differenziert oder individualisiert und immer wieder auf die aktuellen Lernprozesse der Kinder angepasst werden müssen (vgl. Favaro, 2011, S. 84-85).

Damit Anforderungen, die mit linguistischen Bedürfnissen der Kinder in Verbindung stehen, professionell angegangen werden können, müssen vorerst die spezifischen Kompetenzen anhand einer Sprachstandsanalyse ermittelt werden (vgl. Favaro, 2011, S. 70). Nach Schröder-Lenzen (2009) gehört sie zu den notwendigen Grundlagen einer professionellen didaktischen Konzeption für die sprachlich-kulturell heterogene Klasse (vgl. S. 124-127). Durch eine Sprachstandserfassung können Lernsituationen geschaffen werden, die neben der fachlichen Differenzierung auch unterschiedliche Niveaustufen auf sprachlicher Ebene bereitstellen (vgl. Schröder-Lenzen, 2009, S. 133).

12.5 Förderung der Zweitsprache

In regelmässigen Abständen wird in Politik und Wissenschaft diskutiert, welchen Stellenwert die Bilingualität im Kontext staatlicher Bildung erhalten soll (vgl. Fürstenau & Gomolla, 2011, S. 13). Fakt ist, dass in den Klassenzimmern die sprachliche Diversität vorhanden ist und es omnipräsente Unterrichtsmodelle braucht, welche eine Entwicklung der bilingualen Kompetenzen in der Mehrheits- und der Minderheitensprache fördern (vgl. Niedrig, 2011, S. 89). In diesem Kapitel wird zuerst darauf eingegangen, welche Phasen die Migrantenkinder beim Erwerb der Zweitsprache durchlaufen. Im Anschluss daran wird zusammenfassend dargestellt, weshalb die Förderung der Zweitsprache in den Unterricht integriert werden und wie die Unterrichtsgestaltung aussehen soll.

12.5.1 Verlauf Zweitspracherwerb

Wie weitläufig angenommen wird, dauert der Zweitspracherwerbsprozess auch unter guten Bedingungen mindestens sechs Jahre (vgl. Neumann, 2011, S. 183). Dabei gilt es zwischen der Erwerbsdauer alltagssprachlicher und bildungssprachlicher Kompetenzen zu unterscheiden. Es wird davon ausgegangen, dass für den Erwerb der „Alltagssprachfähigkeit“ in der Zweitsprache etwa sechs Monate bis zwei Jahre benötigt werden. Diesen Prozess können die Lehrpersonen unterstützen, indem sie Wert auf die Vermittlung grundlegender Konventionen wie zum Beispiel sich grüssen legen (vgl. Favaro, 2011, S. 26). Denn gute Kenntnisse der Alltagssprache im Aufnahmeland gelten als unerlässliche Bedingungen für eine schnelle Integration von Kindern mit Migrationshintergrund (vgl. Filtzinger, 2007 S. 123). Im Vergleich dazu benötigt der Erwerb bildungssprachlicher Kompetenzen circa fünf - acht Jahre und muss durch eine gute schulische Förderung unterstützt werden. Gerade diese zweite Phase ist mit viel mehr Schwierigkeiten verbunden, da die Schülerinnen und Schüler linguistische, textspezifische und kulturelle Kompetenzen erwerben müssen (vgl. Favaro, 2011, S. 72-73).

Ein Weg in drei Etappen

Obwohl der spezifische Erwerb der Zweitsprache von Kind zu Kind anders abläuft, lassen sich grob drei Phasen ausmachen, welche von allen Lernenden durchlaufen werden:

1. Phase des Verstehens und Kommunizierens

Die Anfangsphase des Zweitspracherwerbs entspricht dem Niveau A1 und A2 des europäischen Sprachenportfolios. In der Regel widmen Lehrpersonen dieser Phase die grösste Aufmerksamkeit, da das Beherrschen der Alltagssprache eine wichtige Grundlage für den Erwerb weiterer schulischer Kompetenzen darstellt. Primär soll das neu zugewanderte Kind Kompetenzen im Sprachbereich Hören erwerben, damit wiederkehrende Botschaften in der alltäglichen Interaktion verstanden werden können. Ein weiterer Schwerpunkt soll auf den Erwerb des basalen Wortschatzes sowie auf erste grammatikalische Strukturen in der Zweitsprache gelegt werden. Weiter ist der Erwerb der Basisfertigkeiten Lesen und Schreiben wichtig (vgl. Favaro, 2011, S. 80-82).

2. Übergang von der Alltags- zur Bildungssprache

Neben vielen interaktionistischen Anlässen in der Alltagssprache müssen nun in dieser zweiten Phase die kognitiven und metakognitiven Kompetenzen der Migrantenkinder geschult werden, damit sie an gemeinsamen Lernprozessen in der Bildungssprache teilhaben können. Die Bildungssprache zu erlernen heisst, Fähigkeiten, wie das Dekontextualisieren, Definieren, Erklären und wieder Zusammenfügen zu beherrschen. Deshalb muss die Lehrperson den Kindern in dieser Phase geeignete Les- und metakognitive Strategien vermitteln, damit diese darin befähigt werden, Texte verschiedenster Schwierigkeitsstufen zu verstehen. Diese Phase stellt also an die Migrantenkinder eine hohe Anforderung. Sie müssen nun auf einer sehr komplexen Ebene zuhören, lesen, sprechen und schreiben können. Da deswegen oft Schwierigkeiten auftauchen, müssen die Lehrpersonen ein besonderes Augenmerk auf die Kinder richten, welche sich in dieser zweiten Phase befinden (ebd.).

3. Gemeinsame Lernphasen

Wie bereits erwähnt, dauert der Erwerb bis zur vollständigen Ausbildung bildungssprachlicher Kompetenzen mehrere Jahre und ist sehr anspruchsvoll. Lehrpersonen müssen deshalb auch in dieser letzten Phase einen sprachsensiblen Unterricht anbieten. Dabei soll bei der Gestaltung des Unterrichts nicht nur auf Migrantenkinder Rücksicht genommen, sondern die natürliche Heterogenität der gesamten Klasse berücksichtigt werden (ebd.).

Auch wenn ein Kind mit Migrationshintergrund diese drei Phasen durchlaufen hat, benötigt es weiterhin kontinuierliche Unterstützung beim schulischen Lernen im Medium Zweitsprache. Eine reine vorschulische Sprachförderung reicht nicht aus. Vielmehr muss die sprachliche Bildung für eine mehrsprachige Schülerschaft als Aufgabe aller Schulstufen begriffen werden, wenn man die Bildungschancen von Schülern aus sprachlichen Minderheiten verbessern will (ebd.).

12.5.2 Fächerübergreifende Förderung der Zweitsprache

Geht man davon aus, dass in den Schulklassen ohnehin eine sprachliche Heterogenität vorhanden ist, dann ist jeder Unterrichtsbereich neben seinem inhaltlichen Aspekt auch Sprachunterricht (vgl. Halfhide, 2009, S. 113). Dass Kinder mit Migrationsintergrund spezifische Förderung in der Mehrheitssprache brauchen, ist unbestritten. Häufig wird ihnen dieser allerdings parallel zum Schulunterricht erteilt. Dabei ist inzwischen bekannt, dass sich eine solche Förderung, die oft unabhängig vom Regelunterricht und ohne Berücksichtigung der fachlichen Inhalte erfolgt, kaum positiv auf die Bildungslaufbahn auswirkt. Deswegen braucht es eine Integration der sprachlichen Bildung in den Fachunterricht, wovon auch einsprachige Schüler profitieren können, die vor Schuleintritt wenig in Kontakt mit der „Bildungssprache“ kamen (vgl. Fürstenau, 2011, S. 36). Diese Teilhabe an der „schulischen Bildungssprache“ ist eine der zentralen didaktischen Herausforderungen in der Unterrichtung sprachlich-kulturell heterogener Schülergruppen (vgl. Schröder-Lenzen, 2011, S. 122). Je weiter die Bildungsbiographie eines Kindes fortschreitet, desto mehr wird das Register Bildungssprache von den Lehrpersonen verwendet und gefordert. An die Kinder und Jugendlichen wird der Anspruch gestellt, sich bildungssprachlich auszudrücken und bildungssprachliche Ausdrucksweisen zu verstehen. Dies kann für Lernende, welche diese Anforderungen nicht ohne weiteres erfüllen können, zum Verhängnis werden und zu schulischem Misserfolg führen (vgl. Gogolin & Lanke, 2011, S. 111). Somit wird klar, dass gerade in sprachlich-kulturell heterogenen Klassen eine in mehrfacher Hinsicht, integrative Sprachförderung stattfinden muss. Sie soll sich auf den gemeinsamen Unterricht aller Schüler beziehen, alle Bereiche der Spracherwerbsaufgaben verbinden und das Sprach- und Fachlernen verzahnen. Letztgenanntes lässt „Lerngerüste²⁴“ (Scaffolding) entstehen, die ein Sprachlernen, welches parallel zum Fachlernen verläuft, unterstützen. Dadurch kann auch einer kognitiven Unterforderung Zweitsprachlernender begegnet werden, welche ohne eine derartige Hilfestellung des Sprachverständnisses weitaus einfachere Aufgaben angehen müssten (vgl. Schröder-Lenzen, 2009, S. 128-133). Aus diesen Gründen müssen im Unterricht zwangsläufig alle sprachlichen Bereiche integriert gefördert werden (vgl. Schröder-Lenzen, 2009, S. 130).

12.5.3 Unterrichtsgestaltung

Der Unterricht muss so gestaltet sein, dass er eine gezielte Unterstützung der Sprachentwicklung zum Ziel hat (vgl. Traversi, 2007, S. 47). Damit dies professionell geschieht, sollen eigens dafür ausgebildete Lehrkräfte die Klassenlehrperson im Unterricht unterstützen, indem sie Unterrichtsmaterialien sichten, überarbeiten und herstellen, sowie Sprachstandsanalysen durchführen. Die Auswertung dieser Sprachstandsanalysen soll Lücken im Sprachbereich oder Lernschwierigkeiten aufzeigen, welche anschließend durch geeignete Unterstützungsmassnahmen behoben werden. So soll sichergestellt werden, dass neu zugewanderte Kinder keinen schulischen Nachteil erfahren (vgl. Traversi, 2009, S. 48). Dazu muss die Lehrperson die linguistische Biografie des Migrantenkindes kennen, damit sie die beste Methode für den Erwerb der Mehrheitssprache wählen kann (vgl. Filtzinger, 2007, S. 100). Zudem soll sie Wert auf eine variantenreiche, verständliche Lehrersprache legen, da diese für den impliziten Spracherwerbsprozess enorm wichtig ist (vgl. Schröder-Lenzen, 2009, S. 126).

²⁴ Durch die soziale Interaktion unterstützt die Lehrperson den Lernprozess der Kinder bei der Lösung einer komplexen Aufgabe. Dabei muss ihre Interaktion dergestalt sein, dass die Eigenaktivität der Lernenden nicht gehemmt wird.

Bei der Gestaltung des Unterrichts wird das sprachliche, kulturelle und religiöse Wissen der Kinder mit Migrationshintergrund bewusst miteinbezogen und in Form kommunikativer Anlässe untereinander ausgetauscht (vgl. Gomolla, 2009, S. 34). Denn wenn die Schüler viel Gelegenheit zur Interaktion erhalten, diese sich sowohl an ihren Interessen und Vorerfahrungen, wie auch an den Normen der Schule orientieren, können sie durch die gemeinsame Konstruktion von Bedeutung im Unterricht die „Bildungssprache“ als Erweiterung ihrer eigenen Ausdrucksmöglichkeit erfahren (vgl. Fürstenau, 2011, S. 45).

12.6 Förderung der Erstsprache

Schulischer Erfolg ist vor allem dann effektiv, wenn nicht nur die Mehrheitsprache, sondern auch die Minderheitssprache der Kinder gefördert wird (vgl. Filtzinger, 2007, S. 121-124). Studienergebnisse zeigen klar auf, dass schulischer Misserfolg dann gehemmt werden kann, wenn in einem sprachsensiblen Fachunterricht ein stärkerer Bezug auf die Herkunftssprache der Kinder im Spracherwerbsprozess geschaffen wird (vgl. Neumann, 2011, S. 183). Das bedeutet, die von zu Hause mitgebrachten sprachlichen Ausdrucksformen der Schüler anzuerkennen, zu stärken und gleichzeitig unter der Berücksichtigung der schulischen Inhalte zu erweitern. Dabei sollen alle Minderheitensprachen gleichwertig behandelt werden, ohne den Schülerinnen und Schülern aufgrund ihrer sprachlichen Herkunft einen besonderen Status zuzuweisen (vgl. Fürstenau, 2011, S. 35-44).

Des Weiteren gilt das Angebot in der Erstsprache und in der eigenen Kultur unterrichtet zu werden, als ein Zeichen des Respekts, der Öffnung gegenüber neuen Sprachen und der kulturellen Annäherung. Ist ein Erstsprachunterricht nicht im Schulhaus möglich, sollen die entsprechenden Kurse in der näheren Umgebung stattfinden. Dabei ist die Förderung zeitlich in den normalen Schulunterricht zu integrieren (vgl. Filtzinger, 2007, S. 123-124).

Auch die Eltern haben einen wichtigen Anteil daran, wie schnell und wie gut ihre Kinder die Mehrheitsprache erlernen. Denn für den Spracherwerb, auch der sozial dominanten Sprache, ist es wichtig, dass die Eltern viel mit ihren Kindern sprechen. Am besten kommunizieren sie dabei in der Sprache, in der sie sich am wohlsten fühlen. Kinder knüpfen beim Erwerb der laufenden sprachlichen und kognitiven Entwicklung immer an ihr Vorwissen an, unabhängig davon, in welcher Sprache es erworben wurde (vgl. Fürstenau, 2011, S. 34).

12.7 Interkulturelle Pädagogik im Unterricht

Alfonso Berardinelli sagte einst, dass eine moralische Verhaltensweise in Gedanken nicht vorstellbar ist, ohne die Fähigkeit zu besitzen sich selber in einen anderen, als den eigenen Zustand, hineinfühlen zu können.

Der Erwachsene, der sich vorstellt ein Kind zu sein,
der Jugendliche, der sich vorstellt ein alter Mensch zu sein,
der Starke, der sich vorstellt ein Schwacher zu sein,
der Gesunde, der sich vorstellt ein Kranker zu sein,
der Mann der sich vorstellt eine Frau zu sein und
der Einheimische, der sich vorstellt ein Ausländer zu sein (vgl. Gamelli, 2003, S.74).

Diese Fähigkeit stellt ein zentraler Aspekt der Interkulturellen Pädagogik dar. Unter Interkultureller Pädagogik wird die Förderung eines verständnisvollen Umgangs mit unterschiedlichen Perspektiven, das Ertragen von Widersprüchen, eine respektvolle Verhaltensweise gegenüber anderen Menschen und der Abbau von Vorurteilen verstanden. Die Interkulturelle Pädagogik fordert demnach eine Auseinandersetzung mit Bedingungen, Formen und Folgen von ethnischen, kulturellen und religiösen Zuschreibungen. Die Lehrperson soll dabei vermitteln, dass kulturelle Diversitäten weder Ursache von Problemen und Konflikten noch allein als eine Folge sozialer Ungleichheit zu verstehen sind. Stereotype sollen im Unterricht folglich durch eine differenzierte Auseinandersetzung mit konkreten Praktiken und Lebensentwürfen dekonstruiert werden. Dabei ist zu beachten, dass auf eine vermeintliche Besonderheit von Migrantenkinder verzichtet werden soll. Studien weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich Zugewanderte mit einem ähnlichen Migrationshintergrund in unterschiedlicher Weise auf ihre kulturelle Tradition beziehen (vgl. Hormel & Scherr, 2009, S. 52). Die Interkulturelle Pädagogik stellt keine Disziplin dar, die in Form eines Faches vermittelt werden könnte. Deshalb muss der Unterricht so gestaltet werden, dass die Interkulturelle Pädagogik in allen Fächern Platz einnehmen und sich stetig entfalten kann (Filtzinger, 2007, S. 123-127). Im folgenden Kapitel möchten wir uns deshalb mit verschiedenen Möglichkeiten der Umsetzung von Interkultureller Pädagogik im Unterricht auseinandersetzen.

12.7.1 Umsetzung im Unterricht

Da die Interkulturelle Pädagogik in ihrer Definition sehr diffus bleibt, wird deren Umsetzung in der Praxis unterschiedlich gehandhabt. Einige Schulen setzen die Interkulturelle Pädagogik mit dem Ziel um, die Diversität zu glätten, oder die Zweitsprache zu fördern, andere legen den Fokus vermehrt auf die Elternzusammenarbeit oder die Beziehungen innerhalb der Klasse. Weiter wird in einigen Schulen Wert auf einen Dialog in Bezug auf die kulturellen, religiösen und sozialen Diversitäten gelegt und in anderen die Solidarität und Entwicklung gefördert. Dies bedeutet, dass viele unterschiedliche Handlungsweisen im Zusammenhang mit der Interkulturellen Pädagogik in der Praxis vorzufinden sind, wobei nicht alle deren Ansprüchen gerecht werden (vgl. Favaro, 2003, S. 67-68). Die Reduktion des Problems auf den linguistischen Aspekt hat beispielsweise zur Folge, dass man Migrantenkinder lediglich mit der Anderssprachigkeit identifiziert und vergisst sich Gedanken über kulturelle, religiöse und soziale Gemeinsamkeiten zu machen. Der Fokus innerhalb der Interkulturellen Pädagogik soll deshalb nicht nur auf Unterschiede, sondern vor allem auch auf Gemeinsamkeiten gerichtet werden, welche aus den Veränderungen und Erfordernissen der Gesellschaft hervorgehen (vgl. Westphal, 2009, S. 95).

Favaro (2003) nennt die fünf folgenden Möglichkeiten, wie Interkulturelle Pädagogik in der Praxis angemessen umgesetzt werden kann (vgl. S. 68-69):

- Die Schule organisiert interkulturelle Projekte. Ausgehend von einem aktuellen Thema sollen die Kinder neues Wissen generieren, sich untereinander austauschen und die kulturellen, sprachlichen und religiösen Gemeinsamkeiten und Unterschiede anerkennen.

- Die Schule kann Interkulturelle Pädagogik in Form von unterrichtsergänzenden Massnahmen umsetzen. Sind sie lediglich auf die Vermittlung der Zweitsprache ausgerichtet, werden sie den Ansprüchen der Interkulturellen Pädagogik jedoch nicht gerecht. Vielmehr sollen sie alle Kinder der Klasse miteinbeziehen und beispielsweise Kenntnisse über ein Land, die Sprache oder die Kultur eines Kindes erweitern. Das Ziel soll also nicht kompensatorischer, sondern informativer Art sein.
- Weiter kann die Schule Interkulturelle Pädagogik innerhalb eines Fachbereiches umsetzen. Dies bedeutet, dass in Form von neuen Inhalten interkulturelle Themenbereiche angesprochen werden. Diese sollen zum Ziel haben die herkömmlichen Traditionen kritisch zu hinterfragen und die Perspektive zu erweitern. Dabei können Aspekte, wie geschichtliche Ereignisse, verschiedene Kalender oder Weltkarten thematisiert werden.
- Die Schule kann die Interkulturelle Pädagogik in das Curriculum integrieren. Sie redefiniert dieses im Hinblick auf die sozialen und kulturellen Veränderungen in der Gesellschaft und in den Klassen. Der Fokus besteht jedoch nicht darin, dass Ziele angegeben und Inhalte revidiert werden, sondern vielmehr darin, die Methodik und Didaktik der Wissensvermittlung und der schulischen Organisation kritisch zu hinterfragen.
- Schliesslich kann sich eine Schule dafür entscheiden eine Interkulturelle Pädagogik nicht anhand der Vermittlung von Inhalten oder einer Veränderung des Curriculums umzusetzen, sondern den Fokus auf das Klassenklima und die Qualität der Beziehungen zu legen. In diesem Fall versucht man anstelle einer kognitiv-informativen eine emotionale Dimension zu entwickeln. Dazu kann man beispielsweise von Spielen oder kooperativen Lernformen Gebrauch machen, um Stereotypen zu dekonstruieren und den Austausch oder die gegenseitige Hilfe zwischen Gleichaltrigen zu begünstigen.

Diese Umsetzungsmöglichkeiten können einzeln oder integriert umgesetzt werden. Wichtig ist, dass sie flexibel gehandhabt werden und auf die jeweilige Situation der Schule oder der Klassen ausgerichtet sind (vgl. Favaro, 2003, S. 70).

12.8 Unterstützung der Lehrperson

Aufgrund der vielen Anforderungen, die der Unterricht multikultureller Klassen an Lehrpersonen stellt, ist es kaum mehr möglich auf externe Hilfe zu verzichten. Neben Förderlehrpersonen können kulturelle Mediatoren oder das Unterrichten im Tandem zur Entlastung der Lehrkraft beitragen. In welchen Bereichen des Schulalltags diese zusätzlichen unterstützenden Kräfte zum Einsatz kommen und wie ihre Aufgabengebiete aussehen, wird in den folgenden Kapiteln genauer aufgezeigt.

12.8.1 Kulturvermittler

Insbesondere an sprachlich-kulturell heterogenen Schulen macht es Sinn, wenn mit interkulturellen Vermittlungspersonen zusammengearbeitet wird. Dabei sind diese sinnvollerweise an einer Schule festangestellt und während dem Schulalltag präsent. Dadurch können sie bei unvorhergesehenen Situationen ohne grosse Verzögerung beigezogen werden (vgl. Filtzinger, 2007, S. 130). In erster Linie sollen die kulturellen Vermittler die neu zugewanderten Kinder in der Anfangsphase ihrer schulischen Eingliederung begleiten und als Brückenbauer zwischen der Schule, den Eltern und dem Kind agieren (vgl. Traversi, 2007, S. 48).

Aber auch bei der Elternarbeit nehmen Kulturvermittler oft eine sehr wichtige Position ein, da sie nicht nur die sprachliche Verständigung ermöglichen, sondern auch klärend bei soziokulturellen Unterschieden wirken (vgl. Blickenstorfer, 2009, S. 72). Deshalb ist es von Vorteil, wenn der kulturelle Mediator an Elterngesprächen teilnimmt, um Sichtweisen im Hinblick auf die schulische Laufbahn der Kinder angemessen ausdrücken zu können. Zudem klärt der interkulturelle Vermittler die Eltern in ihrer Sprache über das Schulsystem, die Ziele, Regeln und Leistungsbeurteilungen auf. Er versorgt sie mit wichtigen schriftlichen Informationen, übersetzt Dokumente und versucht eine gute Beziehung zum Elternhaus aufzubauen.

Die Lehrpersonen werden vom kulturellen Mediator über den Verlauf der bisherigen Schullaufbahn des Kindes und seinen biografischen, kulturellen und religiösen Hintergrund unterrichtet. Zusammen mit ihnen thematisiert er innerhalb der Klasse interkulturelle Sachverhalte oder organisiert Projekte, anhand derer die Klasse essentielle Elemente anderer Kulturen kennenlernt (vgl. Traversi, 2007, S. 48-49). Weiter kann er als zusätzliche Unterstützung beim Zweitsprachenunterricht anwesend sein (vgl. Favaro, 2011, S. 162).

12.8.2 Teamteaching

Bei dieser Unterrichtsform geht es darum, die Förderung eng an den Lernbedürfnissen der Lernenden auszurichten, um eine Optimierung des Unterrichts zugunsten gleicher Lern- und Partizipationschancen aller Schüler zu erreichen. Besonders in sprachlich und sozio-kulturell heterogenen Schulen ist eine professionelle Praxis längst nicht mehr von nur einer Lehrperson zu bewältigen. Deshalb soll der Unterricht im Teamteaching erfolgen, damit den Schulkindern eine möglichst hohe, aktive Lernzeit ermöglicht werden kann.

Diese Form der Zusammenarbeit ermöglicht zudem eine Vielfalt an Unterrichtsformen und Methoden und gilt als besonders geeignet für einen inklusiven Unterricht, der die sprachliche und sozio-kulturelle Heterogenität ins Zentrum stellt. Aus diesem Grund muss bei der Zusammensetzung der Teamteaching-Tandems darauf geachtet werden, dass eine der beiden Lehrpersonen in der Zweitsprachen-Didaktik spezialisiert ist oder einen Erstsprachenbezug mitbringt.

Damit diese Form der Zusammenarbeit in höherem Masse genutzt wird, müssen die Lehrkräfte verbindlich in die Unterrichtsentwicklung der Schule einbezogen werden. Zudem müssen die Lehrpersonen schulinterne oder externe Unterstützung erhalten, damit sich die professionelle Handlungskompetenz dieser Teamteaching-Tandems stetig verbessert. Dies beinhaltet auch die Sicherung der Nachhaltigkeit und der Qualität (vgl. Halfhide, 2009, S. 103-117).

12.9 Fazit

Neben Favaro (2011) betont auch Lanfranchi (2002), dass die Professionalisierung der Lehrpersonen ein zentraler Aspekt im Hinblick auf den schulischen Wandel darstellt. Nach Lanfranchi (2002) soll insbesondere die interkulturelle Bildung, welche für sprachlich-heterogene Schulklassen von besonderer Relevanz ist, in der Ausbildung explizit behandelt werden. Zentrale Curriculumbereiche, die in der Ausbildung behandelt werden sollen, stellen die Differenz, die Kommunikation und Antirassismus, die Didaktik, die Integration und Schulerfolg, die Mehrsprachigkeit sowie die Elternkooperation dar. Da sich die Aus- und Weiterbildung in Bezug auf diese Thematik nach Lanfranchi (2002) nur langsam entwickelt, wird der Umgang mit der Diversität nach Favaro (2011) vor allem in der Praxis erlernt.

Damit Kinder mit einem Migrationshintergrund negative Erlebnisse im Zusammenhang mit ihrer Migrationsgeschichte überwinden und sich in der Klasse aufgenommen fühlen, muss die Lehrperson nach Favaro (2011) den Kindern gegenüber eine unterstützende Haltung einnehmen. Denn spielt nur eine Person während der schulischen Laufbahn eine positive Rolle, wird der Lernerfolg begünstigt. Die Beziehung zwischen diesen Schlüsselfiguren und dem Kind soll nach Lanfranchi (2002) deshalb einen vertrauenswürdigen Charakter haben. Eine unterstützende Haltung ist jedoch nicht nur im Unterrichtsalltag von grosser Bedeutung, sondern soll auch dem Elternhaus entgegengebracht werden.

Innerhalb der Didaktik und Methodik einer Lehrperson sollen verschiedene Zugriffsweisen, Inhalte und Organisationsformen miteinander kombiniert werden. Nach Schröder-Lenzen (2009) soll die Unterrichtsgestaltung auf die spezifischen Bedürfnisse der Kinder ausgerichtet sein. Die Interaktion, die Kooperation und der Frontalunterricht stellen insbesondere in einer sprachlich und kulturell heterogenen Klasse zentrale Bezugspunkte für einen „guten Unterricht“ dar.

Damit eine Lehrperson auf die heterogenen Gegebenheiten in einer multikulturellen Klasse angemessen eingehen kann, muss sie nach Schröder-Lenzen (2009) den Unterricht stark individualisieren und differenzieren. Der Unterricht soll demnach schülerzentriert gestaltet und den Voraussetzungen der einzelnen Kinder immer wieder neu angepasst werden.

Nach Niedrig (2011) braucht es insbesondere in sprachlich-kulturell heterogenen Schulen ein ausreichendes Angebot der Zweitsprachförderung. Damit sich der Zweitsprachunterricht positiv auf die Schullaufbahn von Kindern auswirkt, soll nach Fürstenau (2011) vor allem eine integrierte Förderung im Regelklassenunterricht erfolgen. Durch die Teilhabe am regulären Fachunterricht kann gewährleistet werden, dass die Inhalte nicht isoliert vermittelt werden und Migrantenkinder genügend mit der Bildungssprache in Kontakt kommen.

Da sich gute Kenntnisse der Erstsprache positiv auf die Zweitsprache auswirken, können Erfolgserlebnisse nach Filtzinger (2007) insbesondere dann stattfinden, wenn Migrantenkinder neben einem Zweitsprachkurs auch in ihrer Erstsprache gefördert werden.

Die Interkulturelle Pädagogik entstand aus dem Bedürfnis heraus, der Diversität in heterogenen Schulen besser entsprechen zu können. Im Rahmen der Interkulturellen Pädagogik soll nach Hormel und Scherr (2009) ein verständnisvoller Umgang mit unterschiedlichen Perspektiven und eine respektvolle Verhaltensweise gegenüber anderen Menschen vermittelt werden. Eine grosse Schwierigkeit besteht darin, Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen Kulturen, Religionen und Sprachen, die in der Klasse vorhanden sind, zu finden und gleichzeitig deren Individualität herauszuheben. Die Lehrperson muss in

ihrem Unterricht demnach verschiedene Sichtweisen auf unterschiedliche Lebensumstände eröffnen und gleichzeitig aktiv Stereotypen dekonstruieren. Da nach Favaro (2011) die Interkulturelle Pädagogik in ihrer Definition aber sehr diffus bleibt, wird sie von Lehrpersonen oft missinterpretiert und deshalb in der Praxis nicht angemessen umgesetzt.

Lehrpersonen werden in ihrer Arbeit im multikulturellen Kontext also vor viele Herausforderungen gestellt, die sie alleine kaum mehr bewältigen können. Neben dem Unterrichten im Tandem können vor allem auch Kulturvermittler zu Beginn der Eingliederung von Migrantenkindern unterstützend wirken. Durch das Teamteaching kann nach Halfhide (2009) insbesondere eine heterogene Schülerschaft profitieren, da die Förderung eng an die Lernbedürfnisse der Kinder angepasst werden kann. Kulturelle Vermittler sollen nach Traversi (2007) in heterogenen Schulen vor allem als Brückenbauer im Hinblick auf die Sprache und die Kultur agieren. Wichtig ist, dass sie nicht nur dem Kind zur Seite stehen, sondern auch seine Eltern über einen gewissen Zeitraum eng betreuen und begleiten.

12.10 Auswertung der Interviews

12.10.1 Schweiz

Abb. 13: Diagramm Schulklasse Schweiz

Kategorie 1: Bildung der Lehrperson

In dieser Kategorie ging es darum herauszufinden, ob die Interkulturelle Pädagogik innerhalb der pädagogischen Bildung des Befragten ausreichend (3) teilweise (2) oder nicht (1) thematisiert wurde.

Favaro (2011) sagt, dass die Professionalisierung der Lehrperson eine grundlegende Voraussetzung für den schulischen Wandel darstellt. Nach Lanfranchi (2002) beinhaltet die interkulturelle Bildung die Curriculumbereiche Differenz, Kommunikation und Antirassismus, Didaktik, Integration und Schulerfolg, Mehrsprachigkeit sowie Elternkooperation. Da sich die Aus- und Weiterbildung in Bezug auf diese The-

matik nach Lanfranchi (2002) nur langsam entwickelt, wird der Umgang mit der Diversität nach Favaro (2011) vor allem in der Praxis erlernt.

In der Zürcher Schule macht lediglich die Klassenlehrperson eine Aussage in Bezug auf die Ausbildung im Bereich Interkulturelle Kompetenz. Auf die Frage, ob ihr die Interkulturelle Pädagogik etwas sagt, antwortet sie: „*Nicht wirklich. Erklär es mir und dann kann ich dir sagen, ob ich es kenne*“ (1) (Transkript A4, Zeilen 95-96).

Kategorie 2: Haltung und Einstellung der Lehrperson

Eine unterstützende (3), neutrale (2) oder negative (1) Haltung der Lehrperson galt es in dieser Kategorie aus den Aussagen der Interviewten herauszulesen.

Nach Favaro (2011) muss die Lehrperson besonders in einer sprachlich-kulturell heterogenen Klasse den Kindern gegenüber eine unterstützende Haltung einnehmen, damit sie etwaige negative Erlebnisse, die mit der Migrationsgeschichte in Verbindung stehen, möglichst überwinden oder zumindest eine positive emotionale und kognitive Befindlichkeit in der Schule entwickeln können. Die Beziehung zwischen der Lehrperson und dem Kind soll nach Lanfranchi (2002) deshalb einen vertrauenswürdigen Charakter haben. Eine unterstützende Haltung gilt es jedoch nicht nur dem Kind entgegenzubringen, sondern auch im Bereich der Elternkooperation zu entwickeln. So ist es von grosser Wichtigkeit, dass die Lehrperson gegenüber den unterschiedlichen Lebenswelten der Elternhäuser eine offene und interessierte Haltung einnimmt.

Mit Ausnahme der Schulleitung erachten alle befragten Personen der exemplarischen Schule in Zürich eine unterstützende Haltung als enorm wichtig (3). Die Schulische Heilpädagogin macht mit der Aussage, dass ein Migrantenkind immer wieder Stärkung erfahren muss und die Voraussetzungen, die es mitbringt, als Ressource angesehen werden müssen, ihre unterstützende Haltung deutlich erkennbar (vgl. Transkript A3, Zeilen 247-248). Die Klassenlehrperson erachtet die Multikulturalität innerhalb des Schulhauses als „...*ganz normal. Schon immer*“ (Transkript A4, Zeile 11) und ergänzt, dass die Grundvoraussetzung, um in einer solchen Schule arbeiten zu können „...*schon ein bisschen Toleranz und auch Wissen ist, wie umgehen mit den Leuten oder halt eben auch einen Dolmetscher zu organisieren*“ (Transkript A4, Zeilen 60-62). Damit die Integration gelingen kann, braucht es für sie grundsätzlich Halt. Die Kinder sollen wissen, dass die Lehrperson immer für sie da ist (vgl. Transkript A4, Zeilen 423-424). Die Mutter schätzt diese Haltung der Klassenlehrperson sehr (3). Sie erwähnt, dass sie sich im schulischen Umgang mit ihr wohl fühlt, sie aber auch als Mensch grossartig findet. Auch das befragte Kind sagt: „*Die Personen sind freundlich*“ (Transkript A7, Zeile 28). Er meint, dass die Lehrerin aber auch die Schülerinnen und Schüler ihn unterstützten, als er frisch in die Schule eingegliedert wurde (3). Die Hortmitarbeiterin bekundet während des gesamten Interviews ihr grosses Interesse an der kulturellen Vielfalt in ihrer Institution (3). „*Also für mich ist es wirklich eine Vielfalt von ganz verschiedenen Lebensweisen, was sehr spannend ist*“ (Transkript A5, Zeilen 76-77). Daraus schliessen wir, dass die Hortmitarbeiterin den Kindern gegenüber eine unterstützende Haltung einnimmt und sie die verschiedenen Lebensformen deshalb auch in ihrer pädagogischen Tätigkeit miteinbezieht. „*Ich versuche immer wieder, also im Alltag, das herauszuheben. Dass ich nachfrage und das ich am Tisch zum Beispiel irgendwie, ah, Rüebli wie heisst das eigentlich auf deine Sprache? Also so*“ (Transkript A5, Zeilen 267-370).

Kategorie 3: Didaktik und Methodik im Unterricht

In der Kategorie drei wollten wir wissen, ob mindestens drei verschiedene (3), zwei verschiedene (2) oder eine der in der Theorie aufgeführten Methoden im Unterricht umgesetzt wird.

Nach Fürstenau (2009) stellt die Integration verschiedener Methoden in einer offenen und lehrergelenkten Handlungssituation einen „guten Unterricht“ dar. Für den Unterricht bedeutet dies nach Schröder-Lenzen (2009), dass die Lehrperson aus der Vielfalt an möglichen Handlungsweisen, Inhalten und Sozialformen diejenigen auswählt, die den Bedürfnissen der Lernenden am besten entsprechen. In einer sprachlich und kulturell heterogenen Klasse soll vor allem auf die drei Lehr- und Lernarrangements Interaktion, Kooperation und Frontalunterricht zurückgegriffen werden.

Da sich zu dieser Kategorie keine befragte Person in Zürich äusserte, kann keine Auswertung der Didaktik und Methodik im Unterricht vollzogen werden.

Kategorie 4: Individualisierung und Differenzierung des Unterrichts

Innerhalb dieser Kategorie wollten wir erforschen, ob das pädagogische Personal den Unterricht stark (3), mässig (2) oder nicht (1) individualisiert oder differenziert.

Nach Schröder-Lenzen (2009) zählen das Individualisieren und Differenzieren zu den klassischen Prinzipien im Umgang mit Heterogenität. In sprachlich-kulturell heterogenen Klassen ist es deshalb insbesondere von grosser Wichtigkeit, dass die Lehrperson einen schülerzentrierten Unterricht gestaltet. Dies bedingt nach Favaro (2011) einen offenen Unterricht, der individualisierender und differenzierender Gestalt ist und den Lernvoraussetzungen der Kinder immer wieder neu angepasst werden muss.

Die Ergebnisse der Interviewdaten der Klassenlehrperson, der Schulischen Heilpädagogin und des Kindes divergieren stark. Die Klassenlehrperson und die Schulische Heilpädagogin stimmten mit der Ansicht überein, dass ein differenzierender Unterricht für die Kinder hilfreich ist. Die Heilpädagogin setzt im Rahmen ihres pädagogischen Handelns im Unterricht differenzierende und individualisierende Methoden um (3). Auf die Frage, ob sie den Unterricht individualisiert antwortet sie: *„Ja sagen wir eher binnendifferenziert. Also zum Beispiel wird in einer Klasse / Das Geschichten erfinden steht im Vordergrund. Und in diesem Thema wird dann eben individualisiert und mit den einzelnen Kindern die Sätze besprochen“* (Transkript A2, Zeilen 191-193). In Bezug auf diese Kategorie widerspricht sich die Lehrkraft im späteren Verlauf des Interviews und erwähnt, dass sie die Blätter für die Kinder nicht speziell anpasst (1) (vgl. Transkript A4, Zeile 161). Das befragte Kind bestätigt die Lehrperson in ihrer Äusserung und erklärt, dass es immer dieselben Blätter, wie seine Klassenkameradinnen und -kameraden löst (1) (vgl. Transkript A7, Zeilen 101-104).

Kategorie 5: Förderung der Zweitsprache

Innerhalb dieser Kategorie galt es zu erforschen, ob ein ausreichendes (3), ein mangelndes (2) oder gar kein (1) Angebot einer Zweitsprachförderung im Schulhaus vorhanden ist.

Nach Niedrig (2011) braucht es insbesondere in sprachlich-kulturell heterogenen Klassenzimmern omniprärente Unterrichtsmodelle, welche eine Entwicklung der Kompetenzen in der Zweitsprache fördern. Damit sich der Zweitsprachunterricht positiv auf die Schullaufbahn von Kindern auswirkt, soll nach Fürstenau (2011) vor allem eine integrierte Förderung der Zweitsprache im Regelklassenunterricht stattfinden.

den. Dadurch kann gewährleistet werden, dass die Inhalte nicht unabhängig vom Fachunterricht vermittelt werden.

Die Schulleiterin und die Klassenlehrperson sprechen von einer Zweitsprachförderung, welche in Form von Aufnahmeklassen erfolgt. Die Schulleiterin präzisiert: *„Kinder, die gar kein Deutsch sprechen, kommen zuerst in eine Aufnahmeklasse für acht bis zehn Monate“* (Transkript A2, Zeilen 143-144). Zudem erwähnt die Klassenlehrperson, dass sie neu eingegliederte Kinder zu Beginn über drei oder vier Monate alleine in den DAZ-Unterricht schickt, der vom Schulhaus angeboten wird (vgl. Transkript A4, Zeilen 232-233). Das befragte Kind erklärt, dass es die Mehrheitssprache vor allem in einer anderen Schule gelernt hat (vgl. Transkript A7, Zeile 208). Damit bezieht es sich auf die bereits erwähnte Aufnahmeklasse.

Kategorie 6: Förderung der Erstsprache

Im Bereich der Förderung der Erstsprache untersuchten wir die transkribierten Interviews auf Textstellen, welche entweder einen Bezug auf eine ausreichende (3), eine mangelnde (2) oder keine (1) Förderung der Minderheitssprache nehmen.

Filtzinger (2007) betont, dass schulischer Erfolg insbesondere dann stattfinden kann, wenn Migrantenkinder neben einem Zweitsprachkurs auch in ihrer Erstsprache gefördert werden. Zudem kann vor allem auch ein sprachsensibler Unterricht durch die Lehrperson, der Bezug auf die Erstsprache der Kinder nimmt, das Sprachlernen begünstigen.

Die Aussagen der vier Personen, welche sich zu diesem Thema äusserten, fallen sehr unterschiedlich aus. Spannend ist, dass die Hortmitarbeiterin und die Klassenlehrperson von einer ausreichenden Förderung in der Erstsprache in Form von Kursen in Heimatlicher Sprache und Kultur (HSK) sprechen (3), während die Mutter und ihr Sohn meinen, dass diese nicht vorhanden sind (1). Dazu muss konkretisiert werden, dass die Mutter, womöglich durch ein Missverständnis aufgrund sprachlicher Schwierigkeiten, der Meinung ist, dass Erstsprachkurse in der portugiesischen Sprache in Zürich nicht angeboten werden (vgl. Transkript A6, Zeilen 211-214). Sie fügt hinzu, dass sie die Förderung der Erstsprache sehr wichtig findet. *„Es ist die Familiensprache und es hat auch mit der Verbindung zu Portugal zu tun. Und es kann auch sein, dass es uns hier vielleicht nicht so gut geht oder aus anderen Gründen müssen wir zurückgehen. Und da ist es ganz wichtig, dass die Kinder auch die Sprache lesen und schreiben können“* (Transkript A6, Zeilen 193-197).

Die Hortmitarbeiterin betont, dass sie innerhalb ihrer Tätigkeit versucht, viel Wert auf den Erstsprachgebrauch der Kinder zu legen, *„weil wenn sie ihre eigene Sprache gut können, können sie nachher auch besser das Deutsch lernen“* (Transkript A5, Zeilen 374-375).

Kategorie 7: Interkulturelle Pädagogik

Im Rahmen dieser Kategorie wollten wir ausfindig machen, ob die pädagogischen Mitarbeiter der exemplarischen Schulen im Unterricht regelmässig (3), teilweise (2) keine (1) Aspekte der interkulturellen Pädagogik umsetzen.

Im Rahmen der Interkulturellen Pädagogik soll nach Hormel und Scherr (2009) ein verständnisvoller Umgang mit unterschiedlichen Perspektiven und eine respektvolle Verhaltensweisen gegenüber anderen Menschen vermittelt werden. Die Lehrperson muss in ihrem Unterricht demnach verschiedene

Sichtweisen auf unterschiedliche Lebensumstände eröffnen und dadurch aktiv Stereotypen dekonstruieren. Da nach Favaro (2011) die Interkulturelle Pädagogik in ihrer Definition aber sehr unklar bleibt, wird sie vom pädagogischen Team oft missinterpretiert und deshalb in der Praxis nicht angemessen umgesetzt.

Die Intensitätsanalyse der Interviews aus Zürich zeigt, dass die befragten Personen die Interkulturelle Pädagogik entweder nicht (0) ansprechen oder aber erwähnen, dass sie diese nicht umsetzen (1). Die Schulische Heilpädagogin und die Klassenlehrperson sagen übereinstimmend aus, dass sie den Begriff Interkulturelle Pädagogik zwar kennen, diese aber noch nie umgesetzt haben. Die Klassenlehrperson sagt in diesem Zusammenhang: „*Nichts grossartiges* [Sie meint damit, die Thematisierung der Diversität im Unterricht, Anm. d. Verf.]. *Ich lasse sie einfach leben*“ (Transkript A4, Zeile 55).

Kategorie 8: Unterstützung der Lehrperson

Im Hinblick auf die Unterstützung der Lehrperson interessierte uns, ob im Schulhaus Hilfeleistungen, wie Teamteaching-Stunden oder ein kultureller Vermittler, vorhanden (3), nicht ausreichend vorhanden (2) oder nicht (1) vorhanden sind.

Lehrpersonen werden in ihrer Arbeit im multikulturellen Kontext vor viele Herausforderungen gestellt, die sie alleine kaum mehr bewältigen können. Neben dem Unterrichten im Tandem können vor allem auch Kulturelle Vermittler im Anfangsstadium einer Eingliederung von Migrantenkindern entlastend wirken. Durch das Teamteaching kann nach Halfhide (2009) insbesondere eine heterogene Schülerschaft profitieren, da die Förderung eng an die Lernbedürfnisse der Kinder angepasst werden kann. Kulturelle Vermittler sollen nach Traversi (2007) in heterogenen Schulen vor allem als Brückenbauer im Hinblick auf die Sprache und die Kultur agieren. Wichtig ist, dass sie nicht nur dem Kind zur Seite stehen, sondern auch dessen Eltern eng betreuen und begleiten.

Die Schulische Heilpädagogin, die Klassenlehrperson und die Hortmitarbeiterin sprechen vom Angebot des DAZ-Unterrichts, das innerhalb der Schule institutionalisiert ist (3). Dabei erwähnt die Schulische Heilpädagogin, dass dieser „*wirklich integriert in den Sprachunterricht*“ (Transkript A3, Zeilen 61) umgesetzt wird. Die Klassenlehrperson und die Schulleiterin sprechen von einem weiteren Angebot, der Integrativen Förderung durch die Heilpädagogin, das die Lehrperson innerhalb ihres Unterrichtens unterstützen kann (3). Ausserdem fügt die Klassenlehrperson hinzu, dass die Schule über eine interne Begabungsförderung verfügt. Laut der Hortmitarbeiterin soll von der Schule ausserdem Psychomotorik- und Logopädietherapie angeboten werden (3). Hausaufgabenstunden, welche die Lehrpersonen und die Eltern entlasten sollen, werden insbesondere im Rahmen des Hortes offeriert. Obwohl ein sehr umfangreiches Angebot an Unterstützungsmassnahmen für die Kinder und somit für die Lehrperson und die Eltern in dieser Zürcher Schule vorhanden ist, bedauert die Hortleiterin, dass „*für Kinder, die normal mit dem Unterricht eigentlich mitgehen könnten, die leiden. Und das ist schade*“ (Transkript A5, Zeilen 446-447).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Schule S. in Zürich den Migrantenkindern und ihren Eltern eine sehr unterstützende Haltung entgegenbringt und ihnen durch viele Fördermassnahmen die Möglichkeit gibt, sich ihren Fähigkeiten entsprechend zu entwickeln. So wird neben einem Zweitsprachunterricht und Integrativer Förderung auch Begabungsförderung Psychomotorik, Logopädietherapie und Hausaufgabenhilfe angeboten.

Ein Erstsprachunterricht findet in einer nahegelegenen Gemeinde statt. Im Zusammenhang mit der Förderung der Erstsprache besteht aber offensichtlich ein Verständigungsproblem. Obwohl die Mutter den Erwerb der Erstsprache als sehr bedeutsam erachtet, denkt sie, dass eine entsprechende Förderung von der Stadt Zürich nicht angeboten wird. In diesem Sinne wäre ein klärendes Elterngespräch von Vorteil (siehe Auswertung Elternhaus Zürich).

Die Zweitsprachförderung dieser Schule findet vor der eigentlichen Beschulung in separierten Institutionen statt, wo über mehrere Monate intensiv Deutsch gelernt wird (siehe Auswertung Schulhaus Schweiz). Innerhalb des Schulhauses setzen die Lehrpersonen jedoch einen sehr modernen Zweitsprachunterricht um. Der in den Regelunterricht integrierte Sprachunterricht soll sich nach Fürstenau (2011) positiv auf die Schullaufbahn der Kinder auswirken.

Innerhalb des Unterrichts findet jedoch noch eine zu geringe Individualisierung oder Differenzierung statt. Obwohl die Klassenlehrperson meint, dass dies von grosser Relevanz ist, erwähnt sie später im Interview, dass sie keine Anpassungen der Lernmaterialien vornimmt. Dies bestätigt auch das befragte Kind. Einzig die Schulische Heilpädagogin kümmert sich darum, den Unterricht auf die Bedürfnisse der Kinder auszurichten. In diesem Sinne wäre es hilfreich, wenn zwischen der Schulischen Heilpädagogin und den Lehrpersonen ein Austausch darüber stattfände, wie die Lernmaterialien ohne grossen Aufwand angepasst werden könnten.

Darüber hinaus verfügt das pädagogische Personal leider noch nicht über eine ausreichende Bildung im Bereich der Interkulturellen Pädagogik, weshalb diese keinen Eingang in den Unterricht findet. Da sich nach Lanfranchi (2002) erst in den letzten Jahren die Tendenz zeigt, dass Themenbereiche wie die Interkulturelle Pädagogik in den Pädagogischen Hochschulen angeboten werden, ist es möglich, dass die Klassenlehrperson und die Schulische Heilpädagogin deswegen noch wenig damit in Kontakt gekommen sind. Trotzdem möchten wir darauf hinweisen, dass die Schule S. eine QUIMS-Schule ist und wir deshalb der Meinung sind, dass sich die Lehrkräfte im Rahmen ihres Arbeitsumfeldes damit befassen müssten. Dies könnte in Form von internen Weiterbildungen aber auch durch die persönliche Auseinandersetzung mit entsprechender Literatur erfolgen. Die Aussage der Klassenlehrperson, dass sie die Heterogenität ihrer Klasse als ganz normal betrachtet und eine gewisse Toleranz gegenüber den Migrantenkindern vorhanden sein muss, kann man unterschiedlich werten. Entweder sie versteckt sich mit dieser Aussage unter einem Deckmantel und muss deshalb keine speziellen Anpassungen des Unterrichts vornehmen und keine spezielle Methodik und Didaktik anwenden. Oder aber sie betrachtet diese Multikulturalität bereits als völlige Normalität, da sie sich über Jahre hinweg mit dieser Verschiedenheit an Werten, Normen und Kulturen auseinandersetzt, wodurch eine entsprechende Pädagogik unbewusst

angewendet wird. Da die Lehrperson ihren Unterricht aber weder auf die spezifischen Voraussetzungen der Kinder anpasst, noch mit dem Begriff „Interkulturelle Pädagogik“ vertraut ist, schliessen wir darauf, dass ihre Haltung eher mit Toleranz oder gar Ignoranz in Verbindung steht.

12.10.2 Italien

Abb. 14: Diagramm Schulklasse Italien

Kategorie 1: Bildung der Lehrperson

Der Professor erwähnt im Interview, dass erst seit kurzem die Interkulturelle Pädagogik Eingang in das Curriculum der Lehrerausbildung gefunden hat, diese aber noch sehr diffus und undefiniert ist (1). Da aufgrund von Kürzungen die Junglehrer keine Anstellung finden, bleibt das erworbene Wissen in diesem Bereich lediglich ein theoretisches Konstrukt und wird dadurch viel zu selten in den Schulen umgesetzt (vgl. Transkript B1, Zeilen 80-83). Diese Aussage wird von der Klassenlehrerin bestätigt, welche sagt, dass sie selber während ihrer Ausbildung zur Lehrerin nur am Rande damit in Berührung gekommen ist (vgl. Transkript B2, Zeilen 67-68).

Kategorie 2: Haltung und Einstellung der Lehrperson

Die Schulleiterin, die Schulische Heilpädagogin, die Klassenlehrerin wie die Hortmitarbeiterin finden eine unterstützende Haltung dem Migrantenkind gegenüber sehr wichtig (3). So meint die Schulische Heilpädagogin, dass sie die Art des Unterrichtens überdenken und neu erfinden mussten, damit der Unterricht den Bedürfnissen des einzelnen Kindes entspricht (vgl. Transkript B3, Zeilen 74-75). Ihr ist es auch wichtig, dass sie allen Kindern im Unterricht Unterstützung anbietet und nicht nur den Kindern mit einem

besonderen Status (vgl. Transkript B3, Zeilen 261-262). Wie genau diese Unterstützung konkret in der Praxis aussieht, wird aus den Gesprächen nicht klar. Der Professor ist allerdings der Ansicht, dass „die Anzahl der Lehrpersonen, die sich einsetzen“ (Transkript B1, Zeilen 74-75) zurückgegangen ist (2). Auch die Mutter ist mit der Haltung der Lehrpersonen ihrem Kind gegenüber nicht zufrieden. Sie wirft ihnen zwar nicht vor, dass diese ihr Kind aus rassistischen Gründen benachteiligen würden, findet aber, dass diese eine zu passive Haltung ihrem Kind gegenüber einnehmen. Sie würde sich wünschen, dass die Lehrpersonen von ihrem Sohn mehr Leistung fordern würden und ihn nicht, trotz schlechter Schulleistungen, in die nächsthöhere Klasse steigen liessen (vgl. Transkript B6, Zeilen 155-158).

Kategorie 3: Didaktik und Methodik im Unterricht

Wie aus der Kategorie drei in Abbildung 14 hervorgeht, wird in den Gesprächen wenig Bezug auf die Didaktik und Methodik im Unterricht genommen. Lediglich die Schulische Heilpädagogin, die Schulleiterin und die Hortmitarbeiterin erwähnen Methoden, welche wir auch in unserer Theorie behandelt haben. Alle drei Personen erwähnen mehrheitlich die Verwendung der interaktionistischen Methode (1). Die Schulische Heilpädagogin sagt dazu: „Im Unterricht muss man den Kindern die Möglichkeit des Tutorials anbieten. Das ist wichtig“ (Transkript B3, Zeilen 67-68). Zusätzlich legt die Schulleiterin Wert darauf, den Kindern Lernstrategien zu vermitteln. Sie greift dadurch auf die Methode des Frontalunterrichts (2) zurück (vgl. Transkript B2, Zeile 29).

Kategorie 4: Individualisierung und Differenzierung des Unterrichts

Die Klassenlehrerin wie die Schulische Heilpädagogin nehmen während der Gespräche immer wieder stark Bezug auf diesen Ansatz und erklären zugleich, wie sie dieses Prinzip im Unterricht umsetzen (3). Die Schulische Heilpädagogin sagt: „Wir gehen von den Bedürfnissen der Kinder aus“ (Transkript B3, Zeile 91) und ergänzt „das heisst, man muss sich anpassen. Oft ist es so, dass in einer Klasse auf drei oder vier Niveaus unterrichtet werden muss“ (Transkript B3, Zeilen 210-212). Aus dem Interview mit der Klassenlehrerin geht auch hervor, dass die Vorbereitung und Durchführung dieser Art des Unterrichts in Zusammenarbeit mit der Schulischen Heilpädagogin und der Erzieherin geschieht. Dabei übernimmt jede Lehrperson eine leistungshomogene Gruppe und arbeitet mit dieser auf ihrem Niveau während des Unterrichts (vgl. Transkript B4, Zeilen 130-138). Die Mutter wirft zwar dieser italienischen Schule nicht vor, dass ihr Unterricht zu wenig differenziert wäre, hat aber grundsätzlich mit der Art der Einstufung Mühe. Sie findet, dass ein Kind nicht anhand seines Alters in die entsprechende Schulstufe eingeordnet werden soll, sondern die Schule viel mehr vom aktuellen Können und Wissen des Kindes ausgehen muss (1). Was zur Folge hätte, dass das Kind nicht unbedingt mit gleichaltrigen Kindern in der Klasse wäre (vgl. Transkript B6, Zeilen 6-10).

Kategorie 5: Förderung der Zweitsprache

Die Mutter, die Klassenlehrerin, die Schulleiterin wie auch die Hortmitarbeiterin erwähnen im Gespräch, dass es Kurse gibt, welche die Kinder darin unterstützen sollen, das Italienische gut zu lernen. Allerdings sagen alle einstimmig, dass das Angebot an dieser Förderung zurzeit sehr mangelhaft ist (2) und überhaupt nicht ausreicht, um den Kindern gerecht zu werden. Die Heilpädagogin erzählt: „Da Kürzungen

vorgenommen wurden, kommt diese Lehrperson viel zu spät und nur für kurze Zeit“ (Transkript B3, Zeilen 155-156). Der Professor drückt es sogar noch radikaler aus und sagt, dass für ihn die zurzeit angebotenen Kurse nichts mehr mit der Förderung der Zweitsprache (1) zu tun haben (vgl. Transkript B1, Zeile 93). Da aber aufgrund starker finanzieller und personeller Kürzungen in diesem Bereich die Lektionen und Lehrpersonen fehlen, kann an der Schule Romagnoli im Moment einfach keine bessere Förderung der Mehrheitssprache angeboten werden. Lediglich der Junge ist der Meinung, dass für ihn der zusätzliche italienische Sprachunterricht gereicht hat (3) (vgl. Transkript B7, Zeilen 98-99).

Kategorie 6: Förderung der Erstsprache

Im Interview erwähnt der Junge, dass er die Möglichkeit gehabt hätte, einen Kurs in heimatlicher Sprache und Kultur zu besuchen (3). Allerdings war es seiner Mutter viel wichtiger gewesen, dass er primär gut Italienisch lernt und nicht noch zusätzlich Förderung in seiner Erstsprache erhält. Deshalb schickte sie ihn nicht in diesen Kurs (vgl. Transkript B7, Zeile 131). Auch die Klassenlehrerin erzählt, dass sie zwischendurch Sprachspiele im Unterricht durchführt, welche sich immer auf die jeweiligen Erstsprachen der Kinder beziehen. Da sie dies aber unregelmässig und spontan macht (2), besteht innerhalb des Unterrichts noch eine mangelnde Förderung der Minderheitssprache (vgl. Transkript B4, Zeilen 215-219)

Kategorie 7: Interkulturelle Pädagogik

„Wir haben kein Fach, um die interkulturelle Pädagogik zu unterrichten. Das heisst in der Schule machen wir in jedem Moment Interkulturalität“ (Transkript B4, Zeilen 34-35). Diese Aussage der Klassenlehrerin bezieht sich auf die Umsetzung der Interkulturellen Pädagogik innerhalb des Unterrichts. Sie versucht so oft wie möglich die verschiedenen Hintergründe der Kinder in den Unterricht miteinzubeziehen und interkulturelle Anlässe zu schaffen (3). Auffallend ist, dass sie dabei hauptsächlich Projekte, Anlässe und Unterrichtsgestaltungen erwähnt, welche sich um die Heterogenität innerhalb der Sprache drehen. Auch der Professor erwähnt, dass in den italienischen Schulen Interkulturelle Pädagogik umgesetzt wird. Allerdings ist er der Meinung, dass dies nicht mehr so regelmässig und oft geschieht wie früher (2) (vgl. Transkript B1, Zeilen 105-106).

Kategorie 8: Unterstützung der Lehrperson

Im Hinblick auf die Unterstützung der Lehrperson interessierte uns, ob im Schulhaus Hilfeleistungen, wie Teamteaching-Stunden oder ein kultureller Vermittler, vorhanden (3), nicht ausreichend vorhanden (2) oder nicht (1) vorhanden sind.

Die Klassenlehrerin und die Schulische Heilpädagogin erwähnen im Gespräch diverse zusätzliche Lehrpersonen, welche zur Unterstützung der Lehrkräfte und der Schülerinnen und Schüler an der Schule angestellt sind. So gibt es neben einer Erzieherin auch Logopädinnen, spezifisch ausgebildete Lehrpersonen für den Zweitsprachunterricht und die ausserschulische Hausaufgabenbetreuung (3). Durch die finanziellen Kürzungen der Regierung kann aber nicht mehr so intensiv wie früher mit dem Kulturvermittler zusammengearbeitet werden, was die Klassenlehrerin bedauert (vgl. Transkript B4, Zeilen 235-238). Der Junge erwähnt im Interview, dass er in der Schule Unterstützung durch die Heilpädagogin erhalten hat (2) (vgl. Transkript B7, Zeile 79), wobei seine Mutter der Meinung ist, dass dies nicht ausreichend

gewesen ist (2), da sich die Heilpädagogin gleichzeitig um zu viele Kinder hatte kümmern müssen (vgl. Transkript B6, Zeilen 26-30).

In der ersten Kategorie scheint es, dass in der italienischen Lehrerausbildung vermehrt der Fokus auf die Interkulturelle Pädagogik gelegt wird. Allerdings kommt erst die jüngere Generation in den Genuss davon. Somit wäre also Wissen in diesem Bereich vorhanden, allerdings kommt es nicht in die Schule hinein. Denn, da aufgrund von Kürzungen die frisch ausgebildeten Lehrpersonen keine Anstellung finden und die ältere Generation der Lehrer keine Weiterbildungen mehr macht, erhält die Interkulturelle Pädagogik nur wenig Raum in den Schulen. Die Regierung wäre einerseits aufgefordert, ihren Sparkurs zu ändern und wieder mehr Jobplätze zu schaffen und die Schulleitungen müssten andererseits darauf Acht geben, dass ihr Personal entsprechende Weiterbildungen in diesem Bereich besucht.

Innerhalb der zweiten Kategorie wollten wir herausfinden, welche Haltung das pädagogische Personal gegenüber den Migrantenkindern einnimmt. Die Ansichten der Lehrkräfte stimmen dabei nicht mit denen des Professors und der Mutter überein. Während die Lehrpersonen betonen, dass sie selber eine unterstützende Haltung gegenüber dem Kind als wichtig erachten, findet die Mutter, dass dies genau nicht passiert. Die Lehrpersonen verbergen sich ihrer Ansicht nach hinter diesen Aussagen, damit es gut klingt, obwohl der eigentliche Grund darin liegt, dass die Lehrpersonen möglichst wenig Aufwand haben möchten. Es scheint als ob die Lehrpersonen über viel theoretisches Wissen in diesem Bereich verfügen, dieses aber noch zu wenig in die Praxis umsetzen. Gründe dafür könnten in den knappen zeitlichen oder personellen Ressourcen liegen.

Von den sieben durchgeführten Gesprächen nehmen nur drei Personen Bezug auf die Didaktik und Methodik im Unterricht. Diese erwähnen dabei hauptsächlich die Lehr- und Lernform „Interaktion“. Schröder-Lenzen (2009) betont allerdings wie wichtig eine Kombination der drei Methoden Kooperation, Interaktion und Frontalunterricht besonders im sprachlich und kulturell heterogenen Schulumfeld ist. Nun stellt sich für uns die Frage, ob die Verwendung dieser Methoden für die Lehrpersonen so normal ist, dass sie diese deswegen im Gespräch nicht erwähnen. Oder ob ihnen das Wissen fehlt, dass sie verschiedene Lernformen im Unterricht anwenden sollen.

Die Klassenlehrerin der Schule Romagnoli berücksichtigt das Prinzip des Individualisieren und Differenzierens bereits stark in ihrem Unterricht und entspricht dadurch Favaros Forderung, dass der Unterricht an die Lernvoraussetzungen der Kinder angepasst sein muss. Sie nutzt das Vorhandensein weiterer Fachlehrpersonen in ihrem Unterricht dazu, einen Unterricht auf verschiedenen Stufen anzubieten. Allerdings findet diese Art des Unterrichts auch nur dann statt, wenn die Klassenlehrerin nicht alleine im Schulzimmer ist. Sie benutzt die Anwesenheit der anderen Lehrpersonen um leistungshomogene Gruppen zu bilden. Lernen am gemeinsamen Gegenstand auf verschiedenen Niveaus findet also nicht statt. Es scheint, dass die Lehrperson nur dann einen offenen und differenzierten Unterricht durchführt, wenn weitere Lehrpersonen sie entlasten. Muss sie die ganze Klasse alleine unterrichten, gelten für alle Kinder die gleichen Aufgaben und das gleiche Schwierigkeitsniveau. Dadurch erhalten die Kinder selten die Gelegenheit, gemeinsam am gleichen Gegenstand zu lernen. Eventuell fehlt es der Klassenlehrerin an

Wissen, wie sie einen Unterricht vorbereiten könnte, welcher auch dann differenziert und individualisiert ist, wenn sie alleine ist oder sie scheut den Mehraufwand, welcher durch das Differenzieren und Individualisieren entsteht, wenn sie diesen alleine vorbereiten und halten muss.

Allen Befragten ist es ein grosses Anliegen, dass es eine Förderung in der Mehrheitsprache gibt. Dies wird aus der Auswertung der Interviewdaten in dieser Kategorie fünf deutlich. Da die Regierung die entsprechenden finanziellen und personellen Mittel stark gekürzt hat, müssen neu zugewanderte Kinder teilweise mehrere Monate warten, bis sie professionelle Unterstützung in diesem Bereich erhalten. Anstatt aber nur passiv abzuwarten, bis die Migrantenkinder dieses Förderangebot in Anspruch nehmen können, müssten die Lehrpersonen unserer Meinung nach selber beginnen, etwas dagegen zu tun. Nach Schröder-Lenzen soll der Unterricht der Mehrheitsprache in den Unterricht integriert werden, da in diesem Setting die Kinder am meisten profitieren. Die Lehrperson hätte es nun also in der Hand, zusammen mit der Schulischen Heilpädagogin einen solchen Unterricht anzubieten und dadurch den Bedürfnissen der Migrantenkinder gerecht zu werden. Zudem würden auch autochthone Kinder, welche mit der italienischen Bildungssprache noch nicht so vertraut sind, davon profitieren können.

Die Antworten des Jungen innerhalb der Kategorie sechs widerspiegeln das häufige Verständnis der Migranteltern in Bezug auf die Förderung der Erstsprache. Viele sind der Meinung, dass dies nicht mehr von Belang ist, weil die Familie sich jetzt in einem anderen Land befindet und es wichtiger ist, diese Landessprache zu beherrschen. Insbesondere in diesem Bereich herrschen noch grosse Wissenslücken darüber, dass es eine, wie Filtzinger sagt, Förderung in der Erstsprache braucht, damit die Zweitsprache gut gelernt werden kann. Die Lehrpersonen müssten deshalb verstärkt Aufklärungsarbeit leisten und auch mehr auf einen sprachsensiblen Unterricht setzen, damit dieses Angebot von den Eltern und ihren Kindern in Anspruch genommen wird.

Der Begriff der Interkulturellen Pädagogik ist der Lehrperson ein Begriff, kann diesen auch gleich definieren und aufzählen, wo im Unterricht die Interkulturelle Pädagogik umgesetzt wird. Die erwähnten Projekte beziehen sich allerdings nur auf die in der Klasse vorherrschende sprachliche Heterogenität. Interkulturelle Pädagogik beinhaltet aber nach Hormel und Scherr noch viel mehr. Es soll nicht nur die Verschiedenheit der Kinder thematisiert, sondern auch nach Gemeinsamkeiten gesucht werden. Diese sehr einseitige Auslegung der Interkulturellen Pädagogik durch die Klassenlehrerin widerspiegelt Favaros Aussagen, dass die Interkulturelle Pädagogik noch nicht genau genug definiert ist. Auch wenn das Vergleichen der verschiedenen Sprachen einer Klasse sicherlich interessant ist, müsste die Lehrpersonen ihr Aufgabenspektrum erweitern. Sie müsste auch auf die verschiedenen Lebensumstände der Kinder eingehen und wie bereits erwähnt den Fokus auf das legen, was die Kinder gemeinsam haben. Das Studium entsprechender Literatur sowie Weiterbildungen würden der Klassenlehrerin in diesem Bereich sicherlich wichtige Inputs liefern.

Trotz den Kürzungen der finanziellen und personellen Ressourcen verfügt die Schule Romagnoli immer noch über diverse zusätzlich Fachkräfte, welche die Lehrpersonen in ihrer Arbeit unterstützen und entlasten sollen. Wie aber aus den Aussagen der Mutter hervorgeht, müssen sich die Fachkräfte wie die Schulische Heilpädagogin gleichzeitig um zu viele Kinder kümmern und können dadurch dem einzelnen Kind weniger Aufmerksamkeit schenken. Hier stellt sich die Frage, ob die vorhandenen Ressourcen möglichst optimal eingesetzt und genutzt werden. Wie Hafhide (2009) betont, kann durch das Teamtea-

ching innerhalb des Unterrichts viel besser auf das einzelne Kind eingegangen werden. Aus den Interviews ging aber hervor, dass die Schulische Heilpädagogin im Unterricht lediglich anwesend ist und sich um gewisse Kinder kümmert, dies würde aber noch keinem Teamteaching entsprechen. Die Lehrpersonen müssten demnach ihren Unterricht umstellen und beginnen im Teamteaching zu arbeiten. Zudem stellt sich die Frage, ob die vorhandenen Ressourcen an zusätzlichen Lehrkräften auch optimal genutzt werden. Hier könnte eine qualitative Analyse des eigenen Unterrichts sicherlich aufschlussreiche Ergebnisse hervorbringen und zu einer Unterrichtsverbesserung führen.

12.10.3 Vergleich der Forschungsergebnisse

Wie die Datenauswertung ergeben hat, ist der Klassenlehrerin der italienischen Schule der Begriff der Interkulturellen Pädagogik nicht nur bekannt, dieser wird auch innerhalb des Unterrichts umgesetzt. Eine mögliche Begründung dafür könnte sein, dass seit den neunziger Jahren die italienischen Schulen gesetzlich dazu verpflichtet sind, die Interkulturelle Pädagogik im Unterricht anzuwenden und dieser Begriff ihnen deshalb bekannt ist. Denn, wie der befragte Professor anmerkte, wird an den Universitäten erst seit kurzem über die Interkulturelle Pädagogik gelehrt. Die italienischen Lehrpersonen, welche also schon länger innerhalb der Schule tätig sind, verfügen in der Regel nicht über ein theoretisches Wissen in diesem Bereich. Obwohl also die Interkulturelle Pädagogik im Unterricht der italienischen Schule R. angewendet wird, geschieht dies noch ziemlich einseitig und ist nur darauf ausgerichtet, die unterschiedlichen sprachlichen Wurzeln der Kinder sichtbar zu machen. Ganz anders präsentiert sich die Situation in Zürich. Der Klassenlehrerin aus der Schule S. war der Begriff der Interkulturellen Pädagogik nicht bekannt. Eine mögliche Begründung dafür könnte in der Lehrerausbildung gefunden werden. Wie Lanfranchi (2002) sagt, findet diese Thematik erst allmählich und sehr langsam Eingang in das Curriculum der Pädagogischen Hochschulen der Schweiz. Dadurch ist es gut möglich, dass das pädagogische Personal der Schule S. diesen Begriff weder kennt, noch innerhalb des Unterrichts umsetzt. An beiden Schulen gibt es also innerhalb dieses Bereichs noch Entwicklungspotenzial. Das Lehrerteam müsste spezifisch in dieser Thematik geschult werden und Tipps erhalten, wie es die Interkulturelle Pädagogik im Unterricht umsetzen könnte. Zudem wäre es für die Zürcher Schule, ganz nach dem Vorbild der italienischen Schule, von Vorteil, wenn die Interkulturelle Pädagogik im Schulleitbild und im Jahresprogramm verbindlich verankert wäre.

Weiter lässt sich zusammenfassend sagen, dass die Lehrpersonen beider Länder eine positive und unterstützende Haltung in Bezug auf die schulische Integration von Migrantenkindern äussern. Wobei allerdings die befragte italienische Mutter den Lehrpersonen der Schule unterstellt, dass diese eigentlich keine positive, sondern mehr eine ignorante, gleichgültige Haltung dem Kind gegenüber einnehmen. Auch wir sind der Ansicht, dass gerade bei diesen positiven, „schön“ klingenden Aussagen Vorsicht geboten ist. Denn eine positive, unterstützende Haltung zu haben bedingt auch, dass man sich für das Kind aktiv einsetzt und es fördert. Da leider in den Interviews zu wenig genaue und konkrete Beispiele genannt wurden, wie diese positive Haltung im Alltag umgesetzt wird, ist es schwierig in diesem Bereich ein Fazit zu ziehen.

In den Interviews beider Länder beziehen sich die Lehrpersonen praktisch nicht auf die verwendeten Methoden und Didaktiken innerhalb des Unterrichts. Aus der Zürcher Schule nimmt niemand Bezug darauf und bei der italienischen Schule erwähnen nur drei Personen auf welche Art und Weise sie ihren Unterricht gestalten und welche Methode sie dabei verwenden. Deshalb kann nicht genau gesagt werden, wie gut dieses dritte Kriterium erfüllt wird. Es ist gut möglich, dass die Wahl der Methoden bereits so zum Alltag der Befragten gehört, dass sie dies nicht mehr erwähnenswert finden oder ihnen ist nicht (mehr) bewusst, welchen grossen Einfluss die Methodik und Didaktik des Unterrichts auf das Lernen der Schülerinnen und Schüler hat. Sicherlich täte es dem pädagogischen Personal beider Schulen gut, wenn dieses Thema wieder einmal gezielt an einer Sitzung oder Weiterbildung thematisiert würde. Insbesondere die Methoden, welche innerhalb von multikulturellen Klassen besonders zur Anwendung kommen sollten. Besonders interessant ist der Vergleich der nächsten Kategorie. In der Zürcher Schule S. erwähnt die Klassenlehrerin zwar, dass sie Individualisieren und Differenzieren im Unterricht wichtig fände, setzt dies aber nicht in die Tat um. Die Schulische Heilpädagogin versucht allerdings, ihren Unterricht wirklich auf die Bedürfnisse der Kinder anzupassen. In Italien hingegen wird oft differenziert und individualisiert. Die Schulische Heilpädagogin wie die Klassenlehrerin erwähnen mehrfach wie sie ihren Unterricht anhand von Aufgabenniveaus differenzieren und so versuchen, ihn an den Bedürfnissen der Kinder auszurichten. Interessanterweise findet dies aber nur statt, wenn die Klassenlehrerin zusätzlich die Heilpädagogin und die Erzieherin im Klassenzimmer hat. Im Vergleich scheinen beide Klassenlehrerinnen dieses Prinzip nicht anzuwenden, wenn sie alleine sind. Auch wenn die italienische Schule in diesem Bereich auf einem guten Weg ist, wäre es sicherlich für beide Schulen hilfreich, wenn es zu einem Austausch mit Fachpersonen kommen würde. Diese könnten den Lehrkräften aufzeigen, wie sie ihren Unterricht auch alleine gestalten und an den Bedürfnissen der Kinder ausrichten könnten. In beiden Schulen erhalten die Kinder mit Migrationshintergrund Förderung in der jeweiligen Mehrheitssprache. An der Zürcher Schule wird alles unternommen, damit besonders die neu zugewanderten Kinder genügend Förderung in diesem Bereich erhalten. Neben einer separierenden Zweitsprachförderung zusammen mit anderen neu zugewanderten Kindern, hat eine Klasse sogar damit begonnen, den Zweitsprachunterricht in die allgemeine Sprachförderung des Unterrichts zu integrieren. Auch in der italienischen Schule ist die Wichtigkeit des Zweitsprachunterrichts bekannt. Allerdings kann er dort zurzeit, aufgrund finanzieller und personeller Kürzungen viel zu wenig angeboten werden. Neu zugewanderte Kinder müssen Monate warten bis sie einen Zweitsprachkurs besuchen können. Zudem haben sie oft für nur eine sehr begrenzte Zeit die Möglichkeit diesen zu besuchen. In beiden Schulen besteht auch die Möglichkeit, einen Kurs in heimatlicher Sprache und Kultur zu besuchen. Dieser wird allerdings von beiden befragten Kindern nicht besucht, da bei beiden die Mütter nicht einsehen, weshalb ihr Kind Förderung in seiner Erstsprache erhalten soll, wenn es nicht einmal die Zweitsprache beherrscht. Die Lehrpersonen müssten in diesem Bereich noch viel mehr Aufklärungsarbeit leisten, damit die Eltern lernen können, dass nur eine sichere Verwendung der Erstsprache zum Besitz einer guten Zweitsprache führt. Ausreichend hingegen ist in beiden Schulen das Angebot an Fördermassnahmen und Fachlehrpersonen, welche einerseits zur Entlastung der Lehrkräfte dienen und andererseits die Kinder bei der schulischen Integration und dem Lernen unterstützen sollen. In beide Schulen sind Schulische Heilpädagogen, Logopädinnen und Fachlehr-

personen für die Förderung der Zweitsprache vorhanden. Zudem sind der Schule ein Hort, resp. eine Hausaufgabenhilfe angeschlossen, welcher von den Schulkindern besucht werden kann.

13. Elternhaus

Das Interventionsfeld Elternhaus stellt nach Rüesch (1999) neben dem Unterricht die zweite proximale Bedingung dar, die einen grossen Einfluss auf das Lernen der Kinder nimmt. Wie bereits in Kapitel 4.1.5 erwähnt, konzentrieren wir uns in unserer Arbeit aber nur darauf, wie die Schule die Zusammenarbeit mit den Eltern ausgestalten muss, damit eine schulische Integration der Migrantenkinder gelingen kann. Im folgenden Kapitel wird der Fokus deshalb vorerst auf die Kooperation zwischen der Schule und dem Elternhaus gelegt. Dabei wird erklärt, weshalb nicht nur die Informationsvermittlung, sondern auch das Mitspracherecht von Migranteneltern an Schulen so wichtig ist. Anschliessend werden die sehr heterogenen Prozess- und Strukturmerkmale von Migrantenfamilien beschrieben, die einen direkten Einfluss auf das Lernen des Kindes ausüben und in der Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus berücksichtigt und respektiert werden müssen. Den Abschluss des Kapitels bilden Unterstützungsmassnahmen der Schule im Hinblick auf die Eltern-Kind Beziehung.

13.1 Kooperation zwischen Eltern und Lehrpersonen

Lange Zeit waren die Eltern in den Schulen nicht gerne gesehen. Die beiden Welten Schule und Familie wurden so gut wie möglich voneinander getrennt. Seit den achtziger Jahren ist jedoch ein Wechsel in der Beziehung von Schule und Familie zu beobachten. Während dieser Zeit belegten angelsächsische Studien, dass eine gute Kooperation zwischen der Schule und den Eltern die Schuleffektivität steigert. Sie zeigten auf, dass eine Verbesserung des schulischen Lernens und die Förderung einer sozial gerechteren Bildungspraxis auf konstruktiven Beziehungen zwischen Lehrpersonen und Eltern basieren. Heute beziehen die Schulen die Eltern stärker in die Förderung des schulischen Lernens ihrer Kinder ein und übertragen ihnen vermehrt ein Mitspracherecht. Dies bestätigen internationale Bildungsberichte und fassen die Ursachen für diese Veränderungen unter den folgenden sechs Punkten zusammen (vgl. Gollma, 2009, S. 21-24):

- Durch die Pluralisierung der Familienformen und Lebensstile braucht es ein Neudenken in der Rollenverteilung zwischen den Familien und der Schule.
- Da die Eltern eine wichtige Rolle in der informellen Bildung ihrer Kinder spielen, beginnen die Schulen sie als ihre Partner in pädagogischen Fragen anzusehen.
- Eine Zusammenarbeit zwischen den Schulen, Eltern und Gemeinden hilft beim Abbau von Barrieren des Schulerfolgs aufgrund der ethnischen und sozialen Herkunft und trägt zu einer sozial gerechten Bildung bei.
- Die Politik fordert eine enge Kooperation zwischen den Eltern und der Schule.
- Neue politische Leitbilder postulieren aufgrund von Veränderungen in der Arbeitswelt lebenslange Bildung.
- Die Schulqualität lässt sich durch die Zusammenarbeit kostenneutral steigern.

Es genügt also nicht, wenn sich die Schulen auf die bloße Weiterreichung von Informationen beschränken. Vielmehr müssen sie eine gleichberechtigte Partizipation aller Eltern ermöglichen und unterstützen, damit eine signifikante Verbesserung des schulischen Lernens und der Abbau von Bildungsungleichheit geleistet werden kann (vgl. Fürstenau & Gomolla, 2009, S. 15).

In den folgenden beiden Abschnitten möchten wir deshalb vorerst wichtige Aspekte der Informationsvermittlung erläutern und anschliessend die Wichtigkeit einer aktiven Partizipation der Eltern in den Schulen verdeutlichen.

13.1.1 Informationsvermittlung

Will die Schule dem Anspruch einer umfassenden Elternbeteiligung gerecht werden, muss sie dazu konkrete Umsetzungsmöglichkeiten ausarbeiten. So ist es vor allem zu Beginn der Einschulung sehr wichtig, dass die neu zugewanderten Eltern gut über das Schulsystem und die Leistungsbeurteilungen informiert werden. Dazu können geeignete, schriftliche Materialien in der jeweiligen Minderheitensprache abgegeben werden. Die Erstellung dieser Materialien kann in Zusammenarbeit mit Kulturvermittlern oder interkulturellen Zentren geschehen mit dem Ziel, den Eltern als Basis erste schulische Informationen zu geben. Weiter ist die regelmässige Durchführung von Elterngesprächen unabdingbar. Den Lehrpersonen ermöglichen es diese Gefässe, gute Beziehungen zu den Eltern aufzubauen. Die Eltern wiederum können bei diesen Gesprächen Fragen, Unsicherheiten oder Vorschläge in Bezug auf die Schule und den Unterricht anbringen. Zudem erlaubt diese Zusammenarbeit den Eltern, Einblick in die schulischen Fortschritte ihrer Kinder zu erhalten um diese besser in schulischen Belangen unterstützen zu können. Damit sprachliche Barrieren bei den Elterngesprächen verhindert werden können, sollen die Lehrpersonen Dolmetscher organisieren. Diese agieren als Brückenbauer zwischen Schule und Eltern, beherrschen sowohl die Minderheits- wie die Mehrheitssprache und kennen die kulturellen Gepflogenheiten beider Länder (vgl. Filtzinger, 2007, S. 124).

Nun stellt sich die Frage, wie die Schule eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Migranteneltern aufbauen und pflegen kann. Blickenstorfer (2009) unterscheidet dazu fünf Phasen (S. 71):

1. Gegenseitiges kennen- und respektieren lernen
2. Pflege und Vertiefung des Kontaktes
3. Regelmässiges gegenseitiges informieren über das Lernen des Kindes
4. Unterstützung der Eltern bei der Lernförderung ihrer Kinder
5. Eltern zur Mitwirkung am Schulleben einladen

13.1.2 Mitspracherecht der Eltern

Dass die Kooperation der Schule mit den Eltern sehr relevant ist und sich effektiv auf das schulische Lernen und die Bildung der Kinder auswirkt, wurde im vorangehenden Kapitel bereits erwähnt. Einer weiteren wichtigen Komponente, jene der Integration der Eltern in den Schulalltag, widmen wir uns in diesem Kapitel.

Aus praktischen Erfahrungen im Zusammenhang mit der interkulturellen Elternbeteiligung ist bekannt, dass Eltern mit Migrationshintergrund grundsätzlich enorme Bereitschaft aufbringen, sich für ihre Kinder und deren Belange in Form finanzieller und zeitlicher Ressourcen zu engagieren (vgl. Westphal, 2009, S. 100). Der Schule muss es deshalb gelingen, diese vorhandenen Ressourcen zu erkennen und gewinnbringend zu nutzen (vgl. Fürstenau & Gomolla, 2009, S. 14). Dabei soll sie sich nicht an den eigenen Erwartungen orientieren, sondern an denjenigen der Eltern (vgl. Westphal, 2009, S. 100). Das Ziel dieser Orientierung besteht im Aufbau einer Lehrer-Eltern Beziehung welche eine erzieherische Partnerschaft auf gleichem Niveau formen soll, um dadurch die schulische Laufbahn des Kindes zu verbessern (vgl. Filtzinger, 2007, S. 136). Dazu müssen die Migranteneltern die Möglichkeit der Mitsprache und des Engagements erhalten, damit sie sich möglichst effektiv einbringen können. Dies kann durch deren Einsitz in Entscheidungsgremien wie Elternrat, Elternforen und Elternvereinen erreicht werden (vgl. Blickenstorfer, 2009, S. 76). Die Schule muss besonders in diesem Bereich darauf achten, dass in diesen Gremien Eltern aller sozialer Schichten und Hintergründe vertreten sind, um einer allzu einseitigen Beteiligung einheimischer, bildungsnaher Eltern entgegenzuwirken (vgl. Westphal, 2009, S. 100). Eltern, denen es nicht möglich ist, sich innerhalb solcher Gremien zu engagieren, sollen trotzdem durch die Lehrerschaft über die Entwicklungen und Innovationsprozesse an der Schule informiert und möglichst mit einbezogen werden (vgl. Hawighorst, 2011, S. 176).

13.2 Prozess- und Strukturmerkmale von Migrantenfamilien

Die Lehrpersonen müssen sich bei der Zusammenarbeit mit den neu zugewanderten Eltern darüber im Klaren sein, dass die Familien unterschiedliche Prozess- und Strukturmerkmale mitbringen, die wiederum einen direkten Einfluss auf das Lernen der Kinder ausüben. Deshalb ist es wichtig, dass die Lehrpersonen Kenntnisse über diese unterschiedlichen Ausgangspunkte haben, diese im Rahmen der Elternzusammenarbeit respektieren und versuchen auf eine geeignete Art und Weise mit den Eltern zu interagieren. In diesem Sinne sollen die Eltern als eine heterogene Gruppe mit verschiedenen Lebenswelten wahrgenommen werden. Jede Familie bildet eine eigene Welt, einen Mikrokosmos, der durch starke Verbindungen und Gründungsgeschichten, verfestigte Rollen und Erlebnisse geprägt ist (vgl. Favaro, 2011, S. 153-162). In den folgenden Kapiteln wird nun auf einzelne Prozess- und Strukturmerkmale eingegangen.

13.2.1 Migrationsgeschichte

Erstens müssen die unterschiedlichen familiären Migrationsgeschichten in den Fokus genommen werden. Dabei lassen sich grob zwei Gruppen unterscheiden. Es gibt Familien, die schon vor ihrer Immigration zusammengelebt haben und Familien, welche sich erst im Aufnahmeland bildeten. Im Folgenden wird ausschliesslich die erste Gruppe betrachtet.

Der Kern von bereits existierenden Familien bildet sich bereits in deren Heimatland, wo sich auch der erste Teil ihrer Geschichte abspielt und die Rollen festgelegt werden. Durch die Emigration eines Familienanteils, meistens durch den Vater, erfährt die Familie einen ersten Bruch. Die Absenz der jeweiligen Person verarbeitet in der Regel jedes Familienmitglied für sich alleine. Im Durchschnitt dauert die Separation fünf Jahre, welche die Familie durch die Auswanderung erfährt. Nach dieser Zeitspanne reist der

Rest der Familie ebenfalls in das Aufnahmeland nach und lässt sich dort nieder. Diese Wiedervereinigung ist für die familiäre Biographie entscheidend und häufig herausfordernder und belastender als von der Familie antizipiert. Das System Familie muss sich neu äquilibrieren, Bindungen müssen frisch aufgebaut und Rollen neu definiert werden, damit die entstandene Distanz und die Absenz überwunden werden können. Vor allem diejenige Person, die in das Aufnahmeland vorausging, muss seine in dieser Zeit aufgebauten Projekte ändern und die Art der Beziehungen innerhalb und ausserhalb der Familie neu ordnen und revidieren (vgl. Favaro, 2011, S. 146).

13.2.2 Interaktion innerhalb der Familien

Einen weiteren grossen Einschnitt in das Familienleben stellen die Einschulung und die gesamte Schulzeit der Kinder dar. Diese Ereignisse verändern das Familienkonzept und die Bindungen zwischen den Generationen nachhaltig. Für das Kind selbst wird der Besuch der Schule zu einer Art Migration in einer Migration. Nachdem es zuerst mit seiner Familie in das neue Land migriert ist, vollzieht sich dieser Prozess im kleinen Format erneut. Das Kind verlässt die vertraute Umgebung der Familie und muss lernen, wieder in einer neuen Umgebung Fuss zu fassen. Obwohl die Eltern in der Regel sehr stolz auf ihre Kinder sind, die in einer neuen Sprache zu lesen und zu schreiben beginnen und sich in der Welt der neuen Wörter immer wohler und kompetenter fühlen, ist dies gleichzeitig auch der Auslöser für Verlustängste und für Brüche in der Familiengeschichte. Die Rolle der Eltern wird in dieser Phase oft in Frage gestellt. Denn nun sind es die Kinder, welche die Mehrheitssprache besser verstehen und sprechen können, während die Eltern ihre Kinder im Labyrinth der neuen Lerninhalte nicht mehr so unterstützen können, wie sie es von früher gewohnt sind. Deswegen besteht das Risiko, dass die Kinder ihre Eltern plötzlich nicht mehr als geeignet genug ansehen, um ihnen in schulischen Belangen weiterhelfen zu können. Den Eltern ist es nicht mehr möglich, die Rolle der Vermittler an der Seite ihres Kindes einzunehmen. Durch den Spracherwerb findet also ein Rollentausch zwischen den Kindern und ihren Eltern statt. Die Kinder werden zu Vermittlern und zu Experten, während dadurch die Eltern in die Rolle des Kindes gedrängt werden. Schliesslich kann es dazu kommen, dass die Schule, ohne dies eigentlich zu wollen, die Unfähigkeit und die sprachliche Verlegenheit der Eltern blossstellt, ohne dabei ihre vorhandenen Kompetenzen und Fähigkeiten anzuerkennen (vgl. Favaro, 2011, S. 144-152).

13.2.3 Bildungsaspirationen und Bildungsstände der Eltern

Des Weiteren gilt es zu beachten, dass die Eltern unterschiedliche schulische Voraussetzungen mitbringen. Hierbei kann sich die Bandbreite von sehr wenigen Schuljahren bis zum Hochschulabschluss erstrecken. Lehrpersonen kann das Wissen um die Herkunft und den Grad der Ausbildung der Eltern helfen, die familiären Orientierungen im Hinblick auf die schulische Laufbahn des Kindes zu verstehen. Oft ist es nämlich so, dass Eltern, die eine höhere Ausbildung haben, von ihren Kindern ebenfalls eine höhere Ausbildung erwarten. Dies nicht nur, damit sie eine Arbeit finden, sondern auch um das familiäre Prestige aufrecht zu erhalten (vgl. Favaro, 2011, S. 153).

13.2.4 Haltung der Migranteneltern

Innerhalb der Schule herrscht oft die Meinung, dass Migranteneltern an der Schule und den schulischen Fortschritten ihrer Kinder kein Interesse haben. Studien zeigen aber, dass dies auf die wenigsten Eltern mit Migrationshintergrund zutrifft. In der Regel ist es ihnen sehr bewusst, dass die elterliche Hilfestellung von grosser Bedeutung für den Schulerfolg der Kinder ist. Viele Eltern sind deswegen den Schulen gegenüber sehr offen und kollaborativ eingestellt und stellen hohe schulische Erwartungen an ihre Kinder. Sie wünschen sich für ihre Kinder ein besseres Leben als dasjenige, das sie zurückliessen. Trotzdem gibt es Migranteneltern die von den Lehrpersonen eher verschlossen, distanziert und uninteressiert wahrgenommen werden. Obwohl unterschiedliche Faktoren für diese Zurückhaltung verantwortlich sein können, sind es zur Hauptsache aber die mangelnden sprachlichen und sozio-ökonomischen Voraussetzungen, welche eine schwache und flüchtige Präsenz der Migranteneltern in der Schule zur Folge haben (vgl. Hawighorst, 2009, S. 58). Aufgrund ihrer oft sehr geringen Sprachkenntnisse in der Mehrheitssprache können die Eltern mit Migrationshintergrund wichtige Informationen nicht verstehen und sich selten verständlich machen. So finden die neu zugewanderten Eltern beispielsweise ein Bildungssystem vor, das sich von demjenigen ihres Herkunftslandes grundlegend unterscheidet. Durch den häufig lückenhaften Informationsfluss seitens der Schule wird der Aufbau eines allgemeinen Verständnisses über die Schullaufbahn des Kindes aber erschwert und gehemmt (vgl. Favaro, 2011, S.151). Zudem dürfen die Lehrpersonen die häufigen zeitlichen und strukturellen Einschränkungen der Migranteltern nicht vergessen. So nehmen diese oft sehr lange und unregelmässige Arbeitszeiten in abgelegenen Arbeitsstätten in Kauf. Aus diesem Grund fehlen den Eltern die Möglichkeiten, regelmässig am Schulalltag ihrer Kinder partizipieren zu können (vgl. Favaro, 2011, S. 156-157).

Des Weiteren kann es, aufgrund der unterschiedlichen Kulturen und Religionen, zu weiteren Konflikten zwischen Werten und Normen in den verschiedenen Lebensräumen der Familien kommen. Speziell die Art und Weise der schulischen Eingliederung der Kinder, der Beurteilung der Lernstände und die Orientierung über die Fortsetzung der Bildung kann zu grossen Differenzen zwischen Familie und Schule führen (vgl. Favaro, 2011, S. 156). Diese Diskrepanz ist häufig Auslöser einer kognitiven Dissonanz²⁵, welche sich auf die Zusammenarbeit mit der Schule in Form einer Selbstausschliessung, Passivität, Delegation oder Abwehr seitens der Migranteltern auswirken kann (vgl. Favaro, 2011, S. 146-152).

13.3 Unterstützung der Eltern

Wie bereits angesprochen, gelingt es nicht allen Eltern gleich gut, ihre Kinder in schulischen Belangen zu unterstützen. Die Gründe hierfür liegen häufig an den geringen Kenntnissen der Mehrheitssprache oder an der andersartigen schulischen Bildung im Herkunftsland (vgl. Favaro, 2011, S. 159). Betroffen davon sind vor allem die Frauen. Sie immigrieren zusammen mit ihren Familien, sind im Aufnahmeland mehrheitlich Hausfrauen, leben isoliert und haben wenig Kontakt zur Aussenwelt. Ansprechpartner für die Schulen sind deshalb meistens ihre Ehemänner, die in der Regel schon länger im Aufnahmeland leben und über mehr sprachliche Kompetenzen in der Mehrheitssprache verfügen. Da die Mütter jedoch viel häufiger zu Hause sind und dadurch ihre Kinder beim Lernen besser unterstützen könnten, wäre es

²⁵ Darunter versteht Favaro (2011) einen Zustand, in dem sich Personen in Bezug auf ihre Gedanken und ihre Handlungen in einer widersprüchlichen Lage befinden (vgl. S. 146-152).

von grosser Wichtigkeit, dass sie die Alltagssprache des Aufnahmelandes lernen. Obwohl Schulen dieses Problem erkannt haben und Sprachkurse anbieten, bleibt diesen Müttern der Zugang zu Zweitsprachkursen aus familiären und traditionellen Gründen teilweise verschlossen. Dies da die Sprachkurse oft geschlechterdurchmischt, zu ungünstigen Tageszeiten oder zu weit von ihrem Wohnort entfernt stattfinden (vgl. Favaro, 2011, S. 164).

Aufgrund dieser Gegebenheiten können also vor allem die Mütter Schwierigkeiten haben, ihre Vorbildrolle einzunehmen, als Vermittlerinnen zu agieren und die „Beschützerrolle“ für ihre Kinder im System Schule zu übernehmen. Viele Kinder müssen dadurch die schulischen Schwierigkeiten alleine bewältigen (vgl. Favaro, 2011, S. 49). Des Weiteren fehlen den Familien mit Migrationshintergrund häufig die finanziellen Mittel, damit sie für ihre Kinder ausserschulische Hilfe beziehen könnten (vgl. Favaro, 2011, S. 159). Die Aufgabe der Schule ist es deshalb, den Eltern aufzuzeigen, wie sie ihre Kinder bei den Hausaufgaben unterstützen können.

13.4 Fazit

Wie aus den vorhergehenden Textstellen klar hervorgeht, darf die Zusammenarbeit mit den Eltern keine optionale Aktivität mehr bleiben. Sie muss zu einem essentiellen Element der unterrichtlichen und schulischen Organisation werden (vgl. Gomolla, 2009, S. 37). Der Kontakt, die wechselseitige Verständigung und die Kooperation zwischen Schule und Elternhaus gelten als Schlüssel für die Verbesserung der schulischen Integration von Kindern (vgl. Gomolla, 2009, S. 21).

Die schulische Eingliederung von Kindern und Jugendlichen hängt also in hohem Masse vom „Passungsverhältnis“ zwischen Familie und Schule ab. Nur durch einen Austausch und eine Kooperation von Lehrenden und Eltern können die spezifischen Voraussetzungen der Kinder besser verstanden werden. Findet dieser nicht statt, müssen insbesondere Kinder aus weniger privilegierten Familien selber zwischen den unterschiedlichen Werten und Regeln ihrer Erfahrungsräume vermitteln (vgl. Hawighorst, 2009, S. 52).

Die Schule muss die Migranteltern ebenso wie die Schülerinnen und Schüler als heterogene Gruppe wahrnehmen. Die Lehrpersonen müssen die kulturellen Voraussetzungen der Eltern ernst nehmen und sich über die Lebenshintergründe ihrer Schüler informieren. Dazu muss den Eltern die Gelegenheit gegeben werden, eigene Erfahrungen und Sichtweisen darzulegen und einzubringen (vgl. Hawighorst, 2009, S. 60).

Damit die Kooperation mit den Eltern erfolgreich verläuft, müssen diese von den Lehrpersonen demnach als gleichberechtigte Partner angesehen werden und sich in der Schule willkommen fühlen. Dies bedingt zum Beispiel auch, dass die Lehrerkommunikation nicht mit Fachtermini durchsetzt ist. Ansonsten kann dies bei Eltern mit niedrigeren Bildungsabschlüssen und solchen, die der Mehrheitssprache weniger mächtig sind, Gefühle von Inkompetenz und verbaler Unterlegenheit auslösen.

Dass die Kooperation zwischen Schule und Eltern von einem Grossteil der Lehrer als wenig zufriedenstellend empfunden wird, hängt auch oft mit den besonderen Hemmschwellen zusammen, welche die Eltern mit Migrationshintergrund überwinden müssen. Dies sind vor allem sprachliche und kulturelle Barrieren oder Zeitmangel infolge unregelmässiger Arbeitszeiten und schlecht bezahlter Jobs. Zudem können Erfahrungen von Rassismus und Diskriminierung oder politische Gründe, wie zum Beispiel fehlende

politische Rechte oder ein unklarer Aufenthaltsstatus, die Kooperation mit der Schule hemmen (vgl. Gomolla, 2009, S. 29-30). Damit diese Hemmschwellen überwunden werden können, eine erfolgreiche Kooperation stattfindet, braucht es im Rahmen der Schulentwicklung eine gezielte Aktivierung und Beteiligung der Eltern (vgl. Gomolla, 2009, S. 36).

Schulen, welche sich auf die Diversität der Bildungsvoraussetzungen und -bedürfnisse einstellen wollen, sind deshalb dazu aufgefordert, Strategien zu entwickeln, welche die Involvierung, Informierung und in einem gewissen Rahmen auch Bildung aller Eltern beinhalten und auch zum Ziel haben (vgl. Gomolla, 2009, S. 13).

13.5 Auswertung der Interviews

13.5.1 Schweiz

Abb. 15: Diagramm Elternhaus Schweiz

Kategorie 1: Kooperation zwischen Eltern und Lehrpersonen

In der ersten Kategorie des Interventionsfeldes Eltern interessierte uns, ob die Lehrkräfte eine enge (3), eine geringe (2) oder gar keine Kooperation mit den Eltern pflegen (1).

Wie aus Studien klar hervorgeht, müssen die Lehrkräfte eine enge Kooperation mit den Migranteltern anstreben, um Barrieren des Schulerfolgs aufgrund der ethnischen und sozialen Herkunft abzubauen. Dazu sollen die Lehrpersonen regelmässig Elterngespräche abhalten. Diese Gefässe sollen einerseits dazu genutzt werden, den Eltern Einblick in das nationale Bildungssystem, die Leistungsbeurteilung und das schulische Lernen des Kindes zu geben und ihnen andererseits die Möglichkeit verschaffen, ihrerseits Fragen einzubringen. Damit etwaige sprachliche Barrieren kein Hindernis in der Kommunikation darstellen, werden Dolmetscher beigezogen sowie zusätzliche schriftliche Informationen in der Landessprache der Migranteltern abgegeben. Weiter ist es von grosser Wichtigkeit, dass die Schule einen El-

ternrat oder einen Elternverein institutionalisiert, der den Migrantenern die aktive Teilhabe und Mitbestimmung in der Ausgestaltung der Schule ermöglicht.

Bis auf die Schulleiterin, welche sich zu dieser Kategorie gar nicht äusserte (0), betonen die Schulische Heilpädagogin, die Klassenlehrerin sowie die Hortmitarbeiterin die Wichtigkeit der Pflege einer engen Kooperation mit den Eltern (3). So meint die Hortmitarbeiterin, dass sie sehr darauf bedacht ist, den Kontakt mit den Eltern nicht nur bei Schwierigkeiten zu suchen, sondern einen regelmässigen Austausch mit den Eltern anstrebt (vgl. Transkript A5, Zeile 223-224). Auch die Klassenlehrerin meint: *„Also diese Klasse kannst du nur führen, wenn du einen guten Elternkontakt hast. Das ist ganz einfach“* (Transkript A4, Zeile 369-370). Die Schulische Heilpädagogin erwähnt zusätzlich den Elternrat, welcher an dieser Schule institutionalisiert ist. Aus jeder Klasse soll ihrer Aussage nach ein Elternteil als Delegierter/Delegierte Einsitz in diesem Gremium erhalten (vgl. Transkript A3, Zeile 287-289). Während das pädagogische Personal der Schule eine enge Kooperation mit den Eltern erwähnt, ist die interviewte Mutter in diesem Fall anderer Meinung (1). Sie findet, dass *„der Kontakt zu den Eltern regelmässiger werden“* (Transkript A6, Zeilen 89-90) sollte. *„Vielleicht ein Gespräch jeden Monat“* (Transkript A6, Zeile 90). Zudem wurde ihr zu keinem Zeitpunkt schriftliches Material auf Portugiesisch abgegeben. Deshalb meint sie: *„Wir sollten auch mehr Informationen haben“* (Transkript A6, Zeile 104).

Kategorie 2: Prozess- und Strukturmerkmale von Migrantenern

Anhand dieser Kategorie wollten wir herausfinden, ob die pädagogischen Institute gute (3), geringe (2) oder gar keine Kenntnisse über die Prozess- und Strukturmerkmale von Migrantenern besitzen (1).

Die theoretischen Erkenntnisse zeigen, dass sich das pädagogische Personal einer Schule in der Zusammenarbeit mit Migrantenern und ihren Kindern bewusst sein muss, dass jede Familie über individuelle Prozess- und Strukturmerkmale verfügt. Insbesondere die Lehrpersonen müssen Kenntnisse und Wissen über diese unterschiedlichen Hintergründe jedes einzelnen Kindes besitzen, damit sie ihren Unterricht passgenau auf das Kind abstimmen können.

Auch in dieser Kategorie fällt auf, dass sich die Hortmitarbeiterin und die Schulleiterin der individuellen Prozess- und Strukturmerkmale der Eltern und Kinder mit Migrationshintergrund bewusst sind (3), während die Mutter der Ansicht ist, dass die Schule keine Kenntnisse darüber besitzt (1). Die Schulleiterin betont, dass sie aufgrund der schwierigen Arbeitsverhältnisse vieler Eltern darauf achtet, nicht zu viele Spezialanlässe pro Jahr zu veranstalten. Dies aus Rücksicht auf die Eltern, welche in der Regel am Abend arbeiten (vgl. Transkript A2, Zeilen 102-105). Auch die Hortmitarbeiterin erwähnt, dass ihr sehr viel daran liegt, die individuellen Vorgeschichten und Hintergründe der Kinder und ihrer Familien aufzudecken. *„Dort [beim Eintrittsgespräch, Anm. d. Verf.] versuchen wir möglichst viel herauszufinden über die Familie. Seit wann sind sie hier? Was machen sie beruflich? Wie viele Kinder sind da im Haushalt? Und so weiter“* (Transkript A5, Zeilen 164-166). Die Mutter hingegen fühlt sich von der Schule unverstanden. *„Und das macht mich so wütend, weil sie verstehen unsere Situation, unsere Position nicht“* (Transkript A6, Zeilen 251-252).

Kategorie 3: Unterstützung der Eltern

Die letzte Kategorie des Interventionsfeldes Elternhaus sollte uns Klarheit darüber verschaffen, ob die exemplarische Institution familiäre Hilfe und Unterstützungsleistung anbietet (3), nur wenn nötig Hilfe anbietet (2) oder dies ganz unterlässt (1).

Favaro (2011) meint, dass Kinder mit Migrationshintergrund in schulischen Belangen häufig auf sich alleine gestellt sind. Hauptsächlich liegen die Gründe darin, dass die Eltern im Herkunftsland eine andersartige Schulbildung genossen hatten und deshalb im Zusammenspiel mit schlechten Kenntnissen in der Mehrheitssprache ihren Kindern selten in schulischen Belangen helfen können (vgl. S. 159). Die Schulen müssen den Eltern daher zeigen, wie sie ihre Kinder zum Beispiel bei den Hausaufgaben unterstützen können.

Der Blick auf die Auswertung in dieser Kategorie zeigt, dass sich die Schulleiterin, die Klassenlehrerin, die Hortmitarbeiterin wie auch die Mutter darin einig sind, dass eine familiäre Unterstützung durch die Schule angeboten wird (3). Die Schulleiterin erwähnt, dass die Schule S. lange einen Deutschkurs für die Eltern im Schulhaus anbot, welcher auf eine gute Resonanz bei der Elternschaft stiess. Mittlerweile wurde der Kurs aber aufgelöst und durch die ELDIS-Kurse der Stadt Zürich ersetzt (vgl. Transkript A2, Zeilen, 71-76). Auch die Klassenlehrerin versucht die Eltern zu unterstützen, indem sie für die Gespräche Dolmetscher organisiert und auch gerne beim Ausfüllen von Formularen Unterstützung anbietet. In diesem Sinne erwähnt sie: „...also wirklich auch die Hilfe anbieten“ (Transkript A4, Zeile 432). Die Eltern müssen wissen, dass sie in der Schule Hilfe erhalten (vgl. Transkript A4, Zeile 434-435). Die Mutter unterstützt die Aussage der Klassenlehrperson, indem sie erwähnt, dass sie jederzeit bei ihr vorbeigehen könne, sollte sie Hilfe bei einer Sache benötigen. Da sie sich aber für ihre geringen Kenntnisse in der Deutschen Sprache schämt und befürchtet, diese Tatsache könnte sich negativ auf die Schullaufbahn ihres Sohnes auswirken, nimmt sie dieses Angebot nicht an. Gleichzeitig wünscht sie sich aber, dass die Lehrperson ihr zeigen würde, wie sie ihr Kind bei den Hausaufgaben unterstützen könnte (vgl. Transkript A6, Zeilen 111-112). Der Hort seinerseits unterstützt die Eltern dahingehend, als dass er oft in den Ferien geöffnet hat und dreimal im Jahr sogar Lager anbietet (vgl. Transkript A5, Zeilen 244-253).

Dass die Art und Ausprägung der Kooperation ganz unterschiedlich wahrgenommen werden kann, zeigen die Ergebnisse dieser Interviews. Während die Klassenlehrerin unter einer engen Kooperation vor allem das Kontaktieren der Eltern bei vorgefallenen Schwierigkeiten versteht, wünscht sich die Mutter regelmässige Gespräche, in denen sie Raum erhält, um Fragen zu stellen und Unsicherheiten zu klären. Auch wenn der Elternverein den Eltern mehr schulisches Mitspracherecht überträgt, deckt dieser nicht die Bedürfnisse nach individueller Betreuung ab. Neben dem Gefäss Elternrat, bräuchte es demnach auch die Möglichkeit, regelmässiger Gespräche im kleinen Rahmen führen zu können.

Im Rahmen der zweiten Kategorie äussern sich die Schulleiterin und die Hortmitarbeiterin sehr differenziert über die Prozess- und Strukturmerkmale von Migranteltern. Sie zeigen anhand ihrer Anmerkungen nicht nur, dass sie sich dieser bewusst sind, sondern diese auch im Alltag berücksichtigen. Damit entsprechen sie genau der Forderung Favaros (2011), der es ein Anliegen ist, dass die Lehrkräfte die

individuellen Ausgangspunkte der Migranteneltern nicht nur kennen, sondern diese auch respektieren (vgl. S. 156-157). Wie es scheint, nehmen die Eltern dieses Interesse und diese Kenntnisse seitens der Lehrperson nicht genügend wahr. Jedenfalls fühlt sich die Mutter unverstanden in ihrer Situation. Allerdings könnte die sprachliche Barriere der Mutter in diesem Bereich auch zu Kommunikationsmissverständnissen geführt haben.

Zu guter Letzt wird bei der Auswertung der dritten Kategorie deutlich, dass die Schule Hilfe und Unterstützung anbietet. Zurzeit müssen die Eltern jedoch noch selbst die Initiative ergreifen, wenn sie von der Schule Hilfestellung brauchen. Es ist anzunehmen, dass neben dieser Mutter viele andere Eltern ebenfalls mit der Sprachbarriere zu kämpfen haben und deshalb nur ein Bruchteil von der schulischen Unterstützungsleistung genutzt wird. Um dieses Problem zu umgehen, müsste sich die Schule überlegen, selbst aktiver zu werden.

13.5.2 Italien

Abb. 16: Diagramm Elternhaus Italien

Kategorie 1: Kooperation zwischen Eltern und Lehrpersonen

Aus den Gesprächen mit der Schulischen Heilpädagogin und der Klassenlehrerin geht hervor, dass die Schule nicht mit den Eltern kooperiert (1). Obwohl die Klassenlehrerin der Meinung ist, dass sich die Schule um eine Beziehung mit den Migranteneltern bemühen muss, erwähnt sie im gleichen Atemzug, dass beispielsweise ein Gespräch mit den Eltern eines neu zugewanderten Kindes bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht stattgefunden hat (vgl. Transkript B4, Zeilen 183-189). Auch die Schulische Heilpädagogin bleibt in ihren Aussagen sehr vage und verweist lediglich darauf, dass eine Kontaktaufnahme mit diesen Eltern noch zu früh sei. Sollte es doch einmal zu einem Elterngespräch kommen, würde es inhaltlich hauptsächlich um die Klärung gewisser Formalitäten gehen (vgl. Transkript B3, Zeilen 189-190). Dass nur eine geringe Kooperation mit den Migranteneltern stattfindet, wird durch die Aussage der Mut-

ter bestätigt (2). Diese erwähnt zwar, dass die Schule sie ab und zu über den schulischen Werdegang ihres Sohnes informiert, Schwierigkeiten durch die Schule aber selten in Erfahrung gebracht werden. Gerne würde sie jedoch alle Informationen erhalten (vgl. Transkript B6, Zeilen 134-136).

Kategorie 2: Prozess- und Strukturmerkmale von Migranteltern

Ein sehr heterogenes Bild präsentiert sich in dieser zweiten Kategorie. Die Hortmitarbeiterin nimmt während des Gesprächs sehr häufig Bezug auf die einzelnen Prozess- und Strukturmerkmale und betont, dass diese im Schulalltag auch beachtet werden müssen (3). Die Schulische Heilpädagogin (2) und die Schulleiterin gehen in den Interviews nur sehr oberflächlich auf diese Merkmale ein. Gleichzeitig betont die Schulleiterin jedoch, dass sie praktisch nichts über die verschiedenen Kulturen der Kinder ihrer Schule weiss (1). Sie scheint auch nicht sonderlich Interesse daran zu zeigen, sich in diesem Bereich weiterzubilden (vgl. Transkript B2, Zeilen 156-159). Dass das pädagogische Personal in der Schule über geringe bis keine Kenntnisse der Prozess- und Strukturmerkmale von Migranteltern verfügt, erwähnt neben der Mutter auch der Professor (1), mit der Aussage: „...*die Schule kann es nicht zulassen, dass sie nichts über die Vergangenheit dieser Kinder weiss. Oft ist es aber so, dass sie nichts darüber wissen*“ (Transkript B1, Zeilen 164-166).

Kategorie 3: Unterstützung der Eltern

Die Schulleitung würde sich zwar eine stärkere Unterstützung für die Migrantenfamilien wünschen (finanzieller Art oder durch das Angebot kostenloser Sprachkurse) unternimmt allerdings im Rahmen ihrer Funktion nichts (1), um ihren Wunsch in die Tat umzusetzen (vgl. Transkript B2, Zeilen 363-369). Diese Passivität nimmt auch die Mutter wahr, welche sich von der Schule mehr Unterstützung wünscht (1). Die Klassenlehrerin erwähnt im Gespräch allerdings, dass die Schule den Eltern Informationen über den Lehrplan und das Leitbild in verschiedenen Sprachen zur Verfügung stellen (3) und so versuche, diese zu unterstützen (vgl. Transkript B4, Zeilen 56-59).

Den pädagogischen Mitarbeitenden der italienischen Schule scheint der positive Einfluss der Kooperation auf den Abbau von sprachlichen und kulturellen Barrieren, nicht bewusst zu sein. Jedenfalls findet bis auf eine Informationsvermittlung keine Zusammenarbeit statt, was von Seite der Mutter bedauert wird. Im Zusammenhang mit dem theoretischen Teil dieser Dimension fällt auf, dass sich vor allem die deutschsprachigen Forscher mit der Kooperation zwischen der Schule und dem Elternhaus damit befasst haben. Deswegen stellt sich die Frage, ob diese Thematik in den italienische Schulen oder Ausbildungen bis anhin nicht genügend thematisiert wurde und deshalb noch keinen Eingang in das pädagogische Verständnis der Lehrpersonen gefunden hat. Dies würde die Aussage von Favaro (2011) bestätigen, welche erwähnt, dass vor allem in Italien bis jetzt noch keine langfristigen Bildungsprojekte im Bereich der Interkulturellen Pädagogik und somit der Kooperation mit Migranteltern angeboten wird. Auch bei der Auswertung der zweiten Kategorie ergibt sich ein ähnliches Bild. Während vor allem Favaro (2011) in ihrem Buch, aber auch der Professor im Interview viel Wert auf die Kenntnisse von Prozess-

und Strukturmerkmale legen, scheint dieses Bewusstsein nicht bis zu den Lehrkräften in der Schule durchzudringen. Interessanterweise sind sie sich zwar darüber im Klaren, dass sie nicht viel bis gar nichts über die Hintergründe der Kinder und ihrer Eltern wissen, sie äussern gleichzeitig aber auch kein Bedauern darüber. Auch was die Unterstützung der Eltern in der dritten Kategorie anbelangt, bietet die Schule zurzeit noch viel zu wenig Hilfestellung. Bis auf die Abgabe des Leitbildes und des Lehrplans in den jeweiligen Minderheitensprachen, leistet die Schule keine aktive Unterstützung der Eltern. Der Wunsch nach einem Sprachkurs für Eltern und Kinder wird von der Schulleiterin zwar angebracht, aber als eine Welt der Träume angesehen. Ob diese utopische Vorstellung mit den mangelnden Ressourcen der Schule oder aber mit einer passiven Haltung der Schulleitung in Verbindung steht, kann aus dem Interview nicht abgeleitet werden.

13.5.3 Vergleich der Forschungsergebnisse

Es kann über alle Kategorien dieses Interventionsfeldes „Eltern“ hinweg gesehen, gesagt werden, dass die Zürcher Schule grundsätzlich eine gute Zusammenarbeit mit den Migranteneltern pflegt, die Eltern in schulischen Belangen unterstützt und sich auch der individuellen Vorgeschichten der Migranteneltern bewusst ist. Diametral zu diesen insgesamt guten Ergebnissen stehen diejenigen der Schule in Bologna. Auch wenn die italienischen Lehrkräfte betonen, dass sie irgendwann im Verlaufe des Schuljahres den Kontakt mit den Eltern suchen werden, bleiben sie sehr vage in ihren Aussagen, wann das geschehen soll. Weiter zeigen sie wenig Interesse daran, etwas über die Hintergründe der einzelnen Migrantenkinder herausfinden zu wollen. Nur die Hortmitarbeiterin äussert sich während dem Interview oft darüber. Sie gehört aber in Italien selber zu den „Eingewanderten“. Deshalb ist es möglich, dass sie aufgrund ihres eigenen Hintergrundes so gut über die Wichtigkeit der Prozess- und Strukturmerkmale Bescheid weiss und sich dafür interessiert. Eventuell müsste deshalb in Italien vermehrt zu diesem wichtigen Bereich der Elternkooperation gelehrt werden, damit ein Umdenken bei den Pädagoginnen und Pädagogen beginnt. Auch bei den Unterstützungsleistungen der Eltern schneidet Italien schlecht ab. Bis auf die Abgabe des Lehrplans und des Leitbildes in verschiedenen Sprachen, sind die Eltern auf sich alleine gestellt, während in Zürich die Lehrpersonen den Eltern ihre Hilfe anbieten. Es scheint, als ob die italienischen Lehrpersonen den Zusatzaufwand, welcher durch eine enge Kooperation mit den Eltern entsteht, nicht auf sich nehmen wollen.

Zusammenfassend gesagt, müssen beide Schulen vermehrt aktiver werden und auf die Eltern mit Migrationshintergrund zugehen. Es reicht nicht, Unterstützungsangebote nur anzubieten. Ebenfalls sollte eine Schule darauf achten, dass sich ihr pädagogisches Personal aus verschiedenen Nationalitäten zusammensetzt, damit das Verständnis und das Wissen für die Prozess- und Strukturmerkmale stärker in den Fokus gerät. Zudem müssen die Lehrpersonen beginnen, geeignetes schriftliches Material in den jeweiligen Minderheitensprachen herzustellen und die Elterngespräche nicht nur als Informationsvermittlung zu nutzen, sondern innerhalb dieser Gefässe den Eltern auch Raum für das Stellen von Fragen zu geben.

14. Schulumfeld

Das Interventionsfeld Schulumfeld gehört nach Rüesch (1999) zu den distalen Bedingungen, weshalb es keinen direkten Einfluss auf das Lernen des Kindes ausübt. Es stellt jedoch die Rahmenbedingungen dar, indem innovative Prozesse möglich sind (vgl. S. 21). Wie bereits in Kapitel 4.1.5 beschrieben, möchten wir im Interventionsfeld Schulumfeld erörtern, inwiefern dieses Feld das pädagogische Handeln der Schule und der Schulklasse beeinflussen kann.

Ein positives Schulumfeld liegt nach Rüesch (1999) dann vor, wenn die Schule das pädagogische Curriculum autonom ausgestalten kann und über genügend personelle und finanzielle Ressourcen verfügt (vgl. S. 26). Häufig werden diese Aspekte jedoch durch vorliegende internationale oder nationale Normen oder durch die Behörden vorgegeben und mitbestimmt. So geben Abkommen und Empfehlungen grundlegende Prinzipien der Menschenrechte oder der Integration von Migrantenkindern auf internationaler Ebene vor und sollen innerhalb des pädagogischen Curriculums berücksichtigt werden. Des Weiteren bestimmt das Bildungsministerium der einzelnen Staaten über den Finanzplan des Bildungswesens und somit über die finanziellen und personellen Ressourcen der einzelnen Schulen (vgl. Di Toro Mammarella, 2007, S. 12).

Deshalb widmen wir uns in diesem Kapitel vorerst den international gültigen Gesetzen in Europa, welche die Integration von Migrantenkindern definieren, bevor wir uns im Interventionsfeld Schulhaus (siehe Kapitel 11) mit der Ausgestaltung des pädagogischen Curriculums befassen. Da weiter eine schulische Integration nur mit den notwendigen finanziellen und personellen Ressourcen gelingen kann, befassen wir uns in einem Folgekapitel mit diesem Thema. Durch das Literaturstudium wurde uns zudem bewusst, dass das Vorhandensein eines multidimensionalen Netzwerkes im Schulumfeld die schulische Integration von Migrantenkindern begünstigt. Aus diesem Grund wenden wir uns im letzten Kapitel dieser Thematik zu.

14.1 Internationale Normen

Oft werden die Normen auf internationaler Ebene als zu distanziert und wenig effektiv wahrgenommen. Dadurch nehmen sie in der Regel keinen grossen Einfluss auf die nationalen Gesetze, auf die Verankerung im Curriculum und auf die Umsetzung der eigenen beruflichen Funktionen. Als ein Grund dafür wird erwähnt, dass sie als ein blosses „Recht auf Papier“ angesehen werden, als Deklaration von Prinzipien, welche spärlich verankert sind. Auch die Abkommen und Empfehlungen zur Integration von Migrantenkindern schlagen lediglich allgemeine Prinzipien und Hinweise vor, die nicht in klare und definierte Vorschläge übersetzt werden (vgl. Favaro, 2011, S. 32). Es fehlt also oftmals der Übergang von den Normen der Eingliederung und der Interkulturellen Pädagogik hin zur Übernahme der Verantwortung in Beziehungen. Dies bedeutet, dass keine Verbindung zwischen dem Gesetz und den in der Realität vorhandenen Werten und Bräuchen vorhanden ist (vgl. Di Toro Mammarella, 2007, S. 12).

Um diesem Problem entgegen zu wirken ist es laut Traversi (2007) deshalb enorm wichtig, dass die Schulen ihren Lehrpersonen die internationalen oder nationalen Abkommen und Empfehlungen zur Integration von Migrantenkindern aushändigen, um sicher zu stellen, dass diese über deren Inhalt in Kenntnis sind. Durch die Auseinandersetzung mit den existierenden Normen sollen die Lehrpersonen versuchen, diese innerhalb ihrer Schule in klare Handlungsweisen zu übersetzen. Anhand dieser Kenntnisse

soll es dem pädagogischen Team gelingen, Kinder mit Migrationshintergrund auf juristischer Basis optimal eingliedern und ihre Eltern über Rechte und Pflichten informieren zu können (vgl. S. 46).

Aus diesem Grund möchten wir uns nun mit den wichtigsten Abkommen und Empfehlungen auf internationaler Ebene im Hinblick auf die Integration von Migrantenkindern eingehender auseinandersetzen.

14.1.1 Internationale Normen

Die internationalen Normen werden in die beiden Typologien Empfehlungen und Abkommen unterschieden. Bei Empfehlungen handelt es sich um unilaterale Verträge, weshalb sie in den Mitgliedsstaaten keinen juristischen, sondern nur einen politischen und kulturellen Wert haben. Internationale Abkommen sind Pakte, Verträge und Vereinbarungen zwischen den Staaten, die durch die internationalen Organisationen vorgeschlagen werden. Jedes einzelne Land kann diesen durch eine Unterzeichnung oder Ratifizierung beitreten. Während sich ein Land durch eine Unterzeichnung lediglich bemühen muss, die Inhalte zu respektieren, wird die Vereinbarung bei einer Ratifizierung Gesetz (vgl. Di Toro Mammarella, 2003, S. 14-15).

Die für diese Arbeit relevanten internationalen Abkommen der UNO²⁶ über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, die Beseitigung der Rassendiskriminierung, das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Recht und das Recht der Kinder wurden von den beiden Staaten Italien und der Schweiz ratifiziert. Dies bedeutet, dass sie in beiden Ländern verpflichtend umgesetzt werden müssen. Da eine Auflistung dieser Abkommen den Rahmen der Arbeit allerdings sprengen würde, gehen wir im Folgenden nur auf die Empfehlungen des Europarats und der Europäischen Union genauer ein. Ausgewählte, für diese Arbeit relevante Abkommen befinden sich jedoch im Anhang unter Kapitel I.II. Die aktuellen Empfehlungen des Europarates und der Europäischen Union erachten wir für unsere Arbeit deshalb als sehr zentral, da sie Aussagen über Umsetzungsmöglichkeiten für die Integration von Migrantenkindern machen und deshalb für Schulen und Lehrpersonen von grosser Wichtigkeit sind.

Empfehlungen Europarat

Der Europarat wurde im Jahre 1949 gegründet. Unter den 47 Mitgliedstaaten befinden sich auch die Schweiz und Italien. Ziel der Organisation ist es, „einen gemeinsamen demokratischen und rechtlichen Raum auf dem gesamten Kontinent zu schaffen und die Achtung der Grundwerte Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sicherzustellen. Die Entwicklung gemeinsamer und demokratischer Prinzipien steht dabei im Zentrum“ (Europarat, 2011). Bei der Ausarbeitung der Empfehlungen stützt sich der Europarat auf die Europäische Konvention für Menschenrechte sowie auf andere Grundlagen zum Schutz des Einzelnen (vgl. Europarat, 2011).

Der Europarat hat sich in der Vergangenheit immer wieder mit dem Thema der Bildung und der Integration von Kindern mit Migrationshintergrund befasst. Der im Jahre 1977 vom Europarat verfasste Text über die Rechtsstellung der Wanderarbeitnehmer gilt bis heute als Grundlage für alle weiteren ausgearbeiteten Empfehlungen zu den Themen Integration und Bildung von Migrantenkindern. Lediglich die Begrifflichkeit hat sich dahingehend verändert, als dass nun die Empfehlungen für alle zugewanderten Kin-

²⁶ UNO = United Nations Organization. Die UNO ist ein zwischenstaatlicher Zusammenschluss von 193 Staaten. Sie nehmen sich der Sicherung des Weltfriedens und der Einhaltung des Menschen- und Völkerrechts an (vgl. Schweizerische Eidgenossenschaft, 2012).

der gelten. In der folgenden Auflistung führen wir eine stark verkürzte Zusammenfassung der Empfehlungen auf, welche wir für die vorliegende Arbeit als wichtig und erwähnenswert erachten (vgl. Moret & Fibbi, 2010, S. 10).

1. Der Staat trifft Massnahmen, damit kürzlich zugewanderte Kinder ohne grosse zeitliche Verzögerung, in das nationale Bildungssystem integriert werden können.
2. Die Mitgliedstaaten sollen Massnahmen einleiten, welche die Migrantenkinder darin unterstützen, die Unterrichtssprache des Aufnahmelandes möglichst reibungslos zu erlernen. Dabei ist es wichtig, dass diese Massnahmen auf die spezifischen Bedürfnisse und Situationen der Kinder angepasst werden und genügend Ressourcen für die Umsetzung vorhanden sind.
3. Um die Integration von Migrantenkindern zu fördern, soll auf eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen den Schulen, den Migrantenorganisationen, den Eltern von Migrantenkindern sowie den zuständigen Behörden grossen Wert gelegt werden. Interkulturelle Begegnungen in Form von Freizeit- und Sportaktivitäten sollen organisiert werden um den Kontakt zwischen zugewanderten Kindern und Kindern der Aufnahmegesellschaft sowie die zweitsprachlichen Kompetenzen zu fördern.
4. Mit Informationsschreiben in den jeweiligen Landessprachen sollen die Eltern über das Bildungssystem im Aufnahmeland informiert werden, sowie über ihre elterlichen Rechte und Pflichten aufgeklärt werden.
5. Die Schulen sind dafür besorgt, dass Migrantenkinder, welche die Unterrichtssprache unzureichend beherrschen, zusätzliche Unterstützungsmassnahmen erhalten.
6. Der Erwerb und die Förderung der Erstsprache sollte dabei ebenfalls berücksichtigt und in das Schulsystem integriert werden. Dabei sollen die Migrantenorganisationen, welche diese Kurse durchführen, finanziell und organisatorisch unterstützt werden.
7. Die lokalen Behörden sorgen dafür, dass die Schule ein Profil entwickelt, welches die Kompetenzen der neu zugewanderten Kinder erfasst. Ebenfalls soll mit Hilfe eines Systems der Fortschritt, besonders der neu zugewanderten Kinder, überwacht werden, um einem vorzeitigen Schulabbruch entgegenzuwirken und die Integration in die Aufnahmegesellschaft zu fördern.
8. Die Schule ist darum bekümmert, die Zusammenarbeit mit den Eltern zu pflegen. Durch Veranstaltungen und Aktivitäten soll ihnen die Möglichkeit geboten werden, in Kontakt mit einheimischen Eltern und deren Kindern zu kommen. Zusätzlich bietet die Schule Beratungs- und Orientierungsgespräche an und ermöglicht ihnen, die lokale Sprache zu erlernen.
9. Im Schulalltag wird der kulturellen, religiösen und ethnischen Vielfalt der Schülerschaft Rechnung getragen, in dem die verwendeten Lehrmittel diese Thematik aufgreifen und behandeln.
10. Personen, welche mit Migrantenkindern in irgendeiner Form arbeiten, sollen in ihrer Ausbildung interkulturelle Kompetenzen erlangen, sowie Hilfsmittel und Unterrichtsstrategien entwickeln können und befähigt werden schulische Lücken und Probleme im Sprachbereich gezielt diagnostizieren und erfassen zu können. Daraus leiten sie dann geeignete didaktische Unterstützungsmöglichkeiten ab. Des Weiteren müssen sie fähig sein mit kulturellen Unterschieden und Konflikten kompetent umzugehen (vgl. Fibbi & Moret, 2010, S. 38-47).

Empfehlungen Europäische Union

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Europäische Union (EU) gegründet, um in Europa die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu fördern. Mittlerweile ist sie zu einer Organisation gereift, welche von der Förderung der Menschenrechte über die Entwicklungshilfe bis zum Umweltschutz alle politischen Felder abdeckt und Empfehlungen herausgibt. Bis zum heutigen Zeitpunkt gehören 27 Länder zu dieser einzigartigen politischen Partnerschaft. Italien trat der EU 1954 als eines der Gründungsmitglieder bei. Obwohl die Schweiz diesen Schritt bis jetzt noch nicht vollzogen hat, unterhält sie enge Beziehungen zur Europäischen Union. Diese werden durch bilaterale Abkommen geregelt, weshalb die folgenden Empfehlungen auch für die Schweiz relevant sind (vgl. Europäische Union, 2011).

1. Der Mitgliedsstaat ergreift die notwendigen Massnahmen, um allen Kindern die gleichen Bedingungen für eine erfolgreiche Schullaufbahn zu ermöglichen.
2. Die politischen Behörden bemühen sich darum Datenanalysen im Bereich der Integration von Migrantenkindern vorzunehmen. Daraus sollen Schlüsse für mögliche politische Veränderungen abgeleitet werden.
3. Die Lehrpläne berücksichtigen die ethische, religiöse und kulturelle Vielfalt der Gesellschaft. Zudem beachten sie bei der Wahl der Unterrichtsmethoden und -materialien die besondere Situation der Schülerinnen und Schüler.
4. Neu zugewanderte Kinder, insbesondere solche aus bildungsfernen Familien, sollen einen auf sie angepassten Unterricht und individuelle Förderung erhalten.
5. Zudem sollen die Kinder die Möglichkeit haben ihre muttersprachlichen Kenntnisse zu pflegen und weiterzuentwickeln.
6. Um die Integration von Kindern mit Migrationshintergrund zu fördern, sollen die Schulen ein besonderes Gewicht auf eine gute Kommunikation mit deren Eltern legen.
7. Kindern mit speziellen Bedürfnissen soll die Schule zusätzlichen Förderunterricht ermöglichen.
8. Die Lehrpersonen sollen über methodische und didaktische Kompetenzen verfügen, welche es ihnen ermöglichen, die Sprache des Aufnahmelandes angemessen zu vermitteln.
9. In ihrer Ausbildung sollen Personen, welche in irgendeiner Form mit Menschen mit Migrationshintergrund in Kontakt kommen, interkulturelle Kompetenzen erwerben.
10. Um ihre Unterrichtsqualität in heterogenen Klassen zu verbessern, sollen Lehrpersonen Erfahrungen, erarbeitete Unterrichtskonzepte und –methoden untereinander austauschen (vgl. Europäische Union, 2009, S. 9).

14.2 Finanzielle und personelle Ressourcen

Insbesondere Schulen mit einem hohen Anteil an Kindern aus verschiedenen Nationen brauchen genügend finanzielle und personelle Ressourcen. Nur so können sie einen qualitativ guten Unterricht bieten, welcher die verschiedenen Bedürfnisse der Kinder berücksichtigt und gleiche Bildungschancen für alle gewährleistet. Fehlen diese Mittel, sind die Schulen gezwungen, die Herausforderungen in Bezug auf die Multikulturalität alleine zu bewältigen. Dies übersteigt oft ihre Kapazitäten und hat einen negativen Ein-

fluss auf die Qualität der schulischen Integrationsbemühungen (vgl. Traversi, 2007, S. 45). Leider verfolgen zurzeit viele Staaten eine Sparpolitik und reduzieren unter dem Deckmantel von Bildungsreformen die finanziellen und personellen Leistungen für die Schulen. Fakt ist, dass die Präsenz von ausländischen Kindern eine sehr stabile und alltägliche Komponente geworden ist und sich dies auch in Zukunft nicht ändern wird (vgl. Favaro, 2011, S. 166). Dieser Zustand erschwert es den Schulen eine bedeutungsvolle Vorgehensweise bei der Integration und der Eingliederung von Migrantenkindern zu verfolgen (vgl. Bettinelli, 2003, S. 104), da aufgrund der limitierten Gelder die Bedürfnisse einer erfolgreichen Integration häufig nicht mehr gedeckt werden können (vgl. Favaro, 2011, S. 166).

14.3 Netzwerk

Aus neueren Forschungen weiss man, dass sich Migrantenkinder gut entwickeln und Erfolge haben können, wenn ein multidimensionales Netzwerk in der Umgebung der Schule etabliert ist, welches dadurch indirekt die ganze Familie unterstützt. Dies bedeutet, dass auf der institutionellen Ebene Vereinbarungen zwischen den Schulen und den administrativen Einrichtungen getroffen werden müssen (vgl. Micciarelli, 2003, S. 36).

Wie dieses Netzwerk genau auszusehen hat, hängt von den spezifischen Bedürfnissen der Bevölkerung in den betreffenden Quartieren oder Gemeinden ab. So können die Hilfsangebote von Schulen von einer Betreuung ausserhalb des Unterrichts, über kostenlose Mahlzeiten, Hausaufgabenhilfe, ausserschulische Betreuung, Freizeit- und Sportgelegenheiten nach der Schule bis hin zu Beratungsangeboten für Eltern und Kinder reichen. Dabei sollen die Schulen mit Kirchen, gesundheits- und sozialen Diensten, Eltern, sowie Schülern zusammenarbeiten. Für die schulische Laufbahn eines Kindes ist also die Bündelung lokal vorhandener Ressourcen von grosser Bedeutung (vgl. Gomolla, 2009, S. 38). Neben der Organisation von Hilfsangeboten sollen interkulturelle Schulen auch mit Migrationsverbänden, anderen Schuleinheiten und interkulturellen Zentren Kontakte knüpfen und diese Kooperation pflegen und festigen. Besonders der Austausch von Informationen und Erfahrungen mit anderen kooperierenden Schulen und das Nutzen von Synergien kann sehr gewinnbringend sein (vgl. Hawighorst, 2011, S. 176). Von Vorteil ist es, wenn eine Schule dieses Netzwerk bereits auf der Kindergartenstufe aufbaut, um die Übergänge im Sinne einer kontinuierlichen und lebenslangen Bildung zu erleichtern (vgl. Filtzinger, 2007, S. 137).

14.4 Fazit

Die schulische Integration von Migrantenkindern hängt stark von der Integrationspolitik der einzelnen Länder ab (vgl. Filtzinger, 2007, S. 102). Es ist wichtig, dass der Staat Gesetze für die Handhabung der Multikulturalität erlässt, damit diese für alle Schulen gelten. Somit würde es nicht mehr davon abhängen, in welche Schule ein Kind integriert wird, damit gute Chance für die schulische und berufliche Zukunft vorliegen (vgl. Traversi, 2003, S. 45). Um Schulerfolg von ausländischen Kindern gewährleisten zu können, muss die Bildungspolitik die Kompensation von verschiedenen Ausgangspunkten daher sehr früh diskutieren und wirksame Konsequenzen ableiten (vgl. Filtzinger, 2003, S. 120). Da die nationalen Gesetze eines Landes die soziale Realität der Gesellschaft beeinflussen, darf die Pädagogik nicht von der Politik getrennt werden (vgl. Filtzinger, 2003, S. 111).

Da im Moment viele Staaten eine Sparpolitik im Bildungssektor verfolgen, können nicht genügend finanzielle und personelle Ressourcen aufgebracht werden, um die Integration von Migrantenkindern voranzutreiben. Die Schulen sind also vielerorts dazu gezwungen, aus eigener Kraft einen professionellen Umgang mit der Heterogenität und der Multikulturalität zu finden. Dies beispielsweise durch die Errichtung eines multidimensionalen Netzwerks in der Umgebung der Schulen.

In der Auseinandersetzung mit dem Interventionsfeld Schulumfeld ist uns aufgefallen, dass sich hauptsächlich die italienischen Autoren mit den Gesetzesgrundlagen und der Finanzregelung der Bildungspolitik befassen. Dies wirft bei uns die Frage auf, ob dieses Thema auch vor allem in den Interviews mit den italienischen Befragten zur Sprache kommt.

14.5 Auswertung der Interviews

14.5.1 Schweiz

Abb. 17: Diagramm Schulumfeld Schweiz

Kategorie 1: Internationale Gesetzgebung

Innerhalb der Kategorie „Internationale Gesetzgebung“ galt es herauszufinden, ob die einzelnen Befragten konkrete Gesetze in Bezug auf die Integration von Migrantenkindern kennen (3), diese erwähnen aber nicht konkret benennen können (2) oder nicht kennen (1) .

Favaro (2011) sagt, dass die internationalen Gesetze oder Empfehlungen oft als zu distanziert wahrgenommen werden und deshalb wenig Eingang in die nationale Gesetzgebung und dadurch in die berufliche Praxis finden. Nach Traversi (2007) sollen deshalb allen Lehrpersonen die internationalen Abkommen und Empfehlungen abgegeben werden, damit sie diese in konkrete Handlungsweisen übersetzen können.

In Bezug auf diese Kategorie äusserten sich nur die Schulleitung und die Schulische Heilpädagogin. Die Schulleitung gibt auf die Frage, ob in den Gesetzen etwas zum Thema Integration von Migrantenkindern festgehalten wird klar und deutlich mit „...nein, das weiss ich nicht“ (Transkript A2, Zeile 235) ihre Un-

kenntnis zu verstehen. Mit dem Satz *„Ich denke, vor dem Gesetz sind alle gleich“* (Transkript A2, Zeile 239) scheint sie tendenziell eine passive Haltung gegenüber der Gesetzesgrundlage einzunehmen. Die Schulische Heilpädagogin nimmt mit dem Satz *„...dass Politiker und Politikerinnen merken müssen, dass wir eine Gesellschaft sind, in der alle Menschen integriert sein müssen. Wenn diese Haltung jedoch nicht da ist, nützen die Gesetze nichts“* (Transkript A3, Zeile 275-277) zwar Bezug auf die Gesetze, betont jedoch klar, dass die Haltung entscheidend ist.

Kategorie 2: finanzielle und personelle Ressourcen

Weiter wurde anhand der Interviews untersucht, ob das Schulhaus über viele (3), genügende (2) oder geringe (1) finanzielle und personelle Ressourcen verfügt. Mit Ausnahme der Schulischen Heilpädagogin und des Kindes (0) äusserten sich alle Befragten zu diesem Themenbereich. Traversi (2007) sagt, dass die Qualität des Unterrichts vom Ausmass der zur Verfügung stehenden finanziellen und personellen Mittel abhängig ist.

Während sich die Klassenlehrperson mehr Ressourcen wünscht, um die Kinder optimal eingliedern zu können, empfinden die Schulleiterin und die Hortmitarbeiterin diese als zureichend. Die Mutter zeigt mit ihrer Aussage: *„Wenn ich die Schulen der Schweiz und von Portugal vergleiche, ist hier alles kostenlos. Wir müssen kein Heft, kein Buch, keinen Bleistift bezahlen. Ist alles sozusagen gratis“* (Transkript A6, Zeile 170-172), dass sie die Mittel der Schule als überdurchschnittlich hoch betrachtet und dadurch finanziell entlastet wird.

Kategorie 3: Netzwerk

Bei der dritten Kategorie innerhalb dieser Dimension wollten wir erforschen, ob die Schule ein dichtes (3), ein dünnes (2) oder kein (1) Netzwerk in ihrem Umfeld aufgebaut hat. Aus Forschungen weiss man, dass sich Migrantenkinder vor allem dann gut eingliedern können, wenn ein multidimensionales Netzwerk in der Schulumgebung etabliert ist. Dies betrifft vor allem administrative Vereinbarungen zwischen den Schulen und anderen Institutionen, wie es die ausserschulische Betreuung oder soziale Dienste darstellen.

Zu dieser Kategorie äusserten sich nur die Klassenlehrperson und die Hortmitarbeiterin. Dabei erwähnt die Klassenlehrperson, dass sie als Quims-Schule viel Kontakt mit den dafür Verantwortlichen der Stadt Zürich pflegt. Die Hortmitarbeiterin betont mit ihren Aussagen *„Wir sind Teil der Schule. Wir sind an allen Sitzungen. Wir haben auch Lehrpersonen, die bei uns im Hort mitarbeiten. Also das ist ein enges Netz“* (Transkript A5, Zeilen 185-198) die intensive Pflege des Netzwerks mit der Schule. Darüber hinaus erwähnt sie, dass der Hort mit dem Sozialamt eine sehr enge Zusammenarbeit pflegt. Unterstützt ein Sozialarbeiter/eine Sozialarbeiterin die Familie eines Kindes, versuchen sie den Kontakt mit diesem/dieser aufzubauen, um herauszufinden, wo das Kind beispielsweise zu Hause ist (vgl. Transkript A5, Zeilen 236-239).

Aus der ersten Kategorie geht hervor, dass sich die Befragten der Zürcher Schule bis anhin wenig mit dem Gesetz befasst haben. Während sich die Schulleitung der Gesetzesgrundlage gegenüber eher passiv zu verhalten scheint, bezieht sich die Schulische Heilpädagogin im Hinblick auf Abkommen und Empfehlungen vor allem auf die Haltung der Politiker und der Politikerinnen. Dies zeigt uns, dass die internationalen Empfehlungen und Abkommen in der Schweiz bisher wenig Eingang in die Praxis gefunden haben. Ob diese als zu distanziert und zu wenig konkret angesehen werden, wurde aus den Interviews nicht ersichtlich.

Aus der Evaluation der zweiten Kategorie geht hervor, dass die Befragten den vorhandenen Ressourcen unterschiedlich gegenüber stehen. Grundsätzlich würde sich die Schule mehr Unterstützung auf finanzieller Basis wünschen, während die Mutter die Ressourcen als ausserordentlich umfangreich empfindet, im Vergleich zu ihrem Herkunftsland Portugal.

Ein multidimensionales Netzwerk scheint vor allem im Hort und weniger in der Schule angestrebt zu werden. Laut Klassenlehrperson soll im Moment kein umfangreiches Netz in der Umgebung vorhanden sein. Sie bezieht sich lediglich auf die Zusammenarbeit mit dem Quims-Projekt der Stadt Zürich. Die Hortmitarbeiterin erwähnt dahingegen mehrmals ihre Bemühungen, mit unterschiedlichen Instanzen eine fruchtbare Zusammenarbeit im Hinblick auf die Integration von Migrantenkindern zu pflegen. Das Vorhandensein eines multidimensionalen Netzwerks im Hort, scheint die Eingliederung der Migrantenkinder zu begünstigen.

14.5.2 Italien

Abb. 18: Diagramm Schulumfeld Italien

Kategorie 1: Internationale Gesetzgebung

In den Interviews, die in Bologna durchgeführt wurden, nahmen der Professor, die Schulische Heilpädagogin, die Klassenlehrperson und die Mutter Bezug auf die Gesetzgebung. Die Aussage des Professors: *„...es funktioniert gut, dass alle Kinder in die Schule gehen können“* (Transkript B1, Zeilen 281-282) bezieht sich auf das folgende Übereinkommen über die Rechte des Kindes der UNO (Artikel 28, Absatz 1, litera a): *„Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf Bildung an“* (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2010, S. 12). Aus dem Interview wird aber gleichzeitig deutlich, dass alle anderen Aspekte in Bezug auf die Integration von Migrantenkinder noch nicht gut funktionieren. Die Schulische Heilpädagogin erwähnt ein sehr konkretes nationales Gesetz, das die Finanzierung von schulischen Projekten regelt. *„Es gibt viele Projekte, die durch die Schule finanziert werden. Auch der Artikel 8 des Gesetzes sagt dies. Es sind Projekte, die sich mit Nachteilen von Migrantenkinder oder der Multikulturalität auseinandersetzen“* (Transkript B3, Zeilen 362-364). Auch die Klassenlehrperson nimmt Bezug auf die nationale Gesetzgebung, indem sie betont, dass *„das Gesetz im Hinblick auf die Integration von ausländischen Kindern sagt, dass es höchstens 30% Migrantenkinder in einer Schule haben sollte. Das ist aber nicht so. Wir haben 60%“* (Transkript B4, Zeilen 242-246). Sie äussert damit die nicht ordnungsgemässe Umsetzung des Gesetzes in der Praxis und fügt hinzu, dass die Migrantenkinder durch diesen hohen Prozentsatz nicht optimal gefördert werden können. Die Mutter nimmt ebenfalls Bezug auf ein Gesetz, das besagt, dass die Kinder ihrem Alter entsprechen eingeschult werden müssen (vgl. Filtzinger, 2007, S.39). Diesbezüglich äussert sie jedoch Bedauern: *„Sie schauen nur auf das Alter. Wenn das Kind neun Jahre alt ist, dann geht es einfach in die 4. Klasse. Das ist nicht ok“* (Transkript B6, Zeilen 7-8). Die Mutter würde sich demnach wünschen, dass die Gesetze nicht strikt durchgesetzt, sondern flexibel gehandhabt werden. Die Schulleiterin spricht davon, dass der Zweitsprachkurs aufgrund von gestrichenen Geldern nun in einer viel eingeschränkteren Form stattfinden und die Kinder deshalb zu wenig Unterstützung erfahren (vgl. Transkript B2, Zeilen 85-86). Ihrer Meinung nach ist dieser Wandel paradox, da die Anzahl ausländischer Kinder in den Klassen gestiegen ist (vgl. Transkript B1, Zeilen 86-87).

Kategorie 2: finanzielle und personelle Ressourcen

In der Befragung, ob den Schulen viele, ausreichende oder wenige finanzielle und personelle Ressourcen zur Verfügung stehen, waren sich alle Befragten, die sich zu diesem Thema äusserten, einig, dass die italienischen Schulen über zu geringe Mittel und deshalb auch über unzureichende personelle Ressourcen verfügen. Mit der Aussage: *„In der Primarschule gibt es keine interkulturelle Projekte mehr, da sie nicht finanziert werden können“* (Transkript B1, Zeilen 73-74) gibt der Professor klar zu verstehen, dass die gesprochenen Gelder in der Schule nicht ausreichen. Er fügt hinzu *„Früher haben sie diesen Schulen Gelder gegeben, um solche Aktivitäten zu machen. Manchmal kamen sogar Personen, die von ausserhalb der Schule kamen. Dann haben sie jedoch alles gekürzt, so dass dies jetzt nicht möglich ist“* (Transkript B1, Zeilen 207-209). Während des Interviews erklärt er ausserdem, dass die Zusammenarbeit zwischen der Universität und der Schule aufgrund der Reform der Ex-Ministerin Gelmini nicht mehr in dem Ausmass vorhanden ist, wie vor ihrer Amtszeit (vgl. Transkript B1, Zeilen 133-134). *„Als sich die Regierung noch im linken Zentrum befand, gab es eine Öffnung gegenüber der Ressourcen“* (Transkript

B1, Zeilen 63-64). Die Schulleiterin erklärt in diesem Zusammenhang, dass die Zusammenarbeit mit dem CD-LEI²⁷ in den letzten Jahren zurückgegangen sei. *„Leider muss ich sagen, dass in dieser Realität das Verfügen oder nicht Verfügen über finanzielle Mittel, grosse Unterschiede ausmacht“* (Transkript B2, Zeilen 302-303). Die Schulische Heilpädagogin wartet darauf, den Folgekurs ihrer ersten Zweitsprachausbildung zu absolvieren. *„Ich habe nur das erste Niveau gemacht und warte darauf, dass ich auch das zweite machen kann. Aber mit den vielen Kürzungen wird es schwierig“* (Transkript B3, Zeilen 117-119). Ihrer Meinung nach wirken sich die mangelnden finanziellen Mittel auch auf die pädagogische Professionalität der Lehrpersonen aus. *„Wenn es Gelder oder die Möglichkeit gibt, dass viele Personen ein Problem konfrontieren können, ist es besser. Die Lehrperson soll nicht alleine gelassen werden. Aber genau das ist das Problem. Es ist eine Frage der Professionalität aber auch der Möglichkeit diese umsetzen zu können“* (Transkript B3, Zeilen 401-404). Das Interview schliesst die Schulische Heilpädagogin mit dem Wunsch ab, mehr Gelder und damit mehr finanzielle und personelle Ressourcen vom Staat zu bekommen. *„Sie haben die humanen Ressourcen gekürzt und somit herrscht ein Mangel an Personal. Es gibt gravierende Probleme in den italienischen Schulen. Sie haben uns vergessen. Sie haben uns deklassiert“* (Transkript B3, Zeilen 442-444).

Kategorie 3: Netzwerk

Insgesamt vier der sieben befragten Personen nahmen Bezug auf die Kategorie „Netzwerk“. Dabei erwähnen die Interviewten ein dünnes bis kein vorhandenes Netzwerk in der Umgebung der Schule. Der Professor spricht von interkulturellen Zentren, wie das CD-LEI, welche in der Vergangenheit, im Sinne einer Reaktion auf den Notstand in den Schulen gegründet wurden (vgl. Transkript B1, Zeilen 43-45). Gemeinsam arbeiteten diese zusammen mit den Schulen didaktische Materialien aus (vgl. Transkript B1, Zeilen 53-54). Weiter bezieht sich der Professor auf mangelnde ausserschulische Strukturen. *„Unsere ausserschulischen Organisationen sind oft religiöser Natur. In diesem Bereich müsste man intervenieren, da es wirklich nötig ist, dass die Kinder viele Strukturen haben, an die sie sich wenden können, um die Freizeit zu verbringen und Personen kennen zu lernen, mit denen sie in Beziehung treten können“* (Transkript B1, Zeilen 187-193). Wie bereits in der Kategorie „finanzielle und personelle Ressourcen“ erwähnt, gibt es aufgrund mangelnder Gelder keine Beziehung mehr zwischen den Schulen und der Universität. *„Diese besteht mehr aus eigenem Wunsch. Wenn sie zum Beispiel an einem europäischen Projekt beteiligt sind, dann suchen sie Kontakt mit der Universität, weil diese die Ressourcen zur Verfügung stellt. Es gibt nichts Institutionalisiertes. Das ist sehr schlimm“* (Transkript B1, Zeilen 134-139). Genau von einem dieser Projekte spricht die Schulleiterin. *„In diesem Jahr werden wir mit der Universität Bologna eine Aktionsforschung machen. Wir werden analysieren, welche Lerntechniken wir im Unterricht vermitteln“* (Transkript B2, Zeilen 44-45). Zur selben Zeit betont sie jedoch, dass die Zusammenarbeit mit dem CD-LEI im Vergleich zu einem früheren Zeitpunkt zurückgegangen ist. Die Schule soll jedoch häufig mit der Universität oder anderen Zusammenschlüssen arbeiten: *„Wenn wir die Möglichkeit haben an einem Wettbewerb teilzunehmen, machen wir das auch“* (Transkript B2, Zeilen 299-307). Die Klassenlehrperson erwähnt im Interview, dass die Zweitsprachkurse in Zusammenarbeit mit der Universität

²⁷ Das CD-LEI ist ein interkulturelles Zentrum in Bologna, das den Schulen Unterstützung im Hinblick auf die Eingliederung von Migrantenkindern anbietet. In Form von Kursen vermittelt es den Lehrpersonen gelingende Integrationspraktiken und konkrete Möglichkeiten der Umsetzung interkultureller Pädagogik im Unterricht.

erfolgen (vgl. Transkript B4, Zeilen 81-82). Des Weiteren soll die Schule internationale Projekte, wie das Comenius, in der Vergangenheit zusammen mit dem CD-LEI vorbereitet haben. Heute soll dieses Netzwerk jedoch nicht mehr existieren (vgl. Transkript B4, Zeilen 199-202). Eine sehr klare Aussage macht die Mitarbeiterin der ausserschulischen Aufgabenhilfe. *„Wir haben versucht ein Netzwerk zwischen allen Vereinen aufzubauen oder wenigstens das Quartier anzufragen. So hätten wir in einer kleineren Dimension beginnen können. Wir wollten, dass alle Akteure, die mit einem Kind zu tun haben, zusammensitzen, um zu verstehen, was genau die Probleme sind. Aber es ist nicht möglich uns zusammenzusetzen und diese Probleme zu konfrontieren, um den Kindern zu helfen. Bis jetzt haben wir keine Antwort bekommen. Wir erreichen so nichts“* (Transkript B5, Zeilen 166-191). Mit diesen Ausführungen drückt sie ihr Bedauern über eine mangelnde Zusammenarbeit mit der Schule und ihrem Umfeld aus. Sie befürchtet, das vorhandene Wissen der einzelnen Personen im Umfeld der Kinder nicht optimal nutzen zu können, um die Kinder angemessen zu fördern (vgl. Transkript B5, Zeilen 188-189).

Im Hinblick auf die internationale Gesetzgebung geht klar hervor, dass die interviewten Personen der Universität und der exemplarischen Schule über teilweise sehr konkrete Kenntnisse von nationalen oder internationalen Abkommen oder Empfehlungen verfügen. Die Mutter würde sich jedoch wünschen, dass der Umgang damit flexibler gehandhabt wird. Der Fokus soll vermehrt auf den Bedürfnissen des Kindes und nicht den Richtlinien liegen. Es scheint, als würden die Normen in dieser italienischen Schule in der Praxis tatsächlich umgesetzt werden. Es muss davon ausgegangen werden, dass sich das pädagogische Personal mit den Gesetzesgrundlagen auseinandersetzt und diese in konkrete Handlungsweisen in den Schulalltag übersetzt.

Alle befragten Personen drücken den Notstand an finanziellen und personellen Ressourcen in den Schulen aus. Ein Grund dafür könnte im strikten Finanzplan der aktuellen Bildungsministerin Gelmini zu finden sein. Die grossen Kürzungen von Geldern im Bildungsbereich wirken sich nicht nur negativ auf die Zusammenarbeit mit ausserschulischen Institutionen, sondern auch auf die Umsetzung interkultureller Projekte, auf personelle Ressourcen in den Schulen und Weiterbildungsmöglichkeiten aus.

Vor allem in der Vergangenheit soll laut den Aussagen der interviewten Personen ein dichtes Netzwerk innerhalb des Schulumfeldes vorhanden gewesen sein. So beteiligte und beteiligt sich die Schule beispielsweise an internationalen Projekten der Aktionsforschung. Durch die vielen Kürzungen können diese Kontakte und Projekte heute jedoch nicht mehr genügend gepflegt oder verfolgt werden. Die Mitarbeiterin der ausserschulischen Aufgabenhilfe fügt mit ihren Aussagen einen völlig neuen Aspekt hinzu. So soll sie im Rahmen ihrer Arbeit versucht haben, ein Netzwerk in der Umgebung der Schule aufzubauen. Ihrer Meinung nach soll der Aufwand für die Schulen und die an der Integration beteiligter Personen zu gross sein, weshalb eine Zusammenarbeit bisher unmöglich war, die personellen Ressourcen auf diese Art und Weise aber verschwendet werden. Der Professor betont, dass ausserschulische Strukturen, welche die Kinder in ihrer Freizeit aufsuchen könnten, um Beziehungen aufzubauen, hauptsächlich religiöser Natur sind und deshalb in diesen Bereich investiert werden müsste.

Auffallend ist, dass die Befragten ihre Investition in Beziehungen und Projekte hauptsächlich von finanziellen Ressourcen anhängig machen. Im Hinblick auf die Aussage von der Mitarbeiterin der ausser-schulischen Aufgabenhilfe stellt sich die Frage, wie viel Aufwand sie aus eigener Kraft oder Überzeugung in ein Netzwerk oder interkulturelle Projekte investieren.

14.5.3 Vergleich der Forschungsergebnisse

Die Evaluation der Interviews in Zürich und Bologna zeigt im Hinblick auf die Kategorie „internationale Gesetzgebung“ gegensätzliche Ergebnisse. Die Schulleitung und die Schulische Heilpädagogin in Zürich befassten sich bis anhin noch wenig mit internationalen oder nationalen Abkommen oder Empfehlungen. Sie nehmen der Gesetzesgrundlage gegenüber eine eher passive Rolle ein oder machen diese von der Haltung der Politiker und Politikerinnen abhängig. Die Normen finden in der Schule S. demnach keinen Eingang auf der schulischen Ebene. Damit diese nicht als ein blosses „Recht auf Papier“ angesehen werden, die Migrantenkinder und ihre Eltern informiert und begleitet werden könnten, wäre es hilfreich, wenn sich die Schule S. vertiefter damit auseinandersetzen würde. Dahingegen machen die italienischen Befragten, welche sich zu diesem Thema äusserten, teilweise sehr konkrete Verweise auf internationale oder nationale Gesetze. Die Mutter würde sich jedoch wünschen, dass diese zum Wohl des Kindes flexibler gehandhabt werden. Die Gratwanderung zwischen einer ordnungsgemässen Umsetzung von Normen und deren situationsbedingten Angemessenheit in der Praxis ist also sehr schmal. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass, wie bereits aus den theoretischen Vorüberlegungen hervorging, die Gesetzesgrundlage in Italien stärker thematisiert und deshalb in der Praxis auch vermehrt umgesetzt wird.

Die finanziellen und personellen Ressourcen werden in beiden Schulen als unzureichend betrachtet, um eine optimale Eingliederung von Migrantenkindern gewährleisten zu können. Das pädagogische Personal in Zürich verlangt grundsätzlich nach mehr Geldern des Kantons, während in Italien auf einen finanziellen Notstand in den Schulen hingewiesen wird. Aus diesen Erkenntnissen wird deutlich, dass unter diesen Umständen kein qualitativ guter Unterricht geboten werden kann. Eine bedeutungsvolle Vorgehensweise bei der Integration von Migrantenkindern kann durch die limitierten Gelder somit häufig nicht mehr verfolgt werden.

Ein dichtes multidimensionales Netzwerk ist in beiden Schulen in Zürich und Bologna zurzeit nicht vorhanden. Auffallend ist, dass vor allem die Zürcher Hortmitarbeiterin und die italienische Stützlehrerin sich mit mehr oder weniger Erfolg bemühen, ein Netzwerk aufzubauen. In Italien scheint das Schulumfeld jedoch kein Interesse daran zu zeigen. Dies kommt möglicherweise daher, dass die Schule die Pflege eines Netzwerks hauptsächlich von den vorhandenen finanziellen Ressourcen abhängig macht. Für die schulische Laufbahn von Migrantenkindern wären jedoch genau diese Bündelung von Ressourcen und die Nutzung von Synergien innerhalb des Schulumfeldes von grosser Wichtigkeit. Dazu müssten die Schulen bewusst ein Netzwerk mit ausser-schulischen Institutionen oder Vereinen aufbauen, wozu eine Person aus dem pädagogischen Team ernannt werden könnte.

15. Evaluation der Forschungsmethoden

In den folgenden Kapiteln werden die gewählten Forschungsmethoden des theoretischen und praktischen Teils unserer Arbeit sowie der Datenaufbereitung und -auswertung und schliesslich der Dateninterpretation ausgewertet. Dabei wird auf die Vor- und Nachteile des gewählten Vorgehens eingegangen und etwaige Alternativmethoden erwähnt.

15.1 Theoretischer Teil

Damit die gewählten sechs fachthematischen Bücher theoriegeleitet untersucht und zusammenfassend dargestellt werden konnten, verwendeten wir die qualitative Inhaltsanalyse. Die Erstellung des Analyseinstrumentariums (Kategoriensystem) beanspruchte sehr viel Zeit, da wir dieses aufgrund der Reliabilitätsprüfung mehrfach überarbeiten mussten. Für die Kodierung der Bücher war dieser grosse Aufwand dann aber hilfreich, da wir dadurch die Bücher systematisch, theoriegeleitet und intersubjektiv nachvollziehbar auswerten konnten. Im Nachhinein erachten wir die Wahl von sechs Büchern als zu viel. Die daraus entstandene Datenmenge beanspruchte für die Verarbeitung sehr viel Zeit. Eine weitere grosse Herausforderung stellte das Zusammenfügen der einzelnen Textfragmente zu einem sinnvollen Ganzen dar.

15.2 Praktischer Teil

Im praktischen Teil unserer Arbeit führten wir dreizehn problemzentrierte Interviews durch. Als Erhebungstechnik entschieden wir uns für das problemzentrierte Interview. Anhand von Leitfäden bereiteten wir die Gespräche vor. Wir achteten darauf, dass möglichst alle Kategorien unseres Rahmenmodells erfragt wurden, damit wir das Datenmaterial in einer Gegenüberstellung mit den theoretischen Darlegungen der qualitativen Inhaltsanalyse auswerten und interpretieren konnten. Beim Aufbau der Leitfadenskonstruktion folgten wir der von Reinders (2005) vorgeschlagene Einteilung in die Bereiche „Warm-Up“, „Hauptteil“ und „Ausklang“. Durch diese klare Vorgehensweise war es uns möglich, dem Gespräch eine Oberflächenstruktur zu geben. Es ist uns bewusst, dass das Datenmaterial der Interviews nur einen Ausschnitt des tatsächlichen Wissens der Befragten darstellt. Andere Fragen oder die Wahl einer anderen Erhebungstechnik, wie zum Beispiel das narrative Interview, hätte möglicherweise zu anderen Daten geführt.

15.3 Datenaufbereitung und Datenauswertung

Für die Datenaufbereitung der dreizehn Interviews wurde die wörtliche Transkription gewählt. Diese war sehr zeitintensiv, für die Auswertung der Interviews jedoch unbedingt notwendig. Durch die schriftliche Fassung der Interviews konnten wir eine möglichst objektive Intensitätsanalyse des Datenmaterials vornehmen. Auch in diesem Bereich nahm die Kategorisierung des schriftlichen Datenmaterials viel Zeit in Anspruch. Die anschliessende Darstellung der Ergebnisse anhand von Balkendiagrammen erfolgte dann rasch.

15.4 Dateninterpretation

In diesem Kapitel wird untersucht, inwiefern die drei gewählten Gütekriterien nach Mayring (2002) im Rahmen dieser Masterarbeit erfüllt wurden.

15.4.1 Verfahrensdokumentation

Mayring betont die Wichtigkeit der genauen Verfahrensdokumentation in der qualitativ orientierten Forschung. Er betont, dass diese nur so auch für Aussenstehende nachvollziehbar werden kann (vgl. 2002, S. 144-145). Im Zuge unserer Arbeit leiteten wir basierend auf unserem Vorverständnis vorerst eine Fragestellung ab. Damit wir an das gewünschte Datenmaterial gelangen konnten, legten wir im Anschluss daran unser Forschungsvorgehen in einer detaillierten Form dar. So bestimmten wir neben dem Forschungsdesign die benötigten Forschungstechniken des theoretischen und praktischen Teils sowie der Datenaufbereitung und der Datenauswertung. Wir achteten darauf, dass die gewählten Techniken auf mehrfach wissenschaftlich erprobten und ausgewerteten Forschungstheorien beruhen.

15.4.2 Argumentative Interpretationsabsicherung

Die von uns erhobenen Interviews wurden kategorisiert und anhand einer Intensitätsanalyse ausgewertet. Im Anschluss daran erfolgte eine qualitative Interpretation der Daten. Da diese Interpretation immer von der Subjektivität der Forschenden beeinflusst wird, klärten wir in Kapitel 1 vorerst unser Vorverständnis im Hinblick auf den Forschungsgegenstand. Damit die Auswertung möglichst objektiv vorgenommen werden konnte, interpretierten wir das Datenmaterial gemeinsam. Des Weiteren bemühten wir uns darum individuelle Deutungen nicht in die Interpretation der Ergebnisse miteinfließen zu lassen.

15.4.3 Nähe zum Gegenstand

In dieser Arbeit setzten wir uns mit einem konkreten Problem auseinander, das uns im Verlauf unserer Berufspraxis immer wieder begegnete. Durch die Befragung direkt Betroffener in jedem Interventionsfeld nach Rüesch (1999) konnten wir die Nähe zum Gegenstand gewährleisten. Anhand der durchgeführten Interviews gelang es uns ein Stück weit in die Lebenswelt der Beforschten einzutauchen und einen Einblick in ihre Sichtweise zu erlangen. Die im Anschluss an jede Dimension ausgewerteten und mit der Theorie vernetzten Interviews ermöglichen das von Mayring (2002) geforderte offene und gleichberechtigte Verhältnis zwischen der Theorie und der Praxis (vgl. S. 146).

16. Evaluation der Theorie

Die gewählte Fachliteratur war als Grundlage für die Erweiterung des theoretischen Verständnisses gut gewählt. Die Bücher waren aktuell und leserfreundlich geschrieben. Obwohl sie sich hauptsächlich auf die Gegebenheiten des jeweiligen Landes bezogen, stimmten sie in ihren Kernaussagen mehrheitlich überein. Es wurden keine widersprüchlichen Aussagen gemacht. Allerdings konnte es vorkommen, dass sich ein Autor einem bestimmten Thema ausführlicher widmete, während dieses in den anderen Büchern gar nicht oder kaum erwähnt wurde. Die Autoren aller sechs Bücher waren bemüht, stets Bezug zur Praxis zu nehmen und anhand konkreter Beispiele Umsetzungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Dies half uns, das durch diese Bücher erworbene Wissen mit den Ergebnissen aus den Interviews zu verknüpfen. Ebenfalls wurde in allen Büchern Bezug auf aktuelle Forschungsergebnisse genommen, welche sich bei der Auswertung der Interviewdaten oft bestätigten. Eine grosse Herausforderung stellte das Studium der italienischen Fachbücher dar. Reta Sauer, welche die Auswertung dieser Bücher vornahm, musste sich während des Literaturstudiums die italienische Bildungssprache aneignen, um den Inhalt der Bücher richtig verstehen zu können. Während dem Aneignungsprozess der Bildungssprache konnte Reta Sauer daher nicht immer auf ein bestehendes mentales Lexikon zurückgreifen, musste die einzelnen Wörter oft übersetzen und im Anschluss daran mit den bereits erlesenen Wörtern in Beziehung bringen. So war das Herstellen anaphorischer Bezüge²⁸ oft schwierig. Ausserdem verfügt die italienische Sprache nicht nur über eine andere Syntax, sondern auch über eine viel bildhaftere und metaphorischere Sprache als wir es von der deutschen Sprache gewohnt sind. Vor allem das Zusammenwirken der ungewohnten Syntax und Semantik auf der Ebene der Bildungssprache erschwerte das Erschliessen des Kontextes. Die anschliessende Übersetzung der codierten Textstellen ins Deutsche stellte einen nächsten zeitintensiven Schritt dar. Eine weitere Herausforderung bestand darin, die übersetzten Textfragmente mit den deutschen Textstellen in Einklang zu bringen, da sich das Deutsche Sprachregister stark von demjenigen der italienischen Sprache unterscheidet.

²⁸ Anaphorischer Bezug: Verweis eines Satzteiltes auf einen vor ihm stehenden Satzteil (satzübergreifendes Lesen)

17. Beantwortung der Fragestellung

In diesem Kapitel beantworten wir nun die unter Kapitel 3 aufgeschriebene Fragestellung. Die Integrationspraktiken der beiden Schulen in Zürich und Bologna wurden bereits bei der Auswertung der theoretischen und praktischen Ergebnisse detailliert beschrieben und miteinander verglichen. Aus diesem Grund legen wir den Fokus in diesem Kapitel nun auf ausgewählte Themen, welche vor dem Hintergrund der Dateninterpretation dringende Massnahmen im Bereich der Integration von Migrantenkindern darstellen.

Welche Interventionsfelder nach Rüesch (1999) werden in Bezug auf die schulische Integration von Migrantenkindern in zwei exemplarischen Schulen in Zürich und Bologna berücksichtigt?

Aus den Ergebnissen der ausgewerteten Interviewdaten geht hervor, dass alle Interventionsfelder und beinahe alle Kategorien von den Schulen in Zürich und Bologna berücksichtigt werden. Dies bedeutet, dass das pädagogische Team beider Institutionen über Kenntnisse in jedem Bereich verfügt. Eine Herausforderung stellt für die Schulen jedoch noch das Verfolgen einer einheitlichen Gesamtstrategie dar. Die Felder werden häufig isoliert betrachtet, weshalb die vorhandenen Ressourcen und Kenntnisse in der Praxis nicht optimal genutzt werden können.

Neben der Vernetzung der einzelnen Interventionsfelder und der damit verbundenen Bildung eines Gesamtsystems, besteht aber vor allem noch innerhalb der einzelnen Kategorien Entwicklungsbedarf der Integrationspraktiken. Dieser befindet sich bei den beiden Schulen jedoch nicht immer in derselben Kategorie.

Welche konkreten Integrationspraktiken werden innerhalb dieser Interventionsfelder umgesetzt und welche Massnahmen finden noch keinen Eingang in die Praxis?

Schulhaus:

Wie wir aus dem Studium der Fachliteratur erfahren, muss besonders in sprachlich und kulturell heterogenen Klassen ein inklusiver Unterricht verfolgt werden. Da Italien seit mehr als dreissig Jahren eine inklusive Beschulung anstrebt, erwarteten wir einen Unterricht, der sich durch das Lernen am gemeinsamen Gegenstand auf unterschiedlichen Entwicklungsniveaus auszeichnet. Aus diesem Grund waren wir sehr überrascht, dass dem nicht so ist. Genau wie die untersuchte Zürcher Schule ist also auch die italienische Schule dem Ziel einer inklusiven Beschulung noch nicht nähergekommen, wie dies von Hafhede (2009) gefordert wird.

Aus den Interviews mit den italienischen Lehrkräften ging hervor, dass innerhalb des integrativen Unterrichts häufig separativ gearbeitet wird. So nutzt die italienische Klassenlehrerin die vorhandenen personellen Ressourcen, um in separativen niveaudifferenzierten Gruppen zu arbeiten. Dass die Zürcher Schule integrativ arbeitet, war hingegen keine Überraschung, da das neue Grundschulgesetz einen integrativen Unterricht fordert. Im Gegensatz zur italienischen Schule wird an der Zürcher Schule allerdings versucht, die vorhandenen personellen Ressourcen so zu nutzen, dass innerhalb des Fachunterrichts in

Form von Teamteaching auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder eingegangen werden kann. Besonders erwähnenswert empfinden wir, dass in dieser Zürcher Schule neben der Integrativen Förderung bereits damit begonnen wurde, den Zweitsprachunterricht in den Fachunterricht zu integrieren. Dies entspricht der Forderung Fürstenaus (2011), welche sagt, dass die Kinder von einem integrativen Zweitsprachunterricht am meisten profitieren können.

Italien verfügt bereits über sehr viele Integrationsinstrumente, die zwar nicht überall einheitlich und systematisch umgesetzt werden, aber doch vereinzelt zur Anwendung kommen. Wie aus den Auswertungen der Interviews aus Zürich hervorging, gibt es keine Integrationsinstrumente an der Schule S. Die Integration der Kinder erfolgt aufgrund der persönlichen Erfahrung und Einstellung der Befragten und wird deshalb sehr individuell gehandhabt. In diesem Zusammenhang könnten die Schweizer Schulen anhand eines länderübergreifenden Austausches von den bereits vorhandenen Integrationsinstrumenten der italienischen Schulen profitieren. Eine weitere Option wäre die Ausarbeitung und Vereinheitlichung konkreter Instrumente auf europäischer Ebene. Diese müssten allen Schulen zur Verfügung gestellt werden, wobei es die Aufgabe jeder einzelnen Schule oder der Kantone wäre, diese auf die jeweiligen Gegebenheiten abzustimmen.

Wir gehen davon aus, dass im italienischen Unterricht die Interkulturelle Pädagogik deshalb umgesetzt wird, weil diese im Leitbild und im Lehrplan der Schule verankert ist. Dies müsste in allen italienischen Schulen so gehandhabt werden, da eine gesetzliche Regelung in den neunziger Jahren die Verankerung der Interkulturellen Pädagogik im Lehrplan forderte. Übertragen wir diese Erkenntnisse auf die Schweiz, dann würde dies bedingen, dass der Zürcher Lehrplan ebenfalls Bezug auf die Interkulturelle Pädagogik nimmt und diese dadurch vermehrt im Unterricht zur Anwendung käme.

Schulklasse:

Durch die Auswertung der Interviews beider Schulen wurde deutlich, dass die Lehrpersonen eher schlecht auf die situativen Bedingungen, welche sie in den multikulturellen Schulen vorfinden, vorbereitet sind. Besonders aus dem Datenmaterial der Zürcher Schule geht klar hervor, dass die Art des Unterrichtens nicht auf die speziellen Gegebenheiten der heterogenen Schülerschaft angepasst wird. Die Klassenlehrerin erwähnt sogar im Interview, dass die Multikulturalität keinen grossen Einfluss auf die Unterrichtsgestaltung nimmt. Grund dafür könnte sein, dass an den Pädagogischen Hochschulen beider Länder erst zögerlich und vereinzelt gelehrt wird, wie einerseits mit der vorherrschenden sprachlichen und sozio-kulturellen Heterogenität in den Schulen gewinnbringend umgegangen und wie andererseits der Unterricht auf die Bedürfnisse der Migrantenkinder abgestimmt werden kann. Wir erachten es deshalb für die Lehrkräfte beider Schulen als dringend notwendig, entsprechende Weiterbildungen zu besuchen, da wir der Meinung sind, dass sich die Klassen in Zukunft immer heterogener zeigen werden. Darauf muss die Schule eine Antwort liefern können, die greift.

Die Lehrpersonen beider Schulen betonten im Interview mehrfach ihre positive Haltung gegenüber der Multikulturalität. Auch wenn wir nicht den Eindruck erhielten, dass dem in Wirklichkeit gar nicht so ist, beunruhigten uns doch gewisse Aussagen der Lehrkräfte aus der Schule S. in Zürich. So antwortete die

Klassenlehrerin auf die Frage, was genau sie unternimmt, um der sprachlich-heterogenen Schülerschaft gerecht zu werden, dass sie die Kinder einfach leben lasse. Die Schulleiterin betonte in diesem Zusammenhang mehrfach, dass an ihrer Schule das Thema der Multikulturalität gar keine Rolle mehr spiele, denn in erster Linie gehe es ihr darum, dass es Kinder sind, welche beschult werden sollen. Wir nehmen an, dass sie damit zum Ausdruck bringen wollte, dass Stereotypisierungen in ihrer Schule keinen Platz haben. Allerdings kann durch diese Haltung auch die Gefahr bestehen, dass der Hintergrund der Kinder nicht mehr beachtet wird, was nach Favaro (2011) fatale Folgen haben kann. Zudem erwecken die Aussagen dieser beiden Befragten den Eindruck einer gewissen Ignoranz den spezifischen Bedürfnissen der Kinder gegenüber. Wir empfinden es deshalb als nötig, dass das pädagogische Team der Schule S. seine Haltung gegenüber der Eingliederung von Migrationskindern immer wieder kritisch reflektiert und hinterfragt.

Wie aus der SCHOLASTIK-Studie des Max Planck Instituts hervorging, lässt sich die Schulleistung und damit eine erfolgreiche Eingliederung des Kindes vor allem steigern, wenn der Unterricht auf das Niveau des Kindes angepasst ist. Die Lehrperson muss also einen individualisierenden und differenzierenden Unterricht gewährleisten. Ein Prinzip, welches an der italienischen Schule oft angewendet wird, in dem die Klassenlehrerin differenzierte Aufgaben auf mehreren Entwicklungsniveaus anbietet. Allerdings findet diese Art des Unterrichts nur dann statt, wenn mehr als eine Lehrperson im Schulzimmer anwesend ist. In der exemplarischen Schule in Zürich kommt die Individualisierung und Differenzierung fast gar nicht zur Anwendung, obwohl die Klassenlehrerin aussagt, dass sie dieses Prinzip eigentlich gut findet. Unserer Meinung nach muss in jedem Schulzimmer ein differenzierender und individualisierender Unterricht geboten werden, unabhängig vom Ausmass der kulturellen und sprachlichen Diversität. Denn auch allochthone Kinder sollen einen Unterricht geniessen können, der ihnen die Möglichkeit bietet, auf ihrem persönlichen Niveau zu arbeiten. Hier besteht deshalb dringend Entwicklungsbedarf, sei es in der Schweizer Schule, als auch in der Italienischen, wo diese Art des Unterrichtens nur dann stattfindet, wenn mehrer Lehrkräfte im Schulzimmer anwesend sind.

Wie bereits im Abschnitt Schulhaus erwähnt, ist die Interkulturelle Pädagogik in Italien Teil des schulischen Curriculums, weshalb sie vor allem in Form von Projekten bereits regelmässig angewendet wird. Diese werden dem Anspruch der Interkulturellen Pädagogik, wie beispielsweise des Erforschens von Gemeinsamkeiten und Unterschieden, gerecht. Auf der Ebene des Unterrichts wird sie allerdings grösstenteils, wie dies bereits Favaro (2011) erkannte, auf die Vermittlung und das Untersuchen der vorhandenen Sprachen in der Schulklasse reduziert. Während die italienische Schule also bereits einige Aspekte der Interkulturellen Pädagogik umsetzt, musste an der Zürcher Schule zuerst der Begriff definiert werden. Dies zeigt auf, dass dort noch keine Auseinandersetzung mit dieser Thematik stattgefunden hat. Wie bereits erwähnt, ist es gut möglich, dass dies einerseits darauf zurückzuführen ist, dass die Pädagogischen Hochschulen erst damit begonnen haben, die Interkulturelle Pädagogik zu thematisieren. Andererseits könnte der Grund aber auch in der nicht vorhandenen Verankerung dieser Thematik im Lehrplan liegen. Da die Schule S. aber eine offizielle QUIMS-Schule ist, hätten wir mehr Wissen in diesem Bereich erwartet.

Elternhaus:

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Zürcher Schule S. der Elternarbeit gegenüber positiv eingestellt ist. Neben einer engen Kooperation mit dem Elternhaus ist auch ein Elternrat in der Schule institutionalisiert. In Italien hingegen findet praktisch keine Zusammenarbeit mit den Eltern statt. Auch ist die Einstellung den Eltern gegenüber oft negativ geprägt. Es scheint, als ob die italienischen Lehrpersonen die beiden Welten Schule und Elternhaus immer noch klar voneinander trennen wollten. Ein Umdenken in diesem Bereich fänden wir sehr wichtig. Es gibt genügend Forschungsstudien, welche einen Zusammenhang zwischen den schulischen Leistungen der Kinder und der Zusammenarbeit zwischen den Lehrpersonen und den Eltern aufzeigen. Auch in Bezug auf die Struktur- und Prozessmerkmale legen die italienischen Lehrkräfte eine äusserst gleichgültige Haltung an den Tag. Ihnen ist es teilweise sogar bewusst, dass sie nichts über den Hintergrund der Migrantenkinder wissen. Allerdings scheint sie dieser Umstand auch nicht zu stören.

Beide Schulen müssen vermehrt an der aktiven Unterstützung der Eltern arbeiten. Es reicht nicht aus, wenn die Unterstützung nur angeboten, ansonsten aber eine passive Haltung eingenommen wird. Eltern mit Migrationshintergrund haben oft grosse sprachliche und kulturelle Barrieren zu überwinden, so dass sie gehemmt sind von sich aus den Kontakt zur Schule zu suchen.

Weiter besteht ein grosser Mangel an schriftlichem Informationsmaterial in den jeweiligen Minderheitensprachen. Obwohl in Italien das schulische Curriculum bereits in mehreren Sprachen angeboten wird, könnte ein interkultureller Vermittler den Kindern sowie ihren Eltern dabei helfen, eine Brücke zwischen den sprachlichen, kulturellen und religiösen Gegebenheiten des Herkunftslandes und des Aufnahmelandes zu schlagen. Oftmals unterscheidet sich nicht nur das vorherrschende Schulsystem voneinander, sondern auch die Erwartungshaltung der Lehrpersonen. Damit eine gelingende Integration erfolgen kann, müssen diese Aspekte vorgängig geklärt werden, damit die Schule und das Elternhaus dieselben Ziele verfolgen können.

Schulumfeld:

Auf die Gesetzgebung und die vorhandenen finanziellen und personellen Ressourcen haben die gewählten Schulen wenig Einfluss. Deswegen wird hier nur das Netzwerk thematisiert. Bei beiden Schulen kam deutlich heraus, dass sie mit beinahe keinen ausserschulischen Institutionen einen engen Kontakt pflegen, während sich besonders die italienische Stützlehrerin dringend eine bessere Zusammenarbeit mit der Schule wünscht. Aus eigener Erfahrung wissen wir, wie zeitintensiv der Schulalltag ist, wobei oft die Kapazität verloren geht, weitere ausserschulische Kontakte zu pflegen. Trotzdem sind wir der Meinung, dass die Nutzung sogenannter Kompetenzzentren für Lehrpersonen auch eine Entlastung darstellen kann. Dadurch hätten sie die Möglichkeit mit Fachpersonen zusammenzuarbeiten, welche ihr spezifisches Wissen in den Unterricht einbringen könnten. Der Aufbau eines solchen Netzwerkes fällt unserer Meinung nach in das Ressort der Schulleitung. Diese müsste darum bemüht sein, ihre Schule mit anderen Institutionen zu vernetzen und diese Beziehungen zusammen mit den Lehrpersonen zu pflegen.

Persönliche Schlussfolgerung:

Im Anschluss an die Gegenüberstellung der Ergebnisse aus dem theoretischen und dem praktischen Teil unserer Arbeit, sind wir zum Schluss gekommen, dass in beiden Ländern ein dringender Nachholbedarf in Bezug auf das theoretische und das fachliche Wissen besteht. Es wird noch zu oft nach eigenem Gutdünken und Gefühl unterrichtet und zu wenig danach gefragt, welche aktuellen Erkenntnisse aus der Forschung eine Steigerung der Unterrichtsqualität in Bezug auf die Integration von Migrantenkindern hervorbringen könnten. Wir möchten die bisherigen Erfahrungen und Praktiken der einzelnen Schulen mit dieser Aussage nicht als wertlos bezeichnen. Sie sollten jedoch durch theoretisches Wissen ergänzt und weiterentwickelt werden. Fehlt eine einheitliche Gesamtstrategie, kommt es im Schulalltag zu vielen Leerläufen und Experimenten, unter denen die Kinder zu leiden haben. Deswegen fordern wir, dass alle Lehrpersonen regelmässig im Bereich der schulischen Migrationspädagogik Weiterbildungen absolvieren, dem Migrantenkind und seinen Eltern gegenüber eine unterstützende Haltung einnehmen, die unterrichtliche Didaktik und Methodik auf die Bedürfnisse der Kinder ausrichtet und in Bezug auf ihre Integrationspraktiken eine ganzheitliche und systematische Denkweise anstreben. Diese Forderungen stellen hohen Ansprüche an Lehrpersonen, welche insbesondere in sprachlich-kulturell heterogenen Schulen arbeiten. Aus diesem Grund erachten wir das Vorhandensein eines multidimensionalen Netzwerks, indem Ressourcen gebündelt werden können, als unbedingt notwendig.

Im Sinne des Zitats von Edmond Jabés möchten wir unsere Masterthese abschliessen. Es verdeutlicht unsere Erkenntnisse dahingehend, als dass eine Integration von Migrantenkindern nicht nur gesamtheitliche Praktiken auf der formalen Ebene, sondern auch eine intensive Auseinandersetzung mit den kulturellen, religiösen und sozialen Hintergründen der Kinder auf der emotionalen Ebene erfordert. Ein Perspektivenwechsel, der über die verfestigten Sicht- und Denkweisen hinausgeht, ist im Rahmen des Unterrichts in einer multikulturellen Klasse unabdingbar.

„Komm näher“, sagt der Fremde.

Zwei Schritte von mir entfernt und du
bist immer noch zu weit weg. troppo lontano.

Du siehst mich für das was du bist
und nicht für das was ich bin.

„Avvicinati“, dice lo straniero.

A due passi da me sei ancora
Mi vedi per quello

che sei e non per quello che sono io.

18. Ausblick

Wir hoffen und vermuten, dass unser Forschungsergebnis im Rahmen einer ähnlichen Fragestellung in zehn Jahren in einer positiveren Form ausfallen wird. Bis dahin nimmt die sprachliche und kulturelle Heterogenität innerhalb der Klassen aufgrund der starken Migrationsflüsse in Europa wohl weiter zu und die Dringlichkeit erhöht sich, konkrete Integrationspraktiken auszuarbeiten.

Verfolgt die Politik in Italien jedoch weiterhin eine Sparpolitik im Bildungssektor, könnten diese fehlenden Ressourcen in den Schulen in Zukunft einen noch grösseren Notstand auslösen. Die Folgen davon sind nicht voraussehbar. Es wäre jedoch möglich, dass eine mangelhafte Integration und Bildung der Migrantenkinder daraus hervorgeht. Ohne ein umfangreiches Angebot an Unterstützungsleistungen in den Schulen, wird es für diese Kinder schwierig sein, eine erfolgreiche Schullaufbahn zu verfolgen und somit im Berufsleben bestehen zu können. Wie aus den Fachbüchern sowie aus den Interviews in Bologna hervorgeht, ist im Vergleich zur Zürcher Schule das Bewusstsein der Notwendigkeit von konkreten Integrationsstrategien jedoch bereits vorhanden. Die Hoffnung besteht, dass die Schulen ihre Handlungsweisen deshalb nicht zu sehr von der staatlichen Unterstützungsleistung abhängig machen und selbst aktiver werden.

Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass die Interkulturelle Pädagogik innerhalb des Unterrichts in beiden Ländern vermehrt zum Einsatz kommen wird. Dazu ist es jedoch notwendig, dass alle europäischen Hochschulen spezifische Aus- oder Weiterbildungsgefässe im Bereich der Interkulturellen Pädagogik sowie der Elternarbeit und der Mehrsprachigkeit anbieten. Nach Lanfranchi (2002) finden diese Aspekte zumindest in der Schweiz tendenziell Eingang in das Curriculum der Hochschulen. Daraus erhoffen wir uns, dass die zukünftigen Lehrpersonen im Bereich der Interkulturellen Pädagogik besser ausgebildet sein werden, um auf die Anforderungen der heterogenen Schülerschaft angemessen reagieren zu können. Denn die Schule der Zukunft braucht Lehrkräfte, die über ein Repertoire an konkreten Handlungsstrategien verfügen und wissen, wie sie den Unterricht gestalten können, um eine gelingende Integration zu gewährleisten.

19. Abbildungsverzeichnis

Abb. 1:	Rahmenmodell der Interventionsfelder der Schulentwicklung nach Rüesch	10
Abb. 2:	Angepasstes Rahmenmodell	12
Abb. 3:	Verlauf der Forschungsarbeit	15
Abb. 4:	Ablaufmodell deduktiver Kategorienanwendung	17
Abb. 5:	Ablaufmodell des problemzentrierten Interviews nach Mayring	21
Abb. 6:	Anteil der ständigen ausländischen Wohnbevölkerung im Jahr 2010 in der Schweiz	28
Abb. 7:	Zunahme der ausländischen Staatsangehörigen in Italien bis ins Jahr 2011	29
Abb. 8:	Entwicklung der Wohnbevölkerung von Bologna bis ins Jahr 2010	29
Abb. 9:	Das Bildungssystem Schweiz	32
Abb.10:	Das Bildungssystem Italiens	38
Abb.11:	Diagramm Schulhaus Schweiz	53
Abb.12:	Diagramm Schulhaus Italien	56
Abb.13:	Diagramm Schulklasse Schweiz	75
Abb.14:	Diagramm Schulklasse Italien	81
Abb.15:	Diagramm Elternhaus Schweiz	94
Abb.16:	Diagramm Elternhaus Italien	97
Abb.17:	Diagramm Schulumfeld Schweiz	105
Abb.18:	Diagramm Schulumfeld Italien	107

20. Literaturverzeichnis

- Bettinelli, E.G. (2003). Accogliere chi, come, perché. In E. Micciarelli (Hrsg.), *Nuovi compagni di banco. Percorsi e l'integrazione scolastica degli alunni stranieri* (S. 101-127). Mailand: Franco Angeli-Verlag.
- Bertagna, F. & Maccari-Clayton, M. (2007). Südeuropa Italien. In K. Bade, P. Emmer, L. Lucassen & J. Oltmer (Hrsg.), *Enzyklopädie. Migration in Europa. Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart* (S.205-219). Zürich: Verlag Neue Zürcher Zeitung.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (Hrsg.). (2011). *Die Schulen im Kanton Zürich 2009/10*. Internet: http://www.bista.zh.ch/pub/downloads/Schulen_Kt_ZH_2009_10.pdf [29.8.2011].
- Blickenstorfer, R. (2009). Strategien der Zusammenarbeit. In S. Fürstenau & M. Gomolla (Hrsg.), *Migration und schulischer Wandel: Elternbeteiligung* (S.69-87). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Boschetti, A. (2007). Una nuova sensibilità interculturale. In O. Filtzinger & M. Traversi (Hrsg.), *La scuola dell'accoglienza. Gli alunni stranieri e il successo scolastico* (S. 83-92). Rom: Carocci Faber-Verlag.
- Brem, S. & Rampa, T. (2007). La Hyperaktivität – che cos'è?: Auf der Suche nach den Zappelphilippen. Zürich: Diplomarbeit Hochschule für Heilpädagogik.
- Brinkmann, G. (2007). Italien. Entwicklung des Bildungswesens. In K.J. Bade, P.C. Emmer, L. Lucassen & J. Oltmer (Hrsg.), *Enzyklopädie. Migration in Europa. Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart* (S. 223-235). Zürich: Verlag Neue Zürcher Zeitung.
- Brunsting-Müller, M. (1997). *Wie Kinder denken oder denken, sie denken. Ein metakognitiver Interventionsansatz*. Luzern: Edition SZH.
- Bundesagentur für Arbeit (2012). *Italien. Bildungssystem*. Internet: http://www.baauslandsvermittlung.de/lang_de/nn_2780/DE/LaenderEU/Italien/Bildungssystem/bildungssystem-knoten.html_nnn=true [23.4.2012].
- Bundesamt für Statistik (Hrsg.). (2012). *Bildung, Wissenschaft. Obligatorische Schule – Indikatoren*. Internet: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/15/03/key/blank/obligatorische_r/schuelerinnen_und.html [13.3.2012].

- Di Toro Mammarella, M. (2007). La norma della scuola multiculturale. In O. Filtzinger & M. Traversi (Hrsg.), *La scuola dell'accoglienza. Gli alunni stranieri e il successo scolastico* (S.11 - 43). Rom: Carocci Faber-Verlag.
- Europäische Union (2009). *Amtsblatt C301 der europäischen Union. Mitteilungen und Bekanntmachungen*. Internet: <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:301:FULL:DE:PDF> [16.5.2012].
- Europäische Union (2011). Internet: http://europa.eu/about-eu/basic-information/index_de.htm [30.8.2011].
- Europarat (2011). Internet: <http://www.coe.int/aboutCoe/index.asp?page=nosObjectifs&l=de> [23.8.2011].
- Europarat, <http://www.coe.int/aboutCoe/index.asp?page=quisommesnous&l=de> [23.8.2011].
- Favaro, G. (2003). Insegnare e apprendere nella classe plurilingue. In E. Micciarelli (Hrsg.), *Nuovi compagni di banco. Percorsi e l'integrazione scolastica degli alunni stranieri* (S. 44-73). Mailand: Franco Angeli-Verlag.
- Favaro, G. (2011). *A scuola nessuno è straniero*. Florenz: Giunti Scuola-Verlag.
- Fibbi, R. & Moret, J. (2010). Kinder mit Migrationshintergrund von 0 bis 6 Jahren: Wie können Eltern partizipieren? In EDK (Hrsg.), *Schriftenreihe „Studien + Berichte“*. Bern: EDK.
- Filippini, C. (1995). Es ist normal verschieden zu sein. Die Integration von Schülern und Schülerinnen in der öffentlichen Schule in Italien. Luzern: Edition SZH/SPC.
- Filtzinger, O. (2007). L'accoglienza in Europa oggi: modelli e prospettive. In O. Filtzinger & M. Traversi (Hrsg.), *La scuola dell'accoglienza. Gli alunni stranieri e il successo scolastico* (S. 95-138). Rom: Carocci Faber-Verlag.
- Filtzinger, O. & Traversi, M. (2007). *La scuola dell'accoglienza. Gli alunni stranieri e il successo scolastico*. Rom: Carocci Faber-Verlag.
- Frizzoni, D & Krapf, A. (2006). Integration in Italien. Diplomarbeit, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. Zürich.
- Fürstenau, S. (2009). Lernen und Lehren in heterogenen Gruppen. In S. Fürstenau & M. Gomolla (Hrsg.), *Migration und schulischer Wandel: Unterricht* (S. 61-84). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Fürstenau, S. (2011). Mehrsprachigkeit als Voraussetzung und Ziel schulischer Bildung. In S. Fürstenau & M. Gomolla (Hrsg.), *Migration und schulischer Wandel: Mehrsprachigkeit* (S.25-50). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

- Fürstenau, S. & Gomolla, M. (2009). *Einführung Migration und schulischer Wandel: Unterricht*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Fürstenau, S. & Gomolla, M. (2009). Einführung. Migration und schulischer Wandel: Unterricht. In S. Fürstenau & M. Gomolla (Hrsg.), *Migration und schulischer Wandel: Unterricht* (S.13-19). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Fürstenau, S. & Gomolla, M. (2011). Einführung. Migration und schulischer Wandel: Mehrsprachigkeit. In S. Fürstenau & M. Gomolla (Hrsg.), *Migration und schulischer Wandel: Mehrsprachigkeit* (S. 13-23). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Fürstenau, S. & Niedrig, H. (2011). Migration und schulischer Wandel: Mehrsprachigkeit. In S. Fürstenau & M. Gomolla (Hrsg.), *Die kulturosoziologische Perspektive Pierre Bourdieus: Schule als sprachlicher Markt* (S.69-87). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Gogolin, I. & Lanke, I. (2011). Bildungssprache und Durchgängige Sprachbildung. In S. Fürstenau & M. Gomolla (Hrsg.), *Migration und schulischer Wandel: Mehrsprachigkeit* (S. 107-127). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Gamelli, I. (2003). Metodo autobiografico e pedagogia interculturale. In E. Micciarelli (Hrsg.), *Nuovi compagni di banco. Percorsi e proposte per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri* (S.74-100). Mailand: FrancoAngeli-Verlag.
- Gomolla, M. (2009). Heterogenität, Unterrichtsqualität und Inklusion. In S. Fürstenau & M. Gomolla (Hrsg.), *Migration und schulischer Wandel: Unterricht* (S. 21-43). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Halfhide, T. (2009). Teamteaching. In S. Fürstenau & M. Gomolla (Hrsg.), *Migration und schulischer Wandel: Unterricht* (S. 103-120). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Haug, W. (2001). Die Bedeutung der Migration für die Schweiz. In H-R. Wicker, R. Fibbi & W. Haug (Hrsg.), *Migration und die Schweiz* (S. 7). Zürich: Seismo Verlag.
- Hawighorst, B. (2009). Perspektiven von Einwandererfamilien. In S. Fürstenau & M. Gomolla (Hrsg.), *Migration und schulischer Wandel: Elternbeteiligung* (S.51-67). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hawighorst, B. (2011). Schulischer Wandel durch sprachensible Unterrichts- und Schulentwicklung. In S. Fürstenau & M. Gomolla (Hrsg.), *Migration und schulischer Wandel: Mehrsprachigkeit* (S. 169-180). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

- Hild, P. (2009). Kooperatives Lernen. In S. Fürstenau & M. Gomolla (Hrsg.), *Migration und schulischer Wandel: Unterricht* (S. 85-102). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hormel, U. & Scherr, A. (2009). Bildungskonzepte für die Einwanderungsgesellschaft. In S. Fürstenau & M. Gomolla (Hrsg.), *Migration und schulischer Wandel: Unterricht* (S. 45-60). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Istituto Comprensivo 11 di Bologna (2012). Internet: <http://ic11.scuolaer.it/> [9.2.2012].
- Lamnek, S. (2005). *Qualitative Sozialforschung. Lehrbuch* (4.vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz Verlag.
- Landoni, L. (2008). *La Riforma Gelmini in quattro punti*. Internet: <http://www.polisblog.it/post/2295/la-riforma-gelmini-in-5-punti-giudicate-voi> [23.4.2012].
- Lanfranchi, A. (2002). Interkulturelle Kompetenz als Element pädagogischer Professionalität – Schlussfolgerungen für die Lehrerbildung. In G. Auernheimer, W.D. Bukow, C. Butterwegge & H.J. Roth (Hrsg.), *Interkulturelle Kompetenz und pädagogische Professionalität* (S.206-234). Opladen: Leske + Budrich-Verlag.
- Mayring, P. (2000). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (7. Aktualisierte Aufl.). Weinheim: Deutscher Studien Verlag.
- Mayring, P. (2002). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (7. aktualisierte Aufl.). Weinheim: Deutscher Studien Verlag.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (11. aktualisierte Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Micciarelli, E. (2003). *Nuovi compagni di banco. Percorsi e proposte per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri*. Mailand: FrancoAngeli-Verlag.
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (2011). La scuola in cifre. Internet: http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/08c4b54d-18e4-497c-be1b-5bec9927e388/scuolaincifre_2009-2010.pdf [28.1.2012].
- Neumann, U. (2011). Schulischer Wandel durch bilinguale Klassen. In S. Fürstenau & M. Gomolla (Hrsg.), *Migration und schulischer Wandel: Mehrsprachigkeit* (S. 181-190). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Niedrig, H. (2011). Unterrichtsmodelle für Schülerinnen und Schüler aus sprachlichen Minderheiten. In S. Fürstenau & M. Gomolla (Hrsg.), *Migration und schulischer Wandel: Mehrsprachigkeit* (S. 89-106). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- OECD. (2012). Internet: http://www.oecd.org/pages/0,3417,de_34968570_35009030_1_1_1_1_1_1_00.html [11.6.2012].

- Reinders, H. (2005). *Qualitative Interviews mit Jugendlichen führen. Ein Leitfaden*. München, Wien: R. Oldenbourg Verlag.
- Repubblica (2010). *Scuola, nella notte il governo raddoppia i fondi alle private*. Internet: http://www.repubblica.it/scuola/2010/11/12/news/fondi_scuole_paritarie-9034340/ [24.4.2012].
- Rüesch, P. (1999). *Gute Schulen im multikulturellen Umfeld*. Zürich: Orell Füssli Verlag.
- Rüesch, P. (2000). Unter welchen Bedingungen sind Kinder schulisch Erfolgreich. In QUIMS (Hrsg.), *Schulerfolg: Kein Zufall. Ein Ideenbuch zur Schulentwicklung im multikulturellen Umfeld* (S.11-18). Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Schweizerische Eidgenossenschaft (2008). *Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte*. Internet: <http://www.admin.ch/ch/d/sr/i1/0.103.1.de.pdf> [17.5.2012].
- Schweizerische Eidgenossenschaft (2009). *Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge*. Internet: http://www.admin.ch/ch/d/sr/0_142_30/a22.html [17.5.2012].
- Schweizerische Eidgenossenschaft (2010a). *Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung*. Internet: <http://www.admin.ch/ch/d/sr/i1/0.104.de.pdf> [17.5.2012].
- Schweizerische Eidgenossenschaft (2010b). *Übereinkommen über die Rechte des Kindes*. Internet: <http://www.admin.ch/ch/d/sr/i1/0.107.de.pdf> [17.5.2012].
- Schweizerische Eidgenossenschaft (2012). Internet: <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/07/blank/key/01/01.html> [10.5.2012].
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (Hrsg.). (2008). *Porträt*. Internet: <http://www.edk.ch/dyn/11910.php> [12.3.2012].
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (Hrsg.). (2012). *Basics Bildungswesen Schweiz*. Internet: <http://www.edk.ch/dyn/14798.php> [12.3.2012].
- Staatssekretariat für Bildung und Forschung & Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (Hrsg.). (2007). *Schweizer Beitrag für die Datenbank „Eurybase – The database on education systems“*. Internet: <http://www.edk.ch/dyn/12961.php> [12.3.2012].
- Stadt Zürich (2010). *Porträt der Stadt Zürich. Zahlen und Fakten*. Internet: http://www.stadt-zuerich.ch/content/portal/de/index/portraet_der_stadt_zuerich/zahlen- u fakten.html [23.4.2012].

- Traversi, M. (2007). L'accoglienza, l'inserimento e la relazione nelle classi multiculturali. In O. Filtzinger & M. Traversi (Hrsg.), *La scuola dell'accoglienza. Gli alunni stranieri e il successo scolastico* (S. 45-81). Rom: Carocci Faber-Verlag.
- Tuttitalia (2012). *Cittadini stranieri in Italia - 2011*. Internet: <http://www.tuttitalia.it/statistiche/cittadini-stranieri-2011> [22.5.2012].
- Tuttitalia (2012). *Popolazione Provincia di Bologna 2001-2010*. Internet: <http://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/32-bologna/statistiche/popolazione-andamento-demografico> [22.5.2012].
- Schründer-Lenzen, A. (2009). Sprachlich-kulturelle Heterogenität als Rahmenbedingung von Schule und Unterricht. In S. Fürstenau & M. Gomolla (Hrsg.), *Migration und schulischer Wandel: Unterricht* (S. 121-138). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Schule-Südtirol (2003). *Die Schulreform*. Internet: http://www.schule.suedtirol.it/lasis/documents/info/2003/Nr1_Aktuelle.pdf [23.4.2012].
- Stadt Zürich Schul- und Sportdepartement (2012). *Entstehung der Schulkreise*. Internet: http://www.stadtzuerich.ch/content/ssd/de/index/volksschule/schulkreise_kreisschulpflegen/alle_schulkreise/schulgeschichte.html [20.5.2012].
- Vinschgerwind (2005). *Die Schulreform Moratti*. Internet: <http://vinschgerwind.wordpress.com/2005/06/26/die-schulreform-moratti/> [23.4.2012].
- Vuilleumier, M. (2007). Schweiz. In K. Bade, P. Emmer, L. Lucassen & J. Oltmer (Hrsg.), *Enzyklopädie. Migration in Europa. Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart* (S.189-203). Zürich: Verlag Neue Zürcher Zeitung.
- Westphal, M. (2009). Perspektiven von Einwandererfamilien. In S. Fürstenau & M. Gomolla (Hrsg.), *Migration und schulischer Wandel: Elternbeteiligung* (S.89-105). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Wikipedia (2012). Internet: http://it.wikipedia.org/wiki/Bologna#Evoluzione_demografica [3.4.2012].
- Wikipedia (2012). *Istruzione in Italia*. Internet: http://it.wikipedia.org/wiki/Istruzione_in_Italia [16.5.2012].

I. Anhang

Die Welt gehört allen! Nessuno è straniero!

Anhang

Schulische Integrationsverfahren von Migrantenkindern in Regelklassen

Ein Vergleich
Zürich-Bologna

LA TERRA è di TUTTI
NESSUNO è STRANIERO

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung
Schulische Heilpädagogik
Masterthese

Studienjahr 2010/12 VZ

Eingereicht von: Fabienne Geel und Reta Sauer
Begleitung: Prof. Dr. Andrea Lanfranchi
Datum der Abgabe: 10.06.2012

I. Anhang

I.1 Kategoriensystem

Dimensionen	Kategorien	Definitionen Inhaltsanalyse	Ankerbeispiele	Kodierregeln Interviews
D1: Schulumfeld	K1: Internationale Gesetzgebung	<ul style="list-style-type: none"> + Das Land hat verschiedene internationale Abkommen ratifiziert und setzt Empfehlungen um. ○ Das Land hat einige verschiedene internationale Abkommen ratifiziert und setzt einen Teil der Empfehlungen um. - Das Land hat keine internationalen Abkommen ratifiziert und setzt die Empfehlungen nicht um. 	Das öffentliche Recht von dem das schulische Recht ein Teil davon ist, ist eine Gesamtheit von Normen, welches die Struktur und die Funktion des Staates, der Organe und der Individuen, durch die, die Funktionen ausgeführt werden, regelt (vgl. di Toro Mammarella, 2007, S. 12).	<ul style="list-style-type: none"> + Der Interviewte erwähnt konkrete Gesetze, welche die schulische Integration von Migrantenkindern regeln. ○ Der Interviewte erwähnt Gesetze, nennt aber keine konkreten, welche die schulische Integration von Migrantenkindern regeln. - Der Interviewte erwähnt, dass er keine Gesetze kennt, welche die schulische Integration von Migrantenkindern regeln.
	K2: Finanzielle und personelle Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> + Es sind viele finanzielle und personelle Ressourcen in den Schulen vorhanden. ○ Es sind genügend finanzielle und personelle Ressourcen in den Schulen vorhanden. - Es sind wenige finanzielle und personelle Ressourcen in den Schulen vorhanden. 	Die Schule steht den Herausforderungen, die der Multikulturalismus ihren Klassen aufzwingt, alleine gegenüber: Sie haben oft zu wenig kompetente, personelle Ressourcen, wenig finanzielle Ressourcen und grosse Schwierigkeiten europäische Projekte aufgrund fehlender Überlieferungen, mangelnden Sprachkenntnissen und fehlenden Führungskompetenzen umzusetzen (vgl. Traversi, 2007, S. 45).	<ul style="list-style-type: none"> + Das pädagogische Institut verfügt über viele finanzielle und personelle Ressourcen. ○ Das pädagogische Institut verfügt über genügend finanzielle und personelle Ressourcen. - Das pädagogische Institut verfügt über unzureichende finanzielle und personelle Ressourcen.

	K3: Netzwerk	<ul style="list-style-type: none"> + Die Schule verfügt über ein dichtes, multidimensionales Netzwerk. o Die Schule verfügt über ein dünnes, multidimensionales Netzwerk. - Die Schule ist nicht multidimensional vernetzt. 	<p>Es soll nicht nur eine Kooperation zwischen einzelnen Institutionen entstehen, sondern auch eine Synergie zwischen verschiedene Interkulturellen Zentren. Das bedeutet, dass diese Synergie nur dann genutzt werden kann, wenn ein multidimensionales Netzwerk von Informationen und Kooperationen aufgebaut wird (vgl. Filtzinger, 2007, S. 136).</p>	<ul style="list-style-type: none"> + Der Interviewte erwähnt, dass ein dichtes, multidimensionales Netzwerk vorhanden ist. o Der Interviewte erwähnt, dass ein dünnes, multidimensionales Netzwerk vorhanden ist. - Der Interviewte erwähnt, dass kein Netzwerk vorhanden ist.
D2: Schulhaus	K1: Leitbild	<ul style="list-style-type: none"> + Die Schule verfolgt konkrete, differenziert ausformulierte Ziele im Hinblick auf den Umgang mit der Multikulturalität und hält diese im Leitbild fest. o Die Schule verfolgt wenige, allgemein gehaltene Ziele im Hinblick auf den Umgang mit der Multikulturalität und hält diese im Leitbild fest. - Die Schule verfolgt keine Ziele im Hinblick auf den Umgang mit der Multikulturalität. 	<p>„ Als zentrale Bedingung für die aktive Auseinandersetzung mit sprachlich-kultureller Heterogenität im Unterricht, sowie enge Kooperation mit Eltern und Fachlehrkräften erwiesen sich die explizite Erläuterung dieser Ziele im Schulprogramm und ihre Unterstützung durch Schulleitungen“ (vgl. Gomolla, 2009, S. 34).</p> <p>Das interkulturelle Leitbild der Schule muss deutlich erkennbar sein. Im Folgenden werden einige Formen der Eingliederung anhand konkreter Beispiele erklärt.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verständliche Informationen für Kinder und Eltern in verschiedenen Sprachen; 2. Interkulturelle Kontextgestaltung: Poster, Fotos, Bilder anderer Kulturen, alltägliche Gebrauchsgegenstände anderer Kulturen, ein Ort des Zusammenkommens allochthoner und autochthoner Eltern 3. Anderen Kulturen und Religion Respekt bekunden 4. Die sozialen, praktischen und linguistischen Kompetenzen anerkennen 5. Zusammenarbeit und Partizipation der Eltern am Schulleben fördern; eine interkulturelle mehrsprachige Bibliothek aufbauen 6. Die Eingliederung als Anregung für das selbstgesteuerte Lernen fördern, indem die Kinder in Projekt- und Gruppenarbeiten integriert werden (vgl. Filtzinger, 2007, S. 131-132). 	<ul style="list-style-type: none"> + Der Interviewte erwähnt eine starke Verankerung der Multikulturalität im Leitbild der Schule. o Der Interviewte erwähnt eine mässige Verankerung der Multikulturalität im Leitbild der Schule. - Der Interviewte erwähnt, dass die Multikulturalität im Leitbild nicht verankert ist.

	K2: Haltung der Schule	<ul style="list-style-type: none"> + Befürwortet und unterstützt die Integration von Kindern mit Migrationshintergrund aktiv ○ Befürwortet die Integration von Kindern mit Migrationshintergrund aber unterstützt sie nicht. - Befürwortet und unterstützt die Integration von Migrantenkindern nicht. 	Die Schule muss darum bemüht sein, Vorurteile, Stereotypen und Ängste öffentlich zu demontieren, damit autochthone und allochthone Familien keine Schwierigkeiten haben, die Kinder angemessen auf das Leben vorzubereiten (vgl. Filtzinger, 2007, S. 99).	<ul style="list-style-type: none"> + Die Schule hat eine positive, unterstützende Haltung in Bezug auf die Integration von Migrantenkindern. ○ Die Schule hat eine neutrale Haltung in Bezug auf die Integration von Migrantenkindern. - Die Schule hat eine negative oder nicht unterstützende Haltung in Bezug auf die Integration von Migrantenkindern.
	K3: Austausch zwischen oder innerhalb der Institutionen	<ul style="list-style-type: none"> + Es findet ein regelmässiger Austausch statt. ○ Es findet ein sporadischer Austausch statt. - Es findet kein Austausch statt. 	Damit die Schule interkulturell wird, und somit auch erfolgreich ist, reicht es nicht, wenn einzelne LP sich einsetzen. Die Unterstützung der Schulleitung, des Kollegiums und aller anderen Interessenten ist wichtig um das interkulturelle Leitbild der Schule zu erstellen (vgl. Filtzinger, 2007, S. 132).	<ul style="list-style-type: none"> + Der Interviewte erwähnt, dass ein regelmässiger Austausch innerhalb oder zwischen den pädagogischen Institutionen stattfindet. ○ Der Interviewte erwähnt, dass ein spontaner und unregelmässiger Austausch innerhalb oder zwischen den pädagogischen Institutionen stattfindet. - Der Interviewte erwähnt, dass kein Austausch innerhalb oder zwischen den pädagogischen Institutionen stattfindet.
	K4: Kontextgestaltung	<ul style="list-style-type: none"> + Die Schule gestaltet ihren Kontext sehr interkulturell ○ Die Schule Gestaltet ihren Kontext teilweise interkulturell. - Die Schule gestaltet ihren Kontext nicht interkulturell. 	<p>Die Schulleitung organisiert Projekte, die den Bedürfnissen und Ressourcen der immigrierten Kinder entsprechen (vgl. Traversi, 2007, S. 56).</p> <p>Die Schule soll mit multikulturellen Plakaten verschiedener Sprachen, interkulturellen Kalendern und Weltkarten ausgestattet werden (vgl. Traversi, 2007, S. 47).</p>	<ul style="list-style-type: none"> + Der Interviewte erwähnt, dass sehr viele interkulturelle Projekte, Aktivitäten umgesetzt werden. ○ Der Interviewte erwähnt, dass viele interkulturelle Projekte, Aktivitäten umgesetzt werden. - Der Interviewte erwähnt, dass wenige interkulturelle Projekte, Aktivitäten umgesetzt werden.

	K5: Integrationspraktiken	<ul style="list-style-type: none"> + Es wird von konkreten Instrumenten zur Integration von Migrantenkindern Gebrauch gemacht. ○ Die Instrumente zur Integration von Migrantenkindern sind bekannt, werden jedoch nicht verwendet. - Es werden keine Instrumente zur Integration von Migrationskindern benutzt. 	Die Schule kann regelmässig Checklisten erstellen, die konkrete und einfache Vorschläge für eine stufenartig gestaltete Entwicklung der Schule und der Fähigkeiten, Bedürfnissen und Wünsche der Kinder und der Eltern enthält (vgl. Filtzinger, 2007, S.132-133).	<ul style="list-style-type: none"> + Der Interviewte erwähnt, dass konkrete Instrumente zur Integration von Migrantenkindern angewendet werden. ○ Der Interviewte erwähnt, dass individuelle Instrumente zur Integration von Migrantenkindern angewendet werden. - Der Interviewte erwähnt, dass keine Instrumente zur Integration von Migrantenkindern angewendet werden.
	K6: Integrationsmodelle	<ul style="list-style-type: none"> + Die Kinder werden in den öffentlichen Schulen inklusiv beschult ○ Die Kinder werden in den öffentlichen Schulen integrativ beschult + Die Kinder werden in den öffentlichen Schulen separativ beschult 	<p>„In Schulen, die sich durch sprachliche und sozio-kulturelle Heterogenität der Schülerinnen und Schüler auszeichnen, ist primär von einem inklusiven Ansatz auszugehen“ (Halfhilde, 2009, S. 117).</p> <p>Das sogenannte integrative Modell sieht die sofortige Eingliederung in die Klasse vor und organisiert parallel dazu zielgerichtete Massnahmen des Zweitspracherwerbs (vgl. Favaro, 2011, S. 75).</p> <p>Was auch immer die Beschulungsform ist, die schulische Segregation schwächt die Kapazität des Bildungssystems darin, eines ihrer wichtigsten prinzipiellen Ziele, wie die Entwicklung der Integration und die Bildung von Freundschaften zu erreichen. Grundsätzlich gilt, je besser die Bildungspolitik die Segregation neutralisieren kann, desto besser ist die schulische Erfahrung (vgl. Favaro, 2011, S. 76).</p>	<ul style="list-style-type: none"> + Der Interviewte erwähnt, dass inklusiv beschult wird. ○ Der Interviewte erwähnt, dass integrativ beschult wird. + Der Interviewte erwähnt, dass separativ beschult wird.

<p>D3: Schulklasse</p>	<p>K1: Bildung der Lehrperson</p>	<ul style="list-style-type: none"> + Die Lehrpersonen wurden in der Ausbildung einer reflektierten interkulturellen Kompetenz geschult. o Die reflektierte interkulturelle Kompetenz wurde teilweise thematisiert. - Die Interkulturelle Kompetenz wurde wenig thematisiert. 	<p>„In der Lehreraus-, fort- und -weiterbildung muss eine differenzierte Wahrnehmung und Reflexion sozialer und kultureller Heterogenität gelernt werden, und zugleich die Fähigkeit der kritischen Auseinandersetzung mit den Mythen und Stereotypen einer kulturalisierenden Pädagogik. Anzustreben ist deshalb die curriculare Verankerung von Menschenrechtsbildung sowie von Ansätzen der Antirassistischen, Interkulturellen und Diversity-Pädagogik als Spezial- und Querschnittsdimension in den Ausbildungsgängen für die pädagogischen Berufe“ (Hormel & Scherr, 2009, S. 57)</p>	<ul style="list-style-type: none"> + Der Interviewte erwähnt, dass die interkulturelle Pädagogik in der Ausbildung ausreichend thematisiert wurde. o Der Interviewte erwähnt, die interkulturelle Pädagogik in der Ausbildung teilweise thematisiert wurde. - Der Interviewte erwähnt, dass die interkulturelle Pädagogik in der Ausbildung nicht thematisiert wurde.
-----------------------------------	-----------------------------------	---	---	--

	<p>K2: Haltung und Einstellung der Lehrperson</p>	<ul style="list-style-type: none"> + Die Lehrperson und die Klassenkameraden pflegen eine sehr unterstützende Haltung gegenüber dem neu zugewanderten Kind. ○ Die Lehrperson und die Klassenkameraden unterstützen das neu zugewanderte Kind teilweise. - Die Lehrperson und die Klassenkameraden pflegen eine sehr geringe unterstützende Haltung gegenüber dem neu zugewanderten Kind. 	<p>„EDELMANN identifizierte auf der Basis ihres Interviewmaterials vier idealtypische Handlungsorientierungen hinsichtlich der sprachlich-kulturellen Heterogenität: (1.) den bewussten Einbezug des kulturellen, sprachlichen und religiösen Wissens der Kinder im Unterricht aller Fächer; (2.) die Konzentration auf die Vermittlung guter Kenntnisse der Unterrichtssprache, wobei die Sprachenvielfalt als Chance für alle akzentuiert wird; (3.) eine hohe Aufmerksamkeit für soziale Integration im Klassenverband und Wertschätzung aller Kinder in ihrer Individualität, ohne Merkmale der Differenz explizit zu thematisieren“ (Gomolla, 2009, S. 34).</p>	<ul style="list-style-type: none"> + Das pädagogische Personal hat eine positive, unterstützende Haltung in Bezug auf die Integration von Migrantenkindern. ○ Das pädagogische Personal hat eine neutrale Haltung in Bezug auf die Integration von Migrantenkindern. - Das pädagogische Personal hat eine negative oder nicht unterstützende Haltung in Bezug auf die Integration von Migrantenkindern.
--	---	---	--	--

	<p>K3: Didaktik und Methodik im Unterricht</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Kinder arbeiten in kooperativen Lernformen ▪ Die Kinder arbeiten in interaktiven Lernformen ▪ Der Unterricht beinhaltet Frontalunterrichtsphasen. 	<p>„Die Ergebnisse der Münsteraner Schulstudie weisen darauf hin, dass eine Kombination unterschiedlicher Methoden besonders Erfolg versprechend ist“ (Fürstenau, 2009, S.79).</p> <p>„Kooperatives Lernen nutzt Heterogenität als Ressource“ (Hild, 2009, S. 85).</p> <p>„Ganz unabhängig vom Unterrichtsmodell oder Sprachförderkonzept könnten die Interaktionen und Routinen in den Bildungsinstitutionen Schülerinnen und Schüler aus sprachlichen Minderheiten in ihrer Persönlichkeit und ihrem Lernen entweder stärken oder schwächen“ (Fürstenau, 2011, S. 43).</p> <p>„Daraus könnte man, fokussiert auf die Situation von Kindern aus Einwandererfamilien, mit einer etwas gewagten Hypothese schlussfolgern, dass diejenigen Migrationskinder mit ungünstigen Lernvoraussetzungen in Bezug auf ihre Lernfortschritte mehr aus einem lehrerzentrierten, direktiven Unterricht als von offenen Unterrichtsformen Nutzen ziehen“ (Lanfranchi, 2002, S. 213).</p>	<ul style="list-style-type: none"> + Der Interviewte erwähnt, dass mind. drei versch. didaktische Methoden im Unterricht umgesetzt werden. o Der Interviewte erwähnt, dass mind. zwei versch. didaktische Methoden im Unterricht umgesetzt werden. - Der Interviewte erwähnt, dass mind. eine didaktische Methode im Unterricht umgesetzt wird.
	<p>K4: Individualisierung und Differenzierung des Unterrichts</p>	<ul style="list-style-type: none"> + Der Unterricht berücksichtigt die unterschiedlichen Vorwissen und Kenntnisse der Kinder. o Der Unterricht berücksichtigt die unterschiedlichen Vorwissen und Kenntnisse der Kinder teilweise. - Der Unterricht berücksichtigt die unterschiedlichen Vorwissen und Kenntnisse der Kinder nicht. 	<p>„Effektives Unterrichten erfordert dementsprechend ein an die jeweiligen Lernvoraussetzungen angepasstes Vorgehen, ein adaptives Lernangebot. Aus der Fülle möglicher methodischer Zugriffsweisen, Inhalte und Organisationsformen sind diejenigen auszuwählen, die der je aktuellen Unterrichtssituation, der konkreten Klasse und dem individuellen Schüler am besten entsprechen“ (Schründer-Lenzen, 2009, S. 123).</p>	<ul style="list-style-type: none"> + Der Interviewte erwähnt die Umsetzung eines stark individualisierten und differenzierten Unterrichts. o Der Interviewte erwähnt die Umsetzung eines mässig individualisierten und differenzierten Unterrichts. - Der Interviewte erwähnt, dass ein individualisierter und differenzierter Unterricht nicht umgesetzt wird.

	K5: Förderung der Zweitsprache	<ul style="list-style-type: none"> + Es gibt eine ausreichende Förderung der Zweitsprache ○ Es gibt eine mangelnde Förderung der Zweitsprache - Es gibt keine Förderung der Zweitsprache 	<p>„Für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund bedeutet die Aneignung bildungssprachlicher Fähigkeiten eine besondere Herausforderung: Sie haben im Unterricht stets die Doppelaufgabe zu leisten, sowohl eine Sache zu lernen als auch die Sprache zur Sache, die für sie in der Regel die Zweitsprache ist“ (Gogolin & Lange, 2011, S. 122-123). „Die konsequente Vermittlung bildungssprachlicher Fähigkeiten erfordert eine Durchgängige Sprachbildung“ (ebd.).</p>	<ul style="list-style-type: none"> + Der Interviewte erwähnt, dass eine ausreichende Förderung der Zweitsprache vorhanden ist. ○ Der Interviewte erwähnt, dass eine mangelnde Förderung der Zweitsprache vorhanden ist. - Der Interviewte erwähnt, dass keine Förderung der Zweitsprache vorhanden ist.
	K6: Förderung der Erstsprache	<ul style="list-style-type: none"> + Die Schule bietet einen Unterricht in der Erstsprache an. ○ Die Schule vermittelt einen Unterricht in der Erstsprache. - Die Schule unterstützt den Erstsprachunterricht nicht. 	<p>Schulischer Erfolg ist vor allem dann effektiv, wenn neben der Förderung der Mehrheitsprache, auch die Muttersprache gefördert wird (vgl. Filtzinger, 2007, S. 121).</p>	<ul style="list-style-type: none"> + Der Interviewte erwähnt, dass eine ausreichende Förderung der Erstsprache vorhanden ist. ○ Der Interviewte erwähnt, dass eine mangelnde Förderung der Erstsprache vorhanden ist. - Der Interviewte erwähnt, dass keine Förderung der Erstsprache vorhanden ist.
	K7: Interkulturelle Pädagogik im Unterricht	<ul style="list-style-type: none"> + Die interkulturelle Pädagogik ist fester Bestandteil des Unterrichts. ○ Die interkulturelle Pädagogik wird teilweise angewendet - Die interkulturelle Pädagogik findet keinen Eingang im Unterricht. 	<p>„Das lernförderliche Potenzial eines konstruktiven Umgangs mit Unterschieden kann genutzt werden, wenn der Unterricht auf die sozialisationsbedingt unterschiedlichen Vorkenntnisse, Weltansichten und Interessen der Schülerinnen und Schüler zurückgreift“ (Fürstenau, 2009, S. 65). „Dem entspricht der Anspruch Interkultureller Pädagogik, die gesellschaftliche Pluralität der Ausdrucks- und Lebensformen im Unterricht thematisieren und reflektieren“ (ebd.).</p>	<ul style="list-style-type: none"> + Der Interviewte erwähnt, dass die interkulturelle Pädagogik regelmässig im Unterricht umgesetzt wird. ○ Der Interviewte erwähnt, dass die interkulturelle Pädagogik teilweise im Unterricht umgesetzt wird. - Der Interviewte erwähnt, dass die interkulturelle Pädagogik im Unterricht nicht umgesetzt wird.

	<p>K8: Unterstützung der Lehrperson</p>	<ul style="list-style-type: none"> + Die Kinder bekommen gezielte Unterstützung von Förderlehrpersonen. o Die Kinder bekommen teilweise Unterstützung von Förderlehrpersonen. - Die Kinder bekommen keine Unterstützung von Lehrpersonen. 	<p>Defizite im Sprachbereich oder Lernschwierigkeiten müssen frühzeitig erkannt und aufgehalten werden. Den Kindern muss eine Hilfe und eine Unterstützung angeboten werden, um sie zu begleiten (vgl. Traversi, 2007, S.S.48).</p> <p>Kulturelle Vermittler müssen permanent in der Schule präsent sein. Es reicht nicht, wenn sie nur für gewisse Tätigkeiten oder Stunden hinzugezogen werden. Gerade bei der Umsetzung der interkulturellen Pädagogik soll der kulturelle Vermittler gemeinsam mit den Lehrpersonen, welche oft aus dem Aufnahmeland stammen, den Unterricht planen (vgl. Filtzinger, 2007, S. 130).</p> <p>„Team-Teaching wird als eine der Massnahmen angesehen, um den in der Bildungsforschung nachgewiesenen ungleichen Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen aus Einwandererfamilien tieferer sozialer Schichten entgegen zu wirken“ (Halfhide, 2009, S.103).</p>	<ul style="list-style-type: none"> + Der Interviewte erwähnt, dass Unterstützungsangebote für die Kinder vorhanden sind. o Der Interviewte erwähnt, dass die Unterstützungsangebote für die Kinder nicht ausreichend vorhanden sind. - Der Interviewte erwähnt, dass keine Unterstützungsangebote für die Kinder vorhanden sind.
<p>D4: Elternhaus</p>	<p>K1: Kooperation zwischen Eltern und Lehrpersonen</p> <p>Partizipation, Mitspracherecht der Eltern</p> <p>Informationsvermittlung</p>	<ul style="list-style-type: none"> + Die Eltern haben ein hohes Mitspracherecht. o Die Eltern haben ein begrenztes Mitspracherecht. - Die Eltern haben kein Mitspracherecht. 	<p>„Der beträchtliche Einfluss des elterlichen Engagements auf den Schulerfolg ihrer Kinder ist aus der Forschung bekannt“ (Blickenstorfer, 2009, S. 69). „Familie und Schule sind also keine getrennten Welten, sie hängen voneinander ab und beeinflussen sich gegenseitig. Allein schon deswegen ist es geboten, dass Schule und Familie partnerschaftlich zusammenarbeiten und einen von Offenheit, Zutrauen und Vertrauen geprägten Umgang finden“ (ebd.).</p>	<ul style="list-style-type: none"> + Der Interviewte erwähnt, dass eine enge Kooperation mit den Eltern vorhanden ist. o Der Interviewte erwähnt, dass eine geringe Kooperation mit den Eltern vorhanden ist. - Der Interviewte erwähnt, dass keine Zusammenarbeit mit den Eltern vorhanden ist.

	K2: Prozess- und Strukturmerkmale von Migrantenern	<ul style="list-style-type: none"> + Die Lehrpersonen kennen die institutionellen, sprachlichen und kulturellen Barrieren die eine kooperative Zusammenarbeit mit den Eltern erschweren ○ Die Lehrpersonen kennen einige Barrieren, die die Zusammenarbeit mit den Eltern erschweren können. - Die Lehrpersonen haben keine Kenntnisse darüber, was die Zusammenarbeit mit den Eltern erschweren könnte. 	Die Schule muss sich darüber bewusst sein, dass jede Familie unterschiedliche Prozess- und Strukturmerkmale mitbringt, die einen direkten Einfluss auf das Lernen ihrer Kinder haben (vgl. Favaro, 2011, S.153-162).	<ul style="list-style-type: none"> + Die pädagogische Institution hat gute Kenntnisse der Prozess- und Strukturmerkmale von Migrantenern. ○ Die pädagogische Institution hat geringe Kenntnisse der Prozess- und Strukturmerkmale von Migrantenern. - Die pädagogische Institution hat keine Kenntnisse der Prozess- und Strukturmerkmale von Migrantenern.
	K3: Unterstützung der Eltern	<ul style="list-style-type: none"> + Die Schule bietet familiäre Hilfe und Unterstützungsleistung an. ○ Die Schule bietet nur wenn nötig familiäre Hilfe und Unterstützungsleistung an. - Die Schule bietet keine familiäre Hilfe und Unterstützungsleistung an. 	„In Anbetracht der sozialen Fragmentierungsprozesse wird die Rolle der Schulen als unterstützende Gemeinde betont. Damit Schulen die Entwicklung und das Lernen aller Kinder in umfassender Weise fördern können, werden lokal vorhandene Ressourcen gebündelt. Solche Strategien können Teil grösserer Programme sein. Jedoch auch einzelne Schulen und Lehrkräfte unterstützen Kinder und Familien bei Bedürfnissen und Problemen, die über die Belange des schulischen Lernens weit hinausgehen (z.B. durch Hausbesuche)“ (Gomolla, 2009, S. 38-39).	<ul style="list-style-type: none"> + Die pädagogische Institution bietet familiäre Hilfe und Unterstützungsleistung an. ○ Die pädagogische Institution bietet nur wenn nötig familiäre Hilfe und Unterstützungsleistung an. - Die pädagogische Institution bietet keine familiäre Hilfe und Unterstützungsleistung an.

I.II Internationale Abkommen

Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 1951

Mit diesem Abkommen wurde die Hoffnung bekundet, dass alle Länder Rücksicht auf den sozialen und humanitären Charakter des Flüchtlingsproblems nehmen und alles in ihrer Macht Stehende tun, um zu verhindern, dass diese Angelegenheit zu Diskrepanzen zwischen den Staaten führt. Während Italien das Gesetz bereits im Jahre 1954 unter Vorbehalten, Erklärungen und Einwendungen ratifizierte, folgte die Schweiz erst ein Jahr später (vgl. Schweizerische Eidgenossenschaft, 2009, S. 1-23).

Artikel 22: Öffentlicher Unterricht

1. „Die vertragsschliessenden Staaten gewähren den Flüchtlingen mit Bezug auf den Unterricht in den Primarschulen die gleiche Behandlung wie den Einheimischen“ (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2009, S. 8).

2. „Die vertragsschliessenden Staaten gewähren den Flüchtlingen hinsichtlich des Unterrichts in andern als den Primarschulen, insbesondere was die Zulassung zum Studium, die Anerkennung von ausländischen Studienzeugnissen, Diplomen und Abkommen Universitätsgraden, sowie den Gebührenerlass und die Erteilung von Stipendien anbetrifft, eine möglichst günstige Behandlung, die nicht ungünstiger sein soll als die Ausländern im allgemeinen unter den gleichen Umständen gewährte Behandlung“ (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2009, S. 8-9).

Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung 1965

Dieses Übereinkommen betont, dass: „alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind und ein Recht auf gleichen Schutz des Gesetzes gegen jede Diskriminierung und jedes Aufreizen zur Diskriminierung haben“ (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2010a, S. 1). Italien trat diesem Gesetz durch eine Ratifizierung bereits im Jahre 1976 bei. Die Schweiz tat dies viel später und ratifizierte das Gesetz im Jahre 1994 (vgl. Schweizerische Eidgenossenschaft, 2010a, S. 15-17).

Artikel 2, Absatz 1

a) „Es verpflichtet sich jeder Vertragsstaat, Handlungen oder Praktiken der Rassendiskriminierung gegenüber Personen, Personengruppen oder Einrichtungen zu unterlassen und dafür zu sorgen, dass alle staatlichen und örtlichen Behörden und öffentlichen Einrichtungen im Einklang mit dieser Verpflichtung handeln“ (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2010a, S. 3).

Artikel 5, Litera e: wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte

v) „Das Recht auf Erziehung und Ausbildung“ (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2010a, S. 5).

Artikel 7

„Die Vertragsstaaten verpflichten sich, unmittelbare und wirksame Massnahmen, insbesondere auf dem Gebiet des Unterrichts, der Erziehung, Kultur und Information, zu treffen, um Vorurteile zu bekämpfen, die zu Rassendiskriminierung führen, zwischen den Völkern und Rassen- oder Volksgruppen Verständnis, Duldsamkeit und Freundschaft zu fördern sowie die Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen, der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, der Erklärung der Vereinten Nationen über die Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung und dieses Übereinkommens zu verbreiten“ (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2010a, S. 6).

Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 1966

Laut diesem Gesetz haben alle Völker das Recht selbst zu bestimmen, wie sie ihren politischen Status und die kulturelle, soziale und wirtschaftliche Entwicklung gestalten wollen. Italien ratifizierte das Abkommen im Jahre 1978 unter Vorbehalten, Erklärungen und Einwendungen. In der Schweiz trat das Gesetz im Jahre 1992 in Kraft (vgl. Schweizerische Eidgenossenschaft, 2008, S. 1-15).

Artikel 13

(1) „Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf Bildung an. Sie stimmen überein, dass die Bildung auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und des Bewusstseins ihrer Würde gerichtet sein und die Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten stärken muss. Sie stimmen ferner überein, dass die Bildung es jedermann ermöglichen muss, eine nützliche Rolle in einer freien Gesellschaft zu spielen, dass sie Verständnis, Toleranz und Freundschaft unter allen Völkern und allen rassistischen, ethnischen und religiösen Gruppen fördern, sowie die Tätigkeit der Vereinten Nationen zur Erhaltung des Friedens unterstützen muss“ (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2008, S. 6).

(2) „Die Vertragsstaaten erkennen an, dass im Hinblick auf die volle Verwirklichung dieses Rechts“ (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2008, S. 6).

a) „der Grundschulunterricht für jedermann Pflicht und allen unentgeltlich zugänglich sein muss“ (ebd.).

d) „eine grundlegende Bildung für Personen, die eine Grundschule nicht besucht oder nicht beendet haben, so weit wie möglich zu fördern oder zu vertiefen ist“ (ebd.).

e) „die Entwicklung eines Schulsystems auf allen Stufen aktiv voranzutreiben, ein angemessenes Stipendiensystem einzurichten und die wirtschaftliche Lage der Lehrerschaft fortlaufend zu verbessern ist“ (ebd.).

3. „Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die Freiheit der Eltern und gegebenenfalls des Vormunds oder Pflegers zu achten, für ihre Kinder andere als öffentliche Schulen zu wählen, die den vom Staat gegebenenfalls festgesetzten oder gebilligten bildungspolitischen Mindestnormen entsprechen, sowie die religiöse und sittliche Erziehung ihrer Kinder in Übereinstimmung mit ihren eigenen Überzeugungen sicherzustellen“ (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2008, S. 6).

Artikel 14

„Jeder Vertragsstaat, der zu dem Zeitpunkt, da er Vertragspartei wird, im Mutterland oder in sonstigen seiner Hoheitsgewalt unterstehenden Gebieten noch nicht die Grundschulpflicht auf der Grundlage der Unentgeltlichkeit einführen konnte, verpflichtet sich, binnen zwei Jahren einen ausführlichen Aktionsplan auszuarbeiten und anzunehmen, der die schrittweise Verwirklichung des Grundsatzes der unentgeltlichen allgemeinen Schulpflicht innerhalb einer angemessenen, in dem Plan festzulegenden Zahl von Jahren vorsieht“ (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2008, S. 7).

Übereinkommen über die Rechte des Kindes 1989

Dieses Übereinkommen bekundet, dass jeder Mensch Anspruch auf alle Rechte und Freiheiten dieser Charta hat, abgesehen von seiner Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen oder Geburt. Italien trat diesem Gesetz im Jahre 1991, die Schweiz unter Erklärungen und Vorbehalten im Jahre 1997 (vgl. Schweizerische Eidgenossenschaft, 2010b, S. 1-26).

Artikel 28

(1) „Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf Bildung an; um die Verwirklichung dieses Rechts auf der Grundlage der Chancengleichheit fortschreitend zu erreichen, werden sie insbesondere“ (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2010b, S. 12):

- a) „den Besuch der Grundschule für alle zur Pflicht und unentgeltlich machen“ (ebd.);
- b) „die Entwicklung verschiedener Formen der weiterführenden Schulen allgemein bildender und berufsbildender Art fördern, sie allen Kindern verfügbar und zugänglich machen und geeignete Massnahmen wie die Einführung der Unentgeltlichkeit und die Bereitstellung finanzieller Unterstützung bei Bedürftigkeit treffen“ (ebd.);
- c) „allen entsprechend ihren Fähigkeiten den Zugang zu den Hochschulen mit allen geeigneten Mitteln ermöglichen“ (ebd.);

d) „Bildungs- und Berufsberatung allen Kindern verfügbar und zugänglich machen“ (ebd.);

e) „Massnahmen treffen, die den regelmässigen Schulbesuch fördern und den Anteil derjenigen, welche die Schule vorzeitig verlassen, verringern“ (ebd.).

(2) „Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Massnahmen, um sicherzustellen, dass die Disziplin in der Schule in einer Weise gewahrt wird, die der Menschenwürde des Kindes entspricht und im Einklang mit diesem Übereinkommen steht“ (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2010b S. 12).

(3) „Die Vertragsstaaten fördern die internationale Zusammenarbeit im Bildungswesen, insbesondere um zur Beseitigung von Unwissenheit und Analphabetentum in der Welt beizutragen und den Zugang zu wissenschaftlichen und technischen Kenntnissen und modernen Unterrichtsmethoden zu erleichtern. Dabei sind die Bedürfnisse der Entwicklungsländer besonders zu berücksichtigen“ (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2010b, S. 12).

Artikel 29

(1) „Die Vertragsstaaten stimmen darin überein, dass die Bildung des Kindes darauf gerichtet sein muss“ (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2010b, S. 12),

a) „die Persönlichkeit, die Begabung und die geistigen und körperlichen Fähigkeiten des Kindes voll zur Entfaltung zu bringen“ (ebd.);

b) „dem Kind Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten und den in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Grundsätzen zu vermitteln“ (ebd.);

c) „dem Kind Achtung vor seinen Eltern, seiner kulturellen Identität, seiner Sprache und seinen kulturellen Werten, den nationalen Werten des Landes, in dem es lebt, und gegebenenfalls des Landes, aus dem es stammt, sowie vor anderen Kulturen als der eigenen zu vermitteln“ (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2010b, S. 13);

d) „das Kind auf ein verantwortungsbewusstes Leben in einer freien Gesellschaft im Geist der Verständigung, des Friedens, der Toleranz, der Gleichberechtigung der Geschlechter und der Freundschaft zwischen allen Völkern und ethnischen, nationalen und religiösen Gruppen sowie zu Ureinwohnern vorzubereiten“ (ebd.);

e) „dem Kind Achtung vor der natürlichen Umwelt zu vermitteln“ (ebd.).

I.III Eingliederungsprotokoll der Schule Romagnoli

Protocollo Accoglienza

Premessa

Il Protocollo di Accoglienza è uno strumento di lavoro per consentire l'attuazione operativa delle norme contenute nell'art. 36 della L. 40/98, nell'art. 38 del DL 286/98, nell'art. 45 del DPR 394/99, e le indicazioni delle recenti "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" emanate dal MIUR nel febbraio 2006.

Il documento:

- è una guida per elaborare prassi concordate e quindi unitarie per affrontare e favorire l'inserimento scolastico di alunni stranieri
- è un punto di riferimento comune dei team di lavoro, interclasse, intersezione
- è uno strumento di lavoro modificabile anche in itinere sulla base delle esigenze degli alunni, degli insegnanti e della disponibilità delle risorse economiche

Motivazioni

Il documento si rende necessario vista la complessità della realtà dell'Istituto e si basa su esperienze già attuate e/o in corso nei vari livelli di scuola

Elemento di complessità	Conseguenze e problematiche
Concentrazione di alunni stranieri in alcuni plessi dell'Istituto	<i>Difficoltà nel condividere le problematiche e nel programmare un'offerta formativa unitaria</i>
Elevato numero di nazionalità diverse	Tipologie linguistiche diverse all'interno della stessa classe
Arrivo di alunni ad anno scolastico iniziato	Interruzione dell'attività, disorientamento dell'alunno, necessità di attivare interventi e rivedere la programmazione
Stili di vita, abitudini scolastiche diverse	Rischio di incomprensioni culturali, difficoltà di coinvolgimento delle famiglie
Complessità delle classi di inserimento	Soprattutto in alcuni plessi, nelle classi possono essere presenti contemporaneamente alunni: con difficoltà di apprendimento diversamente abili portatori di disagio di varia natura
Difficoltà a reperire mediatori di lingua madre	Gli interventi di mediatori culturali, indispensabili per le difficoltà linguistiche anche nel rapporto con le famiglie, non sempre sono calendarizzati stabilmente e l'intervento non è tempestivo. Per alcune etnie non si riescono a reperire
Insufficienza ore alfabetizzazione esterne e risorse interne	Difficoltà a reperire personale interno disponibile a ore eccedenti e <i>formato nell'insegnamento di Italiano L2</i> Necessità di coordinamento interventi esterni

Impossibilità ad assicurare la continuità di Docenti e ATA	Necessità di formare il personale privo di esperienza
Coinvolgimento del personale	Necessità di formare il personale;

Necessità di fornire informazioni, materiali, supporto; Coinvolgere i team di lavoro su prassi e procedure concordate all'interno dell'Istituto e parti integranti del POF
--

Le finalità del Protocollo sono:

- ripensare e condividere con il Collegio Docenti le prassi per cui le diversità dei paesi di origine e le esperienze, conoscenze, stili di vita, sistemi di valore dei ragazzi e delle famiglie diventino una risorsa piuttosto che un problema
- orientare comportamenti e interventi di tutto il personale nel rispetto della normativa, usufruendo dell'esperienza sviluppata nell'Istituto
- supportare il lavoro del docente e del personale ATA
- diventare occasione di dibattito formativo all'interno dell'Istituto

Obiettivi

- Definire pratiche condivise sui temi accoglienza, valutazione (es.: possibilità di non valutare in alcune discipline coerentemente con la riduzione del curriculum, possibilità di una valutazione di area anziché di singole discipline, coerentemente con una programmazione per area), modifica curricoli (es.: riduzione del curriculum con omissione di alcune discipline, modifica del curriculum con sostituzione di discipline, ecc...), prove d'ingresso, inserimento
- Favorire un clima di accoglienza nella scuola ed attivare una didattica interculturale non solo in classi in cui sono presenti studenti immigrati ma che coinvolga tutti gli iscritti
- Promuovere modalità di relazione e coinvolgimento delle famiglie, anche con la proposta di attività (es.: corsi di alfabetizzazione per adulti)
- Facilitare l'ingresso e l'inserimento nella scuola di alunni stranieri
- Fornire indicazioni ai team di lavoro su programmazione e valutazione individualizzata

Commissione d'accoglienza

Si convoca periodicamente ogni due mesi e al bisogno

La Commissione d'accoglienza è formata da:

- Dirigente Scolastico
- Docente figura strumentale per gli alunni stranieri
- Docente referente di ogni plesso per gli alunni stranieri
- Assistente Amministrativo assegnato al settore alunni

Compiti della Commissione sono:

- Proporre criteri per l'inserimento nelle classi
- Partecipare al primo colloquio con la famiglia di un neo-iscritto (se necessario con un mediatore)
- Contattare il team della classe nella quale viene inserito il nuovo iscritto e passare tutte le informazioni raccolte
- Organizzare interventi di alfabetizzazione e mediazione e verifica delle stesse
- Progettare e promuovere iniziative, attività ed eventi di IC per favorire l'integrazione
- Organizzare e rendere fattibili esperienze in verticale tra diversi ordini di scuola
- Mappare gli alunni stranieri di Istituto (etnia, paese di provenienza)

- Rendere disponibile documentazione interculturale (materiali, bibliografie)
- Favorire il dibattito formativo

COSA	CHI	QUANDO	MATERIALI
Iscrizione	Personale di Segreteria	Al momento del primo contatto con la scuola	Domanda iscrizione; Materiale informativo orari, regolamento ecc.; Materiale informativo su norme sanitarie; Modulo mensa Tutto tradotto in altre lingue
Primo colloquio Accoglienza	Docente referente secondo la fascia di età dell'alunno e mediatore	Nell'immediato su appuntamento	Pieghevole dei tre ordini di scuola in lingua
Reperimento notizie	Docente referente / <i>sportello scuola – famiglie / ufficio immigrazione Quartiere e Comune / Servizi Sociali</i>	Nel primo colloquio	Modulo prime necessità (recapiti, ecc...) in lingua Informazioni anche da Servizi
Assegnazione classe	DS	Dopo il colloquio	Criteria: - Disposizioni legislative (L.40/98) - Scheda di rilevazione - Disponibilità dei posti vacanti - Vicinanza del plesso alla residenza della famiglia - Problematicità presenti nelle classi / sezioni
Colloquio team	Team docente; Docente coordinatore CdC	Dopo assegnazione classe / sezione	Scheda di colloquio (portfolio); Modulo per scelta laboratori, elenco materiale scolastico, elenco libri, regolamento, libretto giustificazioni
Inserimento classe (Benvenuto, giochi di socializzazione)	Tutti i docenti; anche i genitori alla Scuola dell'Infanzia	I primi 15 gg. o comunque il primo periodo di frequenza	Cartellone di benvenuto in varie lingue, schede, giochi, libri, foto, video
Prove di ingresso per accertamento competenze	Tutti i docenti + mediatori	Dopo i primi 15 gg. comunque dopo il primo periodo	Schede predisposte in lingua o depurate dall'elemento linguistico italiano (prove logiche, iconiche, ecc...)
Interventi prima alfabetizzazione	Isi (alfabetizzatori mediatori) + docenti scuola	Appena possibile	Schede, libri italiano L2
Modifica Curricoli Programmazione individualizzata	Team docente; CdC	Ottobre o al momento dell'inserimento	Scheda programmazione CdC; Programmazione Disciplinare della classe
Educazione interculturale	Tutti i docenti	Tutto l'anno	Impostazione disciplinare Percorsi anche in verticale Documentazione
Alternativa IRC	Docente	Ora alt.	<i>Attivazione gruppi linguistici Potenziamento abilità comunicative e sociali</i>
Orientamento	Tutti i docenti / <i>psicologo IC 11</i>	Dai tre ai quattordici anni	Progetti, laboratori, materiali cartacei, informatici; Attività presso Scuole Superiori e CFP

Collaborazione con il Territorio	Docenti e ATA	Tutto l'anno	Quartiere, Comune, Associazioni, Aule didattiche, CVS, CAV, SE, Centro Zonarelli, CD/LEI <i>Progetti e laboratori</i>
----------------------------------	---------------	--------------	--

Parole – chiave

EDUCAZIONE INTERCULTURALE

Non è una disciplina aggiuntiva da svolgere nel caso di presenza di alunni stranieri, ma un approccio metodologico e culturale da utilizzarsi sia nello stile della relazione e della comunicazione, che nella scelta delle attività e nella selezione dei contenuti da proporre.

Presuppone relativismo culturale (nessuna cultura è “superiore” o “migliore”), superamento di una visione euro-centrica, reale apertura all’altro, capacità di empatia.

Non può limitarsi ad occasionali o episodici confronti tra culture diverse ma deve essere un filo conduttore dei percorsi disciplinari ed interdisciplinari, in armonia con gli obiettivi educativi e didattici presenti nel POF dell’Istituto.

PROVE DI INGRESSO

L’IC 11 dovrà dotarsi di prove di ingresso comuni per alunni stranieri neo-arrivati.

Si tratterà di predisporre sia prove depurate dall’elemento linguistico italiano (numeri, immagini, disegni...) sia prove in italiano da somministrare in presenza di un mediatore per accertare le conoscenze pregresse dell’alunno nella sua L1 e per predisporre adeguati dispositivi di sostegno all’alfabetizzazione.

MODIFICA DEI CURRICOLI

Per alunni stranieri neo – arrivati o che utilizzano ancora la lingua italiana solo nell’uso funzionale è possibile prevedere la riduzione o l’adattamento del curriculum: si può ad esempio decidere di non impartire loro l’insegnamento di lingua straniera e di potenziare l’insegnamento dell’italiano; si può sostituire una disciplina con ore aggiuntive di italiano.

Può essere una scelta che ha la durata di un quadrimestre o di un anno scolastico, o di più anni a seconda delle necessità e dei progressi rilevati.

VALUTAZIONE

E’ strettamente legata alla programmazione, per cui nel caso di riduzione o adattamento del curriculum, nel caso di omissione o sostituzione di discipline, o in quello di una programmazione per area disciplinare anche la valutazione andrà espressa di conseguenza.

Potrà quindi non esserci valutazione di una disciplina se questa è stata omessa dal curriculum dell’alunno straniero, potrà essere espressa una valutazione per area anziché per singole discipline, la valutazione potrà essere formulata in maniera discorsiva nel caso in cui la programmazione individualizzata lo richieda.

In sintonia con il POF la valutazione deve essere orientativa e formativa, e deve essere lo strumento che permette agli insegnanti la continua regolazione della programmazione.

ORIENTAMENTO

E’ l’insieme di attività, esperienze, percorsi che dalla scuola dell’infanzia alla scuola superiore favoriscono nell’alunno il processo di conoscenza di sé (abilità, competenze, potenzialità, limiti, punti di forza e punti deboli, interessi...), di conoscenza dell’altro e delle relazioni con il mondo esterno (superamento dell’egocentrismo, sviluppo del pensiero critico, consapevolezza dell’esistenza di punti di vista diversi...) per potere poi effettuare scelte sempre più realistiche e responsabili.

Le scuole dei vari ordini concorrono in modo diverso ma corresponsabile all'orientamento dell'alunno, promuovendo le esperienze e le attività che possono contribuire in modo costruttivo a tale processo.

I.IV Leitfaden Interview Klassenlehrperson

Warm-Up

- Wie lange arbeiten Sie schon als Klassenlehrperson an dieser Schule?
- Was bedeutet für Sie Multikulturalität?

Hauptteil

Einstellung gegenüber Multikulturalität

- Die Schweiz ist schon lange ein Einwanderungsland. Kamen in den 60er Jahren viele Migranten aus Südeuropa, vergrösserte sich in den letzten Jahren die kulturelle Diversität. Haben Sie dies auch hier an der Schule festgestellt?
- Ihre Schule wird von vielen Kindern mit einem Migrationshintergrund besucht. Dies sind einerseits Kinder, welche kürzlich in der Schweiz angekommen sind, sowie Kinder die bereits hier geboren wurden.
- Wie begegnen Sie dieser Vielfalt im Rahmen ihres Berufs?
- In welcher Weise beeinflusst diese kulturelle Vielfalt ihre Arbeit?
- Wenn ja, hatte dies einen Einfluss auf die Unterrichtsmethoden innerhalb der Schule?

Bildung in Bezug auf die Multikulturalität

- Im Zuge der grösser werdenden kulturellen Vielfalt entstanden verschiedene Methoden, wie zum Beispiel die Interkulturelle Pädagogik.
- Was verstehen Sie unter einer interkulturellen Pädagogik?
- Haben sie an Kursen oder Weiterbildungen teilgenommen, welche sich mit der interkulturellen Erziehung oder DAZ beschäftigten?

Integrationsmassnahmen

- Auf welche Art und Weise wird diese in ihrer Schule umgesetzt?

Integrationsmassnahmen

- Mit welcher Didaktik, welchen Methoden arbeiten Sie um neuangekommene Kinder in die Schule, die Klasse, den Schulbetrieb zu integrieren?

Individualisierung und Differenzierung

- Welche Methoden setzen Sie ein, um allen Kindern einer Klasse, diejenigen welche schon in der Schweiz geboren wurden, diejenigen welche erst kürzlich in die Schweiz kamen, gerecht zu werden?

Organisation und Strukturierung des Unterrichts

- Inwieweit werden die spezifischen Bedürfnisse der Kinder mit Migrationshintergrund bei der Unterrichtsvorbereitung berücksichtigt?

- Benutzen Sie didaktisches Material welches spezifisch für die interkulturelle Erziehung in der Schule hergestellt wurde?

Struktur/ Organisation

- Welche administrativen Verfahren werden in die Wege geleitet, wenn ein Kind mit Migrationshintergrund neu in die Schule eintritt?
- Wie sieht das Integrationsverfahren aus, wenn ein Kind frisch in die Schweiz und an diese Schule kommt? Wie sieht dieses Prozedere konkret bei Diogo aus? Was wurde bei Diogo gemacht?
- Gibt es eine Person, welche den Auftrag hat, sich um die Migrantenkinder zu kümmern?

Interkulturelle Projekte

- Finden an dieser Schule Anlässe zur Interkulturalität statt? (Jahresthema, Projektwoche...)

Ressourcen/ Integrationsleitfaden

- Welche Didaktik, Methoden, Materialien, Schulmodelle und Projekte sind Ihrer Meinung nach nötig, um in der Schweiz neuangekommene Kinder am besten in das Schul- sowie auch Sozialsystem integrieren zu können?

Integrative Förderung

- Welche Unterstützungsangebote gibt es für Kinder, welche im sprachlichen, sozialen und/ oder kognitiven Bereich Mühe haben?

Zusammenarbeit mit der Schule

- Wie wird die Zusammenarbeit zwischen der Schule und den Familien gehandhabt?

Ausklang

- Was funktioniert ihrer Meinung nach schon sehr gut bei der schulischen Integration von Migrantenkindern, was müsste noch verbessert werden?

1 **I.V Exemplarische Transkripte**

2 *I.V.I Interview mit der Klassenlehrerin (Zürich)*

3

4 **Fabienne:** Ok. Vielen Dank dass ich das Interview führen darf mit dir. Du bist
5 Klassenlehrerin hier an dieser Schule. Wie lange bist du schon hier? #00:00:08-9#

6

7 **Klassenlehrerin:** Seit elf Jahren. #00:00:11-6#

8

9 **Fabienne:** Ok, seit elf Jahren. Das heisst, Multikulturalität oder viele verschiedene
10 Nationen ist für dich nichts Neues. #00:00:18-0#

11

12 **Klassenlehrerin:** Ganz normal. Schon immer. #00:00:19-8#

13

14 **Fabienne:** Was bedeutet für dich Multikulturalität? #00:00:22-3#

15

16 **Klassenlehrerin:** Im Unterricht? #00:00:25-1#

17

18 **Fabienne:** Allgemein. #00:00:25-1#

19

20 **Klassenlehrerin:** Grundsätzlich? #00:00:26-7#

21

22 **Fabienne:** Mhm (bejahend). #00:00:26-7#

23

24 **Klassenlehrerin:** Ja, Menschen mit verschiedenen kulturellen Hintergründen, die
25 gewisse / Ja, verschiedene Ansichten haben, verschiedene Traditionen,
26 verschiedene Denkmuster und im Klassenzimmer die so zu verbinden, dass auf
27 einer toleranten Art und Weise miteinander umgegangen wird. #00:00:42-2#

28

29 **Fabienne:** In den sechziger Jahren war / Also die Schweiz war schon immer
30 Einwanderungsland und in den sechziger Jahren waren es ja mehr die Gastarbeiter
31 aus dem Süden und mittlerweile haben wir ja ganz viele Nationen. Macht sich das
32 auch hier bemerkbar? Im Schulhaus? Die verschiedenen Nationen? Oder /
33 #00:01:02-4#

34

35 **Klassenlehrerin:** Ja, also es sind sicherlich nicht nur Spanier und Italiener wie
36 früher. Aus dem Balkangebiet gibt es ganz viele, aber grundsätzlich bei uns in der
37 Schule haben wir eigentlich sehr viele gemischte Nationen. Also jetzt in meiner
38 Klasse ist es, wie ich dir schon gesagt habe, halt eher die Tendenz Serbien,
39 Albanien, Kosovo und so weiter. Aber wir haben sonst auch Klassen mit Philippinos,
40 Thai, Spanier, Portugiesen. Also gemischt. #00:01:27-2#

41

42 **Fabienne:** Ganz viele Nationen an einem Ort. #00:01:29-6#

43

44 **Klassenlehrerin:** Ja. Wir haben die Flaggenwand draussen gemacht. All diese
45 Nationen sind bei uns im Schulhaus. #00:01:33-5#

46

47 **Fabienne:** Ah, wo ist die? #00:01:34-0#

48

49 **Klassenlehrerin:** Die ist draussen auf dem Pausenplatz. Aber unten fehlen
50 irgendwie noch neun oder fünf. Die sind kaputt gegangen (**Lachen**). Die gibt es
51 auch noch. #00:01:43-1#

52

53 **Fabienne:** Wow. Wie begegnest du jetzt dieser Vielfalt im Rahmen deines Berufes.
54 Was machst du um auf die verschiedenen, ja, Kulturen einzugehen? #00:01:58-2#

55

56 **Klassenlehrerin:** Nichts grossartiges. Ich lasse sie einfach leben. Also es ist eben,
57 es spielt im Prinzip gar keinen Unterschied. Ich weiss auch gar nicht wirklich, also ich
58 kann dir jetzt nicht gerade sagen, dieses Kind kommt von dort und spricht zuhause
59 das. Weil, ich sehe eigentlich in erster Linie das Kind. Und wenn dann Konflikte oder
60 Schwierigkeiten auftreten sollten, wegen seinem Hintergrund, dann beziehst du
61 automatisch die Eltern mit ein. Grundvoraussetzung ist schon ein bisschen Toleranz
62 und auch Wissen wie umgehen mit den Leuten oder halt eben auch einen
63 Dolmetscher zu organisieren. Solche Sachen. Ja, aber sonst sehe ich eigentlich
64 zuerst einmal das Kind und dann alles was hinterher kommt. #00:02:35-9#

65

66 **Fabienne:** Also hat es eigentlich gar nicht ein / Du könntest genauso gut an einer
67 Schule wo es nur Schweizer hat, würdest du genau gleich eigentlich unterrichten.
68 #00:02:44-2#

69

70 **Klassenlehrerin:** Unterrichten nicht, weil die würden ja alles verstehen (**Lachen**).
71 #00:02:46-6#

72

73 **Fabienne:** Ja, ok. #00:02:47-2#

74

75 **Klassenlehrerin:** Aber auf die Schüler zugehen. Weil in erster Linie sind das
76 Menschen. #00:02:51-5#

77

78 **Fabienne:** Genau. Ja. Und jetzt eben. Du hast gesagt, die würden alles verstehen
79 dort. Also, was machst du hier, damit das dann da auch klappt? #00:02:59-4#

80

81 **Klassenlehrerin:** Ja, also ganz oft ist es, äh, mein Problem. Ich rede zum Beispiel
82 zu schnell. Aber mit visueller Unterstützung, die Aufträge schriftlich geben,
83 verschiedene Niveaus haben, also dass eben auch die zwei Schweizer Kinder jetzt
84 im Deutsch halt auf ihrem Niveau arbeiten können. Ja, so in die Richtung. Mathe
85 zum Beispiel, jetzt einfach mit Bildern arbeiten. Und halt, ja, die ganzen Geschichten
86 so zurechtbiegen, dass eben auch ein Kind, das nicht so gut Deutsch kann, das
87 versteht. Wie im Englisch mit language support. Da arbeitest du ja auch (**unv.**)
88 #00:03:32-0#

89

90 **Fabienne:** Genau. Also einen individualisierenden Unterricht / #00:03:35-4#

91

92 **Klassenlehrerin:** Ja, das sicher. #00:03:37-1#

93

94 **Fabienne:** Sagt dir interkulturelle Pädagogik etwas? #00:03:40-6#

95

96 **Klassenlehrerin:** Nicht wirklich. Erklär es mir und dann kann ich dir sagen, ob ich es
97 kenne (**Lachen**). #00:03:46-7#

98

99 **Fabienne:** Ja, bei interkultureller Pädagogik geht es eben darum, dass man Anlässe
100 macht, kulturelle Anlässe macht, mit den Kindern aus der ganzen Schule zum
101 Beispiel oder dass man / #00:03:58-9#

102

103 **Klassenlehrerin:** Ah, so wie Sprachenvielfalt als Chance und diese Sachen.
104 #00:04:00-7#

105
106 **Fabienne:** Genau. #00:04:01-2#

107
108 **Klassenlehrerin:** Ja. #00:04:06-8#

109
110 **Fabienne:** Genau. Praktiziert ihr so etwas hier? #00:04:06-8#

111
112 **Klassenlehrerin:** Also in der Projektwoche zum Beispiel hatten wir jetzt diese
113 Flaggenwand, die wir miteinander gemacht haben, dann haben wir in der
114 Elterngruppe so multi-kulti Buffet. Weil da haben wir wirklich auch Eltern mit
115 Migrationshintergrund. Also da ist eine türkische Mutter im Elternvorstand und die
116 haben sich dann gemeldet. Das habe ich noch schön gefunden. Ist ja auch nicht
117 selbstverständlich. Aber sonst ganz spezifisch da drauf geachtet. Nein. Nein.
118 #00:04:31-4#

119
120 **Fabienne:** Hast du an Kursen oder Weiterbildungen teilgenommen, bei denen es
121 jetzt halt wirklich darum ging, wie begegne ich dieser Heterogenität, was kann ich
122 machen im Unterricht? #00:04:41-5#

123
124 **Klassenlehrerin:** Ja, aber die Heterogenität ist ja nicht immer darauf bezogen, dass
125 du Kinder aus anderen Ländern hast. Sondern oft ist es ja eigentlich das Niveau der
126 Leistung die die Heterogenität verursacht. Also das ist eher das Problem. Weil ich
127 habe jetzt hier drin auch Schüler, die kommen aus einem anderen Land und die
128 kommen in eine Sek A ohne Probleme.

129
130 **Klassenlehrerin:** Oder ich habe jetzt einen Schüler und der hat ein bisschen Mühe
131 im Deutsch. Dass der jetzt einfach spezifisch über eine gewisse Zeit zum Beispiel
132 ins DaZ geschickt wird. Also für mich ist die Heterogenität eigentlich eher
133 leistungsmässig und nicht mehr hintergrundmässig. #00:00:18-6#

134
135 **Fabienne:** Ok. DaZ-Ausbildung oder irgend so etwas hast du nicht? #00:00:22-2#

136
137 **Klassenlehrerin:** Hab ich nicht. #00:00:23-7#

138
139 **Fabienne:** Ja. Ok. (5 Sek.) Wenn jetzt eben ein Kind ganz neu in die Schule kommt,
140 noch kein Wort Deutsch kann, was machst du? #00:00:35-1#

141
142 **Klassenlehrerin:** Also normalerweise müssen sie zuerst in die E-Klasse. Um einmal
143 ein Jahr Deutsch zu lernen. #00:00:39-4#

144
145 **Fabienne:** Ja. #00:00:39-4#

146
147 **Klassenlehrerin:** In der Mittelstufe sind sie zuerst einmal in der E-Klasse und dann
148 landen sie bei mir. Das heisst, selbst wenn es in die erste Klasse zum Beispiel
149 kommt / Da kann ich dir ein Beispiel geben. Wir hatten einen Schüler, der hatte
150 praktisch keine Ahnung. Und in der ersten Klasse lernen sie das relativ rasch. Von
151 den Kollegen. Also das geht dann ziemlich hurtig. Und wir haben es dann so
152 gemacht, dass er natürlich normal die DaZ-Ressourcen bekommen hat an seiner
153 Klasse, aber noch zusätzlich ins Kinsgi-Daz gegangen ist. Das wir dann halt eben

154 überschneidend schauen, dass wir irgendwo diese Gefässe den Kindern zur
155 Verfügung stellen können. Normalerweise geht es relativ rasch. Und weil ich eben
156 sechste Klasse habe, Mittelstufe, können bei mir halt mindestens / Also sicher mal
157 so wie Diogo kriegen sie es auf die Reihe (**Lachen**). #00:01:25-4#

158
159 **Fabienne:** Aha. Ok, also das heisst, du musst nicht noch speziell Blätter anpassen
160 für ihn oder / #00:01:31-3#

161
162 **Klassenlehrerin:** Nein, nicht wirklich. Also wenn, dann hab ich das der Daz-
163 Lehrperson jeweils auch gesagt. Also sie kriegt immer meine ganze Präp, also
164 Kopien und alles kriegt sie und dann weiss sie wo wir sind und dann nach den
165 Standortgesprächen kriegt sie einen Input woran sie, also was sie vertiefen soll.
166 #00:01:47-6#

167
168 **Fabienne:** Ah (**unv.**) Zum Beispiel sie übt für den Test, für einen M&U-Test /
169 #00:01:47-6#

170
171 **Klassenlehrerin:** Ja, oder wenn ich sehe, die Rechtschreibung zum Beispiel ist gut,
172 aber grammatikalisch hat er Probleme oder im Satzbau, dann macht sie mit ihm eine
173 Sequenz Satzbau. #00:02:04-1#

174
175 **Fabienne:** Dann habt ihr eine enge Zusammenarbeit? #00:02:02-9#

176
177 **Klassenlehrerin:** Ja, das muss sein. #00:02:04-0#

178
179 **Fabienne:** Das muss sein, sagst du. Allgemein? #00:02:05-9#

180
181 **Klassenlehrerin:** Sonst geht es nicht. Ja. Das ist klar. Also für den Schüler macht es
182 enorm Sinn. #00:02:11-6#

183
184 **Fabienne:** Weil ich kenne es eben auch anders. Oder. Die DaZ-Lehrerin macht ihr
185 Programm, die Klassenlehrerin ihres. Und dann passiert nichts dazwischen.
186 Miteinander. Aber das / #00:02:20-8#

187
188 **Klassenlehrerin:** Also ich denke an einer Schule wie wir es sind, auch mit dem IF
189 und dem IS, musst du ja. Also sonst macht es keinen Sinn. #00:02:24-6#

190
191 **Fabienne:** Genau. Ja. (**Lachen**) Gibt es didaktisches Material, welches spezifisch für
192 die interkulturelle Erziehung ist zum Beispiel? #00:02:36-5#

193
194 **Klassenlehrerin:** Von dem Grundbausteine der Rechtschreibung zum Beispiel gibt
195 es ganz klar auch einen Kommentar und Arbeitsblätter und Karteien und
196 Hörverständnisse, also so Hörtrainings, für Schüler mit einer anderen Muttersprache.
197 #00:02:51-4#

198
199 **Fabienne:** Und das benutzt ihr? #00:02:52-8#

200
201 **Klassenlehrerin:** Das habe ich meinem Logo-Lehrer gegeben, der Logopäde, und
202 die DaZ-Lehrperson hat das. Ich habe es benutzt als ich mit dem Lehrmittel
203 gearbeitet habe. Das haben wir jetzt abgeschlossen. Ist normalerweise vierte, fünfte
204 Klasse. Ja, das wird rege benutzt. Sogar der Heilpädagogische Kommentar zum

205 Beispiel im Zahlenbuch und so weiter. #00:03:13-7#

206

207 **Fabienne:** Ja. #00:03:16-0#

208

209 **Klassenlehrerin:** Das ist klar. #00:03:16-0#

210

211 **Fabienne:** Ok. Welche administrativen Verfahren werden eingeleitet, wenn ein Kind
212 frisch an die Schule kommt? #00:03:25-5#

213

214 **Klassenlehrerin:** Was meinst du mit administrativen Verfahren? #00:03:27-2#

215

216 **Fabienne:** Ja, was muss alles organisiert werden für das Kind, wenn es kommt?
217 #00:03:34-7#

218

219 **Klassenlehrerin:** Also das Wichtigste ist einmal der Elternkontakt. Dann dass du die
220 Sprache auch weisst, mit dem Dolmetscher. Dass das klar ist. Wir hatten im
221 Schulhaus ziemlich viel selber abdecken können. Und sonst mit HSK-Lehrpersonen
222 zum Beispiel. Dann ist das Kind im HFK, weil die Muttersprache muss ja beherrscht
223 sein, damit die zweite Sprache besser gelernt wird. Dann die Ressourcen. Was für
224 Ressourcen stehen mir zur Verfügung? Sind extra Stunden dabei? Im Normalfall
225 nicht. Weil du kriegst ja die Ressourcen für ein Jahr. Und dann musst du halt
226 schauen, wie du damit umgehst (**Lachen**). #00:04:06-4#

227

228 **Fabienne:** Also, wenn mitten im Jahr ein Kind kommt, dann ja, mal schauen /
229 #00:04:10-3#

230

231 **Klassenlehrerin:** Ja, also ich habe es jetzt so bei ihm gemacht, wo er zu mir
232 gekommen ist und das mache ich immer so, wenn ich weiss, dass ich einen Schüler
233 habe, der erst seit einem Jahr oder so in der Schweiz ist, dann schicke ich ihn sicher
234 einmal über drei, vier Monate alleine in den DaZ-Unterricht. Die anderen sind dann
235 draussen. Und fülle das nachher / Bei mir sind jetzt eine Lektion Förder alleine, dann
236 eine Lektion hat er zu zweit und über eine gewisse Zeit wegen dem DaZ braucht er
237 noch / Sind sie zu viert in der einen Lektion. Aber sonst wirklich gezielt. Und ich
238 versuche auch die Gruppe so klein wie möglich zu halten. Damit es den Kindern am
239 meisten bringt. Und wenn jetzt jemand schon drei Jahre DaZ hat und er ist immer
240 noch auf dem gleichen Niveau, dann kommt er raus. Also / #00:04:50-9#

241

242 **Fabienne:** Gehen hier von der Klasse viele Kinder in den HFK-Unterricht?
243 #00:04:56-9#

244

245 **Klassenlehrerin:** Ich habe zwei. #00:04:57-7#

246

247 **Fabienne:** Zwei. #00:04:57-7#

248

249 **Klassenlehrerin:** Zwei. Ich empfehle es den Eltern immer an den Gesprächen.

250

251 **Klassenlehrerin:** Auch den Eltern vom betreffenden Schüler habe ich das
252 empfohlen. Er geht nicht. Milan geht, Serbisch und Natascha geht, Spanisch.
253 #00:00:12-8#

254

255 **Fabienne:** Ok. #00:00:14-4#

256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306

Klassenlehrerin: Und einer war dann mal noch im Türkisch. Das macht er jetzt glaub ich wieder, weil der wandert wieder in die Türkei zurück. #00:00:21-0#

Fabienne: Ja, er hat das aufgeschrieben. Genau. #00:00:21-3#

Klassenlehrerin: Ja. Das ist alles. Das sind die zwei. #00:00:25-8#

Fabienne: Also, es ist nicht so, bei dieser Klasse jetzt beliebt. #00:00:28-4#

Klassenlehrerin: Nein, überhaupt nicht. Nein. In der Unterstufe da wird wirklich darauf geachtet. Oder wenn die Kinder neu kommen, auch in den Kindsgi. Aber auch die Eltern verstehen das auch irgendwie nicht. Oder. Die kommen, wir sind jetzt in der Schweiz. Jetzt müssen sie Deutsch lernen. Was reden sie von wegen / Er kann ja die Muttersprache. Oder. Und plötzlich kann das Kind nicht mehr schreiben oder so. #00:00:46-8#

Fabienne: Genau. #00:00:48-1#

Klassenlehrerin: Wir hatten letzthin Besuch aus dem Kosovo. Wo wir die Schule ausgetauscht haben und Lehrerwechsel gehabt haben. Und da haben die Schüler dann übersetzt. Und dann merkst du, oder, also Endrit und Diellza zum Beispiel, die können fließend Albanisch. Kein Problem. Die sind dann übersetzen gegangen. Und dann habe ich anderen Schülern gesagt, mach mal diesen Satz. (unv.) #00:01:07-2#

Fabienne: Ja. Eben und das Schriftliche, das fehlt dann. Und Textverständnis. Ja, das müssen wir im Deutsch auch trainieren. Oder. #00:01:12-0#

Klassenlehrerin: Ja. Logisch. #00:01:12-0#

Fabienne: Ja, ist genau das Gleiche. Gibt es eine Person im Schulhaus, welche den Auftrag hat, sich speziell noch um diese Kinder zu kümmern? #00:01:23-6#

Klassenlehrerin: Ja, das ist die Quims-Vertretung. Also Quims ist ja, Qualität an multikulturellen Schulen (**Lachen**). Und Frau Senn hat die Ausbildung gemacht. Dann bin ich mal kurz eingestiegen. Hab das vertreten aber ohne Ausbildung. Nur so wegen den Stunden (**Lachen**). Und, war aber spannend. Und jetzt wird es dann Frau Treschel machen. Sie wird auch die Ausbildung machen. Und das sind ja dann wirklich so Projekte die man eingibt, wirklich in Bezug auf Sprache fördern. Ja, das gibt es. #00:01:53-3#

Fabienne: Ok. Jetzt weiss ich nicht, ob ich es schon gefragt habe. Anlässe im ganzen Schulhaus / #00:02:01-4#

Klassenlehrerin: Jetzt ganz gezielt, wirklich um die Toleranz zu fördern / Nein. Nicht wirklich. #00:02:07-9#

Fabienne: Gibt es nicht. #00:02:07-9#

Klassenlehrerin: Wie gesagt. Im Rahmen einer Projektwoche. #00:02:09-2#

307
308 **Fabienne:** Ja. #00:02:09-2#
309
310 **Klassenlehrerin:** Und sonst schauen wir eigentlich eher so, ja auf den Klassengeist,
311 den Schulhausgeist. Nicht (**unv.**) #00:02:16-1#
312
313 **Fabienne:** Genau. Also, dass ihr an dem arbeitet. #00:02:19-0#
314
315 **Klassenlehrerin:** Dass sie untereinander eben so / Das ist ja meistens dann das
316 Problem. Umgang untereinander, Verhalten, Regeln, Respekt und so weiter.
317 #00:02:24-3#
318
319 **Fabienne:** Genau. #00:02:24-3#
320
321 **Klassenlehrerin:** Das trainieren wir vor allem. #00:02:26-9#
322
323 **Fabienne:** Genau. Wie es wahrscheinlich in jedem Schulhaus anzutreffen ist.
324 #00:02:29-9#
325
326 **Klassenlehrerin:** Ja, ja. Das hoffe ich mal schwer. #00:02:33-6#
327
328 **Fabienne:** Welche Unterstützungsangebote gibt es, eben neben DaZ für den
329 sprachlichen Bereich, noch sonst für die Kinder? #00:02:42-4#
330
331 **Klassenlehrerin:** Wir haben verschiedene Gruppen gehabt. Jetzt im sprachlichen
332 Bereich macht zum Beispiel Frau Meier, die Bibliothekarin, Bibliotheksprofis. Also die
333 Kinder kriegen eine Ausbildung, wie die Bibliothek funktioniert und können sie in der
334 Oberstufe dann auch anwenden. Dann haben wir grundsätzliche Angebote. Wir
335 haben eine Gartengruppe. Wir haben einen Schulgarten, wo dann vor allem auch die
336 schwächeren Kinder, welche meistens sprachlich etwas schwächer sind, dort
337 gearbeitet haben. Die haben dann auch eigene Produkte gehabt, haben die
338 eingemacht in Gläser und an einem Markt verkauft. Dafür mussten sie Flyer machen
339 und überall verteilen. Dann die Kochgruppe natürlich. Die haben gekocht und dann in
340 der Pause die Sache verteilt. Auch wieder für schwächere Kinder. Pausenkiosk
341 macht eine Klasse gemeinsam. Ja, so verschiedene Angebote. #00:03:34-9#
342
343 **Fabienne:** Und das wird dann immer von den Lehrpersonen mitgetragen oder gibt es
344 extra Personen die das / #00:03:41-0#
345
346 **Klassenlehrerin:** (**unv.**) wird das meiste getragen. Also das sind dann einfach
347 wieder so Begabungsförderungsstunden. #00:03:45-1#
348
349 **Fabienne:** Ach so. #00:03:45-1# #00:03:49-5#
350
351 **Klassenlehrerin:** BF-Stunden. #00:03:45-6#
352
353 **Fabienne:** Ok. #00:03:45-6#
354
355 **Klassenlehrerin:** Die verwenden wir dann für Projektarbeit. #00:03:49-9#
356
357 **Fabienne:** Aber nicht, dass der Klassenlehrer noch nebenbei kochen, kocht mit den

358 Kindern. #00:03:54-5#

359

360 **Klassenlehrerin:** Nein, es sei denn, er hat extrem Freude daran (**Lachen**).

361 #00:03:56-5#

362

363 **Fabienne:** Und Kapazitäten (**Lachen**). #00:03:58-3#

364

365 **Klassenlehrerin:** Also hundert Prozent würde ich davon abraten. #00:04:01-7#

366

367 **Fabienne:** Und wie ist die Zusammenarbeit jetzt mit den Eltern? Wie wird das
368 gehandhabt? Eng? #00:04:03-7#

369

370 **Klassenlehrerin:** Bei mir in der Klasse? Ja, sehr eng. Also diese Klasse kannst du
371 nur führen, wenn du einen guten Elternkontakt hast. Das ist ganz einfach. Und mir ist
372 es auch sehr wichtig. Gehört auch zu meiner Anfangsrede jeweils in der vierten
373 Klasse. Ja, ich habe E-Mail, Handy. Ich rufe auch sofort an, wenn etwas ist.
374 Standortgespräche regelmässig. Logischerweise auch schulische, bei speziellen
375 Kindern. Das ist eigentlich normal. #00:04:35-2#

376

377 **Fabienne:** Damit die Kinder wirklich wissen / #00:04:37-9#

378

379 **Klassenlehrerin:** Ja. Kontrolle (**Lachen**). Die Elternbriefe habe ich alle vorgedruckt.
380 Muss nur noch Kreuzchen machen, unterschreiben und nachhause schicken.

381 #00:04:42-9#

382

383 **Fabienne:** Ah, ok. #00:04:44-3#

384

385 **Klassenlehrerin:** Und das geht alles per Post. Sonst kommt es nämlich nicht an.
386 #00:04:46-7#

387

388 **Fabienne:** Ja. Und die Eltern sind dankbar, interessiert? #00:04:53-0#

389

390 **Klassenlehrerin:** Die meisten schon. Ja. Die sind froh. Die kommen dann auch und
391 fragen und so. Sind auch immer sehr motiviert an den Elternabenden dabei.

392

393 **Klassenlehrerin:** Ja, sie geben wie das Kind so in die Hände. Und sie wissen, durch
394 eine Zusammenarbeit können wir auch viel mehr erreichen. Oder. Das müssen sie
395 vor allem kapieren. #00:00:12-1#

396

397 **Fabienne:** Sind dann an den Elternabenden Dolmetscher dabei? #00:00:12-8#

398

399 **Klassenlehrerin:** Wenn ich weiss, sie brauchen, ja. Bei mir können sie immer
400 hinschreiben, ob sie Dolmetscher brauchen. Oft reden die Eltern eigentlich gut genug
401 Deutsch. Oder sie haben einen Partner oder eine Kollegin die kommt um zu
402 übersetzen. #00:00:29-4#

403

404 **Fabienne:** Ja. #00:00:31-0#

405

406 **Klassenlehrerin:** Und die jetzt die Kinder, also die portugiesisch sprachliche
407 Übersetzung und Spanisch normalerweise. Obwohl der Vater Schweizer ist, aber
408 zum Sicher gehen, weil die sind getrennt. Ansonsten verstehen sie es eigentlich

409 relativ gut. Und wenn ich merke, doch nicht, dann nehme ich an das nächste
410 Gespräch einen Dolmetscher. #00:00:49-0#

411
412 **Fabienne:** Ja. #00:00:49-0#

413
414 **Klassenlehrerin:** Aber im Normalfall haben sie das ziemlich gut im Griff. #00:00:52-
415 8#

416
417 **Fabienne:** Ah, sehr gut. #00:00:52-8#

418
419 **Klassenlehrerin:** Ja. #00:00:54-0#

420
421 **Fabienne:** Jetzt allgemein. Was braucht es, damit ein Kind gut integriert wird? Wenn
422 es frisch kommt. #00:01:05-4#

423
424 **Klassenlehrerin:** Sicher einmal Halt. Also, ich weiss, die Lehrperson ist für mich da,
425 wenn etwas ist. So, dass es einfach merkt, ich kann mich immer wieder an die
426 Lehrperson wenden. Im sprachlichen Bereich die Unterstützung, wie ich schon
427 gesagt habe, damit es irgendwann einen schnellen Fortschritt macht, damit er sich
428 auch selber einbringen kann. Oder es, das Kind. Die Klasse muss darauf vorbereitet
429 sein. Also, dass sie eine gewisse Sozialkompetenz auch an den Tag legt, dass sie
430 einander unterstützen und die Zusammenarbeit mit den Eltern. Also die Eltern
431 müssen auch wie willkommen sein. Auch, wenn sie das Kind zum ersten Mal
432 bringen. Oder fragen, was sprechen sie? Verstehen sie das, das, das? Oder
433 brauchen wir Dolmetscher? Also wirklich auch die Hilfe anbieten. Auch wenn sie
434 irgendwo vielleicht / Hab ich auch schon gemacht. Mit irgendwelchen Formularen
435 Probleme haben oder sich nicht getrauen den (**unv.**) anzurufen. Ja, dass sie einfach
436 wissen, dass da auch Hilfe ist. #00:02:02-5#

437
438 **Fabienne:** Ja. Also viel auf der Beziehungsebene eigentlich. #00:02:05-0#

439
440 **Klassenlehrerin:** Ja, extrem viel. Vielleicht auch Vernetzungen,
441 Verknüpfungen. Oder. In dieser Schule ist, in dieser Klasse ist noch jemand der
442 Portugiesisch spricht oder Thailändisch und dann / Wir haben ein Elterncafé, dort
443 können Sie sich treffen oder dass dann eben aktiv Werbung gemacht wird für den
444 Deutschkurs, sei das jetzt im (**unv.**) oder wir hatten eine zeitlang selber
445 Deutschkurse an der Schule. #00:02:27-1#

446
447 **Fabienne:** Und was funktioniert jetzt, zum Schluss noch, deiner Meinung nach
448 bereits gut, wenn es um die Integration geht und was müsste, wo könnte man noch
449 ansetzen. Es kann auch sein, was müsste der Staat oder der Kanton noch bringen.
450 #00:02:43-8#

451
452 **Klassenlehrerin: (Lachen)** Der müsste ganz viel bringen. Ich denke mal, von der
453 Integration her, bei uns im Quartier, (**5 Sek.**) finde ich das gut. Ich finde das hat ein
454 gutes Niveau erreicht. Die Menschen sind interessiert. Sie kommen. Sie beginnen
455 jetzt auch durch direktes Ansprechen sich einzubringen in der Schule. Sei das jetzt
456 im Elternrat oder in der Projektwoche oder / Einfach Interesse zu zeigen. Ich denke
457 rein vom unterstützenden Mechanismus für das Kind selber, wären natürlich mehr
458 Ressourcen, du wirst überall das Gleiche hören, nötig. Entsprechend ausgebildetes
459 Personal. #00:03:23-0#

460

461 **Fabienne:** Was müsste das können? #00:03:23-0#

462

463 **Klassenlehrerin:** Ja, eine saubere DaZ-Ausbildung haben. Wissen, wovon sie
464 reden. Es ist ja das Gleiche wie beim IF. Ja, dass man sich eben auf die Menschen
465 auch verlassen kann und dass du dir als Lehrperson, ich hab die Ausbildung nicht,
466 dass ich mir da auch Tipps holen gehen kann. Oder? Es geht ja vor allem auch um
467 das. Ich denke, das ist wichtig. Sonst von der Akzeptanz jetzt in unserem Quartier,
468 da sind halt viele Nationen drin. Das ist eigentlich in Ordnung. Ich finde, das ist uns
469 jetzt gut gelungen an dieser Schule. #00:03:57-7#

470

471 **Fabienne:** Super! Vielen Dank.

1 *I.V.II Interview Schulleiterin Laura (Bologna)*

2
3 **Reta** Wie lange arbeitest du schon in dieser Schule? #00:14:51-4#

4
5 **Laura** Ich arbeite seit 14 Jahren als Lehrerin in der Schule Romagnoli. #00:00:35-0#

6
7 **Reta** Hast du in diesen 14 Jahren eine Veränderung in Bezug auf die Art zu
8 unterrichten bemerkt? Italien hat sich ja vor allem im Hinblick auf die ausländischen
9 Kinder stark verändert. Wie hast du zuvor unterrichtet und wie unterrichtest du
10 jetzt?#00:00:42-3#

11
12 **Laura** Ja. Ich habe diese zwei Dinge bemerkt. Zuerst waren es weniger
13 ausländische Kinder. Diese mussten aber erst beschult werden. Oftmals sind sie in
14 ihrem Heimatland nicht zur Schule gegangen. Es gab weniger ausländische Kinder
15 aber das Problem war viel grösser. Sie haben nie Schulen besucht in diesen
16 Ländern. Dies vor allem im Fall der Kinder, die aus dem Kosovo kamen, wo Krieg
17 herrschte in dieser Zeit. Sie kamen aus humanitären Gründen nach Italien. Sie
18 befanden sich in einer mangelhaften schulischen Situation. Die andere Sache war,
19 dass diese, wenn sie in die Schule kamen, kein Italienisch sprachen. Da gab es
20 höchstens zwei, drei Kinder in einer Klasse, aber mit grösseren Schwierigkeiten, die
21 man lösen musste. Aus der Sicht des Unterrichts. In dieser Zeit wurde vor allem
22 viel kommuniziert. Danach ist die Präsenz der von ausländischen Kindern immer
23 mehr angestiegen, die jedoch bereits in Italien geboren sind. Sie sind seit der
24 "Scuola Materna" eingeschult. Das heisst, grundlegend ist die Kenntnis der
25 italienischen Sprache nicht perfekt, da sie biligual sind und ihre Eltern häufig sehr
26 schlecht italienisch sprechen. Es gab sehr selten Eltern, die gut Italienisch als
27 Zweitsprache sprechen. Aber sie brauchen es bereits viel mehr. Das Problem hat
28 sich also beim Unterrichten des Lesens, des Schreibens oder der Kommunikation
29 gezeigt. Nun strebe ich eine Begriffserweiterung und eine „Lerne Lernen“ Didaktik
30 an. Die zweite Problematik, die es jetzt gibt, ist häufig, dass die Eltern keine Kultur
31 haben, die es erlaubt, den Kindern zu helfen. Zum Beispiel bei den Hausaufgaben
32 oder bei ihrer schulischen Laufbahn. Zum einen, weil sie die Sprache nicht gut
33 kennen und zum anderen, weil sie eine niedrige Ausbildung in ihrem Heimatland
34 hatten. Die Kinder sind also alleine im Hinblick auf ihr Lernen. Das ist das, was ich
35 bemerke. Deshalb versucht man den Fokus auf den Erwerb einer Methode des
36 Lernens zu vermitteln, die von der Schule aus kommt. Wir benutzen sehr viel Zeit,
37 um diese Lerntechnik zu vermitteln, da wir uns dies als Vollzeitschule, im Vergleich
38 zu anderen Schulen, leisten können. In der 1. Primarklasse beginnen wir mit dieser
39 Methode und dann gehen wir in allen weiteren Klassen ein Stück weiter. So können
40 sich die Kinder diese Methode aneignen. Ich denke, dass dies ein sehr
41 fundamentaler Punkt ist, auf den ich nun mehr Wert lege, als noch vor einiger Zeit.
42 Kenntnisse über solche Methoden heisst zum Beispiel einen beliebigen Text lesen
43 und verstehen zu können, das kann ein Lerntext, ein italienischer Text oder ein
44 problemorientierter Text sein. Diese Arbeit an den Lernstrategien (5 Sek.) / In diesem
45 Jahr werden wir mit der Universität Bologna eine "ricerca-azione" machen. Es
46 nehmen drei Schulen, mit hoher Präsenz an ausländischen Kindern auf familiärer
47 Ebene, teil. In Bologna wurden wir, eine Schule in Forlì und eine in Modena, glaube
48 ich, ausgesucht. Wir haben uns bereits einige Male gesehen, um die Arbeit zu
49 besprechen, die im Januar beginnt. Im Rahmen dieser Arbeit werden wir analysieren,

50 welche Lerntechniken wir im Unterricht vermitteln. Dies wird in jeder Disziplin
51 durchgeführt. Dies nicht nur in der Geschichte, in der Geographie, in der
52 Wissenschaft, auch wenn ich Grammatik, Geometrie oder Mathematik mache. Dabei
53 wird die Arbeit der Kinder und der Lehrer untersucht und nachgefragt, wie diese zu
54 Hause lernen etc., um zu sehen, ob sie es schaffen auf eine neue Art und Weise zu
55 arbeiten oder ob sich diejenigen zeigen, mit denen du bereits arbeitest und so findest
56 du heraus, ob diese wirksam sind. Es ist so, dass wir einige Kinder haben, die alleine
57 sind. Sie haben keine Unterstützung oder Hilfe zu Hause, das muss man sich
58 bewusst sein. Trotzdem darf man den Level der Anforderungen deshalb nicht
59 herabsetzen, da sie sonst nicht alles lernen können, was sie eigentlich müssten. Das
60 ist im Moment das grösste Problem bei diesen Kindern.

61 #00:08:01-7#

62

63 **Reta** Die interkulturelle Pädagogik wurde mit dem Immigrationsfluss entwickelt. Was
64 verstehst du unter dieser Pädagogik. Welche Ausbildung hattest du in Bezug auf die
65 Interkulturelle Pädagogik? #00:08:12-1#

66

67 **Laura** Als ich an der Universität war, war die Interkulturelle Pädagogik kein
68 fundamentales Thema, da die Gesellschaft ganz anders zusammengesetzt war. Ich
69 erinnere mich an ein Examen, welches ich zu diesem Thema gemacht habe, aber
70 das war sehr allgemein gehalten. Es war noch eine sehr wage Vorstellung in dieser
71 Zeit. Das heisst, die Ausbildung, welche ich diesbezüglich gemacht habe, bezieht
72 sich hauptsächlich auf meine Praxis in dieser Schule. Während der Arbeit haben wir
73 beispielsweise gelernt, wie man ausländische Kinder im Italienisch als Zweitsprache
74 unterrichtet. Man muss auch sagen, dass es bis vor sechs Jahren, in jeder Schule,
75 die einen grossen Prozentsatz ausländischer Kinder hatte, eine Lehrperson gab,
76 welche nur diese Arbeit machte. Es ist nicht diejenige, welche du morgen sehen
77 wirst. Vielleicht hat es dir Pasquina oder Letizia schon gesagt. Diese spezialisierte
78 Lehrperson unterrichtete Italienisch als Zweitsprache. Sie hat Tests durchgeführt. Sie
79 hat jeden Morgen eine gewisse Anzahl an Kindern aus verschiedenen Klassen
80 genommen. Daher war diese Alphabetisation damals viel stärker. Die Kinder wurden
81 auf verschiedenen Niveaus altersdurchmischt unterrichtet. Es konnte ja sein, dass
82 sie die Sprache auf die selbe Art und Weise nicht verstehen konnten, egal wie alt sie
83 waren. Dies hatte zur Folge, dass die Kinder innerhalb von zwei, drei Monaten
84 anständiges Italienisch sprachen und schrieben. Ausserhalb dieses Intensivkurses
85 lernten sie die Sprache natürlich auch mit ihren Mitschülern. Dieses Angebot gibt es
86 nun leider nicht mehr, da sie diese Aktivität gestrichen haben. Es ist ein bisschen
87 paradox, weil die Anzahl der ausländischen Kinder gestiegen ist (Lachen). Aber sie
88 haben diesen Kurs gestrichen, auch wenn es damals zusammengezählt weniger
89 Kinder waren (Lachen). Aber es ist ja nicht das einzige, das sie gestrichen haben.
90 Jetzt gibt es nur diese Hilfe nebenbei. Die Lehrperson, die morgen kommen wird, um
91 den Test zu machen, ist keine wirkliche Lehrperson. Es ist eine Erzieherin. Sie hat
92 also keine spezielle Ausbildung. Oft sind aber Personen, die sehr viel arbeiten und
93 das so gut wie möglich machen. Diese werden von der Gemeinde Bologna bezahlt.
94 Es ist ein Service, der ebenfalls durch den Mangel an Geld, immer weiter zurückgeht.
95 Zum Beispiel Fabiano wird diese zwei Lektionen in der Woche unterrichtet werden.

96 #00:11:56-5#

97

98

99 **Reta** Wird sie den Kurs übernehmen? #00:12:00-9#

100

101 **Laura** Ja sie wird diese zwei Stunden übernehmen. Die restliche Zeit werden wir uns
102 ihm annehmen. In diesem Fall ist es etwas kompliziert. Da es ein grosses Loch in der
103 Sprache gibt. #00:12:12-3#

104

105 **Reta** Auf welche Art und Weise versucht ihr diese Situation zu konfrontieren?

106 #00:12:14-8#

107

108 **Laura** So wie wir es bereits in anderen Situationen gemacht haben. Wir haben
109 jeweils in semantischen Bereiche gearbeitet. Das heisst, ich benutze auch einige
110 Bücher, in denen der Körper, die Klasse angesprochen werden. So lernt er in diesem
111 neuen Ambiente bestimmte Ausdrücke zu verwenden, die mit seinen
112 Lebenserfahrung zusammenhängen. Das zweite ist der Fakt, dass er kontinuierlich
113 Dinge, Signale ausdrückt und wiederholt, um zu wissen, wie er diese verwenden
114 muss. Das heisst nicht unbedingt nur ein Wort, sonder dass er auch Sätze lernt.
115 Rumänisch ist nicht eine völlig andere Sprache als Italienisch und er kann schon
116 schreiben. Er ist zur Schule gegangen. Sicherlich nicht viel, aber er kann schreiben.
117 Stefania ist in der zweiten Klasse hierher gekommen und konnte nicht lesen und
118 schreiben. Jetzt liest und schreibt sie perfekt in der Italienischen Sprachen. Deshalb
119 ist es nicht unmöglich. Es ist sicherlich viel anstrengender, weil du auf mehreren
120 Niveaus innerhalb der selben Klasse arbeiten musst. Deshalb benutzt du
121 verschiedene Aufgaben. Während die restlichen Kinder einer Arbeit nachgehen,
122 macht Fabiano eine andere Art Aufgabe. Du bereitest sehr viel auch mit der
123 Heilpädagogin vor, die dann draussen mit dem Kind arbeitet. Wenn es möglich ist.
124 Etwas anderes, das wir machen, ist dass wir versuchen das Kind mit einem
125 Banknachbarn arbeiten zu lassen, sobald es besser Italienisch kann. Damit der
126 Schulkamerad helfen kann, auch wenn es nur abschreiben ist. Für Fabiano ist das
127 noch zu früh. Wenn er einige Dinge besser kann, dann kann man entscheiden, was
128 er machen kann und was nicht. Zum Beispiel an den Gedichten mit zu arbeiten.
129 Gestern haben wir Tierpoesien angeschaut. Sie haben verstanden, dass es Reime
130 gibt und dass es einen Rhythmus gibt. Das sit etwas, das auch Fabiano machen
131 kann. Vielleicht versteht er nicht alle Wörter, aber er versteht den Rhythmus und
132 arbeitet mit den Schulkameraden. So kann er ein Bild zeichnen, um das Gedicht zu
133 illustrieren. Das heisst einige Begriffe zu verstehen. Währenddessen übt er die
134 Sprache zu gebrauchen. Ich denke, dass es am wichtigsten ist, die Sprache aus der
135 Situation heraus zu erlernen. Als würden wir morgen in ein Land gehen, dessen
136 Sprache wir nicht mächtig sind und kein einziges Wort sprechen. Was die
137 Interkulturalität angeht, das heisst die Kultur der Herkunft dieser Kinder. Dazu kann
138 ich dir sagen, dass vor allem die Kinder, die in Italien geboren sind, leider meistens
139 gar keine Kultur haben. Weder diejenige des Heimatlandes, noch diejenige des
140 Aufenthaltlandes. #00:15:57-6#

141

142 **Reta** Sind sie in Bezug auf diese Situation verwirrt? #00:15:59-1#

143

144 **Laura** Ja verwirrt oder sie haben wenige Wurzeln. Die Eltern haben sicherlich noch
145 einen starken Bezug zu ihrer Heimat und das ist ja auch natürlich. Die Mehrheit des
146 Lebens haben ja an einem andern Ort verbracht. Sie kehren oft in ihr Heimatland
147 zurück. Sie besuchen häufig Personen ihres Heimatlandes, die auch eingewandert

148 sind. Diese Kinder stehen jedoch zwischen den beiden Kulturen. Manchmal positiv,
149 weil sie beide Realitäten kennen. Aber, da es in diesem Quartier eine sehr starke
150 kulturelle Verkommenheit gibt, kennen sie nur Mc Donald und das Einkaufszentrum.
151 Die Realität der Peripherie ist das. Es ist jedoch wahr, dass sie gierig nach Kultur
152 sind. Wie du siehst, lesen sie sehr viel. Es sind Leser / Ich denke nicht, dass zu
153 Hause jemand liest, vor allem einige Roma nicht. Ich denke nicht, dass die Eltern
154 sehr viel lesen. Die Kinder sind jedoch sehr lebendig und reich an Intelligenz. Das
155 was ich versuche zu machen / Über den Respekt einer Kultur hinaus oder über die
156 Kenntnisse einer Kultur hinaus / Manchmal kennst du diese Kulturen nicht einmal.
157 Einige kennst du, andere nicht. Über die Kultur von Bangladesh von Nissa weiss ich
158 beispielsweise nichts. Ich weiss nur, dass sie Muslimen sind. Ich weiss aber nichts
159 Genaues über ihr Leben und ihre Gewohnheiten usw. Manchmal machen wir
160 Aufgaben, wie zum Beispiel diejenige des Grusses in verschiedenen Sprachen. Dort
161 mussten wir Nachforschungen betreiben, wie man diese Wörter schreibt und
162 ausspricht, wie man sie gebraucht und warum man sie gebraucht. Wir arbeiten oft
163 auch an Übersetzungen. Wenn es beispielsweise ein Fest, eine Hochzeit oder eine
164 Beerdigung gibt, können wir einen Vergleich machen, wie diese Dinge gehandhabt
165 werden. Ansonsten versuche ich ihnen auch eigene Wurzeln zu geben. Damit sie
166 sich diese in der Schule konstruieren können, indem ich ihnen möglichst viele
167 Anregungen gebe. Diese können allen hilfreich sein. Ich hoffe, dass sie dann Teil von
168 etwas sind, von dem ich hoffe, dass es ihr zukünftiger Kulturkoffer sein wird. Dies
169 unabhängig von dem, was sie machen. Das scheint vor allem bei den ausländischen
170 Kindern sehr schwierig zu sein. Es kann aber auch sein, dass ein italienisches Kind
171 sehr grosse Lernschwierigkeiten hat und ausländische Kinder überhaupt keine
172 Lernschwierigkeiten haben. Wenn sie eine Familie haben, die ihnen beim lernen
173 wenig helfen kann, dann fallen sie oft zwischen der scuola media und der scuola
174 superiore. Manchmal hast du den Eindruck, dass du hier auf eine bestimmte Art und
175 Weise arbeitest. Dass aber diesen Kindern dann zwischen der scuola media und der
176 scuola superiore auf einmal nicht mehr geholfen wird. Einen mathematischen Text
177 zu lesen ist schon für italienische Kinder einer mittleren Kompetenzstufe schwierig.
178 Manchmal sind auch die Eltern, auch italienische Eltern, nicht fähig zu helfen, weil du
179 bereits eine mittlere oder hohe Bildung haben musst, um den Kindern zu helfen. In
180 dieser scuola media ist es nicht so, da gibt es eine hohe Anzahl von Kindern mit allen
181 möglichen Problemen der ganzen Welt gibt. Deshalb richtet sich ihre Arbeit dort vor
182 allem auf die Aufmerksamkeit dieser Dinge. Aber in anderen scuole medie und
183 superiori, werden diese Kinder häufig schulisch vernachlässigt. Das ist sehr schade,
184 weil sie offensichtlich eine soziale Stellung verlieren. #00:20:27-9#

185

186 **Reta** Weshalb denkst du, dass das so ist? Weshalb unterstützen diese Lehrpersonen
187 diese Kinder nicht mehr? #00:20:38-7#

188

189 **Laura** Weil die obligatorische Schule in Italien nach der dritten scuola media aufhört.
190 Danach ist es eine selektive Schule, die du machen oder nicht machen kannst.
191 Manchmal ist es bereits in der scuola media so, dass sich die Lehrpersonen ein
192 bisschen so verhalten, als wäre es keine obligatorische Schule mehr. Deshalb lassen
193 sie Kinder durchfallen. Wenn du etwas nicht verstehst, ist es halt deine Sache usw.
194 Das ist aber nicht ok, sie sollen etwas lernen. Hast du heute das Kind gesehen, das
195 nicht geübt hat. Ich habe ihm gesagt, dass es heute und morgen während der Pause
196 lernen muss und alles aufholen muss, dass es verpasst hat. Es hat mir gesagt, es

197 habe gelernt, dann habe ich es zwei Dinge gefragt und es konnte sie nicht
198 beantworten. Dann habe ich gesagt: sehr gut hast du das gelernt. Es ist nicht so,
199 dass du die Kinder keine Fehler machen können, aber es gibt Situationen, in denen
200 sie verstehen müssen, was die soziale Realität ist. Dieses Kind hat niemanden, der
201 ihm sagt, du lernst jetzt. Man muss immer daran denken, dass diese Kinder den
202 doppelten Aufwand leisten. Ich möchte, dass die Kinder dasselbe machen, wie die
203 anderen, weil es das auch kann. Ich mache da keine Ausnahmen. Ich weiss nicht,
204 was die Personen machen werden, die keiner Bildung folgen. Das wird ein grosses
205 soziales Problem sein. #00:22:58-6#

206

207 **Laura** Wie macht ihr das in der Schweiz? Ihr habt ja auch viele Immigranten. Auch
208 viele Italiener #00:23:03-4#

209

210 **Reta** Auch bei uns gibt es Schulen, in denen es viele ausländische Kinder gibt. Wenn
211 diese Schulen einen Prozentsatz von über 33,3 Prozent an ausländischen Schülern
212 überragen, dann heissen die Schulen QUIMS-Schulen. Es gibt eine sehr enge
213 Zusammenarbeit mit den Kantonen, aus der viele Programme herausgehen. Das ist
214 vor allem in der Primarschule und in der Sekundarschule so. Nach der dritten
215 Sekundarschule ist die obligatorische Schule beendet. Danach haben sicherlich viele
216 ausländische Kinder Mühe eine Lehre zu suchen. #00:24:25-9#

217

218 **Laura** Lernen sie denn die Sprache? #00:24:25-9#

219

220 **Reta** Ja. Es kommt natürlich darauf an, wann sie in die Schweiz kommen. Je später,
221 desto anstrengender wird es. Aber sie lernen die Sprache. #00:24:36-0#

222

223 **Laura** Wenn die Sekundarschule vorbei ist, fahren sie dann mit dem Studium weiter?
224 #00:24:50-5#

225

226 **Reta** Ja, sie sollten eigentlich alle eine Lehre machen. Du musst zwar nicht, aber
227 dann findest du nichts. Vielleicht findest du etwas, aber es ist sicherlich nicht
228 befriedigend. Deshalb machen fast alle Kinder eine Lehre. Die Lehrpersonen helfen
229 den Kindern eine Lehrstelle zu finden. Wenn sie nichts finden, dann können sie auch
230 ein Brückenjahr einschalten und in dieser Zeit eine Lehrstelle suchen. Vielleicht ist es
231 dann nicht das, was sie sich wünschen, aber die meisten finden trotzdem irgend
232 etwas. Das ist in der Schweiz ziemlich gut organisiert. Es gibt Arbeit, deshalb
233 können auch diese Kinder irgendetwas finden. #00:26:15-6#

234

235 **Laura** Habt ihr viele Muslimen? #00:26:19-6#

236

237 **Reta** Ja natürlich, aber ich habe gemerkt, dass wir Migranten aus anderen Ländern
238 haben, als diejenigen in Italien. Hier sind es vor allem Menschen aus Rumänien und
239 Albanien. #00:26:33-2#

240

241 **Laura** Ja und auch vor allem aus Nordafrika. #00:26:37-8#

242

243 **Reta** Auch bei uns gibt es Migranten aus Nordafrika, aber nicht viele. #00:27:23-0#

244

245 **Laura** Das ist wegen der Kälte in den Alpen (Lachen) #00:27:23-0#

246
247 **Reta** Die meisten kommen aus dem Ex-Jugoslavien und der Türkei. Wir haben
248 natürlich auch viele Italiener. Das ist aber seit vielen Jahren so. Es ist bereits die
249 zweite oder dritte Generation, da sie schon in den 60er Jahren als Hilfsarbeiter in die
250 Schweiz kamen. Sie sind Schweizer geworden. #00:26:50-7#
251
252 **Laura** Ja wir sehen sie immer im Sommer, wenn sie zurückkommen (Lachen).
253 #00:27:23-0#
254
255 **Reta** Man erkennt sie an der Schweizer Autonummern, richtig? (Lachen) #00:27:27-
256 9#
257
258 **Laura** Ja (Lachen) und mit typischen italienischen Dingen (Lachen) #00:27:27-9#
259
260 **Reta** Ja sie müssen es halt zeigen, dass sie Italiener sind (Lachen) #00:27:36-6#
261
262 **Laura** Ja sie kommen zwar vielleicht mit einem Mercedes aber im Auto gibt es alle
263 möglichen italienischen Dinge (Lachen). #00:27:43-4#
264
265 **Reta** Ja aber eben, die meisten Immigranten kommen aus Ex-Jugoslavien.
266 #00:27:54-4#
267
268 **Laura** Hier kommen auch viele aus Pakistan. In der Nähe meines Quartiers gibt es
269 einen Markt mit vielen Gemüsen und Früchten, die sie jeden Tag im Freien
270 verkaufen. Viele Italiener machen diese Arbeit nicht mehr. Es sind vor allem die
271 Pakistaner. Ich weiss nicht weshalb. Vielleicht haben sie Vorteile in diesem Staat,
272 damit sie diese Stände aufmachen können oder eine Arbeit suchen können. Ich
273 weiss es nicht, aber ich möchte es herausfinden. #00:28:43-5#
274
275 **Reta** Ja vielleicht ist es ja einfacher einen Stand aufzumachen, anstatt eine Arbeit zu
276 suchen. #00:28:44-3#
277
278 **Laura** Ja vielleicht und vielleicht ist es auch so, dass sie zwar weniger verdienen, als
279 sie in ihrem Land verdienen würden, aber trotzdem noch besser leben, als ein
280 Italiener, der sagt ich schaffe es nicht mehr so Geld zu verdienen. Vielleicht ist es so.
281 Es sind wirklich viele, wirklich viele. Gibt es noch mehr Fragen Fräulein? #00:29:00-
282 3#
283
284 **Reta** Gibt es eine Zusammenarbeit mit interkulturellen Zentren wie dem CD-LEI?
285 #00:29:16-0#
286
287 **Laura** Ja es gibt eine Zusammenarbeit. Diese war früher jedoch viel enger. Wir
288 machten mehr gemeinsame Aktivitäten und Feste. Einige Spektakel, die wir hier
289 machten, machten wir auch im CD-LEI. Oft kamen auch Kulturvermittler (mediatori),
290 die innerhalb der Schule arbeiteten. #00:29:43-2#
291
292 **Reta** Kommen diese Kulturvermittler also von dort? #00:29:47-9#
293
294 **Laura** Ja sie kamen oft von dort. Wir haben viele Projekte in der Vergangenheit

295 gemacht, die über das CD-LEI liefen. Beispielsweise dieser Garten. Vor einigen
296 Jahren wurde von Kindern und ihren Vermittlern und den Eltern alles neu geplant.
297 Jedes Volk der Welt erzählte, wie die öffentlichen Plätze ihrer Heimatländer
298 aussehen und was wir dadurch in den Garten einfließen lassen wollen. Zum Beispiel
299 die Pflanzen und so weiter. Wir haben also viele Projekte gemacht. Aber ich muss dir
300 die Wahrheit sagen. In den letzten Jahren sind sie etwas zurückgegangen. Wir
301 haben keine grosse Verbindung mehr mit dem CD-LEI. Ich weiss nicht, ob es von
302 den fehlenden Geldern abhängt, es kann sein. Leider muss ich sagen, dass in dieser
303 Realität, das Verfügen oder nicht Verfügen über finanzielle Mittel, grosse
304 Unterschiede ausmacht. Zur selben Zeit arbeiten wir jedoch häufig mit anderen
305 Vereinigungen zusammen. In unserem Fall mit der Universität oder anderen
306 Zusammenschlüssen. Wenn wir die Möglichkeiten haben an einem Wettbewerb
307 teilzunehmen, machen wir das auch. Das letzte Jahr haben wir an einem
308 Wettbewerb teilgenommen, an dem es um Märchen ging. Italien hat dieses Jahr 150
309 Jahre der Vereinigung gefeiert, da es im Jahre 1861 geboren wurde. Es gab also
310 einen Wettbewerb an dem wir, durch dieses Fest, teilnehmen konnten. Aber es ging
311 nicht darum einen Preis zu gewinnen, das war uns nicht wichtig. Es war eine
312 Möglichkeit, um an Märchen aus der ganzen Welt zu arbeiten und um zu sehen, ob
313 es Ähnlichkeiten gibt. Also haben wir an den Geschichten von Aschenbrödel
314 gearbeitet, weil es etwa 348 verschiedene Geschichten vom Aschenbrödel gibt. Es
315 gibt auch arabische und chinesische Aschenbrödel mit einer ähnlichen Geschichte.
316 Wir haben also an dem gearbeitet. Meiner Meinung nach soll die Interkulturalität
317 nicht nur von den Kulturen der Kinder handeln, in denen sie geboren wurden,
318 sondern sie sollen vielmehr verstehen, dass es viele verschiedenen Kulturen in der
319 Welt gibt. Auch wenn in dieser Klasse kein Chinese ist, ist es doch trotzdem
320 spannend zu wissen, dass es auch in China eine Art Aschenbrödel gibt. Das war
321 sehr spannend. Das ist eine Art die Intelligenz zu öffnen. Für die Italiener aber auch
322 für die anderen. Wir nutzen also alle Situationen, auch ausserhalb des
323 interkulturellen Zentrums, die es erlauben, Arbeiten zu machen, die uns
324 interessieren. Auch wenn diese deine alltägliche Arbeit senken, erlauben sie dir
325 Verknüpfungen dieser Art zu haben. Dann haben wir auch den Tag der
326 Muttersprache, aber auch das hat Sinn, wenn es mit einer allgemeineren Arbeit
327 verknüpft wird. Wenn du den Kindern an diesem Tag nur sagst, dass es viele
328 Sprachen in der Welt gibt, dann bist du am Mittag fertig mit dem Projekt. Das war
329 unser interkulturelles Projekt des letzten Jahres. #00:33:10-1#

330

331 **Reta** Wie lange hat das gedauert? #00:33:10-1#

332

333 **Laura** Fast das ganze Jahr. Sehr langsam und mit viel Ruhe. Wir haben einige
334 Bücher hergestellt, mit einigen dieser Märchen. Wir haben viel gelesen und
335 nachgeforscht über die Unterschied und Ähnlichkeiten auch im Hinblick auf die Orte,
336 die Kleider. Dann haben wir ein Fest mit der anderen Schule Don Minzoni gemacht.
337 Das war eine Zusammenarbeit mit der anderen vierten Parallelklasse, mit der wir
338 auch sonst oft arbeiten. Wir haben Kleider gefunden, die vom chinesischen
339 Aschenputtel sein könnten und eben gemeinsam Bücher gebastelt. Es war eine sehr
340 lange Arbeit und eben vor allem auch eine Nachforschung. Eine Forschung als
341 wären wir Forscher. Die Kinder haben sehr viel gelesen. Es gibt ein Forscher und
342 Schriftsteller der Italo Calvino hiess. Er war ein grosser italienischer Schriftsteller, der
343 sehr früh gestorben ist. Er hat über die italienischen Märchen geforscht. Region für

344 Region. Wir haben dieselbe Methode genutzt, in dem wir uns jedoch der Welt
345 geöffnet haben. Wir versuchen also jedes Jahr ein Projekt zu machen. #00:33:10-1#
346

347 **Reta** Ich hätte noch eine letzte Frage. Was funktioniert deiner Meinung nach bereits
348 gut und was müsste noch verbessert werden oder was wünschst du dir, das es
349 anders wäre? #00:34:56-1#
350

351 **Laura** Zuerst einmal bräuchte es eine grössere Präsenz der sozialen Dienste in
352 diesem Gebiet. Denn es sind sehr wenige, wenn man die Quantität betrachtet. Jetzt
353 nicht in Bezug auf die sehr schlimmen sozialen Fälle. Aber ich denke an eine
354 Unterstützung für die Familien, die Instrumente nicht haben, sich konkret zu
355 integrieren. Es würde wenig reichen, um ihnen zu helfen. Das gibt es hier nicht und
356 in diesem Quartier spürt man das sehr. Das Zweite wäre, den alten Lernort der
357 Alphabetisations-Didaktik wiederherzustellen. Das heisst die Präsenz eines
358 alphabetischen Arbeitszimmers. Dies in einem sehr engen Sinne. Das macht aber
359 sehr grosse Unterschiede, wenn man die Möglichkeit Hilfsmittel zu geben,
360 berücksichtigt. Der dritte Punkt ist wahrscheinlich (5 Sek.) Die Schule sollte, ich
361 weiss nicht, wie ich das sagen soll, die Schule soll ein Ort werden, wo sich auch die
362 Eltern angliedern können. Ich denke, dass wenn dies so wäre, dann gäbe es diesen
363 Zweifel zu kommunizieren nicht. Zum Beispiel Orte, wo die ausländischen Eltern
364 lernen können, diese Sprache zu sprechen. Am selben Ort, an dem am nächsten
365 Tag ihre Kinder zur Schule gehen. Das ist eine Idee, die man ausprobieren müsste.
366 Aber das ist halt eine Welt der Träume. Aber weisst du, du bringst dein Kind in die
367 Schule und am Abend gehst du Italienisch lernen. So verstehst du auch die
368 Wichtigkeit des Lernens, der Integration. Es wäre schön wenn sie zusammen lernen
369 könnten. #00:37:18-4#
370

371 **Reta** Vielen Dank das war alles. #00:37:28-4#
372

373 **Laura** Kein Problem.
374

